

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU
Poslijediplomski studij «EUROPSKA INTEGRACIJA»

Deša Karamehmedović
MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE
DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA
MAGISTARSKI RAD

Mentor:
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah

Dubrovnik, 2011.

Sažetak

Dvorci, palače, vile, ljetnikovci, povijesna središta u svijetu i Europi turistički su resursi koji u posljednja dva desetljeća bilježe kontinuirano povećanje broja posjetitelja, koje se može iskazati kvantitativno, ali i kvalitativno - prvenstveno kroz zadovoljstvo potrošača ponuđenim. Ove resurse i njihovu atraktivnost ne karakterizira samo njihova spomenička vrijednost nego i nematerijalna priča koju 'nose' i koja procesom interpretacije budi maštu i ushit posjetitelja. Involviranjem posjetitelja u sami proces interpretacije dolazi do interakcije između posjetitelja i atrakcije koja posjetitelju stvara osjećaj zadovoljstva i ispunjenja doživljenim koji zauvijek nosi u svom pamćenju.

Istraživanja, provedena kako bi se potvrdile u radu postavljene hipoteze, obuhvatila su četiri područja. Prvo: zakonsku regulativu po pitanjima očuvanja materijalne kulturne baštine, turizma, kulture i kulturnog turizma. Drugo: financiranja očuvanja graditeljske baštine, kao i interakciju graditeljske baštine i turizma; sinergiju javnog/privatnog/nevladinog sektora u ovim procesima. Treće: turističku ponudu dvoraca u Velikoj Britaniji, venecijanskih vila u pokrajini Veneto u Italiji, kao i objekte kulturne baštine u funkciji turizma u Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zakonodavstvo je obuhvatilo konvencije i drugu zakonsku regulativu, financiranje kroz projekte i fondove Europske unije u Europskoj uniji, Velikoj Britaniji, talijanskoj pokrajini Veneto, Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Četvrto: povijesno značenje, prostorna disperzija, stupanj zaštite, vlasništvo, fizičko stanje te aktualna uporaba dubrovačkih ljetnikovaca.

Istraživanjima se došlo do spoznaja da su Velika Britanija i Italija uspješne u području očuvanja baštine, da koriste sredstva iz europskih fondova za provedbu projekata i financiranje očuvanja graditeljske baštine i da su dvorci/ljetnikovci kulturno - turistički proizvodi vidljivi na turističkoj karti svijeta, uz sinergiju sva tri sektora. U Republici Hrvatskoj u zadnjem se desetljeću bilježe pomaci u valoriziranju kulturne baštine, no graditeljska baština još nije dovoljno uključena niti u svekolike strategije niti u turističke tokove, pa su dvorci/ljetnikovci u Republici Hrvatskoj većinom ruševni. Dubrovački ljetnikovci nisu iznimka, iako bi, svojom europskom dimenzijom - s jedne i unikatnošću - s druge strane, mogli postati 'novi' turistički proizvod u ukupnoj turističkoj ponudi Dubrovačko-neretvanske županije i Dubrovnika.

Rješenja do kojih se došlo u ovom radu mogu se koristiti za revitalizaciju i turističku valorizaciju dubrovačkih ljetnikovaca. Reforma, koja bi trebala/mogla započeti, podrazumijevala bi upravljanje ljetnikovcima s dugoročnim ciljem njihove samoodrživosti, uvažavajući postulate o održivosti čitavog lokaliteta i korisnosti za vlasnika/turista/kulturno dobro. Za ostvarenje ovog cilja potrebna je politička podrška i aktivna kooperacija javnog/privatnog/nevladinog sektora.

Ključne riječi: graditeljska baština, turistička ponuda, dvorci/ljetnikovci, dubrovački ljetnikovci, turistička valorizacija.

Summary

Castles, palaces, villas, summer houses, historical sites all over Europe and world wide are touristic resources which in the last two decades, constantly record the increase in the number of visitors, and it can be shown in quality and quantity – in the first place through costumers' satisfaction with touristic offer. These resources and their attractiveness are not characterized only by their architectonic value but also by their intangible cultural value, which through the interpretational techniques wake up visitors' imagination and excitement. Involving the visitors in the process of the interpretation itself, we create an interaction between the visitors and the attraction, making the feeling of satisfaction and happiness which the tourists remember for ever.

Research, to confirm the work of the set theory, included four areas. The first: the laws and regulations in the domain of maintenance of tangible cultural heritage, tourism, culture and culture tourism. The second: the finances of maintenance of built heritage as well as the interaction of built heritage and tourism; synergy of the public, private and civil sector in all these processes. The third: touristic offer of the castles in Great Britain and the Venetian villas in the Veneto region, Italy, as well as the touristic valorized cultural heritage in the Republic of Croatia and Dubrovnik-Neretva County. The legislation is considered through Conventions and other regulations, the finances through the European Union projects and funds in the European Union/Great Britain/ Veneto region, Italy/ Republic of Croatia/ Dubrovnik-Neretva County. The fourth: the issues concerning historical importance, geographical dispersion and degrees of maintenance, ownerships, physical conditions and current uses of the villas of Dubrovnik.

Research has proved that Great Britain and Italy are successful in the field of maintenance of the cultural heritage, they use the European funds to carry out their projects and finance the maintenance of built heritage with the synergy of all three sectors. Castles and villas these countries are cultural touristic products visible on the World touristic map. In the Republic of Croatia some steps ahead are made in this millennium, but built heritage hasn't been involved enough neither in strategies neither in the touristic processes, so castles and villas in Croatia are mostly ruined. The villas of Dubrovnik aren't an exception. They should be, by its European dimension – on the one side, and its unique authenticity – on the other side, a 'new' tourist product in the touristic offer of Dubrovnik-Neretva county and Dubrovnik.

The final results, which have been reached in this paper, can be used for revitalization and tourist valorisation of the villas of Dubrovnik. The reform, which should/could start, aimed to manage villas to their long-term self-maintenance, accepting the postulates of the sustainability of the location and usefulness for the owner/tourist/cultural heritage. In order to realize this goal, great political support and active cooperation of public, private and civil sectors are needed.

Key words: built heritage, touristic offer, castles/villas, the villas of Dubrovnik, touristic valorisation

SADRŽAJ

1. UVOD	6
1.1. Obrazloženje teme i radnih teza	6
1.2. Postavljanje problema	7
1.3. Postavljanje cilja	8
1.4. Ocjena dosadašnjih istraživanja	9
1.5. Metode istraživanja	9
1.6. Struktura rada	10
1.7. Očekivani rezultati istraživanja	13
1.8. Primjena rezultata istraživanja	14
2. MATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA	15
2.1. Pojmovno određenje kulturne baštine	15
2.1.1. Nematerijalna kulturna baština	16
2.1.2. Materijalna kulturna baština	17
2.2. Zakonska regulativa i financiranje očuvanja materijalne kulturne baštine u svijetu	19
2.2.1. Međunarodni ugovori i konvencije	19
2.2.2. Programi/projekti/financiranje materijalne kulturne baštine u EU	21
2.3. Sustav zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj	26
2.3.1. Zakonski akti o očuvanju kulturnih dobara	26
2.3.2. Nositelji očuvanja kulturnih dobara	28
2.3.3. Financiranje održavanja kulturnih dobara	29
2.4. Sinergija turizma/kulture/baštine kroz suradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora Velikoj Britaniji	32
3. TURISTIČKA VALORIZACIJA DVORACA I LJETNIKOVACA S POSEBNIM OSVRTOM NA EU	40
3.1. Valorizacija graditeljske kulturne baštine u turizmu	41
3.1.1. Interpretacija/autentičnost/percepcija	41
3.1.2. Uloga graditeljske kulturne baštine u turističkim kretanjima	43
3.1.3. Dvorci u zemljama EU	47
3.3. Turistička valorizacija dvoraca Velike Britanije	49
3.3.1. Dvorci – hoteli	50
3.3.2. Dvorci – za razgled i posjet manifestacijama i dvorci - ruševine	52

3.3.3. Programi koji dodavaju vrijednost turističkoj ponudi	54
3.4. Turistička valorizacija ljetnikovaca regije Veneto u Italiji	56
3.4.1. Povijest venecijanskih vila (Ville Venete)	57
3.4.2. Venecijanske vile danas	59
3.4.2.1. Projekt „Viven Open Net“	59
3.4.2.2. Značenje projekta „Villas“ za venecijanske vile	61
3.4.2.3. Uloga neprofitne organizacije „Ville Venete&Castelli“ za očuvanje i promociju venecijanskih vila	62
3.4.2.4. Rezultati istraživanja međuregionalnog projekta „Istraživanje potencijala vila kao turističke atrakcije“	63
3.5. Sinergija kulture i turizma u Hrvatskoj	64
3.5.1. Kulturni turizam u Hrvatskoj	65
3.5.2. Strategije razvoja hrvatskog turizma i kulturnog turizma	69
3.5.3. Graditeljska kulturna baština u Hrvatskoj	71
3.6. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj u korištenju sredstava iz europskih fondova	72
4. DVORCI I LJETNIKOVCI U HRVATSKOJ U FUNKCIJI TURIZMA	74
4.1. Dvorci i ljetnikovci Hrvatske	74
4.1.1. Dvorci – povijesni pregled	75
4.1.2. Značenje projekta „Villas“	76
4.1.3. Dvorci danas	80
4.2. Istraživanje turističke ponude dvoraca i ljetnikovaca u Hrvatskoj	82
4.2.1. Anketni upitnik	83
4.2.2. Uzorak	84
4.3. Rezultati istraživanja	85
4.3.1. Turistička ponuda dvoraca i ljetnikovaca	85
4.3.2. Uloga financijskog sektora u financiranju održavanja objekta	88
4.3.3. Suradnja s javnim/privatnim/nevladinim sektorom	89
4.4. Sinteza istraživanja	92
5. ANALIZA STANJA DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA	94
5.1. Uloga dubrovačkih ljetnikovaca u povijesti Dubrovačke Republike	96
5.1.1. Dubrovački ljetnikovci nekada...	96
5.1.2. Arhitektonske karakteristike ljetnikovaca	98
5.1.3. Život u ljetnikovcu	103
5.1.4. Događaji koji su utjecali na devastaciju ljetnikovaca	104

5.2. Fizički izgled i uporaba dubrovačkih ljetnikovaca danas	106
5.2.1. Ljetnikovci prema uporabnim funkcijama	108
5.2.2. Turistički valorizirani dubrovački ljetnikovci	110
5.3. Ruševni dubrovački ljetnikovci	112
5.4. Spomenička baština u osnovnim dokumentima razvoja Županije i smjernice u turističkom razvoju	114
6. MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA	116
6.1. Smjernice za upravljanje ljetnikovcima	118
6.2. PEST analiza	121
6.3. SWOT analiza	124
6.4. Mogućnosti za turističku valorizaciju	126
6.5. Uloga nematerijalne baštine u turističkoj valorizaciji dubrovačkih ljetnikovaca	128
6.6. Valorizacija kroz kulturne rute	130
6.7. Sinergija mogućnost pretvara u stvarnost	132
ZAKLJUČAK	134
LITERATURA	139
POPIS TABLICA	157
POPIS SLIKA	158
PRILOZI	159

1. UVOD

1.1. Obrazloženje teme i radnih teza

Globalizacija je složen i proturječan proces izgradnje svijeta kao cjeline, a uključenje u te procese nužnost je gospodarskog razvoja u svakom području ljudskog djelovanja. U turizmu utjecaj ovih procesa susrećemo i u turističkoj ponudi i u turističkoj potražnji. Obilježja turističke potražnje u uvjetima globalizacije su: fragmentacija godišnjih odmora, sve više nezavisnih – individualnih turista; novi tipovi odmora i specijalnih interesa – turističkih proizvoda koji obuhvaćaju zabavu, obrazovanje, istraživanje u turističkoj destinaciji i važnost kvalitete; iskusniji, obrazovaniji i bolje informirani turisti koji osjećaju sve veću potrebu za promjenama, za većom pažnjom i komunikacijom s domaćinom za vrijeme odmora te traže aktivan i uzbudljiv odmor.

Kretanje i promjene na strani potražnje utjecale su na sustavna istraživanja motiva turista i utjecaja na njihove odluke pri izboru turističke destinacije, a samim tim i na odluku o putovanju. S psihološkog aspekta motiv ima jaku ulogu, no on nije isključiv kriterij, nego je povezan s ekonomskim čimbenicima te utjecajima cijene i troškova putovanja, ali i sa samom turističkom ponudom i atraktivnošću destinacije. U uvjetima globalizacije turistička se ponuda mora promptno i adekvatno adaptirati na promjene. Promjene u ponudi uključuju: povećanje/prilagodbu smještajnih kapaciteta i cjelokupne ponude destinacije; angažiranje nove informatičke tehnologije koja omogućava komunikaciju s novim kupcima i istraživanje njihovih potreba, a ujedno je i važan promotivni i distribucijski kanal; pristupačnije cijene prijevoza jer brzina i komfor utječu na veću mobilnost turista; kreiranje novih turističkih proizvoda i sadržaja koji su u funkciji zadovoljenja sve raznovrsnijih turističkih potreba, kao i prilagodbu svih gospodarskih subjekata zahtjevima turističke potražnje.

Paralelno sa sve većim brojem sudionika u turističkim kretanjima i njihovom potrebom za promjenama razvili su se razni oblici selektivnog turizma. Oblici selektivnog turizma ne samo da doprinose kvaliteti suvremene turističke ponude u jeku sezone nego omogućavaju produženje sezone i veću profitabilnost svih gospodarskih subjekata destinacije. Kulturni turizam, kao vrsta selektivnog turizma, obuhvaća svu ponudu čiji je bazni element zasnovan na kulturi, bilo da se radi o baštini, kulturno-umjetničkim događajima ili posjeti kulturnim atraktivnostima. Istražujući kulturni turizam istražuju se svi objekti i sadržaji kulturnog karaktera, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka i na njihovu pojavnost, a ako se pojmovno odredi kao turizam nasljeđa (baštinski turizam, turizam baštine, turizam kulturno-povijesnog nasljeđa i sl.), onda je takav turizam ograničen na konzumaciju isključivo kulturno-povijesnih turističkih resursa.

Natjecateljski duh vremena u kojem živimo, pojava novih turističkih destinacija i jako konkurentsko nadmetanje među postojećim, nužno zahtijevaju promjene turističke ponude i još brže prilagodbe na promjene potražnje. Resursi, kao što su kvaliteta okoliša, njegova atraktivnost i očuvanost, bogata povijest i kulturna baština, predstavljaju izrazito visoke prednosti u odnosu na konkurente i na njima je Republika Hrvatska, uz sunce i more, i do

sada temeljila svoju turističku prepoznatljivost. No, jesu li istražene sve mogućnosti ili postoje resursi koji su zanemareni?

U Republici Hrvatskoj postoje resursi koji nisu turistički valorizirani, a koji bi to mogli ili trebali biti. Posebni biseri, a i sramota, sakrivaju se na brežuljcima i u dolinama, uz more i na kontinentu. Hrvatske dvorce, vile, ljetnikovce, ladanjska zdanja, gospodarsko-stambene komplekse i palače – pokazatelje naše prošlosti, nisu uništili ratovi ni stranci, već su oni žrtve nedostojnih baštinika. Vrijeme je uništilo njihove fasade, vrtove, okućnice i zidove. Pokretni je inventar otuđen iz dvoraca i pamćenja. Nebriga, zapuštenost i osuđenost na propadanje tužna je slika ovih velebnih zdanja o kojima govore mnoge povijesne priče. Sada su tihi, oronuli svjedoci jednog prošlog vremena.

Održavanje je kulturnih objekata nužno jer su od nacionalnog interesa kao simboli nacionalne povijesti i kulture. Stavljanje ovih zdanja u turističku uporabu zasigurno omogućava ne samo njihovo održavanje nego se unapređuje turistička ponuda destinacije, bilo da je riječ o novim smještajnim kapacitetima ili o novim elementima turističke ponude; omogućava se produženje turističke sezone; održiv razvoj turizma; unapređuje se kvaliteta života ljudi u destinaciji i gospodarski razvitak lokaliteta gdje se nalaze.

1.2. Postavljanje problema

Dubrovački ljetnikovci, dvorci, ladanjska zdanja, ladanjsko-stambena zdanja, gospodarsko-stambeni kompleksi, palače i kuće, vrtovi i perivoji – dio su dubrovačke prošlosti i velikim su dijelom prepušteni propadanju. Iako se zadnjih 20-ak godina pisalo o kulturi ladanja i dubrovačkim ljetnikovcima, evidentna je nedovoljna briga države i lokalne zajednice za njihovo očuvanje, a još manje za njihovu turističku valorizaciju. Ponekad se mogu pročitati i čuti izjave o toj nebrizi i nagađanja o onome 'što bi se moglo', no činjenica je da se radi malo ili gotovo ništa. U teoriji o nekim ljetnikovcima gotovo ništa i ne piše, osim naznaka da postoje ili da su postojali. Tek su poneki 'zaslužili' veću pažnju istraživača i o njima postoje razrađene studije. Opisi fizičkog izgleda tih zdanja zadnjih nekoliko godina ne postoje, isto kao što i ne postoje neke razrađene studije, projekti i slično koji bi obuhvatili sve ljetnikovce dubrovačkog područja, a koji bi razmatrali problematiku njihove moguće turističke valorizacije i plasmana na turističko tržište kao novog segmenta turističke ponude Dubrovnika i Dubrovačko–neretvanske županije.

Inertnost, indolentnost, moguće neznanje ili nedostatak educiranog i sposobnog kadra koji bi mogao/htio/želio vratiti sjaj ovim zdanjima, razlozi su tapkanja u mjestu. U ovom slučaju mora se naglasiti važnost mnogih čimbenika u lokalnoj zajednici koji bi trebali sudjelovati u mogućem velikom procesu revitalizacije i turističke valorizacije dubrovačkih ljetnikovaca. S obzirom na atraktivnost i autentičnost, bogatu prošlost i očuvanu prirodu gdje se ljetnikovci nalaze, turistička bi ponuda Dubrovnika zasigurno mogla biti bogatija za jedan novi turistički 'proizvod' koji bi mogao zadovoljiti kriterije elitnih gostiju u smještajnom smislu, a istodobno i obogatiti turističku ponudu u širem smislu. U pojedinim bi mikrolokacijama ljetnikovci mogli postati i nositelji turističke ponude.

Specifičnosti i senzibilitet pretvorbe dubrovačkih ljetnikovaca i dvoraca iz atraktivnog, autentičnog i jedinstvenog kulturnog resursa, koji zasad predstavlja samo potencijalni turistički resurs, u realni turistički resurs, kao i njihova daljnja valorizacija kroz turističku uporabu, zahtijevaju izrazito jak angažman prvenstveno javnog sektora te suradnju između javnog, privatnog i nevladinog sektora. Želja da dubrovački ljetnikovci dožive svoju drugu renesansu ne mora biti utopija. Ideja može biti realizirana uz veliki trud i rad pun optimizma koji poštuje građevinsko-arhitektonske odredbe nadležnih službi, inovativne ideje za samu ponudu ljetnikovaca, kreativnost i sposobnost u samoj provedbi s neupitnom kvalitetom ponuđenog, sinergijom kulture i turizma te dobrim marketinškim spletom. Ovu ideju može realizirati samo kvalitetan i stručan kadar koji će razraditi strategiju upravljanja ljetnikovcima te vršiti kontinuirani monitoring svih segmenata procesa implementacije strategije i evaluaciju uz suradnju svih u lokalnoj zajednici i uvažavajući postulate o održivosti.

Slijedom navedenog postavljaju se sljedeće hipoteze koje će se istraživanjima, obradom podataka i analizom, prihvatiti ili odbiti.

Hipoteza 1.: Materijalna je kulturna baština prepoznata od međunarodnih organizacija kao svjetsko bogatstvo i financira se kroz razne inicijative, projekte i sl. Mnogi su dvorci, ljetnikovci i palače diljem svijeta restaurirani i imaju bogatu turističku ponudu u kojoj veliku ulogu igra i nematerijalna kulturna baština.

Hipoteza 2.: U Hrvatskoj se dvorci, palače i ljetnikovci susreću s problemima financiranja održavanja i neadekvatne suradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora na planu očuvanja i njihove turističke valorizacije.

Hipoteza 3.: U Dubrovačko-neretvanskoj županiji tek je oko 10% ljetnikovaca turistički valorizirano. Turistička valorizacija dubrovačkih ljetnikovaca moguća je uz vrlo aktivnu ulogu i suradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora

1.3. Postavljanje cilja

Cilj je ovog rada utvrditi fizičko stanje ljetnikovaca i njihovu uporabu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji danas te na temelju iskustava turističke valorizacije graditeljske baštine drugih destinacija i turističke valorizacije dvoraca Velike Britanije i ljetnikovaca pokrajine Veneto u Italiji dokazati da ova zdanja, kao jedinstvena, izvorna, autohtona hrvatska baština, uz zalaganje čitave zajednice, mogu biti ne samo revitalizirana i sačuvana za budućnost nego i turistički valorizirana.

U radu se istražuju dubrovački ljetnikovci koji su se izgradili za vrijeme Dubrovačke Republike (14. – 18. st.) za područja koja su joj tada pripadala. To su današnja područja općina: Dubrovnik, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Orebić, Ston, Trpanj i Župa dubrovačka.

1.4. Ocjena dosadašnjih istraživanja

Dosadašnja istraživanja relevantnih znanstvenika o dubrovačkim ljetnikovcima i dvorcima uglavnom su s aspekta opće kulture ladanja, povijesti i arhitektonskih obilježja, priča i legendi o njihovim vlasnicima i rodoslovlju vlasnika, bez obuhvata čitavog područja koje se istražuje za ovaj rad. Promatrani kao dio opće kulturne baštine Hrvatske, posebno Dubrovačko–neretvanske županije, tek su se s vremena na vrijeme, *ad hoc*, rješavali pojedini slučajevi, i to u smislu restauratorsko-konzervatorskih zahvata. Iako su u znanstvenoj literaturi nabrojani mnogi ljetnikovci i ladanjska zdanja (oko 300-tinjak na dubrovačkom području), opisi fizičkog izgleda i stanja svih ljetnikovaca u zadnjih nekoliko godina ne postoje.

Bez identifikacije svakog pojedinačnog ljetnikovca te utvrđivanja fizičkog stanja, vlasništva i namjene na licu mjesta, nisu stvorene predispozicije za izradu studije ili znanstvenog rada koji bi upućivao na njihovu turističku atraktivnost i pokušao dati smjernice za turističku valorizaciju ili poduzeti makar i mali korak u tom pravcu. Uloga je zakonodavstva, institucija, organizacija, sustava održavanja i zaštite materijalne kulturne baštine, tj. javnog sektora u cjelini, *sine qua non* u svakom koraku tog procesa koji ne može biti ostvaren bez suradnje s čitavom lokalnom zajednicom.

1.5. Metode istraživanja

Prikupljanje podataka za potrebe ovog rada slijedilo je postavljene hipoteze, predmet i ciljeve istraživanja koji su nametnuli potrebu temeljitog i sustavnog pristupa. U svrhu dokazivanja ili odbijanja pojedinih navedenih teza koristit će se kvantitativni i kvalitativni podaci prikupljeni iz sekundarnih izvora, primarni podaci prikupljeni obilaskom svakog pojedinog dubrovačkog ljetnikovca te podaci dobiveni anketiranjem.

Za prihvaćanje ili odbijanje prve i druge hipoteze razmatrat će se zakonska regulativa u svijetu i u Hrvatskoj po pitanjima financiranja i očuvanja materijalne kulturne baštine, a posebno projekti koji uključuju dvorce i ljetnikovce. Provedeno je internetsko istraživanje organizacija i institucija koje skrbe o baštini u Velikoj Britaniji i talijanskoj pokrajini Veneto, s ciljem ukazivanja na organiziranost sustava zaštite materijalne kulturne baštine. Da bi se sagledala uloga materijalne baštine u turizmu, za prihvaćanje ili odbacivanje postavljenih hipoteza, navest će se iskustva drugih destinacija kao i koraci napretka koji su napravljeni u Hrvatskoj po pitanjima sinergije turizma i kulture. Poseban se naglasak stavlja na turističku ponudu turistički valoriziranih dvoraca i ljetnikovaca u dva istraživana područja.

Anketiranje će se koristiti za potvrđivanje ili odbijanje druge hipoteze, a provest će se u objektima kulturne baštine u funkciji turizma u kojima se obavljaju usluge uobičajene u hotelijerstvu i u turistički valoriziranim dubrovačkim ljetnikovcima. Dobit će se podaci o njihovoj turističkoj ponudi, načinima financiranja za očuvanje objekta kao dijela kulturne baštine te suradnji s javnim, privatnim i nevladinim sektorom.

Istraživanjem se želi utvrditi sadašnje fizičko stanje, prostorna disperzija, stupanj zaštite, vlasništvo i (ne)uporaba dubrovačkih ljetnikovaca, kao i uloga sva tri sektora u njihovom očuvanju i turističkoj valorizaciji sa svrhom dokazivanja ili odbijanja treće hipoteze. Metode koje će se koristiti su: terensko istraživanje, metoda ispitivanja, internetska istraživanja, metode analize i sinteze, opća metoda deskripcije, eksplikacije, kompilacije, dedukcije i indukcije, komparacije, klasifikacije, te PEST i SWOT analiza. Prvo slijedi teorijska eksplikacija relevantnog znanstvenog problema, zatim analiza i sinteza rezultata istraživanja sa svrhom dokazivanja (ili odbacivanja) postavljenih hipoteza.

Za dokazivanje koriste se konvencije, programi i projekti, izvještaji, zakoni, strategije i dr., dokumentacija iz područja zaštite materijalne kulturne baštine, kulture i turizma te kulturnog turizma u svijetu, Europskoj uniji, Velikoj Britaniji, Italiji i Republici Hrvatskoj, istraživanja: Eurobarometra, Atlasa, *U.S. Department of Commerce and president's Committee on the Arts and the Humanities*, za potrebe projekta „Villas“; za potrebe projekta „Valorizzazione di un prodotto culturale: le ville“, Tomas ljeta '07 - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, Tomas 2008. - Kulturni turizam; podaci Turističke zajednice Engleske, Walesa, Škotske, CADW-a, *Historic Scotland, The National Trust, Historic House Association, The National Trust for Scotland, English Heritage*, Turističke zajednice Italije, statistike za regiju Veneto; izvještaji HGK; priopćenja DZS-a RH; prostorno-planska dokumentacija DNŽ i Dubrovnika; konzervatorski elaborati za područje Dubrovnika; službeni listovi DNŽ i općina: Dubrovnik, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Orebić, Konavle, Župa dubrovačka; izvještaji Zavoda za obnovu; zemljišne knjige i druga stručna izvješća relevantna za dokazivanje navoda u samom radu, kao i znanstvena literatura.

1.6. Struktura rada

Rad je koncipiran u šest poglavlja s ciljem prihvaćanja ili odbijanja postavljenih hipoteza.

U prvom, uvodnom poglavlju, definira se problematika istraživanja, a elaboriranjem teme prihvatit će se ili odbiti postavljene teze i samim tim ostvariti cilj ovog rada. Navest će se metode istraživanja koje će se primijeniti u radu, a nastavit će se s pregledom po poglavljima, odnosno slijedom koncepcije rada.

U drugom poglavlju, radnog naziva „Materijalna kulturna baština“, pojmovno će se odrediti nematerijalna i materijalna kulturna baština. Značaj materijalne baštine za čovječanstvo u cjelini iznijet će se kroz konvencije, programe i projekte koje provode međunarodne organizacije od Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe do institucija Europske unije, s posebnim osvrtom na financiranje očuvanja graditeljske baštine kroz projekte u Europskoj uniji koji povezuju kulturu i turizam. Programi su financiranja očuvanja baštine mnogobrojni, no za potrebe ovog rada posebno će se obratiti pozornost na Interreg IIIb CADSES iz čijeg se fonda financira međunarodni projekt „Villas“ u kojem zajedno s Grčkom, Italijom i Austrijom sudjeluje i Hrvatska, a glavni je cilj projekta uvećati

vrijednost kulturnog nasljeđa koje se sastoji od povijesnih dvoraca, kurija, zamaka, vila i ljetnikovaca.

Organiziranost čitavog sustava u Velikoj Britaniji u očuvanju baštine jedinstven je primjer u svijetu, a baština je involvirana u razvojne strategije i u smjernice za razvoj turizma. Inkorporiranost javnog, privatnog i nevladinog sektora očituje se kroz različite aspekte djelovanja, stvarajući optimalnu sinergiju, a u ovom će se poglavlju ta sinergija konkretizirati na primjerima suradnje nevladinog sektora s vlasnicima/korisnicima dvoraca.

Turizam u svakom segmentu sadržava kulturu, pa je samim tim od njega neodjeljiv. S druge strane, turizam ima utjecaj na lokalnu kulturu i kulturne resurse. Kulturni turizam doprinosi zaštiti kulturnih tradicija, kao i obogaćivanju kvalitete života u urbanim i ruralnim prostorima. Kulturna baština, uz sačuvanu prirodu, i kulturni događaji važni su čimbenici turističkih kretanja, posebno u urbanim sredinama.

U trećem će se poglavlju, radnog naziva „Turistička valorizacija dvoraca i ljetnikovaca s posebnim osvrtom na EU“, kvalitativno i kvantitativno iskazati uloga graditeljske baštine u turizmu. Kultura čini bitan dio turističke ponude, a koliko je turistima kultura važan motiv za putovanje u neku destinaciju ukazuju nam istraživanja koja je provodio Atlas 2002. i 2007. godine, kao i podaci Eurobarometra iz 2008. te istraživanje provedeno u SAD-u 2004. godine. Iznijet će se i podaci iz VB o važnosti graditeljske baštine kao turističke atrakcije za posjetitelje, s posebnim osvrtom na broj posjetitelja dvorcima i povijesnim kućama. Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, predstavlja značajan turistički resurs koji mnoge svjetske destinacije koriste za svoju promociju.

Značajan dio materijalne kulturne baštine u svijetu čine dvorci, ljetnikovci i palače. Neki imaju rezidencijalnu ulogu i nisu otvoreni za turističke posjete, a većinu čine muzeji koji atraktivnošću svoje materijalne i nematerijalne baštine te eksponatima koji su u njima izloženi svake godine bilježe veliki broj posjetitelja. Dvorci-hoteli većinom su vrlo luksuzni i imaju bogatu ponudu kulturnih/sportskih/edukativnih sadržaja. Izostavljajući u deskripciji turističke ponude dvoraca Velike Britanije 'uobičajene' aktivnosti i turističku ponudu, naglasak je na posebnostima unutar tri grupacije: dvoraca-hotela, dvoraca otvorenih za javnost, bilo sa svrhom razgledavanja ili posjeta programima koji se u njima organiziraju, i dvoraca – ruševina.

Osim istraživanja turističke ponude dvoraca Velike Britanije te organizacija koje o njima skrbe, financiranja i suradnje sva tri sektora za dobrobit baštine, ista su područja bila predmetom istraživanja za venecijanske vile (ljetnikovce) talijanske pokrajine Veneto. Venecijanske vile imaju svoje poveznice s ljetnikovcima nastalima u vrijeme Dubrovačke Republike, i to ne samo zbog istog povijesnog razdoblja u kojem su nastale nego i zbog sličnih povijesnih okolnosti nastanka i značenja koje su imale. U ovom se tisućljeću intenzivira njihova revitalizacija i turistička valorizacija kroz mnoge projekte koje sufinancira Europska unija, a veliki značaj u turističkoj valorizaciji i umrežavanju sva tri sektora ima udruga „Ville Venete&Castelli“. Kako u Velikoj Britaniji, tako i u ovoj pokrajini, kvantitativni podaci ukazuju na veliku motivaciju za posjet ovim povijesnim

zdanjima, koji se prvenstveno realizira u sklopu kulturnih ruta koje organiziraju turističke agencije.

More, sunce i očuvana priroda glavni su aduti turističke ponude Republike Hrvatske, a glavni je motiv turističkih posjeta Dubrovačko–neretvanskoj županiji posjet kulturno-povijesnim atrakcijama, što pokazuju i istraživanja Instituta za turizam. Strategije za turizam, posebno strategija za kulturni turizam, nedvojbeno ukazuju da je u Hrvatskoj kultura prepoznata kao bitan čimbenik turističke ponude, no isto tako da graditeljska baština nije dovoljno turistički valorizirana. Još uvijek postoje samo istraživanja o broju posjetitelja nekolicini atrakcija, a ne postoje kvantitativna istraživanja koja bi pokazala koliko participira kulturna baština kao motiv dolaska u Hrvatsku. Od ukupnog broja posjetitelja muzejima ili nekim kulturnim događanjima ne može se odvojiti udjel stranih posjetitelja od udjela domicilnog stanovništva. U Hrvatskoj primjeri dobre prakse korištenja sredstava iz europskih fondova ukazuju na pozitivne pomake u kulturnom turizmu, no ipak postoje samo dva projekta koja uključuju dvorce/ljetnikovce.

„Dvorci i ljetnikovci u Hrvatskoj u funkciji turizma“, naziv je četvrtog poglavlja. Na samom početku analizirat će se uloga dvoraca i ljetnikovaca u povijesti i sadašnjosti Hrvatske. Europski projekt „Villas“ od izuzetnog je značaja za ova zdanja jer se kroz njega razmatrala mnogobrojna problematika glede njihova očuvanja, kriterija za vrjednovanje, revitalizacije, uporabe, valorizacije, promidžbe i dr. Iznijeli su se i konkretni prijedlozi i smjernice relevantnih znanstvenika koji bi mogli predstavljati temelj za revitalizaciju i turističku valorizaciju dubrovačkih ljetnikovaca.

Da bi se prihvatila ili odbila treća hipoteza anketirat će se menadžeri u objektima kulturne baštine u funkciji turizma u Hrvatskoj, pa u nastavku ovog poglavlja slijedi analiza i sinteza provedenog anketnog istraživanja. Istraživanja u turizmu imaju svoj proces i posebnosti, a anketa bi trebala dati odgovore na sljedeća tri pitanja:

- 1) Kakva je ponuda u turistički valoriziranim objektima kulturne materijalne baštine?
- 2) Kakva je uloga financijskog sektora u financiranju održavanja objekata?
- 3) Kakva je suradnja s javnim/privatnim/nevladinim sektorom?

Odgovori na drugu i treću skupinu pitanja trebali bi pomoći u sagledavanju konkretne situacije 'na terenu' po pitanjima financiranja i suradnje triju sektora na putu ljetnikovaca od potencijalne do realne turističke atrakcije. Pitanje je financija vitalno pitanje za sve što je u vezi s dubrovačkim ljetnikovcima, bilo da se radi o održavanju, označavanju, obnovi, informiranju, stavljanju u turističku funkciju, promociji itd. U sintezi ankete iznijet će se elementi turističke ponude u objektima kulturne baštine u funkciji turizma te usporediti konkurentnost pojedinih elemenata ponude s onima u Velikoj Britaniji i pokrajini Veneto.

U petom poglavlju naslova „Analiza stanja dubrovačkih ljetnikovaca“ istražiti će se povijesna vrijednost dubrovačkih ljetnikovaca. Njihov je europski značaj u njihovoj pripadnosti kulturi ladanja koja je bila poznata i u drugim dijelovima Europe, posebno u Italiji i Francuskoj, a njihova autentičnost i jedinstvenost nije samo u njihovom arhitektonskom izgledu nego je to priča o njihovoj povijesti, povijesti života njihovih

vlasnika, kulturi življenja koja se ogledala i u njihovim vrtovima, fontanama, taracama i orsanima...

A danas? Istraživanje na terenu ukazat će na stanje ovih tužnih zdanja danas. Mnogi su ostali tek pusti zapis u knjigama bez ikakvog fizičkog traga. Neki su adaptirani do neprepoznatljivosti, a kod nekih tek mali građevinski ostaci ukazuju da je riječ o ljetnikovcu. Gotovo 2/3 ljetnikovaca ima neku uporabnu namjenu, većina samo rezidencijalnu, a 11% ih je turistički valorizirano. Iznijet će se i podaci o vlasništvu, stupnjevima zaštite, prostornoj disperziji, fizičkoj (ne)sačuvanosti i uporabi 2011. godine. Više će biti riječi o turistički valoriziranim dubrovačkim ljetnikovcima.

Neosporno je da su dubrovački ljetnikovci kulturni resurs i ujedno potencijalna turistička atrakcija, no da bi postali realna turistička atrakcija potrebno je još mnogo toga napraviti. Intencija je ovog rada da se dubrovački ljetnikovci promatraju kao mogući novi turistički 'proizvod' u sklopu ukupne turističke ponude DNŽ i grada Dubrovnika. U tom se smislu u šestom poglavlju, naziva „Mogućnosti turističke valorizacije dubrovačkih ljetnikovaca“, na temelju iznesenih istraživanja, problemi u realizaciji te ideje razrađuju kroz smjernice za upravljanje kulturnim dobrima, PEST analizu s pozitivnim i negativnim pojavnostima, SWOT analizu snaga/slabosti, prilika/prijetnji takvog 'zamišljenog proizvoda' te kroz mogućnosti turističke valorizacije koja uključuje sve ljetnikovce.

Na samom je kraju rada popis upotrijebljenih bibliografskih jedinica te prilozi i popisi slika i tablica.

1.7. Očekivani rezultati istraživanja

Istraživanja će pokazati da je očuvanje materijalne kulturne baštine važno pitanje za međunarodne organizacije i da se to dokazuje kroz regulirano zakonodavstvo i financiranje projekata za očuvanje, a što omogućava njihovu revitalizaciju i turističku valorizaciju. Europska unija podupire očuvanje graditeljske baštine financirajući mnoge projekte koji su usmjereni na zaštitu od utjecaja klimatskih promjena, na istraživanja novih tehnika i materijala za njihovo očuvanje, na integriranje kulturne baštine u revitalizaciju čitavih područja, u infrastrukturu, označavanje, mapiranje i sl., ali i u projekte iz područja kulturnog turizma koji uključuju graditeljsku baštinu.

Istraživanja će ukazati da je u talijanskoj pokrajini Veneto i u Velikoj Britaniji upravo sustavna suradnja sva tri sektora dovela do velikog stupnja očuvanja dvoraca/ljetnikovaca i do njihove prepoznatljivosti na turističkom tržištu. Dvorci i ljetnikovci imaju svoje posjetitelje koji se mogu kvantitativno iskazati, imaju bogatu i raznovrsnu turističku ponudu, jake lobije i veliku dijasporu koja pomaže i financijski i kroz promociju, a svakako i kroz turizam.

Istraživanje će ukazati i na probleme koji postoje u Hrvatskoj po pitanjima regulacije zakonodavstva, financiranja očuvanja baštine, suradnje privatnog, javnog i nevladinog sektora i po pitanju turističke valorizacije. Mnogi dvorci, palače, povijesne kuće, ali i ostala

vrijedna graditeljska baština devastira se i/ili propada pod utjecajem raznih činitelja i dubrovački ljetnikovci nisu izuzetak, a što je evidentno iz terenskog istraživanja njihovog fizičkog stanja i uporabe.

Osnivanje agencije/centra i sl. koji bi samo upravljao dubrovačkim ljetnikovcima i gdje bi se izradila strategija revitalizacije i turističke valorizacije trebao bi biti temelj procesa obnove i dugotrajne samoodrživosti. U tom je procesu potrebna konstruktivna i sustavna suradnja svih u lokalnoj zajednici jer je problema mnogo, a put je do rješenja dug, spor i trnovit. Problemi se trebaju rješavati s dužnim poštovanjem i s posebnim senzibilitetom za ova zdanja. Dosadašnji su pokazatelji očuvanja i 'brige' porazni, a sadašnji *status quo* možda i nije tako loš spram onog što bi moglo biti još lošije.

1.8. Primjena rezultata istraživanja

Rad pruža podlogu:

- za praktičnu primjenu iznesenih činjenica i saznanja za potrebe upravljanja dubrovačkim ljetnikovcima, a što bi uključivalo i revitalizaciju i turističku valorizaciju s njihovim fizičkim stanjem sada
- za razvoj drugih projekata, temeljenih na postojećim, ali turistički nevaloriziranim atrakcijama, koji bi svojom valorizacijom obogatili turističku ponudu (Dubrovačko–neretvanske županije/grada/općine/naselja)
- za implementaciju u projekte urbanističkog, gospodarskog, kulturnog, turističkog, održivog razvoja na svim razinama (Dubrovačko–neretvanska županija/grad/općina/naselje)
- za sudjelovanje u regionalnim i međuregionalnim projektima razvoja i suradnje
- za uspostavu suradnje sva tri sektora za korist baštine i za poboljšanje ponude čitave destinacije
- za uključivanje u druge projekte u kulturi i turizmu (primjerice tradicijski obrti, gastronomija, umjetnost u službi gospodarskog napretka i sl.)
- za istraživanje uloge medija, a posebno interneta u službi turističke promocije i prodaje moguće (buduće) turističke ponude ljetnikovaca
- za potrebe znanstvenih istraživanja u društvenim, umjetničkim i humanističkim znanostima.

2. MATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA

Geomorfološki oblici, kanjoni, more i jezera, parkovi, biljne i životinjske vrste, usjeci i klisure, ali i pećine, kuće, različitost ljudskih nastambi kroz stoljeća, zapisi u kamenu, papiru, drvu, umjetnička i glazbena djela, jezik, običaji, tradicionalno stvaralaštvo i sl. predstavljaju istinsko bogatstvo svake zemlje i svakog naroda te predstavljaju ukupnu

prirodnu i kulturnu baštinu. Riječ „baština“ (engl. *heritage*) označava „vrijednosti koje je jedna generacija ostavila drugoj“,¹ a obuhvaća prirodnu i kulturnu baštinu.

UNESCO-va Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine², temeljni dokument u svijetu o zaštiti baštine, jednako tretira obje i dalje u čl. 4. navodi da „svaka država, potpisnica Konvencije, ima dužnost osigurati identifikaciju, zaštitu, konzervaciju, i sačuvati za buduće generacije kulturnu i prirodnu baštinu iz članaka 1 i 2, a nalaze se na njezinom teritoriju i u prvom redu pripadaju toj državi. Svaka država, potpisnica Konvencije, dužna je učiniti sve što može da bi to ostvarila koristeći vlastita sredstva, a ako je potrebno ima mogućnost dobiti međunarodnu pomoć i suradnju u financijskoj, umjetničkoj, znanstvenoj i tehničkoj sferi“.

UNESCO-v Odjel materijalne baštine u Parizu vodi Listu svjetske baštine i Listu ugrožene svjetske baštine u suradnji s ICOMOS-om. Na Listi svjetske baštine posebno se evidentira prirodna baština, kulturna baština i kulturni krajolici koji predstavljaju spoj prirodne i kulturne baštine, a mogu biti:³ definirani krajolik namjerno dizajniran i kreiran ljudskim djelovanjem, organski razvijen krajolik koji ima dvije potkategorije: fosilna područja i kontinuirani krajolik, i „asocijativni“ krajolik, tj. krajolik povezan s nekim aspektima nematerijalne baštine.

2.1. Pojmovno određenje kulturne baštine

„Kulturna baština predstavlja ukupnost vrednota određene sredine koju čine materijalna dobra od kulturnog, znanstvenog i povijesnog značaja, te nematerijalizirani oblici čovjekovog stvaralaštva u prošlosti. Ovako određena kulturna baština obuhvaća ukupnost čovjekova stvaralaštva, a kojem su naknadno prepoznata spomenička svojstva i zbog kojih se to stvaralaštvo zaštićuje i čuva. Pojedinačni predmeti i pojave kulturne baštine, te njezini pojedini dijelovi predstavljaju pojedinačno zaštićena kulturna dobra.“⁴

Kulturna dobra prema čl. 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:⁵

- su pokretne i nepokretne stvari od umjetničkog, povijesnog, paleontološkog, arheološkog, antropološkog i znanstvenog značaja
- su arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju umjetničku, povijesnu i antropološku vrijednost
- su nematerijalni oblici i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti, kao i dokumentacija i bibliografska baština

¹ Prentice, R., *Tourism and Heritage Attractions*, Routledge, London, New York, 1993., str. 5.

² Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Pariz, 1972., objava u RH, NN MU 12/93

³ <http://whc.unesco.org/en/culturallandscape#2> 5. 6. 2010.

⁴ Antolović, J., *Očuvajmo kulturnu baštinu*, Hadrian, Zagreb, 2008., str. 15.

⁵ Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99; Izmjene i dopune: NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 88/10 - u nastavku će se za ovaj zakon koristiti samo riječ „Zakon“.

- su zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima.

Koji će dio (ne)materijalne kulturne baštine biti i kulturno dobro ovisi o odluci koju donose povjesničari umjetnosti, konzervatori, arheolozi, kustosi muzeja i sl., a konačni se upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odobrava u Ministarstvu kulture RH. Kulturna se baština dijeli u dvije osnovne grupacije:⁶ nematerijalna i materijalna, koja može biti pokretna i nepokretna.

2.1.1. Nematerijalna kulturna baština

Potreba o svijesti očuvanja nematerijalne kulturne baštine bila je UNESCO-va tema već 1973. na prijedlog Vlade Bolivije da se zaštiti i promovira folklor. Nematerijalna je kulturna baština svoj prvi pravni okvir dobila u UNESCO-voj Preporuci za očuvanje tradicijske kulture i folklor, donesenoj u Parizu 1989. Konvencija o kulturnoj raznolikosti donosi se 2001., a kaže da je „kao izvor razmjene, inovativnosti i kreativnost, kulturna raznolikost potrebna za čovječanstvo kao što je bioraznolikost za prirodu.“⁷

S obzirom da Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. nije obuhvatila nematerijalnu kulturnu baštinu, UNESCO je uveo i termin nematerijalne kulturne baštine u Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine koja je prihvaćena na 32. Općoj skupštini UNESCO-a 2003., a Republika Hrvatska ratificirala ju je već 2005.⁸

Nematerijalno kulturno dobro mogu biti razni oblici i pojave duhovnog stvaralaštva koje se prenose predajom ili na drugi način, a osobito (čl. 9. Zakona):

- jezik, dijalekti, govori i toponimika te usmena književnost svih vrsta
- folklorno stvaralaštvo u području glazbe, plesa, predaje, igara, obreda, običaja, kao i druge tradicionalne pučke vrednote
- tradicijska umijeća i obrti.

Stupanjem na snagu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, UNESCO je formirao dvije nove liste: Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i Listu nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.

Godine 2009., na 4. sastanku Međuvladinog odbora za nematerijalnu baštinu UNESCO-a u Abu Dhabiju, upisano je na Reprezentativnu listu 166 remek-djela iz 77 zemalja svijeta, a 12 se remek-djela iz 8 zemalja našlo na Listi hitne zaštite. Na Reprezentativnoj listi tada je upisano 26 djela iz Kine, 16 iz Japana, dok je na trećem mjestu bila Koreja s 8 zaštićenih

⁶ Za izraz „nematerijalna kulturna baština“ u engleskom se jeziku upotrebljava izraz „intangible cultural heritage“ koji još znači i „neopipljiva“, a za „materijalna kulturna baština“ izraz „tangible cultural heritage“ i odnosi se na ukupnu baštinu. U radu će se upotrebljavati izraz „baština“ i podrazumijevat će onu o kojoj je u tom dijelu rada riječ.

⁷ Konvencija o kulturnoj raznolikosti, Pariz, 2001., čl. 1. –

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf>

5. 6. 2010.

⁸ <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3640> 6. 6. 2010.

remek-djela. Na istoj konferenciji upisano je 7 remek-djela usmene i nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske. Ovim upisom Hrvatska je postala četvrta zemlja na svijetu i prva u Europi s najviše zaštićenih djela kulturne nematerijalne baštine. Na listama nematerijalne baštine upisana su ukupno 232 remek-djela.⁹

Tri remek-djela usmene i nematerijalne kulturne baštine iz RH ulaze na listu 2010., pa sada RH na Reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva ima devet predstavnika: dubrovačku festu sv. Vlaha, dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja, umijeće izrade drvenih tradicijskih dječjih igračaka s područja Hrvatskog zagorja, godišnji proljetni ophod *Kraljice (Ljelje)* iz Gorjana, godišnji pokladni ophod zvončara s područja Kastva, procesiju *Za Križen* s Hvara, čipkarstvo u Hrvatskoj (Pag, Hvar, Lepoglava), Sinjsku alku, medičarski obrt s područja sjeverne Hrvatske. Ojkanje se od 2010. godine nalazi na Listi nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.¹⁰

UNESCO pokreće mnoge projekte koji obuhvaćaju pitanja kulturnih prostora gdje postoji koncentracija tradicijskih kulturnih aktivnosti i tradicijskih oblika kulturnog izražaja: projekte koji se odnose na „osobe koje na najvišem stupnju utjelovljuju vještine i tehnike koje su potrebne za kreiranje odabranih aspekata kulturnog života i naroda i kontinuirane egzistencije njihove materijalne baštine“,¹¹ projekte koji se odnose na proučavanje svjetskih jezika, projekte vezane za glazbu i ples, kao i potporu festivalima i koncertima koji promoviraju tradicijsku glazbu.

2.1.2. Materijalna kulturna baština

Fizička, opipljiva ili „materijalna kulturna baština“ baština nastala je djelovanjem ljudskih ruku, vještina, intelekta i znanja u određenom vremenu, a obuhvaća (čl. 7., čl. 8., čl. 49., Zakona):

- pokretnu baštinu: zbirke predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima, uključujući i kod fizičkih osoba, crkveni inventar i predmete, arhivsku građu, zapise, dokumente, pisma i rukopise, filmove, arheološke nalaze, antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, etnografske predmete, stare i rijetke knjige, novac, vrijednosne papire, poštanske marke i druge tiskovine, dokumentaciju o kulturnim dobrima, kazališne rekvizite, skice, kostime i sl. te uporabne predmete (namještaj, odjeću, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaje, predmete koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije.

- nepokretnu baštinu: grad, selo, naselje ili njegov dio; građevinu ili njezine dijelove te građevinu s okolišem; elemente povijesne opreme naselja; područje, mjesto, spomenik i obilježje u vezi s povijesnim događajima i osobama; arheološka nalazišta i arheološke

⁹ <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011#results>

12. 1. 2011.

¹⁰ Ibidem

¹¹ Jelinčić, D. A., Abeceda kulturnog turizma, Meandarmedia i Meandar, Zagreb, 2008., str. 95.

zone, uključujući i podvodna nalazišta i zone; područja i mjesta s etnološkim i toponimskim sadržajima; krajolik ili njegov dio koji sadrži povijesno karakteristične strukture koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru; vrtove, perivoje i parkove; tehničke objekte s uređajima i druge slične objekte.

- podvodnu baštinu: pokretnu i nepokretnu baštinu koja se nalazi ispod površine mora; ruševine gradova, ostatke brodova, ali i amfore, lance i ostale predmete koji su nastali djelovanjem čovjeka, a nalaze se pod vodom.

UNESCO-ova lista svjetske baštine sadrži ukupno 911 spomenika u 151 zemlji. Od toga su 704 spomenici kulture, 180 su spomenici prirode, a 27 spomenika istovremeno je obuhvaćeno u obje liste.¹²

U širem smislu baštinu treba promatrati s više aspekata. Prvo, kulturna baština ima svoju ekonomsku vrijednost jer predstavlja kulturni kapital¹³ koji se može ekonomski vrednovati kroz: gospodarske prilive od turizma (ulaznice, prihode od vođenih posjeta i prodajnih mjesta u okviru spomeničkog lokaliteta i sl.), gospodarske prilive od korištenja spomenika (prihodi od korištenja spomenika u kulturno-umjetničke, komercijalne, rezidencijalne i sl. svrhe), neizravne gospodarske prilive (prihodi od potrošnje u hotelijerstvu i pratećim djelatnostima u regiji) te prilive vezane uz izvršenje restauratorskih i sličnih radova na spomeničkom lokalitetu.¹⁴

Drugo, kao nasljeđe iz prošlosti, baština predstavlja kulturnu vrijednost svake zemlje pa je održavanje kulturnih dobara nacionalni interes jer oni predstavljaju simbole nacionalne povijesti i kulture. Baština ima i društvenu vrijednost. Za utvrđivanje društvene vrijednosti potrebno je odrediti i procijeniti vrste koristi koje društvo može imati od baštine. O vrijednosti koje društvo pridaje baštini ovisi i prosudba i provedba mjera vezanih za očuvanje i korištenje baštine.¹⁵ Konzervatorske službe preferiraju kulturnu vrijednost prvenstveno da bi kreirale prioritete zbog manjka sredstava za održavanje.

2.2. Zakonska regulativa i financiranje očuvanja materijalne kulturne baštine u svijetu

Nositelji su očuvanja kulturne baštine u svijetu sve pravne i fizičke osobe koje za svoju osnovnu djelatnost i profesiju imaju zaštitu i očuvanje baštine, sve koje u neku od svojih djelatnosti uključuju i skrb o baštini, svi koji obavljaju svoje djelatnosti u objektima koji pripadaju baštini, kao i svi korisnici baštine u širem smislu, bilo da je riječ o međunarodnoj, državnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Riječ je o širokoj lepezi organizacija, institucija,

¹² <http://whc.unesco.org/en/list/> 12. 1. 2011.

¹³ Rizzo, I., Throsby, D., Cultural heritage: economic analysis and public policy, Handbook of the economics of art and culture, Elsevier, Ltd., GB, 2006., str. 985.

¹⁴ Geić, S., Turizam i kulturno–civilizacijsko naslijeđe, Veleučilište u Splitu, Split, 2002., str. 139.

¹⁵ Antolović, J., Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine, Mikrorad, Zagreb, 1998., str. 25.

ustanova, ureda i odjela, udruga i društava, ali i korporacija, kompanija, trgovačkih društava i poduzeća, obrta i sl., te fizičkih osoba.

Međunarodne organizacije donose osnovne zakonske regulative u vezi sa zaštitom i očuvanjem baštine koje njihove članice prihvaćaju i implementiraju u svoj sustav zaštite i očuvanja baštine. Međunarodne organizacije imaju i značajnu ulogu u financiranju materijalne kulturne baštine kroz programe i projekte koje iniciraju, odvojeno ili u suradnji s drugim subjektima. To su u prvom redu: UNESCO i njegov Centar za baštinu¹⁶ s tri međunarodne organizacije koje su mu savjetodavna tijela: ICOMOS,¹⁷ ICOM¹⁸ i ICCROM.¹⁹ Još se neke međunarodne organizacije bave problematikom zaštite, istraživanja i revitalizacije kulturne i prirodne baštine: WTO, Vijeće Europe, Europska unija (s Vijećem EU, Komisijom, Parlamentom, Odborom regija te Gospodarskim i socijalnim odborom), Europa Nostra, Sredozemna regionalna grupacija ICOMOS-a, Regionalni centar za prioritetne akcije zaštite Mediterana, Međunarodni institut za zaštitu povijesnih i umjetničkih djela, Organizacija UN-a za razvoj, Međunarodna udruga nacionalnih parkova i zaštićenih predjela, Međunarodna organizacija za zaštitu i razvoj otoka, Međunarodna organizacija za zaštitu i istraživanje svjetske baštine i dr.²⁰

2.2.1. Međunarodni ugovori i konvencije

Zakonska regulativa obuhvaća zakonske i podzakonske akte koji reguliraju pitanja u vezi sa zaštitom i očuvanjem materijalne kulturne baštine.²¹ Dvorci i ljetnikovci u zakonskim se aktima nalaze pod općim imenicama „građevina“ i „skupine građevina“ i to „pojedinačne“ ili „povezane“. Slična je situacija i s hrvatskim zakonodavstvom.²² Konvencije UNESCO-a o zaštiti materijalne kulturne baštine:

- Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba,²³ 1954.

¹⁶ <http://whc.unesco.org/en/134/> 5. 6. 2010.

¹⁷ International Council on Monuments and Sites, Međunarodno vijeće za spomenike i lokalitete

¹⁸ International Council of Museums, Međunarodno vijeće za muzeje

¹⁹ International Council for the Study of the preservation and restoration of Cultural Property, Međunarodna organizacija za zaštitu i restauraciju kulturnih dobara

²⁰ Geić, S., Turizam i kulturno–civilizacijsko naslijeđe, op. cit., str. 49.

²¹ RH je postala stranka konvencija i međunarodnih ugovora: Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji NN MU 12/93 i Odlukom o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) NN MU 6/94.

²² U znanstvenoj literaturi i zakonodavstvu engleskog govornog područja upotrebljavaju se izrazi „building“, „heritage building“, „urban or rural building“, „group of buildings“, „architecture heritage“, „built or historical heritage“, „historic building“, a dvorci se mogu naći i pod izrazom „Historic House“. Na ICCROM-ovoj listi u daljnjoj klasifikaciji „built heritage“ dvorci su u kategoriji „building“, što je i uobičajeno u međunarodnim aktima. Izvještaji organizacija koje skrbe o baštini VB upotrebljavaju i „palaces and castles“, „castles/stately home“, a navodi se i „stately homes OR castles“ ili „castles“ unutar grupe „building of historical and architecture value“.

²³ NN MU 12/93, 06/02, - 2005. donesen je i Zakon o potvrđivanju drugog Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (NN MU 11/05).

- Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara,²⁴ 1970.
- Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine,²⁵ Pariz, 1972.
- Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine,²⁶ Pariz, 2001.
- UNIDROIT-ova²⁷ Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, 1995.

ICOMOS-ove povelje:²⁸

- Povelja o konzervaciji i restauraciji spomenika i mjesta
- Povelja o povijesnim vrtovima i krajolicima
- Povelja o zaštiti i upravljanju arheološkom baštinom
- Povelja o zaštiti i upravljanju podvodnom kulturnom baštinom.

Uz Konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba prihvaćen je i Pravilnik o provedbi ove konvencije. Upravo je ova konvencija imala veliko značenje za Dubrovnik. Vjeran svojoj misiji, UNESCO se angažirao na primjeni Konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba. Potvrdio je svoju podršku i vlastitom nazočnošću, pomažući lokalnim i državnim vlastima pri ustanovljenju i provođenju interventnih mjera za očuvanje spomeničke baštine Dubrovnika. U suradnji s državnim i lokalnim ustanovama uključenim u obnovu Dubrovnika UNESCO je pripremio plan zaštite spomeničke baštine Dubrovnika oštećene u Domovinskom ratu 1991. i 1992.²⁹

Konvencije Vijeća Europe o zaštiti kulturne baštine:³⁰

- Europska kulturna konvencija,³¹ Pariz, 1954.
- Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe,³² Granada, 1985.
- Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine,³³ La Valleta, 1992.³⁴
- Konvencija o europskim krajobrazima,³⁵ Firenca, 2000.

²⁴ NN MU 12/93

²⁵ Ibidem

²⁶ NN MU 10/04, 2009. donesena je i Uredba o objavi Ugovora između UNESCO-a i Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju Regionalnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (Hrvatska), kao centra kategorije 2. pod pokroviteljstvom UNESCO-a (NN 1/09). Europska je konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine donesena 2001.

²⁷ Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, NN MU 5/00, 6/02 – International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava

²⁸ Antolović, J., Očuvajmo kulturnu baštinu, op. cit., str. 19.

²⁹ <http://www.zod.hr/programi.htm> 5. 6. 2010.

³⁰ The Council of Europe's cultural heritage conventions, Europe's heritage – a shared asset - http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Resources/Conventions/Conventions_Heritage_EN.pdf 10. 7. 2010.

³¹ NN MU 6/94, NN MU 1/9

³² NN MU 6/94

³³ Prva je bila 1969.

³⁴ NN MU 4/04, NN MU 9/04

³⁵ NN MU 12/02

- Okvirna konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo, Faro, 2005.³⁶

Rezolucije Vijeća Europe:³⁷

- Rezolucija o oživljavanju spomenika
- Rezolucija o aktivnom održavanju spomenika, skupina i cjelina građevina s povijesnim i umjetničkim značenjem u kontekstu prostornog planiranja
- Povelja o graditeljskoj baštini
- Rezolucija o prilagodbi propisa kojima se uređuju pitanja zaštite graditeljske baštine.

Očuvanje baštine financira se kroz programe, projekte i inicijative međunarodnih organizacija, iz fondova Europske unije, sredstvima donatora i sponzora, članarinama, sredstvima nevladinih organizacija te iz zaklada i fondacija, privatnim sredstvima fizičkih osoba, sredstvima ostvarenima prihodom od korištenja dobra te sredstvima iz financijskih institucija.

2.2.2. Programi/projekti/financiranje materijalne kulture baštine u EU

Ljudi su od vremena starih Rimljana putovali zbog posjeta povijesnim gradovima, muzejima i kulturnim događanjima, pri čemu je graditeljska baština imala važnu ulogu. Thomas Cook prodavao je prve turističke paket-aranžmane za Italiju i Grčku u drugoj polovini 19. stoljeća, a fokus je tih aranžmana bila kultura. 80-ih godina prošlog stoljeća kultura postaje sve važniji element turističkog 'proizvoda', dok u isto vrijeme turizam postaje važan za razvoj kulture koja kreira 'osobnost' destinacije na globalnom turističkom tržištu.

Europski je parlament 1974. prihvatio inicijalnu rezoluciju u kojoj se naglašava potreba za akcijama zajednice u kulturnoj sferi, posebno u području zaštite arhitektonske baštine.³⁸ Na identifikaciju zajedničkih akcija svih država članica u pravcu bolje zaštite, očuvanja i promocije kulturne baštine potiče i Deklaracija iz Stuttgarta iz 1983. Prvi projekti bili su zaštita atenske akropole i manastira Mount Athos u Grčkoj. EZ 1982. donijela je i prve smjernice turističke politike među kojima je i „zaštita nasljeđa u kontekstu turizma“.³⁹ Prvi dokument o kulturnom turizmu donosi se 1976. u Bruxellu na Međunarodnom seminaru turizma i suvremenog humanizma koji je rezultirao prvim koracima u zaštiti prirodne i kulturne baštine i njihovog korištenja u turističke svrhe.

³⁶ Zakon o potvrđivanju ove konvencije donesen je 2007., NN MU 5/07

³⁷ Antolović, J., Očuvajmo kulturnu baštinu, op. cit., str. 19.

³⁸ Preserving our heritage, improving our environment, 20 years of EU research into cultural heritage, Vol. 1., European Commission, Brussels, 2008., str. 7. - http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf#view=fit&pagemode=none 5. 6. 2010.

³⁹ Hitrec, T., Kultura – oslonac turističke politike Europske Unije, Tourism and hospitality management, god. 1, br. 2., Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1998., str. 329.

Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe donesena je 1985., a 1986. utemeljen je projekt *Europska prijestolnica kulture* (danas *Kulturna prijestolnica Europe*).⁴⁰ Kulturne prijestolnice Europe imaju dvojaku ulogu: prva je predstavljanje svog lokalnog i/ili regionalnog identiteta, a druga definiranje svoje ulogu u europskom kontekstu. Financiraju se državnim, regionalnim i gradskim sredstavima, a oko 13% daju sponzori. Komisija je dodjeljivala tzv. Melina Mercouri nagradu od 500 000 eura koja od 2009. iznosi 1,5 mil. eura.⁴¹

Važnost postanka kulturnom prijestolnicom nije samo u povećanom broju posjetitelja koji, mjereno u broju noćenja, u prosjeku iznosi 12%⁴² više nego prethodnih godina, nego je i u izgrađenoj infrastrukturi koja ostaje u trajnom vlasništvu grada, stvarajući tako fizičke uvjete za kulturna događanja i ostavljajući grad na kulturnoj mapi Europe zauvijek. Lille je 2004. očekivao 5 000 posjetitelja na otvaranju, a bilo ih je 700 000. Sibiu, grad kulture 2007., zabilježio je i 2008. i 2009. više od milijun posjetitelja. Helsinki je imao oko dva milijuna posjetitelja po broju prodanih karata za kulturne programe, a pretpostavka je da je bilo dodatnih tri milijuna na programima gdje je ulaz bio slobodan. U Grazu je bilo oko 2,7 milijuna posjetitelja od kojih je gotovo milijun posjetilo novoizgrađeni otok na rijeci Mur.

Na poticaj EU 2007. godine grad kulture dobiva i regionalnu dimenziju. Te je godine domaćin bio „Luksemburg i veća regija“ gdje su, osim Luksemburga, bile obuhvaćene i regije Belgije, Francuske i Njemačke. Ostvareno je preko 500 projekata, od kojih 120 prekograničnih koji su uključivali dvije – tri regije. Tijekom godine bilo je 3,3 milijuna posjetitelja, broj noćenja u hotelima u Luksemburgu povećao se za 6%, a ostvareno je i 56 milijuna eura potrošnje.⁴³

Jedinstvenim europskim aktom 1986. godine datira i uzlazna linija u tretiranju turizma.⁴⁴ Iako je Vijeće Europe predstavilo još daleke 1960. izvješće s naglaskom na kulturnom turizmu, 1987. donosi Rezoluciju „Putovi kulture“. Prvi itinerer bili su hodočasnički putovi *Santiago de Compostela* i predstavljao je službeni početak programa kulturnih putova koji daju vizibilitet i poštovanje europskom kulturnom identitetu, čuvaju i unapređuju europsku kulturnu baštinu produbljujući međusobno razumijevanje nasljeđa, omogućavaju

⁴⁰ Projekt je osmišljen radi „ukazivanja na kulturalno bogatstvo i raznolikost gradova Europe“, a zaživio je proglašenjem Atene kao prvog grada domaćina, dvije godine kasnije.

⁴¹ European Capitals of Culture: The road to success, from 1985. to 2010., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2009., str. 8. - http://www.european-capital-culture-25years.eu/files/ecoc_25years.pdf 5. 6. 2010.

⁴² <http://www.eumonitor.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147119> – navodi povećanje u broju noćenja od 25% za Liverpool u odnosu na 2008., a u pojedinim slučajevima i 150%. Antwerpen je imao povećanje noćenja za 10%, iako je broj posjetitelja bio veći čak za 218% - u Richards, G., The European Cultural Capital Event: Strategic Weapon in The Cultural Arms Race, Journal of Cultural Policy, Vol. 6, No. 2., str. 10. – www.labforculture.com 5. 6. 2010.

⁴³ The Impact of Culture on Tourism, Secretary General of OECD, 2009., str. 54.

⁴⁴ Hitrec, T., Europski turizam na prijelazu tisućljeća: tržišni izazovi i predvidiva kretanja; Acta turistica, vol. 11, br. 1., Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1999., str. 14.

društveni, ekonomski i kulturni razvoj te potiču kulturni turizam s naglaskom na održivom razvoju. Od 1998. djeluje Europski institut za kulturne putove.⁴⁵

1990. godina ujedno je i Europska godina turizma i tad započinje rad na Planu zajedničkih akcija u korist turizma koji naglašava „namjenu europske spomeničke baštine u turističkoj valorizaciji“ radi „boljeg upoznavanja kulture, tradicije i životnih običaja Europljana“.⁴⁶ Usmjeren je u dva pravca: promicanje intenzivnije razmjene turističkih informacija te osnaživanje uloge Zajednice kao katalizatora u određenim segmentima turizma.⁴⁷ Vijeće Europe i Europska komisija 1991.⁴⁸ utemeljili su „Dane europske baštine“⁴⁹ kojima je cilj ne samo očuvanje baštine nego i podizanje svijesti o njenoj važnosti upoznavanjem građana Europe s vlastitom baštinom, bez obzira u kojem se dijelu Europe ona nalazi. Zajednički je slogan ovih 'dana' od 1999. „Europa, zajedničko nasljeđe“, a cilj mu je povećati informiranost o kulturnom nasljeđu.

Iako je Rimski sporazum 1977. proširen i na područje kulture, tek se u Ugovoru iz Maastrichta 1992. prvi put spominje nužnost osmišljavanja djelovanja EU na području kulture. Donose se konkretne smjernice koje se odnose na produbljenje i širenje spoznaja o kulturnim i povijesnim vrijednostima europskih naroda te na očuvanje kulturne baštine i tradicije europskih naroda. Ugovorom iz Maastrichta predviđena je i izravna nadležnost EU u turizmu.

Prema čl. 151., akcije Zajednice po pitanjima kulturnog nasljeđa usmjerene su u dva pravca:⁵⁰

- kulturno nasljeđe kao nositelj kulturnog identiteta
- kulturno nasljeđe kao faktor ekonomskog razvoja.

Kulturno nasljeđe kao nositelj kulturnog identiteta obuhvaća tri aspekta:

- zaštitu i povećanje zajedničke baštine
- informiranje o zajedničkoj baštini
- svjetsku baštinu.

Kulturno nasljeđe kao faktor ekonomskog razvoja obuhvaća četiri aspekta:

- izobrazbu profesionalaca iz područja baštine

⁴⁵ European institute of Cultural Routes – http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en 5. 6. 2010.

⁴⁶ Hitrec, T., Kultura – oslonac turističke politike Europske Unije, op. cit., str. 331.

⁴⁷ Hitrec, T., Hendija, Z., Novi pomaci u turističkoj politici Europske unije, Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u Dubrovniku, vol.9, br.1., Dubrovnik, 2000., str. 69.

⁴⁸ Sponzorirani od Ministarstva kulture, Dani europske baštine pod drugim su nazivima počeli još 1984. u Francuskoj, da bi ih kasnije uvele Nizozemska (1987.), Švedska i Irska (1989.), Belgija i Škotska (1989.).

⁴⁹ [European Heritage Days](http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp) – 5. 6. 2010. EHD i obuhvaća 49 zemalja - http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp 5. 6. 2010.

⁵⁰ Ugovor iz Maastrichta (Ugovor o EU ili *Treaty on European Union*) koji je stupio na snagu 1993. - http://ec.europa.eu/culture/portal/activities/heritage/cultural_heritage_en.htm 5. 6. 2010.

- regionalni razvoj i zapošljavanje
- promicanje kulturne baštine kroz tehnologiju
- zajednički rad na sprječavanju krijumčarenja kulturnih dobara.

Zaštita arhitektonskog nasljeđa, koja je započela nakon uspostave EU, odvijala se putem pilot-projekata i financiranja radova restauracije i obnove europskih spomenika velike povijesne važnosti. Prvi su programi financiranja nakon ovih odredb: *Kaleidoscope* (umjetničke i kulturne aktivnosti), *Arianna* (potpora književnosti i čitanju) te *Rafael*, program koji je omogućio 200-tinjak projekata vrjednovanja europskog kulturnog nasljeđa.

Europska komisija, tj. njen turistički odjel, 1992. fiksira nekoliko ključnih problema turizma s kojima će se EU pozabaviti, a među njima je i „kulturni turizam“.⁵¹ Shvaćajući kulturu kao poveznicu među narodima Europe, razvio se i veliki projekt kulturnih itinerera. Dvadesetak izabраниh tema pokriva čitavu Europu a neke su: Umjetnički gradovi Europe, Kulturi itinereri Baltika, Tragovima Feničana, Tragovima baroka, Kulturne prijestolnice Europe, Mali otoci i mnogi drugi.

Europska je komisija 1997. inicirala djelovanje u pravcu provođenja sveobuhvatne procjene razvoja gradova te oformila Forum gradova i Grupu eksperata za razvoj gradova. Unija je petim okvirnim programom za istraživanje i tehnološki razvoj FP5 (1999. – 2002.),⁵² te subprogramom „Gradovi budućnosti i kulturna baština“, financirala 29 projekata iz područja zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa. U sklopu je ovog programa i projekt *Suit* koji se odnosi na održivi razvoj gradskih povijesnih središta kroz aktivnu integraciju s gradom u cjelini. Još je deset projekata obuhvaćeno ovim programom koji uključuje i partnere iz mediteranske regije.

ICOMOS 1999. donosi međunarodnu povelju kulturnog turizma, „Upravljanje turizmom na mjestima od značaja za kulturnu baštinu“, a cilj je bio potaknuti konzervatore da istaknu značajne elemente kulturne baštine te da turistički djelatnici upravljaju turizmom na način koji ne šteti baštini, uključujući dijalog svih u lokalnoj zajednici.

Za područje kulture najznačajniji je financijski instrument *Culture 2000*⁵³ koji postaje osnova za financiranje kulture. To je kooperacijski program u kulturi kojem je jedan od ključnih ciljeva upravo očuvanje kulturne baštine i pitanje uloge baštine u gospodarskom i kulturnom razvoju.

U programu Europske unije za kulturu⁵⁴ navedeni su primjeri dobre prakse u EU, „Kultura na djelu“, realizirani u sklopu programa *Kultura 2000*, a projekti, koji su obuhvatili

⁵¹ Hitrec, T., Kultura – oslonac turističke politike Europske Unije, op. cit., str. 330.

⁵² Preserving our heritage, improving our environment, 20 years of EU research into cultural heritage, op. cit., str. 14. - http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf#view=fit&pagemode=none 5. 6. 2010.

⁵³ 1998. održan je prvi kulturni forum EU na kojem je osmišljen program Culture 2000, danas Culture 2007. – 2013. - <http://www.culture.org.mt/page.asp?id=49> 5. 6. 2010.

⁵⁴ Program Europske unije za kulturu, program Kultura, 2007. - <http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/kkc/Program%20Europske%20unije%20za%20kulturu.pdf> 5. 6. 2010.

materijalnu kulturnu baštinu, su: Arena (arheološka baština), Novi prostor pod starim krovom (tradicionalni načini gradnje, zaštita starih drvenih kuća), Santral Istanbul (obnova industrijske baštine) i Voskopoje bez granica (obnova i zaštita balkanskog nasljeđa).

Projekti EU u vezi s očuvanjem baštine mogu se podijeliti na sljedeća područja:⁵⁵

- utjecaj atmosferskog zagađenja i klimatskih promjena na kulturnu baštinu
- vrste oštećenja i obnova spomenika, povijesnih zgrada i industrijske baštine
- novi mikrobiološki programi za konzervaciju
- okoliš, kulturna baština i programi za muzeje, arhive i knjižnice, povijesne zgrade, crkve...
- poticanje integriranja kulturne baštine u urbane/ruralne regulacije, monitoring i arheologiju
- označavanje i ucrtavanje kulturne baštine: infrastruktura, napredni tečajevi obuke i druge inicijative koje pružaju potporu
- kulturna baština i mediteranske (treće) zemlje (međunarodna suradnja)
- COST suradnja, programi *Kultura 2000*, vanjski odnosi.

Od 1986. financirano je oko 120 projekata u EU iz područja očuvanja baštine kroz različite okvirne programe FP1 – FP6.⁵⁶ Ovi su projekti povezali preko 500 različitih javnih i privatnih istraživačkih organizacija diljem Europe. Mnogi projekti iz programa FP6 nastavljaju se i u FP7 čija je implementacija počela 2007., trajat će do 2013. i ima četiri osnovne 'kategorije' programa: suradnja, ideje, ljudi i kapaciteti.

Dva su važna projekta povezana s baštinom i turističkim sektorom 2000.: „Reside“ i „Turistička baština: baština turizma i putovanja“, a u sklopu projekta „Europa, zajednička baština“. Za povijesne građevine važan je projekt „Povijesne građevine: europska edukacija za upravljanje povijesnim lokalitetima“, kojim se želi ukazati na važnost stavljanja povijesnih građevina u kontekst vremena u kojem su nastale (gradnja, materijali, arhitektonska obilježja i sl.), ali i na razloge njihovog postojanja, svrhe i korištenja nekada, kao i njihovog životnog ciklusa radi adekvatnog očuvanja, uporabe i vrjednovanja danas.

Odjel za turizam utvrdio je i načine financiranja projekata u turizmu putem strukturnih fondova preko kojih se financira i očuvanje baštine, gdje su za razdoblje 2000. - 2006. izuzetnu važnost dobile inicijative koje povezuju turizam i baštinu. U najrazvijenijim zemljama svijeta udio kulturnih industrija iznosi 3-6%.⁵⁷ U EU turizam direktno generira više od 5% BDP-a, a indirektno 10%.⁵⁸ U turističkim industrijama u EU postoji oko 1,8 milijuna poduzeća u kojima je zaposleno oko 5,2% radnika, a indirektno turizam

⁵⁵ Preserving our heritage, improving our environment, 20 years of EU research into cultural heritage, op. cit., str. 11.-15. - http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf#view=fit&pagemode=none 5. 6. 2010.

⁵⁶ Ibidem, str. 5.

⁵⁷ The Impact of Culture on Tourism, op. cit., str. 21.

⁵⁸ Izvještaj Europske komisije: Europe, the world's No. 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm 15. 2. 2011.

omogućava rad za oko 12% radno sposobnog stanovništva.⁵⁹ U izvještaju Europske komisije⁶⁰ navodi se podatak Europe Nostre iz 2005. o preko 50% turističke aktivnosti u Europi potaknute kulturnom baštinom i očekivanjima u kulturnom turizmu kao vrsti turizma od kojeg se očekuje najveći rast. Kulturni turizam čini 40% međunarodnih turističkih kretanja.⁶¹

2.3. Sustav zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj

Sustav mjera zaštite graditeljske baštine obuhvaća identifikaciju, evidenciju i pravnu zaštitu te provođenje mjera zaštite kulturnih dobara temeljenih na pozitivnim zakonskim propisima. Sustavna zaštita provodi se Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara kojim se osigurava financiranje radova na zaštićenim kulturnim dobrima.⁶²

2.3.1. Zakonski akti o očuvanju kulturnih dobara

Tradicija očuvanja graditeljske baštine na tlu Hrvatske seže u 14. stoljeće kad su mnogi gradovi u Hrvatskoj u svojim statutima regulirali pitanja izgradnje. Tako se i Statutom grada Dubrovnika, u knjizi petoj, utvrđuju načini očuvanja grada.⁶³ Počeci zaštite vezuju se za polovinu 19. stoljeća kad su imenovani i prvi konzervatori za Dalmaciju i za Kraljevinu Hrvatske i Slavonije.⁶⁴ Osamostaljenjem, Republici Hrvatskoj otvorila su se vrata međunarodnih organizacija, a svojim pristupanjem akceptirala je međunarodnu zakonsku regulativu u vezi s baštinom.

Najznačajniji su zakoni RH za očuvanje materijalne nepokretne kulturne baštine:

- Zakon o zaštiti spomenika kulture
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika⁶⁵
- Zakon o gradnji⁶⁶
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji⁶⁷
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima⁶⁸
- Kazneni zakon RH.⁶⁹

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ The Impact of Culture on Tourism, op. cit., str. 21.

⁶¹ Ibidem, str. 21.

⁶² <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=1892> 5. 6. 2010.

⁶³ Statut Grada Dubrovnika, sastavljen godine 1272., priredili i na hrvatski jezik preveli: Šoljić, A., Šundrica, Z., Veselić, I., izdavač: Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2002.

⁶⁴ Antolović, J., Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine, op. cit., str. 5.

⁶⁵ NN 21/86; 33/89; 29/93; 128/99

⁶⁶ NN 175/03, 100/04

⁶⁷ NN 76/07, 38/09

⁶⁸ NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/011

⁶⁹ NN 110/97, 27/08, 128/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07

U čl. 1. Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika navodi se: „Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na obnovu spomeničke cjeline primjenjuju se i na obnovu ljetnikovaca i drugih nepokretnih kulturnih dobara na području 9. seizmičke zone (Rijeka dubrovačka, Župa dubrovačka, Konavle, Elafiti te Dubrovačko primorje), obuhvaćenih programima obnove ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika“, što jasno ukazuje da se ovaj zakon izrijekom punopravno primjenjuje i na dubrovačke ljetnikovce.

Kulturna dobra vode se u Registru kulturnih dobara Hrvatske koji se sastoji od tri liste: Liste zaštićenih kulturnih dobara, Liste kulturnih dobara nacionalnog značenja i Liste preventivno zaštićenih dobara. Izvodi se objavljuju u Narodnim novinama. U Registru je 326 zaštićenih povijesnih cjelina,⁷⁰ od čega 265 trajno, a 61 preventivno zaštićena, te više od 7 000 pojedinačnih kulturnih dobara.

Dvorci u važećim zakonskim aktima RH podliježu odredbama koje se odnose na: „zgrade“, „skupine građevina“, „pojedinačne ili povezane građevine“ i „arhitektonsku baštinu“, a u Zakonu o građenju, u čl. 4., ulaze u skupinu „građevina ili složena građevina“. Ljetnikovci su, kao imenica, navedeni samo u Zakonu o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika.

2.3.2. Nositelji očuvanja kulturnih dobara

Nositelji su očuvanja prema Zakonu, prema čl. 77.:

- Ministarstvo kulture koje obavlja upravne i stručne poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara predviđene ovim zakonom te inspekcijske poslove u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara
- muzeji i galerije, restauratorske ustanove, arhivi i knjižnice koje obavljaju poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara u okviru svoje djelatnosti u skladu sa zakonom
- određene poslove na očuvanju kulturnih dobara mogu obavljati specijalizirane pravne i fizičke osobe sukladno ovom zakonu.

Za pitanja kulturne baštine pri Ministarstvu su ustrojeni: Državna uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjeli, Uprava za arhivsku djelatnosti i arheološku baštinu, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra i Indok poslovi kulturne baštine (inventarizacija, informatizacija, digitalizacija i arhiva baštine, međunarodna suradnja), a raznim propisima reguliraju se i pitanja ubiranja spomeničke rente, zaštitnih radova, dozvola za rad, zvanja u struci i dr. Za pokretnu materijalnu kulturnu baštinu još su značajni Hrvatski restauratorski zavod i Hrvatska sekcija međunarodnog instituta za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela.

Konzervatorski odjel u Dubrovniku ustrojen je 1996. u sklopu Ministarstva kulture kao Uprava za zaštitu kulturne baštine. Prije ustroja ovog odjela zaštitu spomeničke baštine

⁷⁰ Zaštićene povijesne cjeline i dijelovi cjelina, popis po županijama, Odsjek za kulturno – povijesne cjeline ministarstva kulture RH, 2005. - http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/popis_zasticenih_povijesnih_cjelina.pdf 5. 6. 2010.

obavljao je Zavod za zaštitu spomenika kulture Dubrovnika koji je osnovan 1960., odnosno Zavod za obnovu Dubrovnika. Konzervatorski odjel preuzima skrb nad cijelim područjem DNŽ 1999.⁷¹ Dubrovnik je pod zaštitom UNESCO-a od 1979., a odlukom Komiteta za svjetsku baštinu, sukladno Konvenciji o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, 1991. uvršten je na Listu ugrožene svjetske baštine, uz primjenu režima izvanrednih mjera zaštite, pod kojim ostaje do 1998.

Osim navedenih, Konzervatorskog odjela i Zavoda za obnovu, u Dubrovniku o zaštiti spomeničke baštine brine i Društvo prijatelja dubrovačkih starina, osnovano 1952. Prema čl. 8. Statuta,⁷² društvo ostvaruje svoje ciljeve „održavanjem, zaštitom, konzervacijom, rekonstrukcijom i restitucijom fortifikacija u dubrovačkom kraju – posebno gradskih zidina, fortifikacija Dubrovnika i Stona, a u skladu sa zakonskim propisima. U sklopu šireg definiranja aktivnosti podrazumijeva se i skrb o ukupnoj spomeničkoj baštini u dubrovačkom kraju.“

Novoosnovana Dubrovačka baština d.o.o., za poslovanje nekretninama i usluge, društvo je koje je osnovao grad Dubrovnik 2009., a prema Izjavi o osnivanju ovog društva⁷³ kao predmet poslovanja, između ostalog, navodi se: „Društvo skrbi, upravlja i održava: sve objekte kulturne i spomeničke baštine u vlasništvu Grada Dubrovnika“, kao i „sve ljetnikovce u vlasništvu Grada“. Predviđeno je da se prihod od ulaznica na zidine i turističke kartice dijele s Društvom prijatelja dubrovačke starine, no to se nije reguliralo kako je dogovoreno.⁷⁴

Nositelji su očuvanja u Hrvatskoj i: regionalne (područne) i lokalne samouprave, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatsko arheološko društvo, Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatsko etnološko društvo, Hrvatsko muzejsko društvo, nevladina organizacija KontraFor za zaštitu arhitektonske baštine, ICOM Hrvatska, ICOMOS Hrvatska, Međunarodni centar antropoloških nauka, Croatia Nostra, Hrvatski savez građevinskih inženjera, kao i svi stanovnici Hrvatske koji su po Zakonu dužni štiti i čuvati baštinu.

2.3.3. Financiranje održavanja kulturnih dobara

Prema Zakonu (čl. 108.) „sredstva za održavanje i očuvanje dobra osigurava vlasnik kulturnog dobra, odnosno imatelj dobra ako dobro ne koristi vlasnik“. Prema čl. 6. ovog zakona „nositeljima prava na kulturnom dobru smatraju se, osim vlasnika, i nositelji drugih stvarnih i obveznih prava na kulturnom dobru“, a „imatelj kulturnog dobra jest svaka osoba koja na bilo koji način i po bilo kojoj osnovi drži kulturno dobro“. Pitanje prava vlasništva,

⁷¹ Nodari, M., Sanader, M., Žile, I., Dubrovačka služba zaštite spomenika od Statuta do Konzervatorskoga odjela, časopis Dubrovnik, Matica hrvatska, vol. 4., br. 16., 2005., str. 218.-225.

⁷² Statut Društva prijatelja dubrovačkih starina, Dubrovnik, 1999., str. 7.

⁷³ Dubrovačka baština, d.o.o., Javnobilježnički akt, otpravak I, Posl. Br. OU – 365/09. – 1, Dubrovnik, 18. 12. 2009.

⁷⁴ Ovaj prihod 2010. godine nisu počeli dijeliti, nego je ostao kao prihod Grada, što onemogućava Društvo da provodi svoje aktivnosti, iako ima Rješenje o upisu u Trgovački sud u Dubrovniku od 28. prosinca 2009. – Rješenje i druga dokumentacija dati na uvid isključivo za potrebe ovoga rada.

kao i pravo korištenja, povezano je s pitanjima obveza spram kulturnog dobra i prava koja proizlaze iz vlasništva/korištenja kulturnog dobra, kao i s odredbama Zakona o vlasništvu.⁷⁵

Prema Zakonu održavanje kulturnih dobara financira se:

- iz sredstava državnog proračuna (čl.110.)
- iz sredstava proračuna županija, općina i gradova (čl. 111.)
- iz donacija, zaklada i drugih izvora (čl. 109.)
- iz koncesijskih naknada i naknada za koncesijska odobrenja (čl. 43.).

Na natječaje za sredstva iz državnog proračuna, kao i na natječaje za sredstva iz fondova EU, aplicira se projektima. Projekt čini niz međusobno povezanih aktivnosti koje se odvijaju određenim redoslijedom radi postizanja jasnih ciljeva unutar određenog vremenskog razdoblja i određenih financijskih sredstava.⁷⁶ Projektno je financiranje financijski instrument za podmirivanje kratkoročnih i dugoročnih potreba za kapitalom.

Iz državnog proračuna sredstva odobrava Ministarstvo kulture koje svake godine objavljuje u javnim glasilima Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Na temelju dostavljenih zahtjeva izrađuje se Program javnih potreba u kulturi RH, čiji je sastavni dio Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara kojim se osiguravaju financijska sredstva za očuvanje baštine. Financiranje iz državnog proračuna za stvari i nekretnine od osobitog kulturnog i povijesnog značenja i interesa za Republiku obveza je države prema čl. 53. Ustava RH.

Jačmenica Zubić i Križanić⁷⁷ navode kriterije iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara po kojima se ona uzimaju u razmatranje i po kojima se odobravaju financijska sredstva: pravni status samog dobra, fizičko stanje, vrijednost kulturnog dobra, namjena, vrste radova, lokacija, osigurano sufinanciranje te verificiranost predloženog programa.

Iz proračuna županije, općina i gradova financira se očuvanje baštine u njihovom vlasništvu ili na njihovu području. Za ova proračunska sredstva aplicira se prema njihovim pozivima za predlaganje projekata u kulturi. Na županijskoj razini odluku donosi Županijska skupština u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i šport, a na razini grada Kulturna vijeća u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu grada i Gradskim vijećem. Financiranje je još uvijek centralizirano, iako se teži decentralizaciji kako bi se nižim razinama vlasti omogućila veća sloboda u raspodjeli sredstava, ali i da bi snosili veću odgovornost.

⁷⁵ NN 91/96

⁷⁶ Zakon o javno-privatnom partnerstvu, čl. 4., NN 129/08

⁷⁷ Jačmenica Zubić, N., Križanić, M., Križanić, B., Evidencija i zaštita kurija, dvoraca i ljetnikovaca u Hrvatskoj, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 224.

Financijska sredstva mogu se osigurati i putem donacija/sponzorstva jer „porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro-račun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. Iznimno, osobni odbitak uvećava se za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja“.⁷⁸

S projektima se može aplicirati i na natječaje drugih Ministarstava, ako projektna ideja ima oslonac u programima nadređenog ministarstva i ispunjava uvjete natječaja određenog ministarstva, a može se aplicirati direktno na fondove Europske unije koji su otvoreni za Hrvatsku. Ovisno o tome iz kojeg se fonda traže sredstva i koji su uvjeti u natječaju za koji se aplicira, projekt može biti prihvaćen ili odbijen. Za projekte je važno da su održivi (znači da nakon 3 godine mogu sami pokrivati svoje troškove), da ima više projektnih partnera te da su dio nekog projekta ili programa na višim razinama.

Od svog je osamostaljenja RH bila korisnik programa Obnova, CARDS, Phare, Sapard, ISPA, a od 2007. i programa IPA.⁷⁹ Ciljevi su programa IPA potpora državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provedba usklađenih propisa, kao i priprema za korištenje strukturnih fondova te Kohezijskog fonda iz kojih će se sredstva moći koristiti kad RH uđe u EU.

Inicijative Zajednice instrumenti su koji se financiraju dijelom iz strukturnih fondova EU, a dijelom doprinosom međunarodnih financijskih institucija. U programskom razdoblju Zajednice (2000. – 2006.) bile su aktualne četiri takve inicijative: Leader + (za razvoj ruralnih područja), Interreg III⁸⁰ (za poticanje međuregionalne suradnje), Equal (za reguliranje tržišta rada) i Urban (za održiv razvoj u slabije razvijenim gradskim četvrtima). Strukturni su instrumenti regionalne politike *European Regional Development Fund* (ERDF),⁸¹ *European Social Fund* (ESF)⁸² i Kohezijski fond. U tekućem programskom razdoblju (2007. – 2013.) ključni je element usmjeravanje sredstava strukturnih fondova prema poboljšanju pristupa financiranju za male i srednje poduzetnike.⁸³ U okviru instrumenata kohezijske politike za navedeno razdoblje predviđeni su posebni programi, Inicijative Zajednice, u kojima će Hrvatska moći sudjelovati ulaskom u EU.

⁷⁸ Zakon o porezu na dohodak, čl. 36, St. 27., NN 177/04

⁷⁹ <http://www.strategija.hr/hr/fondovi/dosadasnji-programi?sid=dec5f92af1cc3572ea8eca62b814fc11>
5. 6. 2010.

⁸⁰ INTERREG III b CADSES, Neighbourhood programme 2000. – 2006. -
http://www.cadses.net/media/files/Downloads/Programme_Documents/2006-06-27_pcomplement_website.pdf?PHPSESSID=0e 5. 6. 2010.

⁸¹ Europski fond za regionalni razvoj

⁸² Europski socijalni fond

⁸³ <http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1632> 5. 6. 2010.

U sklopu inicijative Interreg financirana su dva projekta važna za dvorce i ljetnikovce Hrvatske. Prvi se odnosi na graditeljsku baštinu Istre, „Srce Istre“ kroz Interreg III A,⁸⁴ a drugi, projekt „Villas“,⁸⁵ kroz Interreg III B Cadeses, na dvorce Hrvatske.

Ministarstvo kulture proračunski prihod puni i prihodom od lutrije. Prema Zakonu o igrama na sreću i nagradnim igrama,⁸⁶ 5% ukupnog prihoda od lutrije i igara na sreću namjenjuje se neinstitucionalnim, inovativnim kulturnim programima i aktivnostima, a taj postotak raspoređuje Ministarstvo kulture. Proračunski prihod se, prema Zakonu, priskrbljuje i iz spomeničke rente. „Spomenička renta predstavlja ekonomski oblik naplate korištenja spomenika kulture, odnosno njegovih spomeničkih svojstava.“⁸⁷ Značajka je spomeničke rente da nastaje isključivo uporabom kulturnog dobra ili njegovih spomeničkih svojstava „koja se putem potrošnje proizvoda i usluga ostvaruju na tržištu“.⁸⁸ Na temelju izravne potrošnje plaća se indirektna i direktna spomenička renta.

Indirektnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju uslužne djelatnosti (čl.114.a Zakona), bez obzira na prostor u kojem se djelatnost obavlja, a navedene prema nacionalnoj klasifikaciji. „Spomenička renta se plaća po stopi od 0,05%. Osnovica za obračun spomeničke rente je ukupni prihod ostvaren obavljanjem djelatnosti.“

Direktnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru, pojedinačno zaštićenom ili na području kulturno-povijesne cjeline. Osnovica spomeničke rente jest korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, a visinu određuje grad ili općina. „Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja spomeničke rente propisane ovim člankom.“⁸⁹

Plaćanje jedne rente ne isključuje plaćanje druge. Od iznosa obračunate spomeničke rente obveznik plaćanja rente uplaćuje 60% u korist proračuna grada Zagreba, grada ili općine na području kojeg je renta ubrana, a 40% uplaćuje u korist državnog proračuna. Na uplatu i nadzor nad uplatom spomeničke rente primjenjuju se propisi o porezu na dobit, odnosno na dohodak. Proračunski prihodi ostvareni ubiranjem spomeničke rente koriste se isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Na sjednici Vlade u svibnju 2010. odlučeno je da se spomenička renta smanjuje na jednu do sedam kuna po četvornom metru korisne površine. Gradsko vijeće Dubrovnika u skladu

⁸⁴ Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja, INTERREG IIIA, Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004. – 2006. - <http://heartofistria.org/index.php?id=62> 5. 6. 2010.

⁸⁵ <http://www.dvorci.hr/> 5. 6. 2010.

⁸⁶ NN 83/02

⁸⁷ Antolović, J., Spomenička renta od teorije do hrvatske prakse, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Kratis, Zagreb, 2006., str. 14.

⁸⁸ Ibidem, str. 15.

⁸⁹ Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 88/10 – stupio na snagu 1. 10. 2010., a ovim izmjenama brisani su čl. 112. i čl. 113. Zakona, tj. više se ne plaća neizravna potrošnja spomenika.

je s ovom odlukom Vlade odredilo plaćanje spomeničke rente od 7 kuna po m² korisne površine poslovnog prostora, jedne kune za obveznike koji obavljaju tradicijske obrte, a za Elafite se odredila posebna renta u iznosu od 5 kuna po m².⁹⁰ U isto vrijeme došlo je do proširenja zone naplate spomeničke rente u koju su ušli i veliki gradski hoteli Excelsior, Grand Villa Argentina i Villa Dubrovnik.

Spomenička renta predstavlja parafiskalno opterećenje za poslovanje, no postoje i pozitivna rasterećenja u vidu poreznih olakšica za uvoz robe radi njezine uporabe za obnovu, održavanje i restauriranje kulturnih dobara (čl. 187. Carinskog zakona)⁹¹ koja je oslobođena plaćanja carine. PDV se ne plaća na „usluge i isporuke dobara javnih ustanova u kulturi“ (čl.11.),⁹² kao ni na „uvoz dobara koja su kao donacija dana humanitarnim organizacijama, zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, vjerskim i socijalnim ustanovama, športskim amaterskim klubovima te tijelima državne i lokalne samouprave i uprave, kao i uvoz dobara i isporuke dobara i usluga u tuzemstvu od strane istih koja se plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija“ (čl. 12.).

2.4. Sinergija turizma/kulture/baštine kroz suradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora u Velikoj Britaniji

Povijest zaštite i očuvanja dvoraca Velike Britanije seže u 50-e godine prošlog stoljeća s pojavom prvog zakona o zaštiti graditeljskog nasljeđa.⁹³ Zakon o zaštiti baštine iz 1983.⁹⁴ osnovni je zakon za očuvanje baštine u Velikoj Britaniji i obuhvatio je sve zakonske odredbe prethodnih zakona te postao temelj za ostalu zakonsku regulativu u vezi s baštinom. U međuvremenu je bilo nekoliko amandmana, no bitna je promjena nastala 1985. jer se Zakon u cijelosti odnosi na Škotsku i reguliranje rada novih povjerenstava za očuvanje baštine, muzeja i kraljevskih botaničkih vrtova te ingerencija nad nacionalnom galerijom i knjižnicom. Druga je važna promjena bila 2002. kad se u Zakon uvodi podvodna arheološka baština: zaštićuju se obrti, određuju se načini podrške drugim organizacijama koje skrbe o baštini i mogućnosti prodaje suvenira te valorizacije nematerijalne kulturne baštine povezane s materijalnom kulturnom baštinom.

U Velikoj Britaniji:

⁹⁰ Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 7, Dubrovnik, 15.rujna 2010.

⁹¹ NN 78/99 i Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, čl. 23., NN 05/07

⁹² Zakon o PDV-u , NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00

⁹³ Historic Buildings and Ancient Monuments Act, 1953. - <http://cultivate-cier.nl/wp-content/uploads/2010/08/Historic-Buildings-and-Ancient-Monuments-Act-1953.pdf> 5. 6. 2010.

⁹⁴ The National Heritage Act, (1980.), 1983. i nadopune 1985., 1997., 1998l., 2002. - <http://www.statutelaw.gov.uk> 5. 6. 2010.

- turizam je po važnosti peta industrija s 2,7 milijuna radnih mjesta ili 8,4% od ukupno zaposlenih u cca 200 000 poduzeća⁹⁵
- doprinos od turizma u 2009., izravno ili neizravno, bio je 115,4 milijardi funti ili 8,8% BDP-a VB⁹⁶
- 28 milijuna dolazaka i 30 milijardi dolara zarade svrstalo ju je na šesto, odnosno sedmo mjesto u svijetu u 2009.⁹⁷
- 6,3% udio je Velike Britanije u ukupnim turističkim dolascima, a 7,3% u ukupnom prihodu od turizma u razdoblju 2007. – 2009.⁹⁸

Obveza je očuvanja baštine, ali i razvoja turizma, akceptiranje činjenice o reverzibilnosti baštine pa je u tom ozračju 1999. donesena strategija za razvoj turizma *Tomorrow's Tourism: A growth industry for the new Millennium*⁹⁹, gdje između 15 važnih ciljeva prednjače: plan održivog turizma kako bi se zaštitila priroda, baština i kultura za buduće generacije, veća integracija svih aktera u promociji kulturnih, nasljeđenih i prirodnih atrakcija kako bi se svim posjetiteljima omogućilo uživanje u čitavom bogatom spektru britanske ponude, razvoj inovativnih niša kao što su filmski turizam i sportski turizam radi pokazivanja punog potencijala jedinstvene kulturne i prirodne baštine i poticaj na obnovu tradicionalnih obrta sa svrhom omogućavanja visoko kvalitetnih turističkih usluga. Ova strategija prvi put uključuje potrebu za sudjelovanjem i svih ostalih ministarstava.

Organizacije koje pomažu u održavanju, zaštiti i turističkoj valorizaciji dvoraca Velike Britanije su:

- Ministarstvo za kulturu, medije i sport (*Department for Culture, Media and Sport* - DCMS) u čijem je sastavu Ured za turizam, a čiji su zadaci, između ostalog, restitucija i revitalizacija kulturnih dobara i povijesnih prostora koji uključuju povijesne građevine, antičke spomenike, brigu o gradovima pod svjetskom zaštitom i sponzoriranje *English Heritage*¹⁰⁰
- DCMS koji usko surađuje s Regionalnim kulturnim konzorcijem¹⁰¹ koji postoji u svim gradovima, s Regionalnim razvojnim agencijama, turističkim zajednicama, lokalnim samoupravama te ostalim poslovnim i fizičkim subjektima koji participiraju u kulturi i u turizmu
- organizacije: *English Heritage* (EH), *The National Trust* (TNT), *Historic Scotland* (HS), *The National Trust for Scotland* (NTS), *Cadw* te *Historic House Association* (HHA)

⁹⁵ Izvještaj Tourism Advisory Council, DCMS – http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.culture.gov.uk/images/publications/TAC_TOR.pdf 5. 6. 2010.

⁹⁶ Izvještaj „Key tourism facts“, VisitBritain, svibanj, 2010. - http://www.visitbritain.org/Images/Key%20Tourism%20Facts%20May10_tcm139-168291.pdf 5. 6. 2010.

⁹⁷ UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2010., Madrid, Španjolska

⁹⁸ Ibidem

⁹⁹ Tomorrow's Tourism: A growth industry for the new Millennium, Department for Culture, Media and Sport, UK, 1999. - <http://www.culture.gov.uk/images/publications/tomorrowstourism.pdf> 5. 6. 2010.

¹⁰⁰ <http://www.english-heritage.org.uk/> 5. 6. 2010.

¹⁰¹ Za Regionalni kulturni konzorcij treba istaknuti da svojim djelovanjem, isto kao i sam DCMS, obuhvaća i integrira i kulturu i turizam.

- profesionalne institucije i udruženja: *Institute of Historic Building Conservation* (IHBC), *Institute of Field Archaeologists* (IFA), *Association of Local Government Archaeological Officers* (ALGAO), *Royal Institute of British Architects* (RIBA), *Register of Architects Accredited in Building Conservation* (AABC) i dr.

Osnovni izvori financiranja očuvanja baštine u Velikoj Britaniji:

- DCMS izdvaja za baštinu oko 140 milijuna funti godišnje, Vlada Škotske za HS oko 15 milijuna funti godišnje, a Vlada Walesa oko 12 milijuna za CADW.
- *The Heritage Lottery Fund* (HLF) financira baštinu tako da od svake funte kupljene srećke 28 penija odlazi na umjetnost, dobrotvorne ustanove, baštinu, sport, zdravstvo, obrazovanje i okoliš, od čega 4,66 penija ide direktno za baštinu. Nacionalna lutrija donosi odluke neovisne o Vladi.¹⁰² Od 1994. do danas ovaj fond je za 28 800 projekata izdvojio oko 4,3 milijarde funti.
- *National Heritage Memorial Fund* (NHMF) još je jedan izvor sredstava za očuvanje kulturne baštine, a vlada VB financira ga s 5 milijuna funti godišnje.
- Direktna financijska pomoć dolazi i iz *The Funds for Historic Buildings* (FHB). Na web stranicama FHB-a mogu se pronaći svi otvoreni natječaji, kao i adresar davatelja potpora za baštinu, pa predstavlja izvor podataka u VB za financiranje pojedinačne obnove.
- Za vlasnike baštine postoje i dvije porezne olakšice: porez na nasljedstvo i porez na dodanu vrijednost. Naime, porez se na nasljeđenu baštinu ne plaća ako se radi o baštini od povijesnog ili arhitektonskog značaja i ako se vlasnik obveže da će je održavati i makar dijelom držati otvorenom za javnost. Porez na dodanu vrijednost se ne plaća na usluge iz područja gradnje, zaštite, restauracije kao ni na potreban materijal.¹⁰³

Suradnja organizacija koje skrbe o baštini s javnim, privatnim i nevladinim sektorom

Organizacije surađuju: u reguliranju zakonodavstva po pitanjima baštine i turizma, u provedbi zakona i reformi, pri lobiranju, u pitanjima osiguranja imovine i ljudi, u edukaciji, u sferi informiranja, u tehničkoj i tehnološkoj suradnji, u izradi zajedničkih projekata za restauraciju i konzervaciju baštine, u pitanjima financiranja i investiranja, kod rješavanja aktualnih pitanja, od fiskalnih nameta preko održivog razvoja i zaštite okoliša, u organizaciji kulturnih, sportskih i dr. programa, itd.

*English Heritage*¹⁰⁴ (EH) utemeljen je Zakonom o zaštiti baštine 1983. i ima veliku ulogu u očuvanju baštine. EH u svojoj nadležnosti ima oko 400 kurija, palača, samostana, vrtova i sl., od kojih su 104 dvorca. Najnoviji je projekt *Heritage at Risk* koji je počeo 2008., a

¹⁰² <http://www.hlf.org.uk/English/AboutUs/OurBackground/HowWeWork.htm> 5. 6. 2010.

¹⁰³ <http://www.heritage.co.uk/apavilions/glstb.html#n> 5. 6. 2010.

¹⁰⁴ Osnivanjem EH raspustili su se dotadašnji *Historic Buildings Council for England* i *The Ancient Monuments Board for England*, koji su bili utemeljeni Zakonom o povijesnim zgradama i spomenicima - <http://www.english-heritage.org.uk/> 5. 6. 2010.

obuhvatit će sve porušene objekte povijesne baštine te će prvi u Europi napraviti registar svih objekata pod svojom ingerencijom.¹⁰⁵

Nakon opsežnih istraživanja o baštini koja je proveo EH,¹⁰⁶ 2003. otpočela je reforma za zaštitu baštine kojom se sugeriraju promjene u odnosu prema kulturnoj baštini. Reforma se provodi u kooperaciji s lokalnim vlastima, ALGAO-m, IHBC-om i DCMS-om.

EH je u partnerstvu s ALGAO-m i IHBC-om u pet godina izradio projekt *Heritage Gateway* (HG)¹⁰⁷ u koji je involvirano 50% uprava/službi za zaštitu okoliša. U sklopu projekta oformljena je bogata on-line baza podataka o povijesnoj graditeljskoj baštini, vrtovima, parkovima i krajobrazima.

U kooperaciji s Razvojnoum agencijom sjeverozapadne Engleske, EH je pokrenuo inicijativu kulturnog turizma u svrhu osnaženja relacija između turizma i baštine, a najznačajniji je trogodišnji program *Fond Sea Change* koji za revitalizaciju obalnih područja ima odobren iznos od 45 milijuna funti,¹⁰⁸ a provodi ga *Commision for Architecture and the Bulit Environment* (CABE).

National Trust (NT) dobrovoljna je, nevladina i najstarija organizacija za zaštitu baštine, osnovana 1895.¹⁰⁹ kako bi «promovirala trajnu zaštitu, za dobrobit naroda, zemlje i posjeda (uključujući zgrade) od povijesnog i estetskog značenja».¹¹⁰ Ova organizacija skrbi za baštinu čitave VB, njen rad podupire 3,8 milijuna članova i 55 000 volontera te ima podršku oko 300 nevladinih udruga. NT u kategoriji «arhitektura i zgrade»¹¹¹ ima 200 povijesnih kuća, 47 industrijskih građevina, 12 svjetionika, 36 pabova, 19 dvoraca, 49 crkvi i kapelica, 57 sela i čak 25 srednjovjekovnih staja. 98 milijuna funti uloženo je u projekte zaštite i očuvanja 2008./2009. jer tek svaki peti objekt može sam financirati svoje održavanje. Strategija NT, *Strategy to 2010 and Beyond*, donosi sljedeće prioritete: angažiranje svih na ostvarenju strategije, poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša, investiranje u ljude i financiranje budućnosti.

The Royal Oak Foundation američka je fondacija koja je uključena u očuvanje baštine u Engleskoj, Walesu i Sjevernoj Irskoj, a udružena je s NT-om. Za proslavu svog 35-

¹⁰⁵ Annual Report and Accounts 2008./09., English Heritage, July, 2009., The Stationery Office London, UK, uvodna riječ predsjednika (Sir Barry Cunliffe) - http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/English_Heritage_Annual_Report_and_Accounts_0809.pdf?1269511245 5. 6. 2010.

¹⁰⁶ „Protecting our historic environment: Making the System Work better“, DCMS, konzultacijski je dokument koji je prestao važiti 2003., no predstavlja osnovu za nastanak drugih dokumenta koji su proizašli iz prijedloga iz ovog dokumenta, a prvenstveno je važan jer je potaknuo reformu zaštite baštine - http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.culture.gov.uk/what_we_do/historic_environment/5635.aspx 5. 6. 2010.

¹⁰⁷ <http://www.heritagegateway.org.uk/gateway/> 5. 6. 2010.

¹⁰⁸ http://www.culture.gov.uk/reference_library/media_releases/5065.aspx/ 5. 3. 2010.

¹⁰⁹ Osnovnim dokumentom registracije iz 1907. ima ovlasti djelovati i kroz Parlament

¹¹⁰ Annual report 2008./2009., Time well spent, The National Trust, str. 2. - <http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-access-annual-report-09.pdf> 5. 6. 2010.

¹¹¹ http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-chl/w-places_collections/w-architecture_buildings.htm 5. 6. 2010

ogodišnjeg postojanja ova je fondacija donirala preko 120 000 funti NT-u, a novac je raspoređen na nekoliko projekata.

National Trust for Scotland (NTS), postoji od 1931., ima više od 300 000 članova, 500 zaposlenih, 2 500 volontera i bilježi 1,7 milijuna posjeta u 128 objekata (samo deset dvoraca) i na 76 000 hektara svojih posjeda.¹¹² Jedan od najvažnijih donatora je *The National Trust for Scotland Foundation USA, Inc.*,¹¹³ osnovan 2000. kao neprofitna dobrovoljna organizacija sa željom da pomogne NTS-u i koji je do sada financijski pomogao projekte u Škotskoj s 3,8 milijuna funti.

Historic Scotland, (HS)¹¹⁴ izvršna je agencija škotske Vlade i za svoj je rad odgovorna škotskom Ministarstvu za zaštitu nacionalnog povijesnog prostora. Partneri su joj vladine organizacije na razini Škotske, nacionalna galerija, nacionalni muzej, arhivi i knjižnice, kao i sve organizacije zadužene za baštinu i turizam. U baštinu o kojoj skrbi pripadaju: polja gdje su se održavale velike bitke, rezbarije u kamenu, utvrde na morskoj obali, srednjovjekovne solane i luke, povijesna područja, područja marina, povijesne zgrade, vrtovi i kultivirani krajolici, tradicijski obrti, lokaliteti svjetske baštine, arheološki lokaliteti i sl., njih gotovo 3 000 od kojih je 79 dvoraca. Za reguliranje svih pitanja/problema i realizaciju projekata koji su na/uz obal(i)u, HS ima partnera u Scapeu, dobrovoljnoj organizaciji za istraživanje obalnog prostora.

HS, jedini od svih organizacija za zaštitu baštine, ima posebnu inicijativu samo za dvorce *The Scottish castle initiative*.¹¹⁵ Glavni su ciljevi ove inicijative: priprema i održavanje on-line registra dvoraca za konzervaciju; objavljivanje obnovljenih dvoraca i fortifikacija; evidencija projekata u vezi s dvorcima i sl. Svi su dvorci u Registru u privatnom vlasništvu i nisu otvoreni za javnost.

Još je jedna asocijacija važna za očuvanje baštine u VB - *Historic Houses Associations* (HHA).¹¹⁶ Utemeljena je 2002. i nadležna je za 1 500 povijesnih kuća, dvoraca i vrtova koji su u privatnom vlasništvu. Oko 500 kuća i 160 vrtova otvoreno je za javnost, od čega 350 kuća na komercijalnoj osnovi, a 150 koristi se za edukaciju. Nekretnine HHA svake godine posjeti oko 15 milijuna posjetitelja. U financiranju HHA veliku ulogu igraju sponzori, evidentni zaštitnici baštine, *SmithsGore* i *Farrer&Co*, koji su priključeni međunarodnoj aukcijskoj kući iz Londona (*Sotheby*) koja velikodušno podržava sve akcije HHA.

S ukupno 427 dvoraca Wales se naziva „zemljom dvoraca“. CADW je servis velške Vlade za očuvanje baštine u Walesu koji upravlja povijesnim zgradama, dvorcima (njih 44), drevnim spomenicima, povijesnim parkovima, vrtovima i krajobrazima, podvodnom i

¹¹² http://www.nts.org.uk/About/annual_home.php 5. 6. 2010.

¹¹³ <http://www.ntsusa.org/> 5. 6. 2010.

¹¹⁴ <http://www.historic-scotland.gov.uk/> 5. 6. 2010.

¹¹⁵ <http://www.historic-scotland.gov.uk/index/heritage/scottishcastleinitiative/aboutscottishcastleinitiative.htm> 5. 6. 2010.

¹¹⁶ <http://www.hha.org.uk/metadot/index.pl> 5. 6. 2010.

arheološkom baštinom Oko milijun posjetitelja godišnje posjeti nekretnine u vlasništvu ove organizacije.

Na području Sjeverne Irske nalazi se nešto više od 60 dvoraca, a većinom o njima brine NT. U strategiji za razvoj turizma naglašavaju važnost investiranja u baštinu. Takav stav potaknut je činjenicom da posjetitelji dolaze u Irsku prvenstveno zbog njene kulture i baštine, povijesnih centara i mjesta, što posebno vrijedi za strane posjetitelje.¹¹⁷

Zajedničke inicijative

- *Heritage Protection for the 21st Century*,¹¹⁸ iz 2007. uključuje zajedničko djelovanje Engleske i Walesa u pravcu tri cilja: potrebi da se iznađe optimalan način za očuvanje povijesnog okoliša, maksimiziranju mogućnosti za involviranje drugih aktera u njihove akcije, omogućavanju održivosti zajednica stavljajući upravo baštinske lokalitete u centar učinkovitog plana. Posebno se izdvaja i naglašava zaštita baštine Walesa.
- *Draft Heritage Protection Bill*¹¹⁹ iz 2008. zakonsku regulativu svodi na unificirani i jednostavni sistem zaštite baštine koji će biti otvoreniji, transparentniji i odgovorniji u Walesu i Engleskoj.
- HS, NTS i HHA uspjeli su u prvi plan ubaciti pitanja očuvanja baštine u Vladinu *Homecoming* turističku kampanju za 2009.
- Velika turistička kampanja *The True Taste Wales* nastala je na inicijativu lokalnih partnerstava uključenih u turizam i kulturu Walesa.
- DCMS investirao je 25 milijuna funti 2007. da bi podržao inicijativu za izradu Strategije za analizu baštine VB, čiji se programi i projekti danas nalaze pod zajedničkim imenom *Screen Heritage UK*.
- *Heritage Education Trust*, EH, NT i mnogi druge organizacije koje skrbe o baštini surađuju s obrazovnim ustanovama i provode edukacijske programe za dječju dob, učenike, studente, ali i sve ostale zainteresirane.
- Lobiranje HS, HHA, NT, EH i HLF doprinijelo je da vlada Velike Britanije izdvoji više novca za održavanje baštine, tako da je osigurano 11 milijuna funti za razdoblje 2008./2009. te 2010./2011.¹²⁰
- Institucije i asocijacije VB zadužene na razini Europe zajednički su lobirale kod Europske komisije, uz suradnju s *The Union of European Historic Houses Associations* (UEHHA), *The European Landowners' Organisation* (ELO) i *Europom Nostrom*, da se podrži prijedlog o smanjenju PDV-a na troškove vezane za obnovu povijesnih građevina.
- *Tourism Alliance*, financiran od strane *Confederation of British Industry* (CBI), ujedno je i spona između poslovnih subjekata u turističkoj industriji i vlade VB te također lobira u Bruxellesu.

¹¹⁷ Northern Ireland Tourism Strategy, str. 19. -

http://www.detini.gov.uk/final_supporting_evidence_260210.pdf 5. 6. 2010.

¹¹⁸ DCMS, UK 2007. - http://www.culture.gov.uk/images/consultations/hrp_whitepaper_doc1.pdf 5.6. 2010.

¹¹⁹ http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/5075.aspx 5. 6. 2010.

¹²⁰ Annual report 2007./2008., HHA, str. 5. - <http://www.hha.org.uk/metadot/index.pl?id=24156&isa=Category&op=show> 5. 6. 2010.

- Osiguravajuća kuća *Ecclesiastical* sponzor je EH već dvadeset godina.
- *Climate Change and Your Home*¹²¹ predstavlja hvalevrijednu inicijativu EH i E-ON UK.¹²² kojom se želi pomoći očuvanje baštine. Kroz ovu inicijativu pružaju se informacije o vrstama materijala s kojim se izvode restauratorsko-konzervatorski zahvati, načinima izvedbe radova, a također se želi sve potrošače energije uputiti kako da doprinesu smanjenju zagađenja koristeći alternativne izvore energije i reducirajući potrošnju.¹²³

Nevladin sektor (NGO) u VB obuhvaća 28 000 udruga s oko 6 milijuna članova. Broj volontera koji skrbe za baštinu iznosi oko 500 000 radno sposobnih osoba ili 1,2% ukupnog radno sposobnog stanovništva. Od donacija, ostavština i članarina za sva udruženja baštine u VB volonteri priskrbe gotovo 100 milijuna funti godišnje. *The Heritage Alliance*,¹²⁴ udruga koja povezuje nevladin sektor za očuvanje baštine, broji 75 udruga za očuvanje baštine, a financijski ih podupiru Državna lutrija, Sveučilište u Londonu, Greenwich fondacija, Umjetnička fondacija i dr. Na svojim web stranicama pružaju informacije o baštini, a vodič je svih izvora financiranja baštine, koja je dio nekog projekta/programa, *Heritage Funding Directory* koji se stalno ažurira.

Mnogi su volonteri visoko educirani i imaju potrebna znanja i vještine za očuvanje baštine tako da obavljaju razne funkcije, imaju jak utjecaj i mnoge bi organizacije bez volonterskog sektora teško opstale. Sve organizacije uviđaju važnost volontera i smatraju ih jednim od glavnih stupova svojih strategija za postizanje ciljeva. Iz tog razloga provode njihovo novačenje i obuku kao jedan od bitnih ciljeva svog poslovanja.

Suradnja dvoraca s javnim, privatnim i nevladinim sektorom

- Vlasnici *Drumlanrig C.*¹²⁵ u Škotskoj, *Buccleuch family* i *The Queensberry Estate* zaduženi su za suradnju s ustanovama za obrazovanje i to omogućavajući posjet dvorcima i njihovim posjedima za potrebe istraživanja i edukacije.
- Suradnja s obrazovnim centrima i međunarodnim studijima – organiziranje međunarodnih studijskih programa.
- *The prince's trust* sponzorira utakmice pola koje se održavaju na posjedima dvoraca (*Fonmon C*).
- Suradnja s organizacijama i hotelskim grupacijama koje promoviraju i prodaju turističke usluge u dvorcima (*BritainExpress, Pride of Britains Hotels, Historic Hotels of Europe, Celtic Castles, Castles on The Web, Castle Stories, Travel Agent Central, The Leading Hotels of the World, Preferred Hotels&resorts, TripAdvisor, Trivago, von Essen Hotels*).

¹²¹ <http://www.climatechangeandyourhome.org.uk/live/> 5. 6. 2010.

¹²² E-ON UK dio je E-ON-a, njemačko-francuske energetske kompanije <http://www.eon-uk.com/about/> 5. 6. 2010.

¹²³ Povezan sa zaštitom okoliša je i čl. 4. EU Direktive o energetskim karakteristikama zgrada 2002/91, kojeg su zemlje članice EU morale integrirati u svoje zakonodavstvo do 4. siječnja 2006 god., a odnosi se na potrošnju stambenog i nestambenog sektora članica EU.

¹²⁴ <http://www.heritagelink.org.uk/> 5. 6. 2010.

¹²⁵ Eng. *Castle* – dvorac

- Suradnja s *The British Heart Foundation* - u pojedinim dvorcima izrađuju se ukrasni/uporabni predmeti, organiziraju se aukcije, a sakupljeni novac uplaćuje se za fondaciju.
- *Haunted Happenings* organizacija je koja surađuje s vlasnicima/korisnicima dvoraca (i drugih povijesnih kuća) u organizaciji programa prvenstveno povezanih s duhovima i spiritizmom, kao što su: „Lov na duhove“, „Lov na duhove u Noći vještica“, „Petak 13.“, srednjovjekovni banket sa zvanjem duhova, noći iluzije i sl.
- Članovi udruge *Arduwy Knights* iz *Harlecha, Wales*, organiziraju viteške borbe i prikazuju život iz 13. stoljeća, skupljaju sredstva za humanitarne potrebe i promoviraju turizam.
- Članovi udruge za viteške borbe, *Bowmen of the Rose*, i udruge za zaštitu sokola i sokolarstva, *Black mountains Falconry*, organiziraju lov lukom i strijelom na ptice kod dvoraca *White* i *Chaerpilly*.
- U dvorcu *Harlech* istoimeno društvo organizira srednjovjekovne kostimirane zabave.
- *British Armed Forces* održavaju parade vojnih postrojbi za vrijeme festivala u dvorcu *Edinburgh*.
- Suradnja s *The Campaign For Drawing*, utemeljenoj 2000. radi promoviranja slikanja pod motom 'slikanje za svih'.
- Organiziraju se susreti zaljubljenika u old-timere iz razdoblja 1920. - 1970. u organizaciji *North East Pre-War Austin Club* u *Belsay Hall* dvorcu.
- *Muncaster C.* dom je Svjetskom centru za sove.
- Dvorac *Swinton Park* ekskluzivni je partner *Jo Maloneu*, ekskluzivnoj kolekciji proizvoda za tijelo i kuću.
- Suradnja s dizajnerima u oblikovanju suvenira (*Belvoir C.*).
- Aukcijska kuća *Sotheby's* održava svoje prodajne izložbe, između ostalog, i u dvorcu *Sudeley*.
- *Cheltenham Festival* organizira utrke konja koje se odvijaju pored dvorca *Sudeley*. Utrke prate i mnogi drugi programi i sadržaji.

Očuvanje kulturne baštine i njena turistička valorizacija u Velikoj Britaniji uspješna je:

- zbog kontinuirane edukacije o baštini
- zbog reguliranog zakonodavstva
- zbog decentralizirane politike razvoja
- zbog podržavanja održivosti zajednica implementirajući upravo baštinske lokalitete u centar turističkih planova
- zbog učinkovitog sustava financiranja očuvanja baštine gdje značajna sredstva dolaze iz privatnog sektora
- zbog potpune transparentnosti i informiranosti
- zbog kooperacije svih učesnika
- zbog signifikantne uloge nevladinog sektora
- zbog snažne sinergije javnog, privatnog i civilnog sektora
- zbog jakih lobija, financijske i ine pomoći iz dijaspore.

Izdavalaštvo i mediji u funkciji su transparentnosti rada samih organizacija, informiranja javnosti o svim pitanjima u vezi s baštinom, promoviranja dvoraca i njihove turističke ponude i sl. Suradnja se očituje i kroz razne emisije, pa tako ITV mreža ima veliku gledanost emisije o vrtu *Daily Mail Garden Road Show*, koja uključuje vrtlarstvo i cvjećarstvo, a uvijek se emitira iz vrta nekog dvorca koji se na ovaj način i promovira. Dvorci su kulise mnogim filmovima, a neki od nji su: Herry Potter (*Alnwick C.*), Viktorija: Život mlade kraljice (*Arundel C. i Belvoir C.*), Snjegulica i sedam patuljaka (*Queen's C.*), film o kraljici Elizabeti (*Windsor C. i Blairquhan C.*), itd.

Publicitet dvorcima pružaju i slavne osobe. Neke su od poznatih osoba koje su svoja vjenčanja imale u dvorcima Madonna (*Skibo C.*), Paul McCartney (*Leslie C.*) i Pierce Brosnan (*Ashford C.*). Stella McCartney izradila je Lucky Spot, najveću atrakciju *Belsay Hall C.* Vrtovi i parkovi dvoraca u VB ugostili su Boba Dylana (*Stirling C.*), AC/DC (*Rochester C.*), Iron Maiden, Whitesnake, Guns N' Roses i mnoge druge glazbenike u sklopu poznatog festivala *Monsters of Rock (Donington C.)*.

3. TURISTIČKA VALORIZACIJA DVORACA I LJETNIKOVACA S POSEBNIM OSVRTOM NA EU

Graditeljsku baštinu obuhvaćaju:¹²⁶ sakralni objekti, amfiteatri, palače, dvorci, posebna arhitektonska rješenja i urbane sredine.

Atraktivne ili privlačne činitelje turističke ponude čine dvije osnovne grupe: prirodni ili biotropni resursi te društveni ili antropogeni resursi. Antropogeni resursi nastali su ljudskim djelovanjem i obuhvaćaju kulturne činitelje, bilo da se radi o građevinama, spomenicima, pokretnim predmetima, događajima, kulturi življenja i rada ili društvenom okruženju, bez obzira u kojem su vremenu i obliku nastali.

Atraktivni su ili privlačni činitelji, promatrani sa stajališta turista, „proizvodi koji se sastoje od objekata koje treba vidjeti, aktivnosti koje treba doživjeti i iskustva koje treba osjetiti“,¹²⁷ a „bit atrakcija je određena turističkim potrebama, motivima i aktivnostima“. Kušen u kulturno-povijesne atrakcije ubraja: kulturno-povijesnu baštinu (spomenike kulture, arheološka nalazišta, zaštićene urbane cjeline, stare gradove, dvorce, crkve), kulturne i vjerske ustanove (muzeje, kazališta, hodočasnička središta), manifestacije festivale i predstave, znamenite ljude i događaje, kulturu života i rada (gastronomiju, način života lokalnog stanovništva, etničnost, folklor i tradiciju, rukotvorstvo).¹²⁸

3.1. Valorizacija graditeljske kulturne baštine u turizmu

¹²⁶ Pirjevec, B., Turizam – jučer, danas, sutra..., Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008., str. 101.

¹²⁷ Kušen, E., Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam, Zagreb, 2002., str. 29.

¹²⁸ Ibidem., str. 26. – 27.

Richardsova¹²⁹ tipologija resursa kulturnog turizma: atrakcije, arhitektura, sakralni objekti, javne zgrade, povijesne kuće, dvorci i palače, parkovi i vrtovi, vojna i obrambena arhitektura, arheološka mjesta, industrijsko-arhitektonska arhitektura, folklor i umjetnost, muzeji, rute, tematski parkovi: kulturno-povijesni, arheološki i arhitektonski, događaji: kulturno-povijesni događaji: tradicijski festivali, religijski i sekularni festivali, umjetnički događaji: izložbe i festivali; zajedno događaji i atrakcije. U turističkoj valorizaciji materijalne baštine veliku ulogu ima nematerijalna baština gdje je veoma važna interpretacija, autentičnost i sama percepcija posjetitelja.

3.1.1. Interpretacija/autentičnost/percepcija

Interpretacija je „objašnjenje smisla nekog događaja, razgovora i sl.; prikazivanje, izvođenje dramskog teksta glumom ili glazbenog djela pjevanjem ili sviranjem“.¹³⁰ Interpretacija ima izuzetan značaj u turizmu, naročito za nematerijalnu kulturnu baštinu. Nematerijalna kulturna baština, kao dio kulturne baštine, predstavlja turistički resurs destinacije i omogućava „dublje razumijevanje destinacije koja se posjećuje“.¹³¹ Interpretacija znači ukupan način i sadržaj predstavljanja pojedinog kulturnog ili povijesnog objekta ili sadržaja, njegovo objektivno tumačenje, kao i njegovo korištenje u kulturnom životu vlastite sredine.

Interpretaciju promatramo sa stajališta samog interpretatora, ali i sa stajališta turista. Prema Nuryantiju¹³² postoji šest načela interpretacije:

- 1) svaka interpretacija koja na neki način ne povezuje prikazano ili opisano s osobnosti turista ili njegovim iskustvom osuđena je na propast
- 2) informacija i interpretacija nisu isto (interpretacija je bazirana na informaciji)
- 3) interpretacija je umjetnost koja kombinira više umjetnosti bez obzira na objekt interpretacije
- 4) glavni cilj interpretacije nije podučiti nego izazvati
- 5) interpretacija ne prezentira dijelove, nego teži cjelini
- 6) interpretacija upućena različitim segmentima posjetitelja treba imati potpuno drugačiji pristup.

Govoreći o interpretaciji sa strane potražnje, Poria, Reichel i Biran¹³³ smatraju da postoji „malo znanstvenih istraživanja koja razmatraju relaciju između turista i mjesta koje posjećuju“, ali i da postoji povezanost između prezentirane baštine i osobnosti samog turista, njegove vlastite 'baštine' bazirane na njegovu identitetu, iskustvu, tradiciji ili nekoj drugoj društvenoj ili emotivnoj dimenziji te da isti povijesni artefakt ili prostor drugačije

¹²⁹ Richards, G., *Culture Tourism in Europe*; CABI, Wallingford, 1996., str. 81.

¹³⁰ Anić, V., Goldstein, I., *Rječnik stranih riječi*, Novi Liber, Zagreb, 2007., str. 265.

¹³¹ McKercher, B., Du Cros, H., *Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management*, The Haworth Press, Inc., Binghamton, UK, 2002., str. 84.

¹³² Nuryanti, W., *Heritage and Postmodern tourism*, *Annals of Tourism Research*, Vol. 23, No. 2., Elsevier, Ltd., GB., 1996., str. 253. – prema Tilden 1977:9

¹³³ Poria, Y., Reichel, A., Biran, A., *Heritage site management*, *Annals of Tourism Research*, Vol. 33, No.1., Elsevier, Ltd., GB., 2006., str. 162.

percipiraju različiti ljudi. U tom smislu podržavaju literaturu koja sugerira da razumijevanje ponašanja uključuje razumijevanje odnosa pojedinca s artefaktima ili mjestom.¹³⁴

Naglasak je na interpretaciji koja posjetitelju može pružiti *unique* iskustvo: posebnost, novitet, informaciju, kvalitetu, razumijevanje i emociju.¹³⁵

U doživljaju nekog drugog vremena na nekom drugom mjestu posjetitelji uglavnom žele potpunu autentičnost koju nije uvijek moguće postići. Povijesne činjenice variraju od autora do autora, priče i legende također. Čak i akademici kojima su povijest i povijest umjetnosti primarno područje istraživanja i rada ne slažu se oko svih činjenica. Priča koja se 'prodaje' turistu mora biti što autentičnija, no postoje slučajevi kada nema dovoljno točnih podataka. U turizmu se u predstavljanju nekadašnjih događanja koriste interpretacije koje su 'slične', pa se govori o „pseudo-događajima“ ili „prilagođenim“ događajima.

Jedna od najranijih rasprava o interpretacijama datira iz 1964. kad je Boorstin poveo raspravu o važnosti „pseudo-događaja“¹³⁶ u turizmu. Richards¹³⁷ navodi da je činjenica da turisti žele više kulturnog i baštinskog iskustva, iako su tumačenja za tu pojavu različita, bez obzira radi li se o „autentičnom“ ili „pseudo-događaju“ ili pak o mogućnosti da turisti sami struktuiraju vlastito značenje o iskustvu.

Primjer¹³⁸ „prilagođenih izleta“, koji su ograničeni i prostorno i vremenski, bez obzira na interpretaciju, ograničen je i motivacijom samih turista da sagledaju ponudenu atrakciju. Da je „teško znati koja je to razina interpretacije kulture koja bi imala smisla za posjetitelje“, tvrdi i Alan Clark.¹³⁹ Isti autor navodi i da je „potraga za autentičnim osnovna komponenta turističkog iskustva“.

Chhabra, Heally i Sills,¹⁴⁰ navodeći nostalgiju kao motivaciju za turistički posjet, pretpostavljaju da zadovoljstvo prezentiranom tradicijskom izvedbom ne ovisi o njenoj autentičnosti u doslovnom smislu ili pitanju je li to neka modificirana autentičnost, nego ovisi o turističkoj percepciji autentičnosti (povezano s nostalgijom za nekom stvarnom ili zamišljenom prošlošću). Tezu potkrepljuju osobnim istraživanjem provedenim na 500-tinjak posjetitelja *Scottish Highland Games* u Sjevernoj Karolini u Americi 2000. godine gdje je čak 96% ispitanika izrazilo nostalgiju kao motiv za prisustvovanje ovim igrama.

¹³⁴ Poria, Y., Butler, R., Airey, D., The core of heritage tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 30, No.1., Elsevier, Ltd., GB., 2003., str. 249.

¹³⁵ Dallen J. T., Boyd, S., *Heritage Tourism*, Pearson Education, 2003. Pp. 327. ISBN 0 582 36970 3, str. 2.

¹³⁶ Clark, A., *The Cultural Tourism Dynamic*, izlaganje profesora Alana Clarka prezentirano na konferenciji «Developing Cultural Tourism», održanoj na Sveučilištu u Nottinghamu u prosincu 2003., str. 9. - <http://www.linkbc.ca/torc/downloads/TheCulturalTourismDynamic.pdf> 5 6. 2010.

¹³⁷ Richards, G., Production and consumption of European cultural tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 23, No. 2., Elsevier, Ltd., GB., 1996., str. 265.

¹³⁸ Ryan, C., Tourism and Cultural proximity, Examples from New Zeland, *Annals of Tourism Research*, Vol. 29, No. 4., Elsevier, ltd. GB., 2002., str. 953.

¹³⁹ Clark, A., *The Cultural Tourism Dynamic*, op. cit., str. 7.

¹⁴⁰ Chhabra, D., Healy, R., Sills, E., Staged Authenticity and heritage Tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 30, No. 3., Elsevier, Ltd., GB., 2003., str. 704.

Isti autori naglašavaju važnost doživljaja „duha“ Škotske na ovim igrama jer je 96% ispitanika bilo porijeklom iz Škotske. Pozivajući se na čuvenu Konfucijevu izreku „Reci mi – zaboravit ću, pokaži mi – zapamtit ću, uključi me i razumjet ću“, Klarić i Vince-Pallua ukazuju na potrebu doživljaja „duha mjesta“ upravo kroz oživljavanje legendi, mitova i folkloru u Hrvatskoj, pri tom upotrebljavajući izraz *emotainment* koji ukazuje na važnost emocija koje stvara neki ponuđeni (zabavni) sadržaj.¹⁴¹

„Duh mjesta“ jedan je od šest važnih faktora za razvoj industrijskog turizma, tvrdi Xio.¹⁴² Navodeći iskustva Novog Zelanda i lokacije snimanja filma *Lord of the rings*, Buchmann, Moore i Fisher govore o „duhovnom iskustvu“ iznoseći izjave turista o „duhovnoj i značajnoj povezanosti“ s lokacijom snimanja filma, čak i ako nisu čitali knjigu ili gledali film.¹⁴³

Turistička atraktivnost dvoraca proizlazi iz njihove materijalne i nematerijalne prirode koje su podjednako važne za njihovu turističku valorizaciju. Temeljne značajke dvoraca kao materijalne baštine su originalnost, jedinstvenost i neodjeljivost od mjesta, a njihovo su nematerijalno bogatstvo autohtone i unikatne priče koje se turistički valoriziraju različitim načinima interpretacije.

Uobičajeno se u percepciji turista baština povezuje s kulturom u kojoj je nastala, a to ujedno znači i s točno određenim fizičkim mjestom. Međutim, McKercher i DuCross naglašavaju i da je „tanja povezna linija“ između menadžmenta nematerijalne kulturne baštine i turizma nego što je između materijalne kulturne baštine i turizma.¹⁴⁴ Što će u konačnici privući posjetitelja ovisi o njegovoj osobnoj ukupnoj kulturi, motivaciji i očekivanjima.

3.1.2. Uloga graditeljske kulturne baštine u turističkim kretanjima

Graditeljska kulturna baština igra veliku ulogu u turističkim kretanjima, posebno u Europi koja je kolijevka svjetske civilizacije. Mnogi europski gradovi centri su ne samo baštine nego svekolikih kulturnih događanja koja privlače posjetitelje iz svih krajeva svijeta. Prema Atlasovu istraživanju iz 2007., između navedenih 13 kulturnih atrakcija koje se posjećuju, baština je na šestom mjestu s 15%.¹⁴⁵

¹⁴¹ Klarić, V., Vince-Pallua, J., Spirit of the space – challenges of its contemporary use in cultural tourism, Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, Trib. 29, Vol. 36., Zagreb, 2006., str. 210.

¹⁴² Xie, P. F., Developing industrial heritage tourism: A case Study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio, Tourism management, No. 27., Elsevier, GB., 2006., str. 1323.

¹⁴³ Buchmann, A., Moore, K., Fisher D., Experiencing film tourism, Authenticity&Fellowship, Annals of Tourism Research, vol. 37, br. 1., Pegamon, GB., 2010., str. 240.

¹⁴⁴ McKercher, B., Du Cros, H., Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management, op. cit., str. 96.

¹⁴⁵ ATLAS cultural tourism Survey – Summary report 2007. - <http://www.tram-research.com/atlas/ATLAS%20Cultural%20Tourism%20Survey%202007.PDF> 9.6.2010.

Prema istraživanju Eurobarometra,¹⁴⁶ koje je provedeno na 27 000 ispitanika 2008. godine, baština ima utjecaj na izbor destinacije za 24% ispitanika, što je svrstava na visoko drugo mjesto. Za anketirane kulturna baština važnija je kad putuju u inozemstvo (28-29%), bez obzira radi li se o članici EU ili ne, nego unutar svoje zemlje (21%).¹⁴⁷ Činjenica je da kad putovanje i praznici i nemaju kulturu kao motiv, posjet kulturnim atrakcijama važan je dio iskustva na praznicima. Isto je istraživanje obuhvatilo i motivaciju za posjet i ukazuje da je kultura/religija motiv za 6,7% anketiranih.¹⁴⁸

U Sjedinjenim Američkim Državama¹⁴⁹ 23% inozemnih posjetitelja sudjelovalo je u baštinskom turizmu 2004., a od toga ih je najviše bilo iz Velike Britanije, Japana, Njemačke, Francuske i Australije. To su ujedno posjetitelji koji ostvare prosječno 19 noćenja; 72% kao glavni motiv ima dokolicu/praznike, dok ih 41% posjeti više američkih država.

Iako je ukupna kulturna baština motivator za posjet VB, upravo je graditeljska baština izdvojena kao važniji motiv. Graditeljsku baštinu VB posjetilo je 32% inozemnih posjetitelja 2006., i to 54% posjetitelja na odmoru, 27% posjetitelja rodbini i prijateljima, 8% poslovnih posjetitelja, 14% posjetitelja povezanih s edukacijom i 52% ostalih. Zanimljiv je podatak da, od ukupnog broja posjetitelja, dvorce, katedrale, spomenike i povijesne kuće najviše posjećuju Argentinci – njih 56%. 52% ih je s Novog Zelanda, a slijede ih Meksikanci i Australci s 50%, itd.¹⁵⁰

Istraživanje broja posjetitelja graditeljskoj baštini kao turističkoj atrakciji u Engleskoj u razdoblju 2008. - 2009.¹⁵¹ obuhvatilo je 631 atrakciju u vlasništvu EH i NT, od čega je 230 dvoraca i kurija. Cilj je istraživanja bio vidjeti trend u broju posjeta zadnje četvrtine 2009. prema zadnjoj četvrtini 2008. Prema tom istraživanju ukupno najveću promjenu od +12% povećanja broja posjetitelja ostvarili su baštinski centri, a +11% dvorci i kurije, slijede ih druge povijesne zgrade s +7 i vrtovi s +6. Tenedencija rasta posjeta i izgledi da se taj trend nastavi izneseni su i u izvještaju iz 2010.¹⁵²

¹⁴⁶ Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, Analytical report, Flash Eurobarometar 258, za Europsku komisiju, The Gallup organisation, Mađarska, ožujak, 2009., str. 7. - http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_258_en.pdf 9. 6. 2010.

¹⁴⁷ Ibidem, str. 48.

¹⁴⁸ Ibidem, str. 77.

¹⁴⁹ A position paper on Cultural and Heritage Tourism in the United States, U.S. Department of Commerce and President's Committee on the Arts and the Humanities for U.S. Cultural & Heritage Tourism Summit 2005., str. 5. - <http://www.pcah.gov/pdf/05WhitePaperCultHeritTourism.pdf> 9. 6. 2010.

¹⁵⁰ Built Heritage, VisitBritain, str. 7.-12. - http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Built%20Heritage_tcm139-184569.pdf 9.6.2010.

¹⁵¹ England Attractions Monitor, BDRC za VisitEngland, 12.2.2010 objava - http://www.enjoyengland.com/Images/2009%20Q4%20Report%20v1_tcm21-183431.pdf 9.6.2010.

¹⁵² http://www.enjoyengland.com/Images/2010%20Q1%20Report%20v1_tcm21-190163.pdf 9.6.2010.

Velika je Britanija sedma zemlja na svijetu po bogatstvu ukupne kulturne baštine¹⁵³, a četvrta je od 50 zemalja po bogatstvu graditeljske baštine.¹⁵⁴ Istraživanje, koje je proveo *Travel and Tourism za VisitBritain* krajem 2006. i početkom 2007. trebalo je dati odgovore na dva pitanja: kako bi rangirali VB kao destinaciju prema predloženim aktivnostima i u kojoj bi od ponuđenih aktivnosti osobno voljeli sudjelovati. Posjetiteljima su bile na raspolaganju 32 aktivnosti. Posjet graditeljskoj baštini spada u prvih pet aktivnosti koje bi posjetitelji htjeli uključiti u svoje posjete.

Posjet dvorcima¹⁵⁵ i palačama najbolja je aktivnost koju VB može ponuditi, a za posjetitelje i najvažnija aktivnost za vrijeme boravka u VB. Kvalitativno istraživanje ukazuje da se ove činjenice mogu pripisati tajanstvenom šarmu i mističnosti dvoraca i palača, kao i njihovoj povijesti.

Veliki dio graditeljske baštine VB u vlasništvu je kraljevske obitelji ili se dovodi s njom u vezu. Iako su to većinom privatne rezidencije zatvorene ili tek dijelom otvorene za javnost ili probrani dio javnosti, kao turistička atrakcija imaju veliki značaj. U sociološkom smislu 21. stoljeće stvara još veći jaz između „nostalgičara“ i „modernih turista“, no ovdje obje grupe mogu zadovoljiti svoje turističke potrebe – nostalgičari u graditeljskoj ljepoti dvoraca te pričama iz povijesti i života kraljevske obitelji, a moderni su turisti fascinirani sadašnjim životom članova obitelji kao dijela medijski eksponiranog društva koje živi jedan, i sada za većinu stanovnika ovog planeta, bajkovit, 'džetseterski' život.¹⁵⁶

Sve što je povezano s kraljevskom obitelji ima za posjetitelje važnu ulogu u percepciji VB.¹⁵⁷ Istraživanje *VisitBritain* pokazalo je da 60% posjetitelja VB posjećuje kraljevsku graditeljsku baštinu, pa je broj posjetitelja 2008. iznosio 5 milijuna i predstavlja treću po redu aktivnost zbog koje se posjećuje VB.¹⁵⁸ Kraljevske dvorce i palače najviše posjećuju Japanci, a to se pripisuje sličnostima: otočne su zemlje, imaju kraljevsku obitelj, duboko poštovanje prema tradiciji i blisku kulturu ponašanja koja se očituje u suzdržanosti i pristojnosti.¹⁵⁹

Prema istraživanju CADW-a,¹⁶⁰ krovne organizacije za očuvanje graditeljskog nasljeđa u pokrajini Wales, od ukupno devet milijuna posjetitelja Walesa 2008., 11% posjetilo je njihove objekte. Ukupna zarada od tih posjeta bila je oko 4 milijuna funti ili 3,74 funte *per*

¹⁵³ Cultural heritage, VisitBritain, veljača, 2010., str. 2. - http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Cultural%20Heritage_tcm139-184570.pdf 9. 6. 2010.

¹⁵⁴ Built Heritage, op. cit., str. 2., 9. 6. 2010.

¹⁵⁵ Ibidem, str. 8., 9. 6. 2010.

¹⁵⁶ BBC je imao 2,6 milijuna gledatelja pogreba princeze Diane – Cultural Heritage, op. cit., str. 29. - http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Cultural%20Heritage_tcm139-184570.pdf 9. 6. 2010.

¹⁵⁷ Cultural heritage, op. cit., uvod

¹⁵⁸ Ibidem, str. 3.

¹⁵⁹ Ibidem, str. 17.

¹⁶⁰ Visits to tourist attractions 2008., Report for VisitWales, 2009., - <http://www.tpnw.org/docs/strategies/Visits%20to%20Tourist%20Attractions%202008%20Report%20for%20Visit%20Wales.pdf> 9. 6. 2010.

capita. Zarada iznosi 23,32% od ukupne zarade od turizma Walesa 2008.¹⁶¹ Njihovo istraživanje ukazuje da je najveći broj posjetitelja, 20%, u dobi između 45. i 54. god.; udio žena i muškaraca gotovo je podjednak; najveći je broj posjetitelja iz drugih dijelova Velike Britanije; vrijeme najvećih posjeta je u srpnju i kolovozu. Iako točan broj dvoraca u Škotskoj nije poznat, organizacije koje skrbe o njima posjeduju pojedinačne podatke o broju posjetitelja i zaradi od posjeta.

Tablica 1.: Top 10 dvoraca Škotske po broju posjetitelja i po prihodima 2008./2009.

	Naziv	Posjetitelji	Prihod £	Potrošnja <i>per capita</i>
1.	Dvorac Edinburgh	1 119 752	9.604,357	8,58
2.	Dvorac Stirling	400 124	2.596,158	6,49
3.	Dvorac Urquhart	263 382	1.287,722	4,89
4.	Skara Brae	64 960	375,252	5,78
5.	Iona Abbey	61 179	357,572	5,84
6.	Fort George	56 859	285,709	5,02
7.	Dvorac St. Andrew	53 323	207,698	3,90
8.	Melrose Abbey	39 933	174,881	4,38
9.	Linlithgow Palace	47 507	163,987	3,45
10.	Dvorac Caerlaverock	29 592	137,660	4,65
	UKUPNO	2.136,611	15.190,997	7,11

Izvor: *Historic Scotland Annual report and Accounts 2008./2009.*, Historic Scotland, studeni, 2009., str. 20. – <http://www.historic-scotland.gov.uk/annualreport2009.pdf> 9. 6. 2010.

Navedeni primjeri ukazuju da je motiv posjeta graditeljskoj povijesnoj baštini značajan i da je posjet dvorcima VB važna aktivnost za posjetitelje. Broj posjetitelja dvorcima i povijesnim kućama ima tendenciju rasta. Sociodemografski profil posjetitelja graditeljskoj baštini gotovo je identičan profilu «kulturnog» turista: to su turisti srednje i starije dobi, educiraniji, s većom platežnom moći i veći potrošači. Istraživanja ukazuju i da posjetitelji iz dalekih zemalja, u odnosu na destinaciju, više preferiraju kulturnu baštinu i kao motiv i kao atrakciju koju će obići.

3.1.3. Dvorci u zemljama EU

Dvorci su građeni kao utvrde, za potrebe stanovanja i gospodarenja imanjem ili odmaranja. S političkim i društvenim promjenama mijenjali su se i vlasnici pa su u dugom vremenskom razdoblju neki dvorci potpuno nestali, neki su uništeni restauracijama, nadogradnjama, adaptacijama, a manjina je uspjela zadržati svoj prvobitni izgled. U svijetu

¹⁶¹ Osobni izračun na temelju podataka CADW-a

je velika koncentracija dvoraca u Indiji, Japanu, Pakistanu, Iranu, no najviše ih je u Europi. Tko je u njima živio i kako te što se sve događalo, doznaje se dijelom iz činjenica zapisanih u povijesnoj građi, a dijelom iz priča lokalnog stanovništva koje su prerasle u mitove i legende. Njihova ljepota ni danas ne blijedi, interes za njihovu povijest i priče postoji, a želja da ne padnu u zaborav često je jača od ostvarljivih mogućnosti.

Od kraja 15. do polovine 19. stoljeća izgrađeno je mnogo dvoraca u Africi i u arapskim zemljama. U Gani od 42 dvorca i utvrde postoje ostaci njih 17 i nalaze se na Listi zaštićene svjetske baštine od 1979.¹⁶² *Taj Mahal* u Indiji na svjetskoj je listi zaštićenih dobara i proglašen je jednim od sedam svjetskih čuda 2007., a godišnje ga posjeti oko 800 000 stranih posjetitelja i oko 2,2 milijuna domaćih posjetitelja. Dvorac *Himeji* u Japanu te muzej uz zidove dvorca godišnje posjeti oko 662 000 posjetitelja.¹⁶³

Dvorci u Europi rasprostranjeni su od njenog istoka, preko srednje Europe do zapada i juga, s najvećom koncentracijom na području sjeverne Italije, u Kastilji u Španjolskoj, Walesu, Škotskoj, području uz rijeku Loire u Francuskoj i uz rijeku Rajnu u Njemačkoj. Najveća je koncentracija ljetnikovaca na obali Brente u talijanskoj pokrajini Veneto, gdje se na svega 27 km obale nalazi 55 ljetnikovaca.¹⁶⁴

Kompleks *Ermitaž* u Petrogradu najveći je muzej na svijetu sa zbirka likovne i primijenjene umjetnosti, crtežima i grafikama, s velikom zbirkom medaljona i novaca, skulpturama i arheološkim umjetninama, smještenima u šest objekata.¹⁶⁵ Jedan je od najvećih muzeja u svijetu i *Louvre* koji je smješten u kraljevskoj palači, a 2007. bilježi 8,3 milijuna posjetitelja.¹⁶⁶ Svjetski poznat, ne samo kao muzej nego kao i dvorac s najljepšim vrtovima svijeta, dvorac *Versailles* 2007. bilježi 4,7 milijuna posjetitelja. *Kronborg* dvorac u Elsinoru u Danskoj godišnje posjeti oko 200 000 posjetitelja, a u svom sklopu ima pomorski i trgovački muzej.

Kultura ladanja, koja počiva na rimskoj kulturi ladanja, bila je izražena u Italiji i Francuskoj te u Dalmaciji, naročito na području Dubrovačke Republike. U Francuskoj je u 17. i 18. stoljeću došlo do velike gradnje ladanjskih dvoraca. Ona se sastojala od različitih komponenti, a osobito je bio omiljen lov u uređenim lovištima, zabave s plesom, glazbene i kazališne večeri. Aristokrati su nastojali u svoje dvorce dovesti pjesnike, filozofe, kapelnike, slikare i kipare.¹⁶⁷

¹⁶² <http://whc.unesco.org/en/list/34> 10. 6. 2010.

¹⁶³ UNESCO-vo izvješće, str. 2. -

<http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/apa/cycle01/section2/661-summary.pdf> 10. 6. 2010.

¹⁶⁴ Brošura i karta „Terre si Venezia - Riviera del Brenta“, Azienda di promozione turistica della Venezia – ambito turistico di Venezia, 2008.

¹⁶⁵ http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html 10. 6. 2010.

¹⁶⁶ Cultural Statistics 2007., Eurostat Pocketbook, edition 2007., Europska komisija i Eurostat, str. 43. - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-77-07-296/EN/KS-77-07-296-EN.PDF 10.6.2010.

¹⁶⁷ Pederin, I., Ladanje u doba etatizme i kapitalizma (19. i 20. stoljeće), Kultura ladanja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa «Dani Cvita Fiskovića», održanog 2001. i 2002. god., ur. Nada Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 331.

Najpoznatiji su i najveličanstveniji dvorci uz rijeku Loire u Francuskoj. Uz ovu se rijeku smjestilo 300 dvoraca, a u čitavoj Francuskoj bilo ih je više od 20 000.¹⁶⁸ Dolina je rijeke Loire pod UNESCO-om zaštitom od 2000., a još se naziva i „vrt Francuske“. Kulturni krajolik iznimne ljepote s mnoštvom povijesnih gradova, ruralnih naselja te arhitektonski izuzetno vrijednim građevinama – dvorcima, nastao je interakcijom između stanovništva ovog područja i okoliša u razdoblju dužem od dva tisućljeća.¹⁶⁹ Dvorac *Chenonceau*,¹⁷⁰ sagrađen na mostu poviše rijeke Cher, predstavlja najspektakularniji renesansni dvorac u dolini rijeke Loire.

Područje uz rijeku Rajnu u Njemačkoj od 2002. godine na svjetskoj je listi zaštićene baštine zbog svoje jedinstvene kombinacije geološkog, povijesnog, kulturološkog i industrijskog značaja, a 100 dvoraca na ovom području su hoteli.¹⁷¹ Dvorac *Neuschwanstein*¹⁷² jedan je od najpoznatijih dvoraca svijeta jer je bio inspiracija Waltu Disneyu za njegove bajke.

Pažnju privlače parkovi i vrtovi koji ukrašavaju dvorce: vrtovi i lovišta dvorca *Blois*, klasični francuski vrt dvorca *Versailles*, vrtovi dvorca *Villandry*, renesansni vrt dvorca *Chenonceau*, park dvorca *Azay-Le-Rideau* koji je smješten usred rijeke Indre u Francuskoj, park prepun kamelija, banana, hortenzija, borova, pelargonija dvorca *Sintra* u Portugalu, dvorac *Augustsburg* u Njemačkoj, devet vrtova *Koko-en* dvorca *Himeji* koji su tradicionalnog japanskog pejzažnog stila i koji su međusobno povezani te vrt *Koraku-en* dvorca *Okayama-jo* koji je poznat i po jednom od najljepših vrtova Japana, vrtovi dvorca *Ashford* u Irskoj, mediteranski vrtovi dvorca *Cardiff* u Walesu, park i drveće dvorca *Rundale* u Latviji, park dvorca *Mirabella* u Austriji i mnogi drugi.

Dvorci, koji nisu ruševine, a ni hoteli, posjetitelje privlače:

- a) arhitektonskom izvedbom
- b) muzejskim postavima
- c) kulturno/sportsko/edukativnim programima
- d) kombinacijom navedenog.

Osim navedenog, dvorci privlače posjetitelje svojom nematerijalnom vrijednošću i programima u koje su uključeni posjetitelji, produžujući im vrijeme boravka u dvorcu te osiguravajući zadovoljstvo doživljenim. Ove aktivnosti donose prihod za održavanje dvoraca. Tri su osnovne grupacije dvoraca prema njihovoj uporabi i prema fizičkoj očuvanosti: najviše je dvoraca-ruševina, slijede restaurirani dvorci otvoreni za javnost i dvorci pretvoreni u hotele.

¹⁶⁸ Guadalupi, G., Reina, G., Dvorci svijeta, Stanek, Varaždin, 2006., str. 10.

¹⁶⁹ <http://whc.unesco.org/en/list/933> 10. 6. 2010.

¹⁷⁰ http://www.chenonceau.com/media/fr/index_fr.php 10. 6. 2010.

¹⁷¹ Tomašević, A., Europski dvorci kao selektivna hotelska ponuda, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 70.

¹⁷² <http://www.neuschwanstein.de/> 10. 6. 2010.

3.3. Turistička valorizacija dvoraca Velike Britanije

Analiza turističke valorizacije dvoraca VB i njihove turističke ponude temelji se na istraživanju i analizi 404 dvorca u VB s internetskih stranica organizacija koje skrbe o baštini, koje ih promoviraju, financiraju, osiguravaju, stranica raznih ministarstava, ureda, nevladinih organizacija, turističkih organizacija i sl. Što je to što svojim posjetiteljima i gostima nude dvorci – hoteli Velike Britanije? Što nude dvorci koji nisu hoteli, a nisu ni ruševine? I konačno, što se to može ponuditi putniku-namjerniku i/ili posjetitelju dvorca koji je sada samo ruševina?

Ukupan je broj objekata o kojima skrbi EH 400, od toga su 104 dvorca. Prema godišnjem izvještaju za 2008./2009.,¹⁷³ NT skrbi o 360 objekata od kojih je 19 dvorca. U Škotskoj ima oko 900 dvorca,¹⁷⁴ NTS skrbi o 128 objekata od kojih je 10 dvorca, a HS skrbi o 3000 lokaliteta baštine koji uključuju i 79 dvorca. HHA skrbi o 500-tinjak objekata među kojima je 77 dvorca od kojih su 23 dvorci – hoteli. U Walesu ima nešto više od 400 dvorca, a CADW skrbi o njih 115.

Slika 1.: Uporaba dvoraca o kojima skrbi šest najvažnijih organizacija za očuvanje baštine u Velikoj Britaniji

Izvor: Vlastita obrada

Od dvorca obuhvaćenih istraživanjem 75% su ruševine, a 25% to nisu. Postoci izneseni na slici br.1 ne predstavljaju ukupan broj dvoraca u VB jer analizom nisu obuhvaćeni dvorci o kojima ne skrbe navedene organizacije.¹⁷⁵

Turistička ponuda dvoraca VB može se analizirati kroz tri osnovne grupacije:

¹⁷³ Annual report 2008./2009., Time well spent, The National Trust

<http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-access-annual-report-09.pdf> 10. 6. 2010.

¹⁷⁴ http://canmore.rcahms.gov.uk/en/results/?site_country=1&site_type_code=295&submit=Resubmit+Using+This+Term&sort_typ=siteNumber&sort_ord=asc&z=480 10. 6. 2010.

¹⁷⁵ Riječ je o dvorcima koji imaju rezidencijalnu funkciju i u privatnom su vlasništvu te o dvorcima u vlasništvu kraljevske obitelji

- dvorci – hoteli
- dvorci – za razgledanje i manifestacije
- dvorci – ruševine.

Svaka od ovih grupacija ima svoje specifičnosti pa se tako razlikuju: po osnovnoj uporabi (hotel, javne djelatnosti, bez uporabe), po većinskom vlasništvu (privatnik, kombinirano vlasništvo za druge dvije grupacije), po organizatoru programa (hotel, organizacija koja skrbi za dvorac za druge dvije grupacije i udruge), po mjestu odvijanja programa (unutar i van dvorca za prve dvije grupacije, za ruševine samo van), po izvođačima programa (za programe uz ruševine, gdje je potrebno učešće više sudionika, program izvode profesionalna i amaterska udruženja) i sl. Navedene specifičnosti predstavljaju prednosti/ograničenja u korištenju dvorca i zahtijevaju kreativnije, dinamičnije, zabavnije programe za dvorce-ruševine koji nemaju zatvorene unutarnje prostore.

3.3.1. Dvorci – hoteli

Hotelijska djelatnost u dvorcima određena je fizičkim kapacitetima samih dvorca i obavlja se u osnovnom objektu (dvorac) te manjim objektima u sklopu dvorca koji su nekada bili konjušnice, magazini, prostori gdje je živjela posluha, tvrđave, kule, stražarnice, podrumi i sl., a danas su *penthouse*, apartmani, barovi, restorani, vinoteke, lounge barovi, društvene prostorije, knjižnice i/ili biblioteke i sl. U kapelicama se održavaju obredi vjenčanja; konferencijske su dvorane opremljene suvremenom tehnologijom; postoje prostori za bavljenje sportom, igru, boravak i zabavu djece; bazeni i spa&wellness oaze s izrazito raznolikom ponudom za korisnike (*Stobo C.*).

Dvorci u tradicionalno dekoriranom interijeru imaju izložene muzejske eksponate: na zidovima hodnika nalaze se slike značajnih osoba iz povijesti dvorca/područja, slike poznatih majstora; rasvjetna tijela s tisuću kristala svijetle sa stropova; prekrivači na sofama optočeni su vezom sa zlatnim nitima, teške zavjese ukrašavaju visoke prozore, a podove krasi debeli, vuneni sagovi; tu su i kolekcije antiknog namještaja, srebrnine i sl. U *Sudeleyu* se čuvaju jedinstvene relikvije i uspomene (ljubavna pisma, pramen kose, zub) na šestu ženu kralja Henrika VIII. koja je živjela u ovom dvorcu i pokopana je u crkvi sv. Marije u vrtovima dvorca, a dvorac *Easterheughs* opremljen je namještajem iz 17. i 18. stoljeća.

Ponuda smještajnih objekata sastoji se od materijalnih i nematerijalnih elemenata koji zadovoljavaju određenu potrebu potrošača.¹⁷⁶ Osim kroz osnovne usluge, imidž objekta kreira se i kroz dopunske usluge, a u dvorcima Velike Britanije te usluge uključuju kulturno/sportske/zdravstvene/zabavne usluge/programe, ali i dostavu publikacija, usluge parkiranja automobila, kozmetičke tretmane u udobnosti vlastite sobe, usluge na raspolaganju 24 sata dnevno, doček s bocom *Dom Perignon Magnuma* i tucetom ruža.

¹⁷⁶ Vrtiprah, V., Pavlić, I., Menadžerska ekonomija u hotelijerstvu, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005., str. 5.

Posebnosti su i ekskluzivni tečajevi golfa u elitnom klubu, pa i sa samim menadžerom hotela, čokoladice, korpe svježeg voća i sl.

Dvorci-hoteli stvaraju svoj imidž na kombiniranju «priče» i «imidža» koji zdanje baštini te na kvaliteti i raznovrsnosti ponude koju pružaju danas. U *Warwicku* se nailazi na tijela pod nogama koja propadaju, u «labirintu izgubljenih duša» čuje se vriska, a postoji i zastrašujući labirint ogledala. Kao «ukleta mjesta» poznati su: *Chillingham* s duhom Blue Boy; u *Ruthinu* luta duh žene koja je izmasakrirala svog nevjernog supruga; prisustvo «nečega» osjeća se i u *Edinburghu*; *Trintagel* ima duha Merlina; Blue lady je u *Berry Pomeroy C.*; u *Corfu* luta duh bezglave žene; u *Windsoru* je mnogo duhova kraljevske obitelji; kraljica Izabela je u *Risingu*, a kraljica Marija u *Borthwicku*; u *Berkeleyu* se čuje «vrištanje» kralja Edvarda II. itd.

Dvorac *Craig-Y-Nos* bio je nekad i gerijatrijska bolnica, ali i dom operne pjevačice Adeline Patti, pa to sad koristi za svoju promociju. *Ruthin* ima poseban srednjovjekovni banket koji uključuje srednjovjekovnu večeru s kostimiranim konobarima, damama, zabavljačima itd., a prije toga organiziran je obilazak podzemne tamnice u kojoj je mali bazen gdje su nekada utapali ljude, dok je u dvorištu dvorca jama gdje su ih bacali.

Šefovi kuhinje najvažniji su dio personala u dvorcima-hotelima i zaslužni su za *Michellin* zvjezdice što ih nose restorani u dvorcima *Dalmunzie*, *Dornoch*, *Inverlochy*, *Thornbury*, *Taunton*, *Stonefield*, *Ashby* i drugi dvorci. Izuzetan značaj pridaje se kvaliteti namirnica i njihovoj termičkoj obradi. Uobičajena je tradicionalna kuhinja sa sirovinama iz okolice dvorca, bilo da je riječ o mesu (janjetina, svinjetina, divljač) ili ribi (losos, jastog, škampi, morske pastreve), o povrću ili voću. U ponudi su i vegetarijanske, dijetalne i makrobiotičke kuhinje, a kuhinje su i prostori gdje se održavaju i edukativno/zabavni tečajevi kuhanja, slastičarstva, dekoracije jela, kolača i stola, čokoladni događaji, usklađivanje menija i vina i sl.

Dvorci-hoteli u VB oličenje su luksuza, a među najluksuznije spadaju *Ashford*, *Taunton*, *Bovey*, *Dalhousie*, dvorac u *Swinton* parku i *Inverlochy*. Deset najluksuznijih soba nalazi se u dvorcima *Glenskirlie*, *Balfour*, *Leslie*, *Dalhousie*, *Lumley*, *Thornbury*. Luksuzom se izdvajaju i *Auchen*, *Deudraeth*, *Venlaw*, *Dalmunzie*, *Dornoch*, *Langley*, *Lumley*, *Peckforton*, *Thornbury* i drugi.

3.3.2. Dvorci – za razgledanje i posjet manifestacijama i dvorci-ruševine

Dvorci u Velikoj Britaniji, obuhvaćeni ovim istraživanjem, nisu samo hoteli, već postoje i dvorci koji imaju uporabnu namjenu (muzeji, edukacijski i/ili kulturni centri, koriste ih vjerske zajednice, udruge, javni i privatni sektor) i mnogi su otvoreni za posjetitelje, te ruševine. Posjet dvorcima može biti samo vizitacijski ili to može biti prisustvovanje programima koji se organiziraju za posjetitelje. Kako ruševine nemaju niti muzejske

postave niti zatvorene prostore gdje bi se mogli organizirati programi, tako njihovo razgledanje i duljina boravka posjetitelja ovise isključivo o programima i turističkoj ponudi u okruženju. Programe organiziraju:

- vlasnik/korisnik dvorca
- organizacija koja skrbi o dvorcu
- druge fizičke i pravne osobe u dogovoru s vlasnikom/korisnikom ili organizacijom koja skrbi o dvorcu.

Tablica 2.: Dvorci Velike Britanije koji nisu u funkciji hotela, prema osnovnoj ponudi i prema osnovnim organizacijama koje o njima skrbe

Ponuda Ime organizacije	Razgle- danje	Lokacije za snimanja	Vjenčanja	Za korporacije	Ostala događanja
English Heritage	6	/	6	6	6
National Trust	15	/	6	1	6
Historic House Association	51	36	48	40	46
The National Trust for Scotland	10	1	/	/	8
Historic Scotland	39	8	6	3	18
CADW	40	/	2	1	39

Izvor: Vlastita obrada

Dvorci u obje grupacije većinom imaju darovne dućane specijalizirane za prodaju suvernira i druge robe koja će posjetitelja podsjetiti na dvorac, kao primjerice, pečat u vosku vlasnika dvorca (kralja, plemića), marke s likovima plemstva, trgovine s nakitom i/ili dizajnerskom odjećom, tradicionalne proizvode i sl. Dio prihoda od prodaje usmjerava se u obnovu dvoraca, pa se tako, primjerice, kupnjom *Belvoir TreeFob* (ručno napravljen predmet, dizajn renomirane dizajnerice) financira sadnja jednog drva u okolini dvorca *Belvoir*.

Turistička je valorizacija dvoraca u Velikoj Britaniji moguća jer su zadovoljeni osnovni uvjeti, a to su: identifikacija, evidencija i označavanje (npr. *English Heritage* osim svog loga postavi i zastavicu EH tako da posjetitelji znaju da je objekt njihovo vlasništvo); fizička i javna dostupnost; stvorene su mogućnosti za turističko razgledanje te informiranje iz informativno-promotivnog materijala. U uvjete koji mogu, ali i ne moraju biti zadovoljeni (no svakako o njima ovisi koliko će posjetitelj posvetiti vremena atrakciji i kolika će biti potrošnja), spada dodatna ponuda/sadržaji u sklopu dvorca, atraktivnost pejzažnog/urbanog ambijenta u kojemu se atrakcija nalazi te atraktivnost i raznolikost

ostalnih atraktivnih i receptivnih činitelja u okruženju. Prostori oko ruševina dostupni su za hodanje, trčanje, uporabu bicikla, šetnju s psima te imaju pristup za invalide i sl. - već prema prostornim mogućnostima.

Razgledanje dvoraca omogućeno je samostalno, u pratnji vodiča, a postoji i virtualno i audio razgledanje. U pojedinim dvorcima oformljeni su posebni centri gdje se na zaslonu prikazuje panorama regije i dvorca s interpretacijom, značajni događaji iz povijesti, posebno borbe i način života, uz naratore i autentične zvukove te 3D prikaz. Ipak, posjetitelje ruševnim dvorcima prvenstveno privlači atraktivnost programa koji se organiziraju u/pored dvorca, a programi predstavljaju i dio turističke ponude dvoraca – hotela i onih koji imaju druge namjene.

3.3.3. Programi koji dodaju vrijednost turističkoj ponudi

Posebni programi stvaraju dodanu vrijednost, a uključuju uobičajene aktivnosti na područjima zabave, kulture, društvenih igara, sporta, edukacije te pružaju mogućnosti interpretacije nematerijalne vrijednosti dvorca koja će ovisiti o ciljanom tržištu kojemu je interpretacija upućena. Interes je posjetitelja vrlo raznolik, treba kombinirati materijalno i nematerijalno, uključiti faktor iznenađenja, diferencirati ponudu, kreirati atmosferu, iskustvo, postići razumijevanje i zadovoljstvo naučenim, shvaćenim, uključiti posjetitelja u aktivnosti koje se organiziraju da posjetitelj bude emotivno i duhovno potpuno ispunjen i da osjeti i doživi svu vrijednost prezentiranog. Posebni programi su:¹⁷⁷

Kulturno-edukativni:

- glazbeno/plesne izvedbe: povijesna glazba (na fruli, gajdama, harfama, lutnjama), moderna glazba, jazz, izvedbe opernih arija, nastupi i natjecanja zborova, zabava pod motom «budi pop zvijezda na jedan dan», karaoke, veliki glazbeni spektakli i sl.; poduke u plesu, modne revije povijesnih kostima, modna događanja sa sudjelovanjem renomiranih dizajnera i sl.
- literarni trenutci povezani su s Ossianom, mitskim keltskim pjesnikom, fenomenom koji je jedan od prvih primjera «literarnog turizma»,¹⁷⁸ i britanskom književnicom Jane Austin
- višednevne svečanosti, sajmovi, festivali: dvorac *Harlech* jedan je od osam središta Kulturne olimpijade koja se organizira u Walesu i na kojoj sudjeluju umjetnici iz različitih umjetničkih područja; društvena događanja povezana s vremenom vladavine Edwarda III., s vremenom Rimljana; susreti ljubitelja Harley-Davidsona, oldtimera; parade: kraljica, princeza, kraljeva, vitezova i sl.
- mnogobrojne izložbe, aukcije, promocije: vojne opreme i oružja; namještaja; skulptura; tapiserija; tekstila; posebno tartana, (*Sudeley*), umjetničkih slika, ali i

¹⁷⁷ Isključene su 'uobičajene' aktivnosti. Programi su podjednako povijesni koliko i sadašnji, kostimografija je prilagođena izvedbama, sudjelovanje je posjetitelja obvezno, najviše je programa za mlade i djecu.

¹⁷⁸ Inglis, D., Holmes, M., Highland and other hounds, Ghosts in Scottish Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 1., Elsevier, Ltd. GB., 2003., str. 53.

- traktora, vozila itd., multimedijski prikazi borbi, načina ratovanja, razvoj tehnike kroz vrijeme (*Bamburgh*); povijesnih uspomena stanovnika dvoraca i sl.
- kostimirane večeri s grofovima, kraljevima, dvorskim damama i sl. (pojedini dvorci imaju dvorske garderobe s kostimima za ovakva događanja (*Ruthin*))
 - tematske zabave po danima i po događajima iz povijesti; proslave godišnjica; sekularnih i svjetovnih blagdana, Nove godine, Noći vještica, noći uz vatru; noći vina i degustacija gljiva; lovačke noći, morske noći; noći sa svijećama, ali i dani cvijeća, dani vrta i sl.
 - životi obitelji, ljubavi i tajne, intrige i zavjere prikazuju se kroz glazbeno-scenske izvedbe, obilaze se mjesta gdje su se događale i interpretiraju se s prilagođenim kulisama
 - događanja koja organiziraju televizijske kuće ili drugi mediji s dvorcima kao kulisama i uključenim posjetiteljima.

Sportsko-zdravstveno- edukativni:

- tečajeve golfa i natjecanja u golfu nude dvorci: *Leeds, Warwick, Combe, Skibo, Bamburgh, Ruthin, Bovey, Hever Castle, Adare Manor Castle Hotel and Golf Resort* u Limericku, a moguća su i u *Killymoon Golf Clubu* u blizini istoimenog dvorca u Sjevernoj Irskoj (neki dvorci imaju svoje klubove, a moguća je kupovina i/ili iznajmljivanje opreme za golf u njihovim prodavaonicama)
- polo se igra u *Fonmonu* i *Kneppu* koji imaju svoje polo klubove
- kriket je posebno popularan u *Bromwicku, Manoru* i *Bamburghu* koji imaju svoje klubove
- tenis je moguće igrati u blizini mnogih dvoraca
- lov na konjima, sa sokolovima ili jastrebima, na fazane, jelene, tetrijebe, šljuke te upoznavanje načina lova nekada i sada popularno je u dvorcima: *Bodelwyddan, Denbighshire, Gwrych, Coch, Clwyd, Carew, Beaumaris, Caernarfon, Cardiff, Bodelwyddan*
- uporaba povijesnog oružja i oruđa, kao i streličarstvo; gađanje iz katapulte atrakcija je u dvorcima koji za to imaju fizičke predispozicije (*Warwick, Chaerpilly*)
- penjanje uz stijene, hodanje kroz tjesnace i špilje, gađanje glinenih golubova puškom i laserom, viteški turniri, mačevanje, borbe na konjima «prsa o prsa», gađanje jabuke strijelom i sl.
- simulacija dvorca u ratu sa šatorima za vojnike, vojnom bolnicom, sa svim pravilima ratovanja; borbe s lukovima i strijelama te razrada detalja čitavih prikaza koja uključuje čak i osobu zaduženu za popravke luka i strijela uz obvezno sudjelovanje gledatelja
- utrke konja (*Cheltenham* i *Eastnor*), natjecanje pasa u spretnosti, natjecanja u dresuri konja i pasa i sl.
- snježne su radosti moguće ako se boravi u *Carr Hallu, Forteru, Levanu, Ashfordu* i *Craigrowniu* koji je smješten na rubu jednog od najvećih nacionalnih parkova u VB
- natjecanja i utrke raznih vozila i sl., moguća je vožnja starom željeznicom na paru, helikopterom i hidroavionom (*Glengorm*), kočijom i tenkom; let balonom i

paradiglerom; safari vožnja s Landroverom (*Eastnor*), ali i kajaking, rafting; izgradnja splavi i sl.

Edukativni:

- očuvanje i zaštita baštine, konzervacija i restauracija; arheologija, genealogija, povijest i sl.
- poduka o uzgoju različitih vrsta biljaka, zaštiti od štetočina, vrstama cvijeća, sadnji i gnojenju, kao i o izradi aranžmana i sl., a s tim su povezane izložbe i natjecanja; *Traquair*, *Drumlanrig* i *Knepp* predstavljaju prave edukacijske centre
- kako tretirati zemlju te saditi biljke iz zdravog uzgoja; proučavanje neobičnog bilja (*Stonefield*); poduka o vrstama ptica i izložbe ptica; o morskim i šumskim životinjama; uzgoj i dresura konja; proučavanje života i letova orlova i lešinara; edukativni obilasci mrijestilišta riba i upoznavanje sa svijetom morskih ptica; tečaj pčelarstva, poduka o načinima uzgoja kokoši i svinja (*Augil*); mogućnosti promatranja morskog dna s *glass boata* gdje se s hidrofonima sluša «razgovor» dupina; prati se kretanje kitova, orki, ajkula
- tradicionalni obrti i etnologija: upoznavanje s radom na tkalačkim strojevima, poduka o načinima izrade tkanina, kao i sve o tartanu može se naučiti u dvorcu *Stirling*
- u *Cardiffu* se proučava medicina srednjeg vijeka, tadašnje razumijevanje anatomije čovjeka, stomatologije, načini liječenja, uključujući i živi prikaz liječenja pijavicama
- sokolarstvo ima dugu tradiciju, posebno u dvorcima *Auchen*, *Dalhousie*, *Peckforton*, *Ripley*, *Dunrobin* i *Leeds*, a jarebice uzgajaju u *Kneppu*
- mnogobrojni tečajevi tradicionalne gastronomije i enologije, pravljenje viskija, jabukovače i sl.
- o «trgovini» s neprijateljem koju su ratnici osmišljavali u vrijeme borbi; o razvoju društva nakon ratova; oporezivanju i civilnom životu; porastu blagostanja; oformljivanju i funkcioniranju javnih službi i radu službenika; o pomorstvu; doživljajima s brodova i plovidbi; gusarima i nevremenima; o vitezovima okruglog stola i sl.

Za djecu:

- igre: kviz, mali detektivi i sl. sa simboličnom nagradom pobjedniku, kreativno pisanje na određene teme i dr.
- susreti, upoznavanje i rad s umjetnicima iz raznih umjetničkih područja, primjerice rad s glinom, kamenom, izrade lutki, maski i bedževa, zabave s bojama, kistovima, papirićima i drugim slikarskim priborom, uz organiziranje aukcija s humanitarnom notom
- pričanje priča i bajki: djed Božićnjak priča priče o Božiću specifičnom za dvorac i to područje, pričaju se legende, mitovi i druge priče prikladne za djecu
- zabavne edukacije iz rada na računalu, posebno izrada računalnih animacija sa stručnim osobljem

- kazališne izvedbe, vikendi s vješticama, igre s plišanim medvjedićima, viline staze, kostimirane igre s čarobnjakom, uobičajene igre potrage, kostimirane igre za djecu prema Disneyevim bajkama, parade maski, show *Oliver Twist* koji na moderan način prikazuje sadržaj knjige
- karting, paintball, ljuljačke, njihalice, trampolini i druge igre na otvorenom
- igra „mali rendžeri“ uključuje vještine za preživljavanje, kampiranje uz logorsku vatru, postavljanje šatora, stavljanje 'kamuflačne' boje na lice
- *Criccieth C.* ugošćuje izložbu koja priča priču o Geraldu od Walesa, uključujući i prikazivanje crtanog filma o njegovim avanturama
- piknik za čitavu obitelj, kuhanje na otvorenom, snalaženje u dramatičnim uvjetima, izrada staza po brdima, zmajeva, kao i natjecanja zmajeva (u maštovitosti, brzini i sl.), planinarske ekspedicije, gradnja krovova, drvenih kućica, kućica za ptice i sl.

Većina nabrojanih programa zajednička je za sve tri grupacije, limitirana samo fizičkim mogućnostima. U dvorcima-hotelima programe većinom organizira sam menadžment hotela zbog specifičnosti hotelskog poslovanja kojemu je ipak glavni cilj postizanje što boljeg poslovnog rezultata. U organiziranju programa u dvorcima koji nisu hoteli najvažniju ulogu imaju organizacije koje o njima skrbe i koje su glavni koordinatori svih aktivnosti, a programe izvode profesionalna i amaterska društva/organizacije/udruge.

3.4. Turistička valorizacija ljetnikovaca regije Veneto u Italiji

Italija je s 43,2 milijuna inozemnih dolazaka 2009. bila peta, a s 40,3 milijardi dolara zarade četvrta zemlja u svijetu,¹⁷⁹ što je svrstava u sam vrh najposjećenijih destinacija, a što se temelji na dobrom geografsko-prometnom položaju, ugodnoj mediteranskoj klimi, razvijenoj prometnoj infrastrukturi i na antropogenim turističkim resursima. U Italiji turisti najviše posjećuju gradove od povijesno-kulturnog značenja (46,46%).¹⁸⁰ Najveći broj gostiju koji nisu iz EU dolazi iz SAD-a i Japana.

Najvažnija je organizacija za turizam u Italiji *Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)*, pri kojoj djeluje poseban ured zadužen za pitanja baštine, no on nema ulogu koordinatora kulturno-turističkih projekata. Zakon o turizmu regulira reorganizaciju sektora osnivanjem regionalnih promidžbenih organizacija. Provincije imaju mogućnost donositi vlastite zakone i investirati prema vlastitim potrebama razvoja pa je koordinacija kompetencija podijeljena između provincija i četiri ministarstva.¹⁸¹

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)*¹⁸² odgovorno je za očuvanje baštine zajedno s regijama koje su zadužene za njenu valorizaciju, no ovo ministarstvo nije odgovorno za turizam, iako ga promovira kroz pojedine uprave i rad pojedinih

¹⁷⁹ UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2010. op.cit.

¹⁸⁰ 2008. Corporate Annual Report, ENIT, str. 13. -

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2009-06-01_02078.pdf
10. 6. 2010.

¹⁸¹ Jelinčić, D.A., Abeceda kulturnog turizma, op. cit., str. 250.

¹⁸² <http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html/>

10. 6. 2010.

organizacija. Na državnoj razini ne postoji jedinstven dokument koji bi predstavljao kulturno-turističku politiku Italije, ali strategije razvoja regija uključuju kulturni turizam.

Nova definicija „kulturne baštine“, po Zakonu iz 1998., obuhvaća karakteristike objekata koji imaju etničku, antropološku, povijesnu ili literarnu vrijednost za prošle, sadašnje ili buduće generacije.¹⁸³ Ovim zakonom otvara se put prema intenzivnijem istraživanju vrijednosti dvoraca, ljetnikovaca, kurija, povijesnih kuća, tvrđa, a koje započinje 2004. godine, u vrijeme kad je odobren novi Zakon o kulturnoj i prirodnoj baštini.¹⁸⁴ Prema tom zakonu određuje se primjena svih aktivnosti kojima je cilj promoviranje znanosti o kulturnoj baštini i osiguranje najboljih mogućih uvjeta za njihovu javnu uporabu, a sve u skladu s novoeuropskom kulturnom orijentacijom.

Razvila se snažna debata vezana za definiranje i diferencijaciju koncepata zaštite i valorizacije, a potaknuta je i promjenom čl. 5. talijanskog Ustava koji naglašava „valorizaciju kulturne baštine“ kao vrlo konkurentan subjekt. Ovdje je važno naglasiti da se ne govori više 'o stavljanju u funkciju', nego o pronalaženju načina za 'najbolju moguću uporabu'. Također, ne radi se samo o valorizaciji nego i o održivosti i to i u fizičkom (arhitektonski, pejzažno, kulturno) i u ekonomskom smislu.¹⁸⁵

3.4.1. Povijest venecijanskih vila (Ville Venete)

U Italiji ima oko 4 000¹⁸⁶ venecijanskih vila, a uzete su kao primjer dobre prakse turističke valorizacije ljetnikovaca iz više razloga. Prvo, talijanski su graditelji „pozivani zbog gradnji od javnog značaja“ u Dubrovnik pa „valja pretpostaviti“ da su imali utjecaj „na pojavu nekih novih arhitektonskih oblika i kod privatnih gradnji – gradskih palača i ljetnikovaca“. Drugo, uporabna funkcija ljetnikovaca ove pokrajine bila je prvenstveno ladanjska što je slučaj i s dubrovačkim ljetnikovcima. Grujić ističe da se pod utjecajem Italije u dubrovački prostor unosi i „novi svjetonazor“.¹⁸⁷

Povijest i razvoj venecijanskih vila, s aspekta tipologije, stila i funkcije, promatra se kroz pet glavnih razdoblja, a to su: od druge polovine 14. stoljeća do početka 16. stoljeća, renesansa, post-paladijanizam, 18. stoljeće i 19. stoljeće.¹⁸⁸ Vrijeme izgradnje venecijanskih vila vrijeme je uspona i najveće moći Mletačke Republike čiji je centar bila Venecija. Nastojanjima da smanji svoju ovisnost o trgovini s Orijentom počele su se graditi

¹⁸³ Galli, R., The Historical context of the Venetian villas and their current status, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 62.

¹⁸⁴ http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm 10. 6. 2010.

¹⁸⁵ Bressani, F., Preface, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods; - Community initiative Interreg III B (2000. – 2006.) CADSES 38074; Edizioni Lunargento, Venezia, 2006., str. 15.

¹⁸⁶ Galli, R., The Historical context of the Venetian villas and their current status, op. cit., str. 65.

¹⁸⁷ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1991., str. 38.

¹⁸⁸ Galli, R., The Historical context of the Venetian villas and their current status, op. cit., str. 61.

kuće van grada na posjedima i poticala se poljoprivreda. Posebno su se isticali ljetnikovci na Brenti do kojih su „njihovi vlasnici i gosti iz svojih venecijskih palača stizali barkama“.¹⁸⁹ Vile su imale dvojni funkciju: bilo je to gospodarstvo, ali i rezidencija vlasnika koji nije htio žrtvovati svoju udobnost ili odustati od standarda na koji je naviknut.

Vile su građene blizu vode i plodne zemlje tako da je poljoprivreda, uz trgovinu, omogućavala ekonomsko blagostanje vlasnicima. Pravljenjem kanala za navodnjavanje i pošumljavanjem, kreiranjem parkova i vrtova mijenjale su se čitave konture krajolika. Voda je imala važnu ulogu i u vrtovima ljetnikovca gdje su se gradile raskošne fontane, umivaonici i ribnjaci. Gdje god da su se nalazile vile, uvijek se težilo savršenosti, nadmoći i prestižu.

Gosti u vilama bile su samo osobe posebnog 'društvenog statusa' i tamo se, daleko od gužve i buke, moglo razgovarati o raznim poslovima u tišini i miru, uživajući u prirodi, ali i udobnosti koju je vila pružala. Slom Mletačke Republike imao je razarajući utjecaj na venecijske vile i njihove posjede, koji se snažno nastavio i tijekom 19. stoljeća. Prve norme i regulacije o zaštiti i očuvanju kulturne baštine donesene su početkom 20. stoljeća, a 1939. donesen je prvi zakon o očuvanju kulturne baštine.

Razvojem tehnologije i općim civilizacijskim napretkom područja s venecijskim vilama dijelom su devastirana i njihova je sudbina krenula u različitim smjerovima. Dok su neke vile potpuno nestale, ali je zato područje oko njih doživjelo ekonomski procvat, drugima je dolazak cesta u blizinu omogućio zadržavanje funkcija ili im je pružena mogućnost iskorištavanja novonastale situacije. Najčešći su problemi vila koje ostale rješavanje pitanja vlasništva i financiranje njihovog održavanja.

Regionalni Institut za venecijske vile (*R.I.V.V.*),¹⁹⁰ osnovan 1958. kao Agencija za venecijske vile, ima najveću ulogu u očuvanju vila. Institut je svojim djelovanjem usmjeren na tri važna područja: prvo je zakonska regulacija o izvedbi graditeljskih zahvata na samim dobrima, promociji i pronalaženju 'najbolje moguće uporabe', drugo se odnosi na financiranje, prvenstveno samo obnove i očuvanja, a zatim i ostalih aktivnosti, a treće se odnosi na suradnju Instituta s javnim/privatnim/nevladinim sektorom.

3.4.2. Venecijske vile danas

Pokrajina Veneto područje je s najviše venecijskih vila i nalazi se među najposjećenijim pokrajinama Italije.¹⁹¹ Uspješna revitalizacija i turistička valorizacija vila u regiji Veneto, omogućena uspješnom suradnjom sva tri sektora, može se analizirati kroz četiri segmenta:

¹⁸⁹ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 62.

¹⁹⁰ Toniolo, C., From an Agency to the Regional institute of Venetian Villas (1958. – 2004.), projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargent, Venezia, 2006., str. 36.

¹⁹¹ *Flash Statistiche, Regione Del Veneto*, god. 9., veljača, 2009., str. 1. – <http://www.veneto.to/web/guest;jsessionid=EC0D0B146C19D1CC1A2C2F8EE0E4761F.liferay2> 10. 6. 2010.

- analizu turističke valorizacije vila iz projekta „Viven Open Net“
- značenje projekta „Villas“ za venecijanske vile
- ulogu neprofitne organizacije „Ville Venete&Castelli“ za očuvanje i promociju venecijanskih vila
- rezultate istraživanja međuregionalnog projekta „Istraživanje potencijala vila kao turističke atrakcije“.

3.4.2.1. Projekt „Viven Open Net“

Villevenete.net brend odabran je za promociju i razvoj inicijative *Ville Venete* u sklopu *Regional Innovative Actions Plan, Viven Open Net*. Sufinancirala ga je Europska unija, a provodi ga regija Veneto. Inicijativa se bazira na računanoj obradi umjetničke ostavštine venecijanskih vila radi razvoja turizma te promociji i održivosti arhitektonske baštine. Projekt je obuhvatio 155 objekata koji uključuju ljetnikovce, kaštele, palače i druge povijesne kuće.

Tablica 3.: Osnovna turistička ponuda objekata iz projekta „Viven Open Net“¹⁹²

Osnovne turističke usluge	Broj vila koje ih pružaju (%)
Hoteli	25
Kongresi	12
Gastronomija	41
Samo za posjet	56

Izvor: Vlastita obrada prema

<http://www.villevenete.net/portalVV/faces/public/viven/home/ville> 10. 6. 2010.

56% objekata otvoreno je samo za razgledanje, a u 25% njih pružaju se hotelijerske usluge. Događanja postoje gotovo u svim objektima i prvenstveno se organiziraju za zabavu posjetitelja. Prednjače kulturna i sportska, dok se edukativna organiziraju tek u nekim.

Arhitektonski izgled ljetnikovaca ima mnogo dodirnih točaka s dubrovačkim ljetnikovcima. Cjelina ljetnikovca okružena je ogradnim zidom u kojem se nalaze glavna vrata, a šetnicom se dolazi do kuće koja je smještena centralno u vrtu. Prozori su pravokutni, monofore, bifore ili trifore, ovisno o stilu gradnje, ukrašeni pilastarima ili stupovima. Parkovi nekih ljetnikovaca imaju kolonade gdje su kapiteli na stupovima bogato ukrašeni, a u parku *Castello di Roncade* smješteno je 30 grčkih statua. U ljetnikovce se ulazi preko trijema u velika predvorja iz kojih se dalje stubištem uzlazi na gornje katove.

Tablica 4.: Komparacija turističke ponude dvoraca-hotela Velike Britanije i venecijanskih vila prema projektu „Viven Open Net“

Dvorci Britanije	Venecijanske vile
------------------	-------------------

¹⁹² <http://www.villevenete.net/portalVV/faces/public/viven/home/descrizione-progetto> 10. 6. 2010.

Bivše utvrde ili objekti na posjedima za stanovanje i gospodarenje	Bivši objekti za odmor i ladanje, neke na posjedima i za gospodarenje
Veći objekti s više smještajnih kapaciteta	Manji objekti s manje smještajnih kapaciteta
	Više prilagođeni boravku obitelji
Kongresne dvorane većinom za 80 do 150 osoba	Veći broj kongresnih dvorana manjih kapaciteta
Okruženi vrtovima, parkovima, vinogradima, šumama	Okruženi vrtovima, parkovima, vinogradima; naglasak na enologiji; većina ima svoja autohtona vina; vrtovi su posebno dizajnirani
Manji naglasak na ponudi u okolici, a raznovrsnija ponuda događanja u dvorcu	Veći naglasak na ponudi u okolici
Sportske aktivnosti: golf, polo, kriket, tenis, konjički sport, lov	Sportske aktivnosti: golf, tenis, konjički sport, lov i ribolov
Naglasak na «ghost» turizmu, gastronomiji, sokolarstvu	Naglasak na agroturizmu, gastronomiji, zabavi, spa&wellness ponuda
Usluga čuvanja djece u nekolicini dvoraca	U gotovo svim ljetnikovcima usluga čuvanja djece
U nekolicini dvoraca moguće boravak domaćih životinja	U gotovo svim ljetnikovcima moguće boravak domaćih životinja
Više cijene, više vrsta popusta, više paket aranžmana po nižim cijenama	Niže cijene
Naglasak na edukaciji u područjima očuvanja baštine te povijesti i umjetnosti, gastronomija	Naglasak na edukaciji u područjima gastronomije i enologije
	Naglasak na brznoj dostupnosti
Više usluga «self-cateringa»	Više usluga cateringa
	Za organizaciju vjenčanja, kongresa, banketa i sl. događanja, raznovrsnija je ponuda usluga i zabave, a gotovo u svim objektima imaju «event» menadžment
Više luksuznih smještajnih jedinica	
Atmosfera mističnija, tamnija, tiša i aristokratska	Atmosfera svjetlija, razigranija, veselija i mondena
Suradnja sektora jako značajna već od 80-ih godina 20. st.	Suradnja sektora u 90-im godinama 20. st. s povećanjem u ovom tisućljeću

Izvor: Vlastita obrada

Sličnosti: tradicijski dizajn u unutrašnjem uređenju i visoka udobnost u smještajnim jedinicama; potpuna tehnička opremljenost konferencijskih sala; kapelice u sklopu posjeda s mogućnostima održavanja religijskih obreda; organizacija konferencija i vjenčanja najvažnija su događanja; i dvorci i ljetnikovci imaju vanjske objekte za smještaj, ostatke nekadašnjih pomoćnih kuća i staja koji se u Italiji zovu *barchesse*; naglasak je na gastronomiji - uporaba lokalnih proizvoda i tradicionalni načini pripreme uz nagrađivane šefove kuhinje; bogate vinske karte odlika su gotovo svih restorana, a u Italiji je poseban naglasak na enologiji; oglašavanje i prodaja preko interneta odlika je također obje skupine; poštovanje standarda i visoka su kvaliteta *sine qua non*.

3.4.2.2. Značenje projekta „Villas“¹⁹³ za venecijanske vile

Projekt „Villas“ financiran je kroz program Interreg IIIB Cades i u njemu aktivno parcipira 16 sudionika: sedam iz Italije i Hrvatske te po jedan iz Austrije i Grčke. Glavni je nositelj projekta *Regione Veneto - Direzione cultura*, Italija. Glavni je cilj projekta¹⁹⁴ unapređenje kulturnog nasljeđa u funkciji razvoja regije na način da se osigura zaštita, opstanak i promidžba u skladu s održivim razvojem, primjenjujući zajedničke metodologije i definirajući združene strategije koje s jedne strane uključuju prostorno planiranje, a s druge održive metode obnove. Kroz projekt je, u talijanskim regijama, istraženo 645 povijesnih zgrada od kojih se 52% nalazi u regiji Veneto.

Slika 2: Uporaba venecijanskih vila u regiji Veneto

Izvor: Lioce, R., *Venetian Villas, economic potential and expression of historic – cultural and landscape values*, projekt: „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 237.

Samo 8% venecijanskih vila u regiji Veneto nije u uporabi. Istraživanje je pokazalo dobru kombinaciju uporabe kod gotovo 50% venecijanskih vila¹⁹⁵ po *multi-business* modelu koji integrira rezidencijalnu funkciju s turističkom uporabom i kulturnim programima. Dok je Lioce venecijanske vile razmotrila kroz njihovu uporabnu funkciju danas, Galli¹⁹⁶ je u svom istraživanju venecijanskih vila, sagledavajući njihovo povijesno značenje i sadašnji izgled, iznijela da su se pitanja u vezi s konzervacijom, održavanjem i uporabom

¹⁹³ <http://villas.unife.it/> 10. 6. 2010.

¹⁹⁴ Lioce, R., Galli, S., *Villas, stately homes and castles: Compatible use valorisation and creative management*. Project aims and results, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 24.

¹⁹⁵ Lioce, R., *Venetian Villas, economic potential and expression of historic – cultural and landscape values*, op. cit., str. 243.

¹⁹⁶ Galli, R., *The Historical of the Venetian villas and their current status*, op. cit., str. 63.

multiplificirala i da bi se trebala grupirati u tri kategorije: teritorijalnog i funkcionalnog konteksta te vlasništva.

Rotaris i Rosato¹⁹⁷ istraživanjem su ustvrdili sljedeću uporabu: bez ikakve uporabe 10% objekata, 32% su hoteli, pabovi i slično, u 14% obavljaju se administrativni poslovi, 13% je za potrebe kulture a 32% su rezidencijalni. Autori naglašavaju da je posebno u ovoj pokrajini visoka arhitektonska vrijednost objekata i da su vlasnici najmanje spremni promijeniti originalnu uporabu objekta, iako se zadnjih desetljeća pokazuje progresivna razlika između ovih zgrada i ekonomskih ciljeva u okruženju.

Održavanje je vila u ovoj pokrajini veliki problem jer ih je 36% pod direktnim utjecajem soli, vode i buke, a više od 60% objekti su veći od 1000 m² što jasno ukazuje da su potrebna značajna financijska sredstva za njihovu zaštitu. S obzirom da je 90% vila u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, naglasak je i na međusobnoj suradnji za dobrobit baštine i za održivost razvoja regije.

3.4.2.3. Uloga neprofitne organizacije „Ville Venete&Castelli“¹⁹⁸ za očuvanje i promociju venecijanskih vila

Ville Venete&Castelli neprofitna je organizacija osnovana radi očuvanja, valorizacije i promocije kulturne baštine i arhitekture regije Veneto. Članovi udruge su vlasnici/korisnici vila, dvoraca, palača i povijesnih kuća koje su postali hoteli, restorani - objekti otvoreni za javnost i događanja u regijama Veneto i Friuli Venezia Giulia. Ciljevi su udruge oporavak i jačanje turizma i graditeljskog nasljeđa. U posljednjih nekoliko godina udruge je razvila projekt koji unapređuje i promiče kulturne djelatnosti radi povećanja broja posjetitelja u povijesnim kućama, a da bi se vlasnicima osigurali prihodi za održavanje objekta te da bi se unaprijedio turizam regije.

U tom su smislu željeli aktivirati vlasnike i agencije da budu dio projekta i to su napravili kroz sljedeće korake: promocijom putem promotivnog materijala koji se šalje diljem svijeta; suradnjom s vodećim tvrtkama za marketing preko kojih osiguravaju vidljivost usluga; suradnjom s medijima kroz vlastiti ured za tisak; izradom dvojezičnih karata; kreiranjem velike baze podataka na internetu; osnivanjem agencije koja je zadužena za promociju i prodaju turističkih usluga u vilama; dogovorom s državom o subvencioniranju kupnje plina i električne energije; osnivanjem vlastitog ureda gdje su članovima na raspolaganju financijski stručnjaci; suradnjom s grafičarima koja omogućuje članovima da uz vrlo povoljne cijene tiskaju promotivne materijale (letke, brošure i knjižice) visoke kvalitete; suradnjom s provjerenim dobavljačima i sl.

¹⁹⁷ Rotaris, L., Rosato, P., An econometric survey of the factors which affect the reuse of historical buildings, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Evaluation criteria and pilot projects - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 38.

¹⁹⁸ <http://www.villevenetecastelli.com/it.html> 10. 6. 2010.

Udruga za svoj rad ima na raspolaganju kvalificirane suradnike u svakom segmentu djelovanja i izdala je vodič kroz baštinu¹⁹⁹ u kojem se vrlo opširno i detaljno pojašnjavaju prvenstveno arhitektonske vrijednosti baštine i povijest zdanja. Iskustvo ove udruge pokazuje kako je ostvarena ideja razvoja kulturnog turizma kroz djelotvornost i kvalitetu, kako je u kratko vrijeme moguće vratiti investiran novac te istodobno osigurati zaštitu i sigurnost kulturnog nasljeđa predstavljenog kroz graditeljsku baštinu. Uz suradnju čitave zajednice sa 130 za turiste otvorenih vila početkom 90-ih godina 20. stoljeća, taj je broj porastao na više od 800 samo u području regije Veneto.²⁰⁰

3.4.2.4. Rezultati istraživanja međuregionalnog projekta „Istraživanje potencijala vila kao turističke atrakcije“

„Istraživanje o potencijalu venecijanskih vila kao turističke atrakcije“²⁰¹ provedeno je 2006. na području regija Veneto, Kampanja, Toskana i Sicilija. Telefonsko je istraživanje obuhvatilo 750 potencijalnih krajnjih korisnika, kao i 200 korisnika kojima je upitnike podijelilo osoblje u turističkim agencijama u ove četiri regije.

Rezultati istraživanja za pokrajinu Veneto:

- 49% posjetitelja vila u dobi je između 31. i 50. godine, a dosta velik postotak, 35%, pripada starijima od 51 godinu
- 42% posjetitelja višeg su ili visokog obrazovanja
- posjetitelji preferiraju obilazak u sklopu kulturnih itinerera u organizaciji turističkih agencija
- prva dva mjesta motivacije za posjet dijele povijest zdanja te arhitektura i dizajn interijera - na trećem je mjestu motivacija kulturnim događanjima
- posjetitelji obilazak preferiraju s osobnim vodičem
- najveći je izvor informacija internet
- najviše je posjetitelja iz Njemačke (28%), Francuske (24%), Velike Britanije i Austrije (po 6%)
- 48% posjetitelja u kategoriji su «zaposlenici»,
- 40% ih jednom godišnje ide na «kulturno» putovanje
- 37% preferira organizirano putovanje preko turističkih agencija
- oko 60% u sklopu itinerera posjeti više od pet vila
- najviše posjetitelja bilježe vile na *Riviera del Brenta* što se može pripisati činjenici da je to područje s najvećom koncentracijom vila u Italiji.²⁰²

¹⁹⁹ http://www.villevenetecastelli.com/images/stories/utilizzo_turistico_delle_dimore_storiche.pdf
10. 6. 2010.

²⁰⁰ Bellemo, G., Prihodi od arhitektonskog i umjetničkog naslijeđa, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 129.

²⁰¹ Istraživanje „Indagine sulla potenzialità delle ville come fattori di attrattiva turistica“, prof. Francesco di Cesare za potrebe međuregionalnog projekta „Valorizzazione di un prodotto culturale: le ville“, 29. listopada 2009. - http://villevenete.org/filedownload/VilleVenete_diCesare_%5Bpresentazione%5D.pdf 10. 6. 2010.

²⁰² Brošura i karta „Terre si Venezia - Riviera del Brenta“, op. cit.

Osim već nabrojanih institucija, organizacija i udruga koje skrbe o venecijskim vilama i turizmu u Italiji u koji je uključena i regija Veneto, postoji još mnogo udruženja u Italiji koja skrbe o vilama i dvorcima Italije, a krovna je udruga koja ih sve povezuje *Italian Villas Association*. Cilj je ove udruge uspoređivati politike i metode zaštite baštine i okoliša, promocija i zaštita na nacionalnoj i međunarodnoj razini.²⁰³

Kao moguće rješenje za venecijanske vile, a koje se iščitava kroz analiziranu literaturu, projekte i akcije, iskristaliziralo se neko opće mišljenje da je dvojna ili čak trojna uporaba vila ekonomski i sa stajališta konzervatora najisplativije rješenje, iako nije baš zadovoljavajuće za vlasnike. Stavovi o uporabi vila mimoilaze se, no u Italiji, svjesni da se konzervatorski zahvati moraju odraditi po zahtjevima struke, a da je to financijski teško dugoročno izvodljivo, to se ne pokazuje kao problem, nego upravo kao motivator da se iznađe najbolje moguće rješenje.

3.5. Sinergija kulture i turizma u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je 2010. ostvareno 10,6 milijuna dolazaka, a ukupni je broj noćenja iznosio 56,4 milijuna, od čega su 9,6% ostvarili domaći, a 90,4% strani gosti.²⁰⁴ Iako još nema točnih podataka o ostvarenoj potrošnji turista u 2010., postoje indicije da je bila nešto niža nego 2009. i da iznosi oko 6,5 milijardi eura. Svjetska turistička organizacija predviđala je za Hrvatsku, za razdoblje 2000. - 2010., stopu porasta broja dolazaka stranih gostiju od 4,6%,²⁰⁵ no prema izvještajima iste organizacije²⁰⁶ Hrvatska ima konstantan udio od 1,9% u ukupnim međunarodnim turističkim kretanjima za razdoblje 2003. - 2007.

Prema podacima HNB-a za 2007., udio prihoda od međunarodnog turizma u bruto društvenom proizvodu Hrvatske iznosio je 18%, udio prihoda od međunarodnog turizma u ukupnom izvozu roba i usluga Hrvatske 36,7%, a udio u izvozu usluga Hrvatske 73,4%.²⁰⁷ Prema Tomas istraživanjima, 10% posjetitelja Hrvatske navodi kulturu kao motiv dolaska, što je od 10 ponuđenih motiva svrstava tek na osmo mjesto, a 14,5% ukupne potrošnje gostiju otpada na kulturu.²⁰⁸

3.5.1. Kulturni turizam u Hrvatskoj

²⁰³ Lioce, R., The spatial and economic development through the enhancement of the Villas of Veneto, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 177.

²⁰⁴ Stanje u gospodarstvu, Sektor za turizam, Obrada HGK prema DZS RH - <http://hgk.biznet.hr/hgk/tekst.php?a=b&page=tekst&id=1200> 9. 3. 2011.

²⁰⁵ UNWTO, Tourism 2020 Vision, Europe, op.cit.

²⁰⁶ UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., Madrid, Španjolska

²⁰⁷ Brošura Turizam, Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam, 2009., str. 5. - http://www2.hgk.hr/en/depts/tourism/Turizam_brosura_2009.pdf 10. 6. 2010.

²⁰⁸ Tomas ljetno 07, Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, Institut za turizam, travanj, 2008., Zagreb - http://www.iztg.hr/UserFiles/Pdf/Tomas/2007_Tomas-Ljeto_2007.pdf 10. 6. 2010.

Turizam i kultura predstavljaju heterogene, multidisciplinarne, interdisciplinarne, kompleksne i kontinuirane procese. Polazeći od definicije kulture, po kojoj je kultura „ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti; ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe; ukupnost obrazovanja, znanja, vještina, etičkih i socijalnih osijećaja, društvenog ophođenja i ponašanja nekog pojedinca u odnosu prema drugom itd.“,²⁰⁹ definicije turističkog proizvoda koji se promatra s više stajališta, a predstavlja „ukupnost materijalnih i nematerijalnih elemenata koji pripadaju izvornoj i izvedenoj turističkoj ponudi“²¹⁰ i samog turizma koji je determiniran putovanjem i boravkom osoba u mjestu izvan mjesta stalnog boravka, razvidno je da je turizam nedjeljiv od kulture i da se turist susreće s drugačijim kulturama na svom putovanju. Jasno je i da će ta druga kultura biti shvatljivija ukoliko je 'bliža' osobnoj kulturi turista, a manje shvatljiva što je 'dalje' od osobne kulture turista. Geić,²¹¹ pozivajući se na definiciju Kolumbića iz 1977. o „turističkoj kulturi“,²¹² promatra turističku kulturu kroz tri aspekta:

- kulturu putovanja – uključuje intenzitet doživljaja novih prirodnih i kulturnih ambijenata
- kulturu odmaranja – uključuje sve programe i sadržaje koji se konzumiraju tijekom odmora
- kulturu poslovanja – predstavlja postojanost znanja za organiziranje turističke potražnje i turističke ponude.

UNESCO promovira kulturni turizam u značenju zaštite svjetske baštine, Europska komisija promatra ga kao važnu industriju, a novonastale države Afrike i centralne Europe vide ga kao podršku nacionalnom identitetu.²¹³ McKercher²¹⁴ i Du Cros istraživali su među znanstvenom literaturom definicije kulturnog turizma i polazišta od kojih su autori krenuli pri njegovom definiranju, pa su ih razvrstali u četiri kategorije: izvedene iz turizma, motivacijske, doživljajne i operativne.

Richards²¹⁵ navodi definiciju WTO-a iz 1985. po kojoj se svaka vrsta turizma može smatrati kulturnim turizmom jer „zadovoljava ljudsku potrebu za različitošću, nastojeći da se podigne vlastiti kulturni nivo, a koji potiče nova saznanja, iskustva i susrete“. Prema Strategiji razvoja kulturnog turizma²¹⁶ kulturni turizam definira se kao posjeti osoba izvan mjesta njihova stalnog boravka motivirani u cijelosti ili djelomično interesom za povijest,

²⁰⁹ Anić, V., Goldstein, I., *Rječnik stranih riječi*, op. cit., str., 334.

²¹⁰ Vukonić, B., Čavlek, N., *Rječnik turizma*, Masmedia, Zagreb, 2001., str. 401.

²¹¹ Geić, S., *Turizam i kulturno–civilizacijsko naslijeđe*, op. cit., str. 134.

²¹² Turistička je kultura kao dio opće kulture „skup i stupanj navika, spoznaja i postupaka koji osposobljavaju čovjeka da se vlada i snalazi u odnosima i pojavama što nastaju i nameću se putovanjem te boravkom u turističke svrhe“, Geić, S., *Turizam i kulturno–civilizacijsko naslijeđe*, op. cit., str. 134.

²¹³ Richards, G., *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives*, The Haworth Press, Inc, New York, 2007., str. 1.

²¹⁴ McKercher, B., Du Cros, H., *Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management*, op. cit., str. 5.

²¹⁵ Richards, G., *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives*, op. cit., str. 2.

²¹⁶ *Strategija razvoja kulturnog turizma Od turizma i kulture do kulturnog turizma*, Vlada RH, Ministarstvo turizma, 2003., str. 5. - <http://web.efzg.hr/dok/TUR//Strategija%20Razvoja%20Kulturnog%20Turizma.pdf>
20. 1. 2011.

umjetnost, baštinu ili stil života lokaliteta, regije i zemlje. Tom definicijom kultura obuhvaća i materijalnu dimenziju: muzeje, galerije, koncerte, kazalište, spomenike i povijesne lokalitete, ali i nematerijalnu dimenziju: običaje, tradicije, obrte i vještine.

Kulturni je turizam važan:²¹⁷

- jer je više od 20% posjetitelja europskim metropolama primarno motivirano kulturom
- jer je kulturno bogatstvo ishodište svjetskih integracija i suradnje
- jer promovira unutarkulturni dijalog u svijetu i gradi mostove između svjetskih kultura
- jer socio-demografske promjene potiču potražnju za kulturnim turizmom
- jer su kulturna događanja i festivali popularan oblik kreiranja turističkih atrakcija i privlačenja posjetitelja
- jer autentičnost postaje sve važnija
- jer je nova tržišna niša: stavljanje destinacije na kulturnu kartu Europe/svijeta.

Rast artikulacije između kulture i turizma stimuliran je od strane nekoliko čimbenika:²¹⁸

Potražnja:

- porast interesa za kulturom, posebno kao pokazateljem identiteta i različitosti u vrijeme globalizacije
- porast razine kulturnog kapitala, stimuliranog porastom razine obrazovanja
- starenje populacije u razvijenim regijama
- postmoderni potrošački stilovi koji ističu osobni razvoj, a ne materijalizam
- želja za direktnim oblicima iskustva (*life seeing* radije nego *sightseeing*)
- porast važnosti nematerijalne kulture te uloge imidža i atmosfere
- povećana mobilnost koja kreira lakši pristup drugim kulturama.

Ponuda:

- razvoj kulturnog turizma koji stimulira nova zapošljavanja i dohodak
- kulturni turizam koji se promatra kao rastuće tržište i „kvalitetan“ turizam
- povećana ponuda kulture kao rezultat regionalnog razvoja
- povećana dostupnost informacija o kulturi i turizmu zbog razvoja novih tehnologija
- nastanak novih država i regija željnih uspostave regionalnog identiteta (zemlje srednje i istočne Europe)

²¹⁷ Sršen, M., Arhivi, knjižnice, muzeji «Kulturni turizam – poticaji i promocija kulturne baštine», HTZ, prezentacija, Poreč, 26.-28. 11. 2008.

²¹⁸ The Impact of Culture on Creativity, European Commission, lipanj, 2009., str. 19. – 20. http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf 20. 1. 2011.

- želja za stvaranjem imidža regija i zemalja van lokalnih okvira
- problem financiranja kulture povezane s povećanjem kulture ponude.

Kao rezultat svega navedenog kultura se sve više implementira kao sastavni dio turističkog «proizvoda» u strategije imidža destinacije, a turizam se implementira u razvojne strategije kulture kao sredstvo potpore kulturnoj baštini i kulturnim 'proizvodima'.

Poznato je da svaki čovjek ima svoje primarne i sekundarne potrebe. U sekundarne potrebe spada i „potreba za privremenim napuštanjem svog domicila“²¹⁹ i naziva se turističkom potrebom. Da bi se zadovoljila turistička potreba mora postojati motiv koji „predstavlja poticaj čovjeku na određenu aktivnost u cilju zadovoljenja nastale potrebe“.²²⁰ „Teško je predvidjeti značaj kulture kao motiva za putovanje“,²²¹ navode Wall i Mathieson, iako se u znanstvenoj literaturi i istraživanjima za potrebe turizma motiv 'kultura', u manjem ili većem opsegu, uzima kao glavni motiv za kulturni turizam. Sva putovanja uključuju kulturni element,²²² tvrde McKercher i Du Cross.

U Hrvatskoj istraživanje Instituta za turizam, Tomas -ljetu 2007.,²²³ pokazuje da je posjet kulturnim znamenitostima/događanjima, kao motiv dolaska u Hrvatsku, tek na osmom mjestu od ukupno deset ponuđenih motiva. No, neosporno je da je i u motivu „zabava“, koji je na drugom mjestu, pa i u motivima „nova iskustva i doživljaji“ i „gastronomiji“, koji su na četvrtom i petom mjestu, sadržana i kultura kao motiv.

Kultura je primarni razlog dolaska:²²⁴

- za 9,8% zbog kulturnih znamenitosti
- za 19,6% zbog gastronomije
- za 25,5% u potrazi za novim iskustvima i doživljajima.

Sekundarni razlog dolaska:

- za 50,2% zbog kulturno-povijesne baštine
- za 46,7% zbog urbane skladnosti naših mjesta.

Kultura kao sadržaj boravka:

- 67,7% u razgledavanju kulturnih znamenitosti
- 47,6% u muzejima i galerijama
- 47,4% na koncertima i priredbama

²¹⁹ Pirjevec, B., *Turizam – jučer, danas, sutra ...*, op. cit., str. 24.

²²⁰ Ibidem, str. 27.

²²¹ Wall, G., Mathieson, A., *Tourism change, impacts and opportunities*, Prentice Hall, Harlow, England, 2006., str. 259.

²²² McKercher, B., Du Cros, H., *Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management*, op. cit., str. 18.

²²³ Tomas ljetu 07, op. cit.

²²⁴ Sršen, M., Arhivi, knjižnice, muzeji „Kulturni turizam – poticaji i promocija kulturne baštine“, op. cit., – prema Tomas ljetu 07

- 28% u vinarijama i uljarama.

U znanstvenoj literaturi nailazimo i na prijepore o pojmu 'kulturnog turista'. Prema Strategiji razvoja kulturnog turizma, kulturnim turistima smatraju se turisti koji su barem djelomice motivirani željom za sudjelovanjem u kulturnim aktivnostima pa se dijele na motivirane kulturom, inspirirane kulturom te privučene kulturom.²²⁵

Kulturni turizam na strani potražnje, prema McKercherovoj i Du Crossovoj²²⁶ tipologiji kulturnog turista, ima prvenstveno „svjesnog kulturnog turista“ i „kulturnog turista koji razgleda“, a na strani su ponude sve kulturne atrakcije. Kulturni je turist individualni turist, turist većeg obrazovanja i većih platežnih mogućnosti koji se informira i vrši rezervacije preko interneta, turist koji želi aktivan odmor i novo iskustvo, ali donosi i nova saznanja. Atraktivnost je lokaliteta važna, no naglasak je na interesu za samu atrakciju.

U literaturi postoje prijepori i oko definiranja 'baštinskog turizma', ovisno o stajalištu s kojeg ga pojedini autori definiraju. Baštinski se turizam u Velikoj Britaniji dijeli na graditeljsku i kulturnu baštinu. Graditeljska obuhvaća nepokretnu materijalnu baštinu, a kulturna sve elemente iz kulture jednog naroda, uključujući vrtove, nematerijalnu kulturnu baštinu i pokretnu materijalnu baštinu. Međunarodne organizacije upotrebljavaju izraz *cultural heritage tourism*.

Definicija je kulturno-baštinskog turizma, prema *The National Trust for Historic preservation USA*, „putovanje na kojem se 'osjeti' mjesto i aktivnosti koje autentično predstavljaju priče i ljude iz prošlosti i sadašnjosti, a uključuje povijesne, kulturne i prirodne resurse“. Richards²²⁷ navodi da se već letimičnim čitanjem dokumentacije glede turističkih politika zadnjih 15 godina²²⁹ može iščitati da je baštinski turizam „novi prostor turističke potražnje“ kojeg su svjesni svi kreatori turističke politike i spremni su ga razvijati.

3.5.2. Strategije razvoja hrvatskog turizma i kulturnog turizma

Hrvatska svoj turizam već dulje od stoljeća bazira na odmorišnom turizmu «sunca i mora» koji počiva prvenstveno na prirodnim resursima (klima, more, reljef, vode, biljni i životinjski svijet i sl.), no prostor čini i čovjek sa svojim aktivnostima koje predstavljaju materijalnu i nematerijalnu vrijednost, baštinjenu ili novostvorenu.

Strategije razvoja hrvatskog turizma i kulturnog turizma su:

1. Strategija Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka, 2003.²³⁰

²²⁵ Strategija razvoja kulturnog turizma, op. cit., str. 6.

²²⁶ McKercher, B., Du Cros, H., *Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management*, op. cit., str. 144.

²²⁷ <http://www.culturalheritagetourism.org/howToGetStarted.htm> 10. 6. 2010.

²²⁸ Richards, G., *Production and consumption of European cultural tourism*, op. cit., str. 261.

²²⁹ Ibidem - rad je iz 1996.

²³⁰ Strategija Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka, Ministarstvo kulture, RH, 2003. - <http://www.culturelink.org/news/publics/2009/strategy.pdf> 10. 6. 2010.

2. Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010., 2003.²³¹
3. Strategija razvoja kulturnog turizma «Od turizma i kulture do kulturnog turizma», 2003.²³²
4. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011.²³³
5. Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2011. – 2013.²³⁴

U navedenim strategijama navodi se da, sa stajališta ponude, povijesne urbane i ruralne cjeline svojom atraktivnošću mogu omogućiti razvoj kulturno-turističkog «proizvoda»; da turistička valorizacija dvoraca može produžiti sezonu; da je potrebno finansijsko i stručno podupiranje kontinentalnih i drugih turistički slabije razvijenih područja, gradova i općina u izradi glavnih planova razvoja turizma i realizaciji konkretnih turističkih projekata uz suradnju i partnerstvo turističkog i kulturnog sektora. No, strategije na lokalnim razinama nisu iznjedrile konkretne operativne planove u vezi s turističkom valorizacijom dvoraca, ljetnikovaca i druge povijesne baštine, a što je za DNŽ razvidno iz Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2007. – 2013.²³⁵

Strategije su ipak dovele do značajnih pomaka u razvoju kulturnog turizma i nove konstalacije odnosa između kulturnog i turističkog sektora koja se očituje u nizu zajedničkih projekata i akcija, a kroz djelovanje Ureda za kulturni turizam (UKT) pri TZH i Zajednici kulturnog turizma (ZKTH), pri Sektoru za turizam²³⁶ HGK, ali još se uvijek ne može govoriti o potpunoj suradnji i sinergiji.

Organizacija i mehanizmi TZH po pitanjima kulturnog turizma:²³⁷

- 2005. osnovan je Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice
- osnovan je Savjet za kulturni turizam HTZ; provedba svih aktivnosti kroz sustav TZ
- Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo kulture potpisali su Sporazum o suradnji na području zaštite, očuvanja i promocije kulturnih i prirodnih dobara
- suradnja s Ministarstvom turizma
- suradnja sa sustavom TZ, privatnim sektorom, strukovnim udrugama i dr.

ZKTH udružuje gospodarske subjekte u turizmu za potrebe rješavanja aktualne problematike, prezentiranja i zastupanja usuglašanih stavova prema resornim

²³¹ Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. g., Ministarstvo turizma, RH, 2003. - <http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija%20hrvatskog%20turizma%20-%20finalna%20verzija.pdf> 10. 6. 2010.

²³² Strategija razvoja kulturnog turizma, op. cit.

²³³ Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011. - http://www.vlada.hr/preuzimanja/publikacije/program_vlade_republike_hrvatske_u_mandatnom_razdoblju_2008_2011 10. 6. 2010.

²³⁴ Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2011. – 2013., Zagreb, Ministarstvo turizma, kolovoz, 2010.

²³⁵ Županijska razvojna strategija Dubrovačko–neretvanske županije 2007. – 2013., Revizija dokumenta, ožujak, 2008., veljača, 2009., str. 22. - <http://www.dunea.hr/rop/ZRS.pdf> 20. 7. 2010.

²³⁶ http://www.hgk.hr/wps/portal!/ut/p/ s.7_0_A/7_0_P8 10. 6. 2010.

²³⁷ <http://www.croatia.hr/hr-HR/Otkrij-Hrvatsku?cFwzOTg%3d> 10. 6. 2010.

ministarstvima i institucijama, kao i promotivnih aktivnosti na pružanju i unapređenju kvalitete usluga u turizmu na nacionalnoj razini.²³⁸

Jelinčić,²³⁹ na temelju istraživanja po pitanjima suradnje na području kulturnog turizma, navodi:

- kulturne ustanove surađuju s turističkim institucijama *ad hoc*
- turistički sektor ne vidi kulturu kao prihodovni sektor, nego samo kao resurs za bolju prodaju destinacije
- kulturne ustanove sebe percipiraju kao prihodovni resurs turizmu
- kulturne ustanove ne mogu na vrijeme izraditi planove i programe sa svrhom predstavljanja na turističkom tržištu jer su prvenstveno financirane iz državnog proračuna, tako da tek početkom godine mogu znati kolikim sredstvima raspolažu za godinu u tijeku
- suradnja države s privatnim sektorom nije osobito razvijena, osim na lokalnim razinama, ali i to u tek pojedinim slučajevima
- ne postoje zakonske mjere kojima se izravno regulira kulturno-turistički sektor
- država regulira 'fizičke' aspekte baštine (konzervatorski uvjeti za restauraciju ili nadogradnje i sl., prostorno planiranje i dr.)
- 'nefizički' aspekti kulturnog turizma nisu regulirani zakonom, iako novoosnovana kulturna vijeća mogu utjecati na pojedine programe i projekte i unaprijed mogu odbiti financiranje onih projekata koje smatraju nekvalitetnima.

Značajan pomak napravljen je 2007. donošenjem Zakona o pružanju usluga u turizmu,²⁴⁰ koji je ujedno i prvi zakon koji unosi termin „kulturni turizam“ u zakonodavstvo, i Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela,²⁴¹ gdje se, čl. 4., kao kategorija po prvi put uvodi oznaka „Hotel baština“ (engl. inačica *Hotel heritage*). Odobrenje za rad ovih hotela izdaje Ured državne uprave, Odjel za gospodarstvo - odsjek turizam koji je nadležan za područje na kojem hotel prijavljuje djelatnost.

Kategorija „Hotel baština“ omogućava obavljanje turističke djelatnosti u starim, izvornim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređenim i opremljenim na tradicijski način i ne može se nalaziti u replikama (kopijama) starih građevina i struktura, a postojeće stare građevine ne mogu se dograđivati i nadograđivati već trebaju zadržati izvornu prostornu strukturu i oblik.²⁴² Sa stajališta očuvanja objekta može se poslužiti „fasadizmom“,²⁴³ tj. ostavljanjem fasade prema konzervatorskim

²³⁸ <http://www.hgk.hr/wps/portal!/ut/p.cmd/cl.1/hr> 10. 6. 2010.

²³⁹ Jelinčić, D.A., Abeceda kulturnog turizma, op. cit., str. 288. – 292.

²⁴⁰ NN 68/07, NN 88/10

²⁴¹ NN 88/07

²⁴² Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela, pročišćeni tekst Pravilnika NN 88/07; 58/08; 62/09

²⁴³ Maroević, I., Koncept održivog razvoja u zaštiti kulturne baštine, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, vol. 10, br. 4, Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001., str. 237.

zahtjevima, a unutrašnji prostori mogu se preurediti za suvremenu uporabu. Razvidno je da je ova kategorija najbolji mogući odabir za poslovanje u objektima koji predstavljaju kulturnu baštinu u slučajevima kad se u objektu žele pružati hotelijerske usluge.

3.5.3. Graditeljska kulturna baština u Hrvatskoj

Graditeljsku baštinu obuhvaćaju:²⁴⁴ sakralni objekti, amfiteatri, palače, dvorci, posebna arhitektonska rješenja i urbane sredine.

Što posjeduje kultura u Hrvatskoj?

- lokalitete pod UNESCO-voim zaštitom
- urbane i ruralne povijesne sredine
- muzeje i galerije
- kvalitetne kulturne institucije u većim urbanim središtima
- kulturno-povijesne znamenitosti
- bogata arheološka nalazišta
- bogatu nematerijalnu baštinu i tradiciju
- kulturna događanja i festivale
- suvremenu kulturu
- poznate osobe.

Hrvatska na Svjetskoj listi materijalne baštine ima sedam predstavnika: Dioklecijanovu palaču u Splitu, Stari grad u Dubrovniku, Nacionalni park Plitvice, Eufrazijevu baziliku u Poreču, povijesnu jezgru Trogira, katedralu sv. Jakova u Šibeniku i Stari grad Plain na Hvaru. U Hrvatskoj je, prema Zakonu o zaštiti prirode, 445 zaštićenih područja, 326 zaštićenih povijesnih cjelina, od kojih je 265 zaštićenih i 61 preventivno zaštićena cjelina, te 6 942 pojedinačna nepokretna spomenika kulture.²⁴⁵

U četvrtom tromjesečju 2009. istraživanjem o broju posjetitelja važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija obuhvaćena su 142 muzeja i galerije. Ukupno ih je posjetilo 419 687 posjetitelja, od čega 75% domaćih i 25% stranaca. Najveći broj posjeta u muzejima i galerijama zabilježen je u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (339 138 posjeta, 2010.). Najveći broj posjeta ostalim znamenitostima i atrakcijama imali su Zagrebački velesajam, Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i Gradske zidine Dubrovnik (723 231 posjeta 2010.).

U priopćenju DZS-a navedeni su i neki dvorci Hrvatske s brojem posjetitelja i to: dvorac Stubički Golubovec s 272 posjetitelja (svi domaći) u 2009., dvorac Trakošćan s 73 416 posjetitelja od kojih je 83,6% domaćih. Dvorac Pejačević imao je 6 474 posjetitelja, a dvorac Prandau-Mailath 16 000.²⁴⁶

²⁴⁴ Pirjevec, B., Turizam – jučer, danas, sutra ..., op. cit., str. 101.

²⁴⁵ Zaštićene povijesne cjeline i dijelovi cjelina, popis po županijama, op. cit.

²⁴⁶ Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u četvrtom tromjesečju 2009., Priopćenje 4.4.6/4., Državni zavod za statistiku, 2. ožujka 2010, Zagreb, <http://www.dzs.hr/> 20. 7. 2010.

Graditeljska kulturna baština u Hrvatskoj nije dovoljno turistički valorizirana, iako je neosporno da je Hrvatska zemlja bogata graditeljskom povijesnom kulturnom baštinom iz različitih povijesnih razdoblja. Prema Tomas²⁴⁷ istraživanju, 83,6% posjetitelja Hrvatsku percipira kao zemlju bogatu povijesnim nasljeđem, a za 26,4% posjet kulturnoj atrakciji ili događanjima glavni je razlog putovanja. Govoreći o graditeljskoj kulturnoj baštini, Hrvatska nema svjetski značajne predstavnike suvremene graditeljske arhitekture, a posebno se to može reći za Dubrovnik.

3.6. Primjeri dobre prakse u Hrvatskoj u korištenju sredstva iz europskih fondova

Regionalne razvojne agencije imaju značajnu ulogu u izradi projektne dokumentacije za apliciranje prema fondovima EU, u provedbenim operativnim procesima, monitoringu i evaluaciji. Svrha je razvojnih agencija poticanje gospodarskog razvoja regije u skladu s donesenim planovima i strategijama, odnosno koordiniranje između planova i strategija regionalne razvojne politike koje se donose na državnoj razini te njihovih usklađenja i implementacije na nižim razinama. Hrvatska je sudjelovala u četiri Interreg programa: Interreg III A - programu jadranske prekogranične suradnje i programu za susjedstvo između Slovenije, Mađarske i Hrvatske, Interreg III B Cadses i Interreg III C. Sudjelovanje projektnih partnera iz Hrvatske financiralo se iz programa PHARE i CARDS.

Ciljevi suradnje u inicijativi Interreg za Republiku Hrvatsku su:

- teritorijalna integracija na europskom području putem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje
- stvaranje mreža suradnje
- korištenje iskustava europskih regija za područje RH
- izrada zajedničkih razvojnih strategija.

Prema izvještajima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU)²⁴⁸ i Priručnika o realiziranim projektima u sklopu programa prekogranične suradnje Slovenija-Mađarska-Hrvatska, Phare, 2006.,²⁴⁹ u sklopu inicijative Interreg III do sada su se realizirali mnogi projekti uz pomoć financijskih sredstava iz EU. Spomenut će se samo oni projekti koji su u vezi s graditeljskom kulturnom baštinom i turizmom, a kojih nema mnogo.

To su: *Sveta Barbara – bogatstvo podzemnog svijeta nekad i danas*, projekt *Neptune, Kultura grada Čakovca, Europska cesta sv. Martina, Parenzana, Prekrižene granice, Srce Istre, Sveta Barbara, Putevi baština*, projekt „Villas“, *Turistička Sutla, B.A.R.C.A. – nell'*

²⁴⁷ Marušić, Z., Tomljenović, R., Stavovi i potrošnja posjetitelja kulturnih atrakcija i događanja u Hrvatskoj, Tomas 2008 Kulturni turizam, Institut za turizam, Zagreb, str. 4. - http://www.iztg.hr/UserFiles/File/novosti/2009_TOMAS_Kulturni_turizam_2008_Sazetak_i_Prezentacija.pdf 20. 7. 2010.

²⁴⁸ <http://www.safu.hr/hr/primjeri-uspjesnih-eu-projekata-u-rh> 10. 6. 2010.

²⁴⁹ Priručnik Prekogranična suradnja Slovenija-Mađarska-Hrvatska, Phare, 2006., izdavač Služba Vlade Republike Hrvatske za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, Ljubljana, 2008.

Adrias Kolpos, čiji je nositelj grad Dubrovnik a cilj je razmjena iskustava te zaštita i unapređenje antičke kulturne baštine jadranskog područja, dok je svrha definiranje karakteristika „antičkog identiteta Jadrana“ kroz valorizaciju kulturne baštine jadranskih lučkih gradova.²⁵⁰ Projekt koji je ostvaren bez sredstava iz Europske unije je *Putovima Frankopana* koji je 2005. pokrenula Primorsko-goranska županija.

Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik nositelji su tek nekoliko projekata koji su aplicirali za fondove EU: *Barca* (antička baština), *Infioire* (ekologija), *Iwma* (otpad-Vela Luka), *Razvoj ruralnog turizma u južnoj Dalmaciji i graničnim područjima Bosne i Hercegovine* i *Nap* (ekoturizam). Grad i Županija projektne su partneri još u par projekata, no usporedbom s ostalim županijama i gradovima može se zaključiti da su Varaždinska, Međimurska, Istarska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija bile najuspješnije u korištenju predpristupnih fondova.

Dva su projekta koja uključuju dvorce i ljetnikovce: projekt „Srce Istre“²⁵¹ i projekt „Villas“. U sklopu projekta „Srce Istre“, kroz suradnju partnerskih institucija te stručnjaka i institucija u turizmu i kulturi koji su uključeni u projekt, stvoreni su prekogranični slovensko-hrvatski putovi koji su obrađeni u projektnim publikacijama. Putovi su sastavljeni od do sada nedovoljno promoviranih, a bitnih destinacija kulturnih turista koji predstavljaju rastući segment turističkog tržišta. To su: putovi koji obuhvaćaju istarske kaštele i utvrđene gradove; putovi koji obuhvaćaju istarske crkve s freskama; razvoj istarskih gradova iz perspektive prostornog planiranja koji obuhvaća arhitektonsko nasljeđe istarskih gradova s posebnim naglaskom na venecijanskoj graditeljskoj baštini te arheološki parkovi Istre koji obuhvaćaju kreiranje itinerera po arheološkim parkovima i putu antičkih bogova, odražavajući priču o vjerskim kultovima stanovništva antičke Istre.

4. DVORCI I LJETNIKOVCI U HRVATSKOJ U FUNKCIJI TURIZMA

Na temelju različitih povijesnih izvora smatra se da je na teritoriju Hrvatske bilo otprilike tisuću dvoraca i kurija (oko 700 zamaka i 300 dvoraca). Na ovaj broj od tisuću treba dodati i broj od oko 300 ljetnikovaca koji su na dubrovačkom području.²⁵² Danas je, prema evidenciji službe zaštite, preostalo oko 180 dvoraca, a najviše ih je u Hrvatskom zagorju, 50-ak dvoraca i 40-ak kurija.²⁵³ Zasiurno je najveća koncentracija još uvijek postojećih ljetnikovaca na dubrovačkom području, no zbog nedostatka sustavne identifikacije i evidencije pri Konzervatorskom odjelu i/ili Ministarstvu Republike Hrvatske, taj podatak ne postoji. Veliki je korak naprijed u analizi ove bogate baštine i smjernicama za očuvanje napravljen kroz projekt „Villas“ u sklopu inicijative Interreg III B Cades.

²⁵⁰ <http://www.dunea.hr/projekti/medjunarodni.php#16> 10. 6. 2010.

²⁵¹ <http://heartofistria.org/index.php?id=37> 10. 6. 2010.

²⁵² Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Two millenia long tradition of manors, burghs, villas and summer houses on the territory of Croatia, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargent, Venezia, 2006., str. 141. – brojka 300 obuhvaća sve objekte „s obilježjima ladanjskog“ - (Grujić, 1991:5)

²⁵³ Obad Šćitaroci, M., Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, 3. izdanje, Školska knjiga, 2005, str. 11.

4.1. Dvorci i ljetnikovci Hrvatske

Ministarstvo kulture RH nepokretnu baštinu dijeli na dvije grupacije: kulturno– povijesne cjeline te pojedinačna kulturna dobra.

Pojedinačna su kulturna dobra podijeljena tematski i to na:²⁵⁴

- stare gradove (burgove) i utvrde
- dvorce i kurije
- tradicijsko graditeljstvo.

Dvorac označava ladanjsko prebivalište bogatije arhitektonske koncepcije u kojem su imućni posjednici povremeno ili stalno boravili zbog odmora, nadzora imanja i prikupljanja prihoda. Uz dvorac, kao središte posjeda, obično su vezane gospodarske zgrade, vrtovi i parkovi. Kurije su arhitektonski skromnije građevine koje su služile kao trajno obitavalište nižeg i seljačkog plemstva, ali i boravište svećenika, a često su građene kamenom, opekom ili drvom. Nazivaju ih i drvenim dvorcima, a navodno su pripadali nižem plemstvu (skromne prizemnice i jednokatnice). „Dvorci su raskošniji, bogatiji i blistaviji, ali su zato kurije intimnije, toplije, čovjeku često prisnije, pa možda i srcu draže.“²⁵⁵

Kod definiranja riječi „ljetnikovac“ i punog značenja te riječi treba početi od tipologije objekta, ali i od njegove funkcije, pa Grujić²⁵⁶ navodi da se „izbjegavanjem riječi 'vila' u našoj stručnoj literaturi pojavila praznina koja se ispunjava raznim nazivima ovisno o regiji u kojoj arhitektonski oblik nastaje i ovisno o njegovoj osnovnoj funkciji. Usvojen je kao najtočniji termin riječ 'ljetnikovac', premda on bolje odgovara isključivo rezidencijalnoj funkciji i najčešće se mora naglašavati da termin uključuje i vrt, a ne samo zgrade“. Nadalje, smatra da je vila pogodan izraz jer „uvijek označuje kompleks što ga tvore zgrade sa terasama, vrtovima i vodama“.

Šćitaroci ljetnikovac definira kao „veću stambenu građevinu s perivojem bogatih građana i aristokracije, na odvojenom prirodno lijepom položaju izvan grada, koja se koristi najčešće u ljetnom dijelu godine“, a vile kao „arhitektonski prepoznatljive stambene zgrade namijenjene stalnom stanovanju u gradu ili na rubu grada, smještene u lijepim gradskim predjelima s perivojem i gajevima“.²⁵⁷

4.1.1. Dvorci – povijesni pregled

²⁵⁴ <http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=1890> 11. 6. 2010.

²⁵⁵ Obad Šćitaroci, M., Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, 2. izdanje, Školska knjiga, 1993., str. 321.

²⁵⁶ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 7.

²⁵⁷ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Dva tisućljeća dvoraca, vila i zamkova na tlu Hrvatske, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cades, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 36.

Hrvatska ima tradiciju staru gotovo dva tisućljeća u izgradnji zamaka, utvrđenih dvoraca, burgova, kurija i ljetnikovaca koja seže u antičko doba.²⁵⁸ Društveno-političke prilike na pojedinim područjima Hrvatske utjecale su na vrstu građevina pa variraju od utvrđenih dvoraca iz ratnih razdoblja do raskošnijih dvoraca, vila i ljetnikovaca nastalih u mirnodopsko vrijeme.

U sjevernoj Hrvatskoj nastaju prvi dvorci od utvrđenih kurija i zamaka, a početkom 17. stoljeća počinje njihova intenzivna gradnja. Dvorci slijede «tipologiju i kulturu dvorske arhitekture srednje Europe».²⁵⁹ Najraniji novoizgrađeni dvorci u 17. stoljeću podižu se na prostoru Hrvatskoga zagorja te između Zagreba i Križevaca. U drugoj polovici 18. stoljeća, u povoljnim političkim i gospodarskim prilikama, nastalo je nekoliko područja u sjevernoj Hrvatskoj gdje su veće grupe dvoraca: Požeška kotlina, šire osječko područje i Podravina te šire područje Karlovca. Uz dvorce se podižu gospodarske zgrade, ergele, ribnjaci, vinogradi, prilazni drvoredi, jezera i perivoji s egzotičnim raslinjem te ukrasnim i funkcionalnim pojedinostima. Velikaši su bili pokretači lokalnog razvoja i nositelji kulturnog razvoja, podupirući školstvo i umjetnost.²⁶⁰

Tijekom ratova i buna, od 16. do 18. stoljeća, mnogi su dvorci oštećeni, no s obzirom da nisu mijenjali vlasnike, bili su potrebni samo popravci. Zbog mirnodopskog razdoblja koje je uslijedilo u 19. stoljeću, dvorci se obnavljaju postajući udobniji za život. Nakon ukidanja kmetstva u drugoj polovini 19. stoljeća neki vlasnici nisu mogli održavati svoja imanja pa su ih napuštali, a drugi su ih povećavali.

Ratovi u 20. stoljeću donijeli su najveća oštećenja dvorcima pa su između dva svjetska rata neki vlasnici prodali svoje dvorce, a oni su pretvoreni u bolnice (Novi Marof, Klenovnik, Popovača, Retfala), tvornice (Oroslavje Gornje) ili škole (Daruvar). U godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata dvorci su uništavani, prestali su se održavati, namještaj je raznesen te su mahom korišteni na neprimjeren način – u njih su nerijetko bile smještene farme pilića (Poznanovec, Stubički Golubovec), sušionice mesa (Bežanec), skladišta, korišteni su kao stanovi za beskućnike i sl. I tijekom Domovinskog rata nastradali su neki dvorci istočne Slavonije.

Od 60-ih godina prošlog stoljeća briga za dvorce nešto je poboljšana pa su se pojedini dvorci obnovili i dobili prihvatljivu javnu namjenu (muzej, arhiv, škola, bolnica, socijalna ustanova i sl.). Ipak, većina dvoraca propada i u drugoj polovini 20. stoljeća i u samostalnoj Hrvatskoj. Neki primjeri obnove, većinom malih kurija ili arhitektonski manje vrijednih dvoraca, svakako su mali korak naprijed, ali najvrjedniji dvorci i ljetnikovci još uvijek propadaju.

4.2.2. Značenje projekta „Villas“

²⁵⁸ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Two millenia long tradition of manors, burgs, villas and summer houses on the teritory of Croatia, op. cit., str. 135.

²⁵⁹ Ibidem, str. 137.

²⁶⁰ Flögel, M., Dvorci Hrvatskog zagorja: uzor domoljublja i rasadište kulture, Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, vol. 13, br. 1-2, Donja Stubica, 2007., str. 164.

Projekt „Villas“ europski je projekt koji se bavi iznalaženjem načina i kriterija za revitalizaciju dvoraca, kurija i ljetnikovaca i to za one građevine koje su prazne i ne koriste se, a nalaze se u Cadses prostoru. Revitalizacija se primarno promatra u kontekstu ekonomske održivosti, što znači da treba odabrati takvu namjenu dvorca koja će osigurati zaštitu temeljnih spomeničkih svojstava, ali će i novom namjenom osigurati novac potreban za održavanje i novi život.

Projekt „Villas“ financiran je kroz program Interreg IIIB Cadses za dio koji se provodi u zemljama članicama EU, dok zemlje koje nisu članice sudjeluju *in kind*, što podrazumijeva da same osiguravaju novac za provedbu projekta. Projekt je vođen iz Venecije, a u njemu su sudjelovali partneri iz Italije, Austrije, Grčke i Hrvatske, koji su time uputili svojevrzni SOS poziv za zaboravljene i napuštene, kako europske tako i hrvatske dvorce. Iako je projekt formalno završen, pokrenute se aktivnosti u sklopu njega nastavljaju. Iz Hrvatske u projektu sudjeluju Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (koji je ujedno i voditelj hrvatskog dijela projekta), Fond za regionalni razvoj RH te pet županija (Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka).²⁶¹

Miljenko Domijan, glavni konzervator u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, kaže da je u obnovu dvoraca i kurija 2008. i 2009. uloženo oko 70 milijuna kuna, a za 2010. bilo je planirano 27 milijuna kuna. Potrebni su dobri projekti i investitori. Ističe da bi se sredstva za očuvanje i valorizaciju dvoraca mogla dobiti kroz projekte ulaskom u EU, međutim, s obzirom da i za projekt „Villas“ već nema sredstava jer je najnovija informacija i da je službena stranica projekta „Villas“ ukinuta iz financijskih razloga,²⁶² teško da će se taj projekt (ili neki drugi) uspjeti realizirati do kraja i kad Hrvatska uđe u EU.

Glavni je cilj projekta unapređenje kulturnog nasljeđa u funkciji razvoja regije na način da se osigura zaštita, opstanak i promidžba u skladu s održivim razvojem, primjenjujući zajedničke metodologije i definirajući združene strategije koje s jedne strane uključuju prostorno planiranje, a s druge održive metode obnove.

Projekt „Villas“ realiziran je kroz šest projektnih tema: Projekt-menadžment, Analiza zakonodavnog, povijesnog, konzervatorskog i gospodarskog konteksta, Sistematizacija prikupljenih podataka i ocjena rezultata obnove, Ocjena modela za primjenu i razvoj, Transnacionalni plan i pilot-projekti za vrjednovanje kulturnoga nasljeđa i Razvoj teritorijalnoga partnerstva kroz „mrežu partnerstva“ i pilot-projekte.²⁶³

Značenje projekta je u sljedećem:

²⁶¹ <http://www.dvorci.hr/page.aspx?PageID=86> 10. 6. 2010.

²⁶² Iz osobnog razgovora s prof. Raffaellom Lioce, arhitekticom i koordinatoricom projekta „Villas“, 18. 5. 2010.

²⁶³ Božić, N., Proslav, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 8.

1. kreirana je baza relevantnih podataka koja javnom sektoru i potencijalnim investitorima predstavlja osnovicu na kojoj se mogu temeljiti odluke o investiranju i o iskorištavanju financijskih resursa na efektivniji i efikasniji način, a u skladu s ciljevima projekta, organizirana u osam temeljnih područja
2. ostvareni su neki pilot-projekti prenamjene, objekti su stavljeni u 'novu', održivu, ekonomsku uporabu i definirani su inovativni planski pristupi
3. napravljen je valorizacijski model za primjenu na povijesnim zdanjima, kao i evaluacija održivosti samog projekta
4. unapređenje plana za definiranje slijedećih akcija
5. suočeni s pomanjkanjem uporabe dvoraca i ljetnikovaca, a kao i nedostatkom financijskih sredstava za njihovu zaštitu i restauraciju, samo je umrežavanje za jedan ovakav projekt korisno i to ne samo zbog koordinacije i promocije baštine nego i zbog partnerstva spram fondova EU.

Projekt je iznjedrio i problematiku kriterija vrjednovanja kulturnih dobara. Iznese su manjkavosti Uputa Ministarstva kulture o vrjednovanju kulturnih dobara pa se utvrdilo „da se u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ne propisuje niti primjenjuje vrjednovanje na način utvrđivanja vrjednonosnih kriterija unutar iste vrste kulturnih dobara“,²⁶⁴ pa u formalno-pravnom smislu nema razlike između kulturnih dobara najviše nacionalne vrijednosti, prosječne nacionalne vrijednosti i dobara svjetskog značenja.²⁶⁵

Prema Uputama Ministarstva kulture kriteriji vrjednovanja su:²⁶⁶

1. svojstva: izvornost, rijetkost, reprezentativnost, raznolikost, cjelovitost, ambijentalnost, estetsko–umjetnička vrijednost
2. značaj i funkcija: znanstveno značenje, kulturno značenje, odgojno–obrazovno značenje
3. vrijeme nastanka, starost nastanka, vrijeme trajanja uporabe, očuvanost u odnosu na izvorno stanje
4. posebni kriteriji: funkcija (namjena): izvorna (nedirnuti), djelomično izvorna, izmijenjena (koja je degradirala strukturu); oblikovanje: izvorno, djelomice novo, pretežito ili potpuno novo; materijali: izvorni, djelomično novi, potpuno zamijenjeni; okruženje (neposredna okolina, ambijent): očuvano, djelomično izmijenjeno, potpuno izmijenjeno, devastirano; konstrukcija, izvorna, djelomično izmijenjena konstrukcija, potpuno izmijenjena (nova) konstrukcija; kvaliteta izvedbe i obrade detalja, izražena visoka kvaliteta u dobro sačuvanom stanju, dobra kvaliteta u razmjerno dobro sačuvanom stanju, loša kvaliteta (zbog promjena na građevini ili zbog izvorno nekvalitetne izvedbe bez smisla za detalje).

²⁶⁴ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Kriteriji vrjednovanja dvoraca, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 146.

²⁶⁵ Ibidem, str. 145.

²⁶⁶ Upute za vrjednovanje kulturnih dobara predloženih za upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture RH, klasa: 612-08/04-01-06/03, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-5, Zagreb, 21. 5. 2004.

Kao što se vidi iz nabrojanih kriterija, oni se odnose na utvrđivanje svojstava i značenja pojedinačnih dobara, no kriteriji zahtijevaju revidiranje kao i utvrđivanje komparativnih kriterija kojih nisu razvidni iz navedenih Uputa. Za sam projekt „Villas“ pred istraživače su postavljeni kriteriji kao osnova za istraživanje, a kriterije vrjednovanja, koji obuhvaćaju dvorce s različitih gledišta i koji omogućavaju komparaciju između samih dvoraca, postavili su Obad Šćitaroci i Bojanić Obad Šćitaroci.²⁶⁷ Ti kriteriji su:

1. konzervatorski: izvornost dvorca, izvornost gospodarskih zgrada, izvornost perivoja, očuvanost i vrijednost različitih građevnih razvojnih faza, rijetkost, postojanje povijesnih izvora važnih za istraživanje i obnovu
2. kulturno-povijesni: vrijednost starosti (vrijeme nastanka), kulturno-povijesna vrijednost, estetsko-umjetnička vrijednost
3. arhitektonsko-graditeljski: postojeće građevno stanje, građevni materijali, očuvanost arhitektonskog interijera, očuvanost pokretnog interijera
4. prostorno-ambijentalni: očuvanost okolnog ambijenta, očuvanost perivoja i vrtova, urbanističke osobitosti.

Navedene kriterije znanstvenici su primijenili na 100 hrvatskih dvoraca čije su stanje i aktualno korištenje istražili za projekt „Villas“. Ocjenjivanje i promatranje dvoraca, istodobno i po istim kriterijima, omogućava njihovu međusobnu komparaciju, bez obzira na njihovu veličinu, starost ili aktualnu namjenu i bez opterećenja dosadašnjim percepcijama vrijednosti ili doživljaja pojedinih dvoraca, pri čemu bi bilo nemoguće izbjeći i subjektivan pristup.

Maroević²⁶⁸ ističe da je prenamjena dvoraca, kurija i ljetnikovaca temeljni uvjet njihova uključivanja u suvremeni život ako se žele očuvati i neprekinuto aktualizirati vrijednosti koje su u njima pohranjene i da je održiva namjena oblik primjerene namjene s kojom navedene građevine mogu zadržati svoja bitna i neponovljiva obilježja, a da istodobno mogu funkcionirati u skladu s novim potrebama. U tom smislu predlaže tri osnovna koraka: prepoznavanje i identificiranje spomeničkih svojstava pojedine građevine, ispitivanje podobnosti dvorca, kurije ili ljetnikovca za ostvarivanje predvidivih novih sadržaja ili unapređenje postojećih te izrada projektnog zadatka za namjenu koja je pokazala da može zadovoljiti sva ograničenja i poštovati sve utvrđene parametre zaštite kulturne baštine.

Pleština²⁶⁹ zaključuje da su tri mogućnosti odnosa prema zatečenim ostacima dvoraca: prepustiti građevinu da se pretvara u ruinu i kao takvu je zaštititi, dvorac obnavljati i kasnije održavati kao spomenik i koristiti dvorac pri „uspostavi novog stroja“, što znači upotrebu očuvanih dijelova građevine u gradnji novog funkcionalnog i oblikovnog sadržaja.

²⁶⁷ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci B., Kriteriji vrjednovanja dvoraca, op. cit., str. 147. – 149.

²⁶⁸ Maroević, I., Održiva namjena dvoraca u odnosu na prepoznavanje i zaštitu njihovih spomeničkih svojstava, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 165. – 172.

²⁶⁹ Pleština, L., Obnova dvoraca kroz promjenu i rast, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 131. – 138.

Promatrajući kulturno-povijesno naslijeđe kao pokretača gospodarskog, prvenstveno turističkog razvoja, Černjar i Uroda²⁷⁰ na primjeru projekta Putovima Frankopana ukazuju da revitalizacija i znanstveno-stručno upravljanje kulturnom baštinom može postati pokretač turističkog razvoja. Uzimajući u obzir kompleksne, ali i međuovisne odnose između turizma i kulture, ističu da ekonomsku korist treba promatrati za duže razdoblje uz određivanje one namjene koja donosi financijsku korist, a pri tom vodeći računa o neugrožavanju vrijednosti zaštićenog dobra.

Žmegač²⁷¹ se pozvao na studiju „Dvorci i kurije sjeverne Hrvatske – stanje i mogućnosti njihova uključivanja u suvremeni život“, koju je 1970. izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, ukazujući na vrijednost ove studije čiji se podaci koriste i danas i u kojoj je i tada korištenje pojedinih dvoraca nazvano «barbarskim postupkom». Ista studija, navodi Žmegač, dala je, osim vrlo sveobuhvatnih i iscrpnih podataka za svaku pojedinu građevinu, i mogućnosti njihove uporabe gdje se ističe prenamjena kojom je predviđeno hotelsko korištenje, muzejska namjena kao i mogućnosti za osnivanje kulturnih centara, a za kurije moguće korištenje kao odmarališta. Usprkos prijedlozima iz same studije, istraživani dvorci i kurije poslužili su za zadovoljenje specifičnih potreba, poput školskih i zdravstveno-socijalnih.

S obzirom na sve izneseno, može se zaključiti da bi kriteriji koje su iznijeli znanstvenici Obad Šćitaroci mogli biti primijenjeni ne samo na dubrovačke ljetnikovce nego i na svu ostalu graditeljsku baštinu koja može posjetitelju pružiti više od samog razgledanja. No, uočava se i još jedan problem za koji bi također trebalo pronaći rješenje, a to je uspostava kriterija koji bi komparirali vrijednost graditeljske baštine pojedinih područja u Hrvatskoj.

U sklopu projekta „Villas“ dubrovački su ljetnikovci bili zastupljeni samo s tri znanstvena rada koja su napisana s konzervatorskih stajališta programa obnove za dva ljetnikovca i kroz kratku analizu stanja za jedan. Jasno je da nikakvih kriterija vrjednovanja, analiza ni komparacija u sveobuhvatnom, bilo prostornom bilo vremenskom (prošlom ili sadašnjem) razdoblju, za dubrovačke ljetnikovce nema. U tom smislu navest će se jedan, moglo bi se reći dodatak ovom zaključku, navod koji najbolje ukazuje na sveopću situaciju u vezi s dvorcima, ljetnikovcima, kurijama i ostalom graditeljskom baštinom.

Mavar²⁷² ističe da mnogi zapušteni i devastirani sklopovi ne posjeduju ni osnovnu konzervatorsku dokumentaciju te da tijela lokalne samouprave koja donose planove i danas

²⁷⁰ Černjar, M., Uroda, G., Kulturno-povijesno naslijeđe – pokretač gospodarskog (turističkog) razvoja, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 89. – 97.

²⁷¹ Žmegač, A., Stavovi o prenamjeni dvoraca 1970. godine i danas, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 117. – 120.

²⁷² Mavar, Z., Prilog evidenciji, istraživanju i obradi dvoraca, kurija i ljetnikovaca u Hrvatskoj, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 219.

odlučuju o sudbini velikog broja raznovrsnih kulturno-povijesnih vrijednosti, objektivno nisu spremna preuzeti brigu o njima. Osim nedostatka znanja, navodi dalje Mavar, zasad ne posjeduju potrebnu ni pravnu ni organizacijsku ni financijsku podlogu za upravljanje tim vrijednostima. Svakako, na ovaj potpuno točan i istinit navod treba dodati i subjektivan faktor pojedinaca koji rade u nadležnim službama, kao i opću neposlovnost i neučinkovitost čitavog sektora u čijoj su domeni pitanja zaštite, očuvanja, restauracije i konzervacije kulturnih dobara. Ovome, dakako, treba dodati i istu situaciju u područnoj i lokalnoj samoupravi koja se već desetljećima vodi uzrečicom «da je bolje ne uraditi ništa, nego uraditi pogrešno», pa onda već desetljećima ne rade ništa.

4.1.3. Dvorci danas

Značenje projekta može se sagledati i kroz istraživanja iznesena u znanstvenim radovima za potrebe ovog projekta, a koji ukazuju kakva je situacija s dvorcima u Hrvatskoj danas. Od 100 dvoraca koji su bili predmetom istraživanja znanstvenika Obad Šćitaroci,²⁷³ 45% u jako je lošem stanju. Prihvatljiva namjena utvrđena je za 52% dvoraca, 37% ima nezadovoljavajuću namjenu, a 11% dvoraca ima prihvatljivu privremenu namjenu.

Božić, Krajnik i Ivanković²⁷⁴ navode da je iskorištenost dvoraca sjeverozapadne Hrvatske u turističke svrhe „slaba i nerazmjerna njihovoj ulozi u kreiranju identiteta“ tog područja. Marković²⁷⁵ je, na temelju vlastite doktorske disertacije iz 2004., ukazala na stanje drvenih dvoraca u središnjoj Hrvatskoj, kojih je preostalo tek 20-ak. Ti dvorci su većinom u privatnom vlasništvu i koriste se za trajno ili povremeno stanovanje, što autorica smatra boljim načinom korištenja kojim se postiže očuvanje kulturnog dobra u najvećoj mjeri.

Beusan²⁷⁶ navodi da je unutar tradicijskih granica Hrvatskog zagorja do danas sačuvano 60-ak plemićkih sklopova. Na području Varaždinske županije smješteno je 20-ak dvoraca koji čine dio kulturnog nasljeđa te županije. Njihovo je građevno stanje loše, iako se u zadnjih petnaestak godina, zbog promjene društvene klime i podizanja svijesti društva o vrijednosti dvoraca, bilježe pozitivni pomaci. Oni ulaze u proces revitalizacije, kako u građevnom smislu tako i u smislu gospodarske održivosti i isplativosti.²⁷⁷

²⁷³ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Dva tisućljeća dvoraca, vila i zamkova na tlu Hrvatske, op. cit., str. 17.

²⁷⁴ Božić, N., Krajnik, D., Ivanković, V., Dvorci sjeverozapadne Hrvatske – mogući turistički itinereri, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cades, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 51.

²⁷⁵ Marković, K., Drveni dvorci kao arhitektonsko-kulturno-povijesno naslijeđe – mogući pokretači gospodarskog razvoja, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cades, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 65. - 73

²⁷⁶ Beusan, M., Novi Dvori Cesargradski i Novi Dvori Jelačićevi u funkciji razvoja kulturnog turizma, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cades, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 219. – 223.

²⁷⁷ Peškan, I., Dvorci Varaždinske županije – suvremena namjena i prilagodba suvremenim zahtjevima, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt

Građene većinom tijekom 19. i početkom 20 stoljeća, vile i ljetnikovci Opatijske rivijere sa svojim raskošnim perivojima oblikuju njenu prepoznatljivu sliku. Na području oko Lovrana, u priobalnom dijelu formira se „urbanistička struktura na bazi pojedinačnih građevina s bogato dimenzioniranim perivojima“.²⁷⁸ Na obali dugoj 17 kilometara u području današnjih Kaštela sagrađeno je 17 utvrda i 12 utvrđenih naselja od kraja 15. do početka 17. stoljeća.²⁷⁹ Do danas je sačuvano 12 utvrda unutar sedam povijesnih jezgri, no „zbog zapuštenosti ne pokazuju nekadašnji sjaj i značenje“.

4.2. Istraživanje turističke ponude dvoraca i ljetnikovaca u Hrvatskoj

Dubrovački ljetnikovci neosporno su potencijalna turistička atrakcija koja bi se mogla turistički valorizirati, a općepoznata činjenica je da uglavnom sustavno propadaju, da su briga samo svojih vlasnika i korisnika i da za njihovo očuvanje trebaju izdašna financijska sredstva. Za potrebe istraživanja anketom se obuhvatilo 48 objekata kulturne baštine u funkciji turizma kategoriziranih kao „Hotel“ i „Hotel baština“, kao i dubrovački ljetnikovci u kojima se obavlja turističko-ugostiteljska djelatnost.

Cilj je istraživanja spoznati:

- 1) kakva je ponuda u turistički valoriziranim objektima kulturne materijalne baštine
- 2) kakva je uloga financijskog sektora u financiranju održavanja objekata
- 3) kakva je suradnja s javnim/privatnim/nevladinim sektorom?

Popis objekata kulturne baštine u funkciji turizma, kategoriziranih kao „Hotel“ i „Hotel baština“, u Hrvatskoj ne postoji. Za potrebe ankete prvo se moralo kontaktirati Urede državne uprave – odjele za turizam zadužene za registriranje „Hotel baština“ u županijama te njihove ispostave,²⁸⁰ izvršiti internetsko istraživanje radi identificiranja i evidentiranja ovih objekata, a zatim se moglo prijeći na anketiranje.

Za daljnju eksplikaciju problematike glede dubrovačkih ljetnikovaca utvrdile su se povijesne činjenice (nazivlja, graditeljskih karakteristika, lokacije, vlasništva i sl.) iz znanstvene literature, a zatim se pristupilo istraživanju na terenu radi identificiranja,

„Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 175. – 179.

²⁷⁸ Vahtar-Jurković, K., Vile i ljetnikovci Opatijske rivijere, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 226.

²⁷⁹ Marasović, K., Viculin, S., Kaštel Vitturi i program revitalizacije kaštelanskih utvrda, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 261.

²⁸⁰ Nakon utvrđivanja da ove podatke nema ni Ministarstvo kulture, ni Ministarstvo turizma, ni HTZ, ni Sektor za turizam pri HGK, ni Uredi državne uprave na razini županija koje imaju više ispostava.

evidentiranja, utvrđivanja prostorne disperzije, sadašnjeg građevinskog stanja, uporabnih funkcija, vlasništva i stupnja zaštite. Ovo je bilo potrebno izvršiti:

- jer nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku nema evidentirane sve fizički još postojeće ljetnikovce izgrađene u vrijeme Dubrovačke Republike - samim tim te podatke nema ni nadležno Ministarstvo
- jer se mogućnost turističke valorizacije ljetnikovaca razmatrala za sve ljetnikovce, bez obzira na njihovu sadašnju (ne)uporabu i sa zatečenim fizičkim stanjem 2011.
- jer je iz dokumentacije koja je bila dostupna za potrebe ovog rada krajem rujna 2010.: Prostorni plan uređenja grada Dubrovnika – Generalni urbanistički plan grada Dubrovnika, RH Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 1999.; Gruški akvatorij – Dubrovnik, konzervatorski elaborat, 2009.; Mali Zaton, konzervatorski elaborat, 2009. – razvidna neusklađenost: u nazivlju po grupama graditeljske baštine (negdje je „ljetnikovac“, negdje „ladanjski kompleks“ ili „ladanjsko – gospodarski kompleks“ ili „kompleks ljetnikovca“); po namjeni (isti ljetnikovac negdje je „stambeni“, a negdje „ladanjski“); po nazivlju pojedinih ljetnikovaca (prema različitim vlasnicima). Uz evidentna drugačija nazivlja u literaturi, kao i činjenici da je iz ovakvog povijesnog odmaka teško za pojedine ljetnikovce utvrditi jesu li prvenstveno bili ladanjskog ili gospodarskog karaktera, u ovom radu nazivlje će se iznositi prema dostupnim službenim podacima pa navedene razlike neće utjecati na konačne izlazne rezultate.

4.2.1. Anketni upitnik

Anketa je tehnika prikupljanja primarnih podataka za potrebe istraživanja, a anketni je upitnik obrazac koji se koristi kod primjene ove tehnike i sastoji se od pitanja i prostora za odgovor. Anketni upitnik počinje s podacima o objektu na koji se anketa odnosi. Zatim slijedi 15 pitanja: dva otvorena te trinaest strukturiranih, i to četiri dihotomna i devet pitanja s mogućnošću više odgovora. Pitanje br.10 je složenića više mogućnosti odgovora na način da je osnovno dihotomno (odgovori da i ne), a odgovor «da» sadržava nova dva strukturirana pitanja s mogućnošću više odgovora. Od devet pitanja s mogućnošću višestrukog odgovora u dva je pitanja korištena ljestvica. Ljestvica je vrsta mjernog instrumenta, a primjenjuje se u slučajevima kad anketar teži istražiti stavove, preferencije ili percepcije ispitanika. Od ispitanika se može kroz pitanja tražiti da ocjenjuju, rangiraju ili razvrstavaju ponuđene elemente u anketi. U ovoj je anketi upotrijebljena grafička ljestvica u kojoj ispitanik izražava svoj stav kroz ponuđene mogućnosti.²⁸¹

Pitanja su raspoređena u tri tematske cjeline:

- a) turistička ponuda
- b) financiranje održavanja
- c) suradnja s javnim, privatnim i nevladinim sektorom.

²⁸¹ Marušić, M., Prebežac, D., Istraživanje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb, 2004., str. 132. – 142.

Prva cjelina sadrži pitanja o turističkoj ponudi u objektima kulturne baštine u funkciji turizma, o smještajnim kapacitetima objekta (broj ležajeva i broj mjesta u restoranu) te o uključenosti objekta u promotivne materijale turističkih zajednica mjesta, općine i županije. Druga cjelina sadrži pitanja o načinima financiranja održavanja objekta s aspekta objekta koji pripada baštini. Pitanja se odnose na subvencioniranje države, porezne olakšice, bankarske kredite i financiranje od strane međunarodnih financijskih institucija. Treća cjelina sadrži pitanja suradnje s javnim, privatnim i nevladinim sektorom te stupanj zadovoljstva tom suradnjom. Predložene mogućnosti suradnje po sektorima odnose se i na održavanje objekta kao kulturne baštine i poslovanja kao turističkog objekta.

Razumijevanje ankete testirano je na pet ispitanika putem telefonskog razgovora i nije se naišlo na neki problem nerazumijevanja pitanja (osim dijelom na neupućenost). Anketa je napisana na hrvatskom jeziku, a tiskana je na klasičnom A3 formatu. Primjerak ankete nalazi se u prilogu br.1.

Struktura ispitanika: vlasnici i voditelji objekta, glavni menadžer/direktor objekta kulturne baštine u funkciji turizma, a treća skupina «ostalo» uključuje ispitanike koji su visoko pozicionirani u menadžmentu hotela.

Slika 3: Struktura ispitanika

Izvor: Vlastita obrada

Na anketu je odgovorilo 77% vlasnika objekata kulturne baštine u funkciji turizma koji su ujedno i voditelji poslovanja objekta, 19% menadžera/direktora koji nisu vlasnici i 4% ispitanika koji su članovi menadžmenta hotela.

4.2.2. Uzorak

Tablica 5.: Prostorna raspoređenost – broj i vrsta objekata u kojim je provedena anketa po županijama²⁸²

²⁸² Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH, NN 10/97

Županije/Kategorija	*****	****	***	**	HB	Ukupno
Grad Zagreb		1				1
Istarska		1	2		1	4
Zadarska					1	1
Osječka		1				1
Karlovačka		1				1
Krapinsko-zagorska			1		1	2
Primorsko-goranska					1	1
Dubrovačko-neretvanska	2	1	1			4+24 dlj ²⁸³ =28
Splitsko-dalmatinska		2	4	1	2	9
UKUPNO	2	7	8	1	6	24+24=48

Izvor: Vlastita obrada

Ukupan broj pripremljenih i poslanih anketa je 57, a važećih popunjenih i vraćenih 82%. Putem komunikacije elektronskom poštom poslano je 16 anketa, a popunjeno ih je 12. Anketiranje u direktnom, telefonskom kontaktu s ispitanikom provedeno je za 11 ispitanika. Anketiranje na terenu provedeno je za 25 ispitanika. Ukupan je broj popunjenih anketa 48, a uzorak obuhvaća 37,5% objekata iz kategorije „Hoteli“, 12,5% objekata registriranih kao „Hotel baština“, a 50% su dubrovački ljetnikovci. Anketa je provedena u razdoblju svibanj - srpanj 2010. godine.

Najveći broj hotela u uzorku je s četiri i tri zvjezdice, a razlog leži u činjenici da su hoteli koji posluju u objektima kulturne baštine ograničeni prostorom te da ne mogu zadovoljiti kriterije za većom kategorijom. S pet zvjezdica su Pucić Palace i Hotel Kazbek u Dubrovniku.

4.3. Rezultati istraživanja

U samom uvodu ankete postavljeno je pitanje sadašnjeg održavanja/obnove s ciljem uvida u fizičko stanje objekata. 75% ispitanika je kao odgovor naznačilo „osnovno“, dok su neki kombinirali osnovno s planiranom obnovom, a nekolicina se opredijelila za opciju „intezivno“ održavanje. Analizom na terenu i na internetskim stranicama ukupno fizičko stanje svih objekata u kojima se provela anketa bi u rasponu od 1 – 10 dobilo ocjenu 6. Prosjek snižavaju dubrovački ljetnikovci u kojima se obavljaju usluge smještaja ili ugostiteljske usluge. Iako navode „osnovno“ održavanje u anketi, njihov interijer zadovoljava osnovne kriterije za obavljanje turističke djelatnosti, no okućnice su poprilično neuredne i devastirane.

²⁸³ Broj dubrovačkih ljetnikovaca za koje su vlasnici/korisnici popunili anketu – ljetnikovac Zamanja koji posluje kao Hotel Kazbek uvršten je u kategoriju «hoteli» tako da je broj 24 bez njega.

4.3.1. Turistička ponuda dvoraca i ljetnikovaca

Prva, „A“ grupa pitanja uključuje pitanja o turističkoj ponudi objekta, smještajnim kapacitetima i zastupljenosti u promotivnim materijalima TZ grada i/ili županije gdje se objekt nalazi. Kod prvog pitanja o turističkoj ponudi u samom objektu ponudilo se šesnaest elemenata koji uključuju osnovnu ponudu, smještaj/prehramu, mogućnosti za kupnju, rekreaciju, zabavu te organizaciju vjenčanja i korporativnih događanja.

Hotelijske usluge pružaju se u 50% objekata, osnovne usluge smještaja u 87%, a u 62% pružaju se ugostiteljske usluge. 56% ima prostore za konzumaciju pića. U 46% organiziraju se proslave vjenčanja, a u 35% seminari/kongresi. U 37% objekata organiziraju se kulturni programi. Ono što pozitivno iznenađuje je da se čak u 37% objekata može boraviti s malim kućnim ljubimcima i da većina čak tu uslugu ni ne naplaćuje. (Slika 4.)

Slika 4.: Struktura turističke ponude u objektima kulturne baštine u funkciji turizma (%)

Izvor: Vlastita obrada

Slika 5.: Broj ležajeva u objektima kulturne baštine u funkciji turizma

Izvor: Vlastita obrada

Na pitanje o broju ležajeva u objektima kulturne baštine u funkciji turizma, u kategoriji do 10 ležajeva smješteno je 40% objekata i to se odnosi isključivo na dubrovačke ljetnikovce koji većinom za potrebe turizma imaju do pet ležajeva. Objekti s 53% ležajeva u kategorijama od 10 do 50 ukazuju da su objekti kulturne baštine u funkciji turizma fizički manji i s manje smještajnih mogućnosti. (Slika 5.)

Slika 6.: Broj sjedećih mjesta u restoranima u objektima kulturne baštine u funkciji turizma

Izvor: Vlastita obrada

U kategoriji 100 – 200 sjedećih mjesta u restoranima u objektima kulturne baštine u funkciji turizma je 47% i nalaze se u skupini „Hoteli». Podaci obuhvaćaju unutarne i vanjske prostore gdje se pružaju ugostiteljske usluge. Dubrovački su ljetnikovci većinom u kategoriji do 100 sjedećih mjesta.

Iduće pitanje odnosi se na promociju objekata kulturne baštine u funkciji turizma.

Slika 7.: Zastupljenost u promotivnim materijalima TZ županije/općine/grada

Izvor: Vlastita obrada

U promotivnim materijalima TZ županije/općine/grada promovira se 54% objekata, no, s turističkog stajališta, bez naglašavanja njihove spomeničke vrijednosti. Radi se o 44% objekata iz skupine hoteli i 10% ljetnikovaca. Hoteli imaju svoje internetske stranice preko kojih se promoviraju, a koriste i druge provajdere.

4.3.2. Uloga financijskog sektora u financiranju održavanja objekta

„B“ grupa pitanja odnosi se na financiranje održavanja objekta. Ovom grupom pitanja htjelo se utvrditi koje su mogućnosti financiranja do sada koristili vlasnici. Pitanja se odnose na subvencije države, povoljne bankarske kredite, porezne olakšice i financiranje iz fondova EU. Kod svakog pitanja postoji mogućnost potvrdnog i negativnog odgovora. U slučaju pozitivnog odgovora iduće je pitanje otvorenog tipa i služi za pojašnjenje o kakvoj se vrsti financiranja radi.

Slika 8.: Subvencije od države za održavanje objekta

Izvor: Vlastita obrada

Subvencije od države za održavanje objekta nema 94% ispitanika. Dvije jednokratne pomoći za adaptaciju krovišta dobilo je 2%, a kod 4% radilo se o subvencioniranju kamate od strane države po odobrenim bankarskim kreditima za obavljanje djelatnosti.

Slika 9.: Bankarski krediti za održavanje objekta

Izvor: Vlastita obrada

Bankarskih kredita za održavanje objekata kulturne baštine s povoljnijim uvjetima kreditiranja nema. 2% ispitanika odgovorilo je da su dobili povoljan kredit za renoviranje od HBRO-a, što je po nekoj drugoj osnovi nego što pitanje nalaže. Na pitanje o korištenju sredstava međunarodnih financijskih institucija za održavanje objekta, 98% ispitanika odgovorilo je da ih nisu koristili. Za jedan je objekt predan projekt na obradu regionalnoj razvojnoj agenciji i čekaju odgovor, a jedan je zahtjev predan, ali nije odobren.

Slika 10.: Razlozi neapliciranja na EU fondove

Izvor: Vlastita obrada

47% ispitanika nije bili obaviješteni o mogućnostima financiranja iz fondova Unije, a 53% ispitanika znalo je za postojanje te mogućnosti, ali nisu htjeli konkurirati. U razgovoru s ispitanicima može se dublje ući u ovu analizu, konstatirajući da nisu htjeli konkurirati jer nisu dovoljno informirani pa apliciranje doživljavaju kao nešto problematično.

4.3.3. Suradnja s javnim/privatnim/nevladinim sektorom

Treća, „C“ grupa pitanja, obuhvaća pitanja važnosti i zadovoljstva suradnje s javnim, privatnim i nevladinim sektorom, ali i osobna iskustva ispitanika u suradnji s ovim sektorima.

Tablica 6.: Važnost uloge pojedinog sektora u obnovi/održavanju objekta

Sektor/Uloga	Beznačajna %	Ne tako značajna %	Prilično značajna %	Vrlo značajna %
Javni sektor	62	21	6	/
Privatni sektor	65	13	4	8
Nevladin sektor	81	10	4	/

Izvor: Vlastita obrada

Suradnja je između menadžmenta u objektima kulturne baštine koji su u funkciji turizma sa sva tri sektora za 69% ispitanika beznačajna, za 15% nije tako značajna i odnosi se na pravilnu turističku valorizaciju njihovog objekta, 5% suradnju smatra prilično značajnom, a 3% smatra je vrlo značajnom.

Tablica 7.: Oblici suradnje s javnim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje

Mogućnosti suradnje	%
Pomoći pri izradi projekta za financiranje obnove/održavanja	65
Preciznoj procjeni arhitektonsko-graditeljsko-urbanističke važnosti	60
Smjernicama o uporabi i održivosti	60
Pravilnoj turističkoj valorizaciji	92
Financiranju	6
Stručna pomoć u restauraciji dvorca	10
Stručna pomoć za pitanja u vezi s održavanjem dvorca kao baštine	12
Marketinškim aktivnostima	8
Ostalo _____	2

Izvor: Vlastita obrada

Svi su objekti turistički valorizirani, a 65% ih je pod zaštitom kao kulturno dobro. U Istarskoj su županiji naglasili dobru suradnju s Konzervatorskim odjelom koji je vrlo učinkovit. U drugim je županijama slična situacija, osim u DNŽ gdje se i po osam godina čeka na rješenja o obnovi i gdje konzervatore treba učestalo (i često puta neuspješno) pozivati da iznesu stručno mišljenje/smjernice za obnovu.

Tablica 8.: Oblici suradnje s privatnim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje

Mogućnosti suradnje	%
U zajedničkim ulaganjima u dvorac	4
U zajedničkim marketinškim aktivnostima	21
Zajednička ponuda usluga i proizvoda	19
Zajednički nastup prema dobavljačima i kooperantima	17
Zajedničko djelovanje spram države za rješavanje problema	8
Društvena odgovornost spram zajednice	23
Poboljšanje kvalitete života	19
Razvoj novih proizvoda i usluga	12
Ostalo _____	

Izvor: Vlastita obrada

Suradnja s privatnim sektorom očituje se u zajedničkim marketinškim aktivnostima te u zajedničkoj ponudi usluga i proizvoda, a što podrazumijeva prvenstveno zajedničke aranžmane s autoprijevoznicima, turističkim agencijama, s vinarijama i proizvođačima ekološki prihvatljivih proizvoda.

Tablica 9.: Oblici suradnje s nevladinim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje

Mogućnosti suradnje	%
Pomoći pri izradi projekta za financiranje obnove/održavanja	6
Pomoći pri izradu dokumentacije i usklađivanja sa zakonodavstvom te utjecaja na regulaciju istih	8
Stručna pomoć za pitanja konzervacije/restauracije	8
Pomoć pri marketinškim aktivnostima, osmišljavanju//organiziranju turističke ponude i poboljšanju kvalitete ponuđenog	10
Organizaciji sportskih događanja	6
Organizaciji kulturno-umjetničkih događanja	12
Organizaciji drugih turističkih sadržaja	10
Ostalo _____	

Izvor: Vlastita obrada

Suradnja s nevladinim sektorom gotovo de ne postoji, što posebno naglašavaju vlasnici dubrovačkih ljetnikovaca. Suradnja malog obima postoji s udrugama u kulturi i sportskim klubovima po pitanjima organizacije kulturno-umjetničkih i sportskih događanja, s

privatnicima koji obavljaju djelatnosti iz područja cestovnog ili pomorskog prometa, kao i s malim vinarima i uzgajivačima cvijeća, voća i povrća.

Tablica 10.: Zadovoljstvo suradnjom s pojedinim sektorom

Sektor/Stupanj zadovoljstva	Nezadovoljni %	Zadovoljni %	Vrlo zadovoljni %
Javni sektor	73	19	/
Privatni sektor	65	21	4
Nevladin sektor	79	10	/

Izvor: Vlastita obrada

72% ispitanika nezadovoljno je suradnjom sa sva tri sektora, 17% smatra suradnju zadovoljavajućom, a 1% vrlo je zadovoljan suradnjom sa sva tri sektora.

4.3. Sinteza istraživanja

Zbog točnijeg sagledavanja turističke ponude i konkurentnosti na turističkom tržištu sinteza će se provesti samo za objekte kulturne baštine u funkciji turizma kategorizirane kao „Hotel“ i „Hotel baština“ (50%). Objekti kulturne baštine koji su kategorizirani kao „Hotel“ ili „Hotel baština“, u komparaciji s dvorcima Velike Britanije i ljetnikovcima talijanske pokrajine Veneto, konkurentni su:

- kao kulturno povijesna zdanja
- u uređenju interijera
- u ponudi i kvaliteti jela i pića
- u cijenama (value for money)
- u nematerijalnim elementima ponude.

Interijeri su uređeni u retro stilu, a prevladava antikni i secesijski namještaj, drvo, lan, pamuk i topli tonovi. Sobe su, iako sa starinskim šarmom, potpuno tehnički opremljene, kao i prostori za pripremu jela. Većina ima HACCP certificikaciju za kuhinjske i skladišne prostore. Kod pripreme jela koriste se namirnice iz domaćeg ili bio uzgoja, a kuhinja je većinom tradicionalna (dalmatinska, istarska, zagorska). Cijena odgovara kvaliteti ponuđenog, bilo da je riječ o cijenama za osnovne ili dopunske usluge.

Nematerijalni elementi ponude, atmosfera u objektu, imidž, ljubaznost osoblja, individualni pristup, usluga 24 sata dnevno i sl., najkonkurentniji su adut ovih hotela. Većinom su u privatnom vlasništvu te njihovim poslovanjem upravljaju sami vlasnici i njihove obitelji. Ljubav s kojom obavljaju svoj posao, empatija prema gostu, srdačnost i susretljivost, domaća, topla i prisna atmosfera, visoki standardi i kvaliteta, organizacija boravka gostiju prema njihovim željama, kao i zajednički dogovori glede dodatnih aktivnosti i izleta – «glavne» su odlike njihovog poslovanja koje im vraća zadovoljnog gosta nazad.

Nisu konkurentni:

- u osnovnim smještajnim kapacitetima
- u veličini/broju zajedničkih prostorija i ponudi dopunskih usluga (konferencijske dvorane, spa&wellness prostori, biblioteke i galerije, vinoteke, suvernirnice, mjenjačnice i sl.)
- u veličini i dizajnu eksterijera
- u društvenim, kulturnim, edukacijskim i sportskim programima
- u promociji i prodaji
- u organizaciji poslovanja/programa.

50% hotela je s 20 - 50 ležajeva, a 37% ima ih 10 – 20, što ukazuje da su po smještajnim kapacitetima manji od ljetnikovaca pokrajine Veneto i dvoraca u Velikoj Britaniji. Fizička veličina određuje ne samo smještajne kapacitete nego i brojnost i veličinu ostalih zajedničkih prostorija. 25% hotela ima kongresne dvorane, od kojih su samo 12,5% većih kapaciteta (preko 150 sjedala), a ujedno su to hoteli koji imaju više konferencijskih dvorana. Dvorane su potpuno tehnički opremljene. 30% hotela ima prostore za spa&wellness te prostore za bavljenje sportom i rekreacijom, suvernirnice i prostorije za društvena događanja. Vinoteke ima 25% hotela, no samo dva imaju veliki izbor vina. Biblioteke ima tek nekolicina hotela, a galerije nisu posebni prostori, nego se slike/eksponati izlažu u zajedničkim prostorijama.

Kulturno/sportsko/edukacijski programi nedostatni su, a naglasak je više na događanjima u okolini i izletima. Izuzetak je 37% hotela koji imaju bogatije kulturne, zabavne i sportske programe. Za potrebe transfera gostiju 30% hotela ima motorna vozila za cestovni i pomorski promet. Iako je 87% hotela zastupljeno u promotivnim materijalima lokalnih TZ, njihov vizibilitet, kao objekata koji pripadaju kulturnoj baštini, nije naglašen. Svi hoteli imaju svoje internetske stranice i većina su članovi Udruge malih i obiteljskih hotela, no i ovdje je riječ o promociji njihove turističke ponude, dok je njihov značaj kao kulturne baštine potpuno izostavljen.

Turističkom se ponudom izdvajaju: Hotel Palace u Zagrebu s kompletnom ponudom, raznovršnošću i kvalitetom usluga; Hotel Palace (Hvar) koji pruža usluge jahtašima i 'in' je destinacija na globalnoj karti 'party destinacija'; Pucić Pallace u Dubrovniku sa svojih pet zvjezdica nudi potpuni luskuz, uključujući higijenske potrepštine marke Bvlgari u kupaonicama; Hotel Kazbek u Dubrovniku s ponudom prilagođenom gostu; HB Balatura Vinodol/Tribalj etno je hotel i u ponudi ima posebne kulturne paket aranžmane u kojima kombiniraju kulturu s odmorom i zdravom prehranom iz bio uzgoja.

Hoteli: Historic Spa Hotel Villa Astra (Lovran), Hotel Kaštel (Motovun) i HB Bastion (Zadar) imaju bogatu ponudu spa&wellness programa, a Villa Astra organizira edukativne programe iz područja zdravog života i bio prehrane. Raznovrstan izbor sportskih događanja, kao i kulturno-edukativan program za djecu pruža Hotel Frankopan (Ogulin). HB Dvorac Bežanec izdvaja se gotovo u svakom segmentu ponude pa gosti imaju na raspolaganju: noćni bar, sedam konferencijskih dvorana; vinoteku s izborom većim od 500 vina; dostupan je invalidima, a ima i posebne aranžmane za treću dob; edukacijsko-zabavne programe: školu jahanja, školu streličarstva, branje gljiva, sadnju cvijeća i drveća, košnju

trave, rad u polju, sakupljanje hrane za srne, berbu grožđa i sl.; sportske aktivnosti: tenis terene, konjušnicu s 20 modernih boksova i četiri korala, kočije; internacionalne iluzionističke programe, koncerte klasične i pop glazbe, plesne večeri uz dvorski orkestar, tamburaške nastupe i dr. HB Dvorac Bežanec ima i gotov projekt za golf i heliodrom. Dvorac obitelji Martinis-Marchi na Šolti također ima heliodrom, a gostima je na raspolaganju jahta za izlete i gliser za potrebe brzog transfera.

Financiranje održavanja obveza je vlasnika/korisnika i ne postoje krediti po povoljnijim uvjetima za obnovu kulturne baštine niti za obavljanje turističke djelatnosti u objektima koji su kulturna baština. Subvencije na kamatu odobrene su za dva objekta u vidu poticaja za turističku djelatnost u Programu kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu, „Poticaj za uspjeh“, a u sklopu projekta „Pod stoljetnim krovovima“ koji obuhvaća ulaganja u obnovu starih, postojećih kuća sagrađenih u skladu s izvornom, tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom.²⁸⁴ Jedan je hotel dobio kredit po povoljnijim uvjetima za renoviranje od HBRO-a, i to ne na temelju značenja objekta kao kulturnog dobra.

Suradnja s javnim sektorom očituje se samo u uvažavanju spomeničke vrijednosti samog objekta i u njegovoj pravilnoj turističkoj valorizaciji. Javni sektor ne inicira nikakve pomoći/programe/projekte za korist objekata kulturne baštine u funkciji turizma radi olakšavanja održavanja objekta/obavljanja djelatnosti/promocije i sl. Suradnja s privatnim sektorom podrazumijeva *ad hoc* dogovore s vozačima taksija/minibuseva/brodova za transfer gostiju ili za potrebe izleta. Nevladin sektor u Hrvatskoj malo se bavi problematikom graditeljske baštine, iako taj cilj imaju postavljen u širokom spektru «kulturnih» aktivnosti. Njihov doprinos očituje se, iako u nedovoljnoj mjeri, u organizaciji kulturnih/sportskih/zabavnih programa.

Hoteli su uglavnom članovi Udruge malih i obiteljskih hotela preko koje se promoviraju i pokušavaju iznaći rješenja zajedničkih problema s ostalim članovima Udruge, a Hotel Palace iz Zagreba, kao član Vijeća hotelijera, pokušava zajednički djelovati spram države glede problema u hotelijerstvu. Hotel Frankopan jedan je od osnivača kreativnog klastera turizma «Ogulin- zavičaj bajke».²⁸⁵ Hoteli su često i sponzori raznih događanja u destinaciji gdje obavljaju djelatnost.

5. ANALIZA STANJA DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA

Kultura ladanja je koliko europska toliko i posebna, dubrovačka, gdje je došla do izražaja sva njena složenost u kojoj se „isprepliću društveni i gospodarski faktori, etičke i estetske komponente, arhitektura i hortikultura“.²⁸⁶ Nastala u vrijeme antike, a nestala propadanjem Rimskog Carstva, ponovo je oživljena prvim renesansnim vilama u Toscani u 14. stoljeću.

²⁸⁴ <http://www.mint.hr/UserDocsImages/070504-poticaj-07.pdf> 25. 7. 2010.

²⁸⁵ http://www.og-list.hr/kronika.php?subaction=showfull&id=1226598634&archive=&start_from=&ucat=1& 25. 7. 2010.

²⁸⁶ Grujić, N., predgovor Kultura ladanja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2001. i 2002. god., ur. Nada Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 7.

Povijest ladanjske izgradnje u Hrvatskoj počinje s rimskim vilama čiji ostaci postoje od Slavonije i okolice Zagreba do Jadrana. Kasnije se čitavo jedno tisućljeće grade zamci, smješteni većinom na nepristupačnim vrhovima brežuljaka, koje u 17. stoljeću zamjenjuju dvorci. U ladanjsku arhitekturu ubrajaju se i gradske vile iz prve polovine 20. stoljeća i stancije u Istri.²⁸⁷ Tijekom 15. i 16. stoljeća u Dalmaciji se grade ljetnikovci, a najviše su koncentrirani na dubrovačkom području, gdje počeci njihove gradnje sežu u 14. stoljeće.

Govoreći o ladanjskoj kulturi na području Dubrovačke Republike, izvangradsko se područje dijelilo u dvije zone: Astareju s otocima, gdje su najstariji dubrovački posjedi koje karakterizira kontinuitet i neograničenost privatnog vlasništva, te ostale predjele: Pelješac, Primorje, Mljet, Lastovo i Konavle, koji su se stjecali od 13. do 15. stoljeća i gdje se zemlja davala u najam vlasteli. Razlike između predjela, kao i veličina i gustoća posjeda, odrazit će se i na samu ladanjsku izgradnju. Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja – i po količini i vrsnoći izgradnje – predstavlja važno poglavlje u razvoju graditeljstva na našoj obali, a po svojim funkcijama pruža dragocjene podatke za gospodarsku, društvenu i kulturnu povijest naše zemlje.²⁸⁸

Dubrovački su ljetnikovci, iako građeni pod utjecajem kulture ladanja i arhitektonskih oblika sličnih onima u Italiji, pa i dijelom rađeni rukama talijanskih majstora, po mišljenjima uvaženih znanstvenika iz područja povijesti, povijesti umjetnosti i arhitekture, drugačiji, jedinstveni, posebni i pripadaju hrvatskoj autohtonoj i izvornoj graditeljskoj baštini – i u toj činjenici leži njihova kapitalna vrijednost.

Tradicija očuvanja graditeljske baštine u Dubrovniku potječe iz 1272. kad se u Statutu grada Dubrovnika, u knjizi petoj (gl. 1.), utvrđuju načini očuvanja grada pa je propisano da se stubišta (ali i ostali graditeljski elementi) trebaju obnoviti „onako kako su bila od starine“. Knez je sa svojim sudom morao otići na mjesto gdje se nalazi „ruševan zid“, naredio bi da ga vlasnici ojačaju ili obnove, a ako vlasnici to nisu htjeli knez ga je mogao „dati srušiti da nekomu ne naškodi“ (gl. 7.). Odluke o obnovi Grada nakon „Velike trešnje“ 1667. također su se vodile principom očuvanja kakvih-takvih ostataka bivših gradnji.²⁸⁹

Nada Grujić, povjesničarka umjetnosti, koja je veliki dio svojih znanstvenih istraživanja posvetila upravo dubrovačkim ljetnikovcima, navodi da je „u dosadašnjim istraživanjima građevinske djelatnosti s obilježjima 'ladanjskog' na dubrovačkom području utvrđeno postojanje oko 300 objekata“²⁹⁰ koji su se gradili u vrijeme Republike.

Istraživanjem na terenu za potrebe ovog rada može se tvrditi da danas postoji, više ili manji sačuvanih, 278 ljetnikovaca koji su građeni u vrijeme Dubrovačke Republike.²⁹¹

²⁸⁷ Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Dva tisućljeća dvoraca, vila i zamkova na tlu Hrvatske, op. cit., str. 20.

²⁸⁸ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 5.

²⁸⁹ Statut Grada Dubrovnika, op. cit.

²⁹⁰ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 5.

²⁹¹ Prema usmenim uputama iz srpnja, 2010. iz Konzervatorskog odjela Dubrovnik, u rad su uključeni svi objekti koji imaju shemu ladanjske arhitekture.

Mljet, Lastovo i Korčula neće biti predmetom istraživanja ovog rada jer vlastela na Mljetu nisu gradila ljetnikovce jer nisu „imala svojih imanja“,²⁹² kao ni na Lastovu koje je u dva navrata pripadalo Republici. Ugarsko-hrvatski kralj Žigmund 1413. godine ustupio je Korčulu, Hvar i Brač Republici, no tri godine kasnije opet ih je oduzeo i vratio pod vlast hrvatskog bana u Zadru, pa se u radu neće analizirati graditeljska baština Korčule, iako su se pod utjecajem Republike i tamo gradili ljetnikovci, palače, kašteli i bila im je poznata ladanjska kultura.²⁹³

5.1. Uloga dubrovačkih ljetnikovaca u povijesti Dubrovačke Republike

Specifičan geostrateški položaj omogućio je Dubrovniku razvoj pomorstva i trgovine žitom, vunom, vinom, platnom i solju, što je vlasteli donosilo velike prihode, kao i rudnici u Bosni i Srbiji, a što je omogućilo ekonomski te općekulturni procvat Dubrovnika. Republika sv. Vlaha bila je klasna tvorevina i dubrovačko društvo bilo je klasno društvo pa su vlastela imala svu moć u svojim rukama, izgrađujući državu radi zaštite svojih klasnih interesa.²⁹⁴ Govoreći o vlasteli, Čosić i Vekarić napisat će da su im „specifične povijesne okolnosti namijenile jedinstvenu, u europskim okvirima jedva usporedivu višestoljetnu zadaću vladanja i upravljanja gradom-državom“.²⁹⁵

Mudrim vođenjem državnih poslova i diplomatskim akcijama s tada moćnim državama, prvenstveno Venecijom i Turcima, Grad je sebi osigurao gotovo 500 godina dug mir. Ta mala, ali moćna Republika opstala je do 1806. kad su Grad zauzeli Francuzi, *de facto* je ukinuta 31. siječnja 1808., „čime je uništen najstariji patricijat u Europi“,²⁹⁶ a *de jure* 1815. područje Republike ulazi u sastav austrijske carevine idućih 100 godina.

5.1.1. Dubrovački ljetnikovci nekada....

Duhovni uspon Dubrovačke Republike proizašao iz relativne političke samostalnosti i ekonomskog prosperiteta, omogućio je razvoj umjetnosti u svim područjima življenja i prodor noviteta u sam način življenja. Renesansni nazor stvorio je potrebu kod imućnijeg dijela stanovništva u Europi, pa tako i u Dubrovniku, za dokolicom i užitkom koji je rezultirao izgradnjom vila-ljetnikovaca od kojih su mnogi imali u sklopu posjeda i uređen vrt. Imućni Dubrovčani imali su posjede van gradskih zidina koji su omogućavali gradnju različitih ladanjskih objekata već u prvoj polovini 14. stoljeća.

²⁹² Fisković, C., Kultura dubrovačkog ladanja, Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu, JAZU, Split, 1966., str. 49. – Mljet ne navode ni drugi autori koji su pisali o dubrovačkim ljetnikovcima

²⁹³ Korčula je imala građanstvo koje je rano uočilo važnost zapisivanja i ozakonjivanja tadašnjih društvenih običaja pa je Korčula tada imala i svoj zakonik koji ju čini srednjovjekovnim gradom. Korčulom je upravljala skupština građana, Veliko vijeće izabranih, Knez, Odbor sudaca i Malo vijeće. Seljaci su bili slobodni i nije se radilo o aristokratskom poretku, nego o upravljanju svih građana - Fisković, I., Kulturno umjetnička prošlost pelješkog kanala, Mogućnosti, Split, 1972., str. 25.

²⁹⁴ Glavina, F., Trpanj – prošlost, sadašnjost, spomenici, Turističko društvo Trpanj, Trpanj, 1989., str. 12.

²⁹⁵ Čosić, S., Vekarić, N., Dubrovačka vlastela između roda i države: Salamankezi i sorbonezi, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2005., str. 9.

²⁹⁶ Čosić, S., Slom Dubrovačke Republike prema iskustvima suvremenika, Kolo, Matica hrvatska, vol. 18, br. 2., Tisak Denona, Zagreb, 2008., str. 129.

Ladanja su služila kao mjesto okupljanja intelektualaca, umjetnika, glumaca i pjesnika. Osim vođenja filozofskih rasprava o životu, državi ili obitelji, ladanjska gospodarstva bila su i izvor dodatnih prihoda pa su neki ladanjski posjedi predstavljali mjesta gdje se prožimaju gospodarstvo i kultura. Grujić ističe da ladanjska namjena nije ni prvenstvena ni isključiva i da prečesto pokriva i pojam „gospodarske“, odnosno drugačije namjene (stambene ili javne), preuzimajući oblike „ladanjskog“.²⁹⁷ Obilježja ladanjskog imaju gradski i prigradski ljetnikovci, ladanjsko-gospodarski objekti i kompleksi te građevine koje preuzimaju reprezentativne sheme ladanjske arhitekture.

Novo otkriće prirode kao mjesta koje oplemenjuje, pruža odmor od svakodnevnog života i rasonodu, ali i mjesta druženja, razgovora i veselja, upućivalo je ljude da više borave u svojim vilama i vrtovima, a utjecalo je i na njihovo oblikovanje.²⁹⁸ Talijanski renesansni vrt predstavlja izvorni obrazac renesansnog vrta koji se kao takav proširio van Italije. Razvijajući se u drugačijim uvjetima društvenih odnosa te materijalnog i duhovnog stvaralaštva, renesansni su vrtovi imali pejzažne posebnosti u područjima gdje su nastajali. Tako snažan pečat sredina u kojima su nastali imaju renesansni vrtovi u Francuskoj, Italiji i na nekim dijelovima naše obale, od kojih najznačajnije mjesto imaju dubrovački renesansni vrtovi.

Vrtovi su različito raspoređeni u odnosu na kuću pa taj raspored može biti: centralni, gdje je kuća u sredini parcele okružena sa svih strana vrtovima; središnji, gdje je jedan vrt ispred pročelja, a drugi iza začelja; tri odvojena vrta koji su različiti ne samo u prostornom pogledu već i u odabiru kultura koje su se u njima uzgajale;²⁹⁹ vrtovi u kojima mreža staza i zasadenih površina povezuju cjelinu; terasasti vrtovi te vrtovi samo ispred pročelja. Veliki prostrani vrtovi vezni su elementi i u Zamanjinom ljetnikovcu u Zatonu.

Jedinstvena iznimka je Skočibuhin ljetnikovac na Boninovu jer se takva „prostorna zamisao cjeline nije više nigdje ponovila“.³⁰⁰ Deset vrtnih ploha imao je ljetnikovac Gučetić-Zbutega-Lazarević u Rijeci dubrovačkoj. Običaj je bio da se obradiva površina ispred lica ljetnikovca nikad ne koristi za poljoprivredne radove.³⁰¹ Stariji ljetnikovci „s početka ili iz sredine 16. stoljeća, koji njeguju tradicionalne oblike imaju najčešće više ili manje strogo odijeljene pojedine vrtno prostore“.³⁰²

Grujić i Šišić navode da je upravo „arhitektonska artikulacija“ bitno obilježje dubrovačkog renesansnog vrta,³⁰³ a koji podrazumijeva arhitektonski raspored kojem su podređeni svi

²⁹⁷ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op.cit, str. 5.

²⁹⁸ Šišić, B., Obnova dubrovačkog renesansnog vrta, Izdavački centar Split, Split, 1981., str. 11.

²⁹⁹ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 75.

³⁰⁰ Ibidem, str. 78.

³⁰¹ Stari su Dubrovčani bili mudri, poštovali su prirodu i imali visok smisao za estetiku a danas smo svjedoci da se u jednom od rijetkih sačuvanih renesansnih vrtova mogu graditi i bazeni, kao što je slučaj ladanjske kuće Bella Luiga na Pilama 2010 god. Konzervatorski odjel, kao i u mnogo drugih slučajeva, daje dozvole za ovakve devastacije ili zatvara oči. Razlog tome svakako je javnosti nepoznat, no poznato je da je njihova primarna zadaća da štite baštinu od ovakvih i sličnih devastacija.

³⁰² Grujić, N., Vrijeme ladanja, Studije o ljetnikovcima Rijeke dubrovačke, Matica hrvatska Dubrovnik, Dubrovnik, 2003., str. 76.

³⁰³ Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, op. cit., str. 107.

elementi. Čvrst raspored određen je šetnicom koja vodi do ulaza u samu kuću, ali i kroz same vrtove. Najduža je šetnica u Gučetićevom ljetnikovcu u Trstenome, duga je 90 metara, a renesansni perivoj ovog ljetnikovca ima bujnu vegetaciju zahvaljujući stalnom navodnjavanju preko akvadukta koji je izgrađen krajem 15 stoljeća. U potrazi za hladom grade se natkriveni prostori, trijemovi, lože i paviljoni. Šetnice su natkrivene odrinom (pergolom) koja daje hlad, ali i prozračnost koja je uobičajena u mediteranskim vrtovima.

Odrina stoji na kamenim stupovima koji su razmješteni u razmacima od 3 metra, a visoki su do dva metra³⁰⁴ i čiji izgled varira od okruglih do oktogonalnih i imaju više ili manje ukrasne elemente na podnožjima i na kapitelima. Izuzetno vrijedni primjeri klesarskog umijeća nalaze se na još sačuvana 54 stupa u Crijević-Pucićevom vrtu na Gracu i kod Skočibuhe na Boninovu gdje je svaki stup ukrašen drugim klesarskim motivom, a na glavicama su fino klesani ljudski i životinjski likovi.

U vrtovima se nalazi i kameni namještaj: klupe, stolovi, krune bunara, kamena pila, pitari, kamene posude, zidni umivaonici, ali i stepenište za terasu koja je većinom u razini prvog kata, kapelice, gospodarske zgrade i druge prostorije. Jedan je element još izuzetno važan kao poveznica između kuće i vrta, a posebno je značajan za vrt – to je voda, pa se u vrtovima pojedinih ljetnikovaca nalaze fontane. Neki su ljetnikovci imali ribnjake, a danas je sačuvan samo u Sorkočevićevu ljetnikovcu u Gružu. Prožimanje biljnog, građevnog i ambijentalnog, tako tipično za dubrovački renesansni vrt, vidljivo je kod mnogih ljetnikovaca, od Gučetićevog u Trstenome, Sorkočevića i Škaprlende u Rijeci dubrovačkoj, Gundulića, Bunića, Gradića, Sorkočevića, Đorđićeva u Gružu, Getaldićevog na Pločama. Gučetićev ljetnikovac u Trstenom, građen u vrijeme renesanse, oblikovan i u stoljećima koja slijede, najveći je i najpoznatiji dubrovački arboretum, danas spomenik parkovne arhitekture³⁰⁵ i turistički lokalitet.³⁰⁶

5.1.2. Arhitektonske karakteristike ljetnikovaca

Kuće i palače, građene u vrijeme Republike, odisale su velikom ljubavlju i pažnjom vlasnika. Dubrovačka vlastela imala su vrlo profinjen ukus i znatna materijalna sredstva pa su, ugledajući se na svog najljućeg konkurenta, Veneciju, htjela pokazati svoje bogatstvo gradeći ljetnikovce van zidina. Iako su neki sačuvani gotovo u cijelosti, kameni namještaj nije sačuvan, kao ni mnogi ukrasi. Po onome koliko je poznato, unutrašnjost je bila manje raskošna od vanjskog izgleda.

Gradnja ljetnikovaca započinje na ostacima rustikalnih vila iz rimskog doba te malih crkvi, a u 13. stoljeću grade se u blizini vinograda. Odlučujuću ulogu u gradnji ljetnikovaca ima

³⁰⁴ Šišić, B., Vrt renesansnog ljetnikovca Vice Stjepovića Skočibuhe u Sudurđu na Šipanu, Časopis Dubrovnik, br.3., Dubrovnik, 1973., str. 147.

³⁰⁵Zaštićena prirodna područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - http://www.edubrovnik.org/prirodna_bastina.php 20. 10. 2010.

³⁰⁶ Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, NN 78/08

namjena, rezidencijalna ili agrarna, kao i osobine mjesta, potrebe i mogućnosti vlasnika³⁰⁷ jer gradnju dalje od grada prate i veća ulaganja. Grujić navodi i da nedostaju precizni arhivski podaci o veličini i broju čestica zemlje koje tvore određeni zemljoposjed i pripadaju nekom ladanjsko-gospodarskom kompleksu ili ljetnikovcu.³⁰⁸

U gruškome zaljevu ljetnikovci se javljaju već u 14. st., a do polovice stoljeća Gruž je postao ekskluzivna zona dubrovačkog ladanja. U to se vrijeme u Rijeci dubrovačkoj spominju tek prve značajnije ladanjske gradnje (u 14. stoljeću posjedi se još brane kulama), te dok se u Gružu opisuju kao «veličanstvene palače i divni vrtovi», u Rijeci dubrovačkoj su to «privatne kuće s vrtovima».³⁰⁹ Gradsko i uže prigradsko područje više karakteriziraju upravo ljetnikovci, a Pelješac i Konavle gospodarsko-ladanjski kompleksi. Gospodarske zgrade zovu se „stranj“ pa se u Konavlima čitavi kompleksi nazivaju „stranjevima“.

Poluurbani karakter Šipanske Luke spominje se još u 13. stoljeću, a za vrijeme procvata Šipana, u 15. i 16. stoljeću, „uz sjevernu liniju obale Šipanske Luke dolazi do izgradnje razvedenog lanca ljetnikovaca“.³¹⁰ Osim uz more, ladanjska gradnja na Šipanu nastavlja se na rubovima polja kako se ne bi smanjila obradiva površina.³¹¹ „Valja ponoviti da unutar dubrovačkog prostora nema predjela koji bi u tom smislu bio gušće izgrađen, tako da su šipanski primjeri, što je još važnije, dokaz organizirane gospodarske djelatnosti na većem području“, piše Grujić i dodaje „ovdje je više nego igdje na dubrovačkom području opravdano upotrijebiti termin – kulturnog pejzaža“.³¹²

Predio Pile, u početku značajan zbog obrtničkih pogona, planskom je regulacijom gradnje u 15. stoljeću dobio svoje rezidencije unutar vrtnih površina koje nakon potresa ujedinjuju ladanjsku i rezidencijalnu funkciju. U 16. stoljeću počinje i «spuštanje» raskošnih ljetnikovaca s ladanjske zone na Boninovu na rubne dijelove Pila.³¹³ Onofri Jordanov de la Cave 1437. izgrađuje vodovod dug 12 km i dovodi vodu do gradskih fontana.³¹⁴ Gradnja vodovoda potiče gradnju ljetnikovaca duž trase njegova prolaska s najvećom koncentracijom na Gornjem konalu.

³⁰⁷ Grujić, N., Dubrovački ljetnikovci, Hrvatska renesansa, Katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2004., str. 114.

³⁰⁸ Grujić, N., Ladanjsko-gospodarska arhitektura 15 i 16 stoljeća na otoku Šipanu, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka II, izdavač «Primorac», znanstveno, kulturno-prosvjetno društvo Dubrovnik, Dubrovnik 1988., str. 225.

³⁰⁹ Grujić, N., Dubrovačka ladanjska arhitektura 15. st. i Gučetićev ljetnikovac u Trstenom (1494. - 1502.), prilozi Povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 34., Split, 1994., str. 145.

³¹⁰ Planić-Lončarić, M., Suđurađ i Luka na otoku Šipanu, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka III, izdavač „Primorac“, znanstveno, kulturno-prosvjetno društvo Dubrovnik, Dubrovnik, 1991., str. 119.

³¹¹ Grujić, N., Ladanjsko-gospodarska arhitektura 15 i 16 stoljeća na otoku Šipanu, op. cit., str. 231.

³¹² Ibidem, str. 257.

³¹³ Horvat Levaj, K., Između ljetnikovaca i palača – reprezentativna stambena arhitektura dubrovačkog predgrađa Pila u 18. stoljeću, Kultura ladanja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“, održanog 2001. i 2002., ur. Nada Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 204.

³¹⁴ Šišić, B., Vrtni prostori povijesnog predgrađa Dubrovnika: od Pila do Boninova, HAZU, Dubrovnik, 2003., str. 14.

Tijekom 14. stoljeća Dubrovčani su došli u posjed Pelješca, a krajem istog stoljeća kupuju Primorje. Dubrovačka je Republika dugo vremena nastojala proširiti svoje posjede na cijelo područje Konavala koje joj je trebalo ne samo kao poljoprivredno zemljište „nego i za osiguranje putovanja prema Jonskom i Egejskom moru te Levantu“,³¹⁵ što joj uspijeva u 15. stoljeću. Posjedi su na ovim područjima usitnjeni i podijeljeni članovima Velikog vijeća. Usitnjenost posjeda poticala je izgradnju ljetnikovaca na imanjima na čitavom teritoriju, a njihova je namjena bila više gospodarska, nego ladanjska. Rasprostranjenost, gustoća, broj i male dimenzije ljetnikovaca rezultat su upravo takve posjedovne politike i specifičnih odnosa.

Većina je ljetnikovaca izgrađena u 15. i 16. stoljeću³¹⁶ kad je Grad bio na vrhuncu svog političkog, ekonomskog i kulturnog procvata. Dubrovački je teritorij bio zaokružen, a vještom diplomatskom politikom osigurane su njegove granice tako da je život van gradskog područja bio siguran.³¹⁷ No, „Velika trešnja“ iz 1667., praćena požarom, gotovo je u potpunosti razorila Grad, odnoseći 3 000 ljudskih života. Gradu su nanesene ogromne materijalne štete i stradalo je stanovništvo, uključujući kneza i gotovo čitav Senat. Formira se nova vlast i Grad se obnavlja gubeći srednjovjekovni izgled i dobivajući renesansno-barokni. Odlukom Senata 1668. zabranjena je svaka gradnja van zidina.³¹⁸

Poslije potresa i gotovo uništenog Grada dolazi do prenamjene nekih ljetnikovaca u mjesta za stanovanje, a obnova se može podijeliti u tri skupine: obnova što sličnija originalu, izmjena sheme čitavog ladanjskog kompleksa i rasporeda prostorija, nove gradnje i preinake koje su radili strani majstori ili oni kod kojih je utjecaj stranih majstora evidentan.

Početak 18. stoljeća većina ljetnikovaca našla se u posjedu istaknutih sudionika dubrovačkog kulturnog života toga doba koji su ujedno bili i pripadnici Akademije učenih ispraznih.³¹⁹ Ljetnikovci su i pri kraju 19. stoljeća sastajalište najučenijih glava onog vremena, a primaju se i gosti u želji da im se pokaže ono najljepše što je Dubrovnik imao, pa je tako i car Franjo Josip posjetio Gučetićev ljetnikovac u Rijeci.³²⁰ 20. stoljeće vrijeme je u kojim se ljetnikovci uništavaju i ruše radi novih gradnji, pregrađuju se, nadograđuju i devastiraju. Mnogi su ostali napuštene ruševine propadajući kao ničija briga, ali na svu sreću, velikom ljubavlju, brigom i financijskim ulaganjima samih vlasnika, mnogi su ljetnikovci sačuvani u izvornom ili tek nešto izmijenjenom obliku

Osnovni arhitektonski elementi

³¹⁵ Brautović, J., Brautović, M., Povijesno–umjetnička topografija Konavala i stanje očuvanosti spomeničke baštine, Omega 2, Dubrovnik, 2005., str. 19.

³¹⁶ Upravo zbog činjenice da je većina ljetnikovaca izgrađena u 15. i 16. stoljeću, tj. u vrijeme renesanse, neki autori sve ljetnikovce na dubrovačkom području nazivaju «dubrovački renesansni ljetnikovci» što, s povijesnog slijeda gradnje, nije prihvatljivo.

³¹⁷ Grujić, N., Dubrovački ljetnikovci, op. cit., str. 111.

³¹⁸ Beritić, L., Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zavod za arhitekturu i urbanizam Instituta za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb, 1958., str. 30. – 33.

³¹⁹ Grujić, N., Vrijeme ladanja, Studije o ljetnikovcima Rijeke dubrovačke, op. cit., str. 139.

³²⁰ Gović, T., Šetnja kroz stare dubrovačke vrtove, Turističko društvo „Rijeka dubrovačka“ Komolac, Mokošica, Dubrovnik, 1989., str. 32.

Stilski oblici, karakteristični za vrijeme gradnje ljetnikovca bili su gotski, renesansni i barokni. Izlaganje pojedinih karakteristika ovih stilova prelazilo bi temu ovog rada, no važno je istaknuti da su na dubrovačkim ljetnikovcima vidljivi tragovi svih stilova, kao i kombinirani elementi jer su prijelazna razdoblja iz jednog u drugo razdoblje trajala i stotinjak godina, a kasnije su se znali pojaviti i 'povratni' elementi nekog stila. „Te jednokatnice jednostavnog rasporeda moguće je okupiti u dvije skupine, zidane u 15. stoljeću ili prvih desetljeća 16. stoljeća u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu ili iz druge polovine 16. stoljeća u oblicima zrele renesanse.“³²¹ Prve su manje i vitkije, imaju izdužene gotičke prozore s triforom na sredini pročelja, a u unutrašnjosti je gotičko-renesansni kameni namještaj.

Osobitost je dubrovačkih ljetnikovaca u organizaciji njihove cjeline: svi izgrađeni dijelovi i vrtovi raspoređeni su unutar ogradnih zidova. Ogradne zidove nalazimo u cijelosti ili u ostacima, manjih su ili većih dimenzija, ovisno o veličini čitavog zdanja. Šetnicom koja vodi kroz vrt od ulaznih vrata u ogradnom zidu dolazi se do ulaznih vrata ljetnikovca, koji ima centralnu poziciju na posjedu. Prilaz ljetnikovcima bio je moguć i s mora.

Dubrovačke ljetnikovce po osnovnom izgledu možemo podijeliti u tri tipa: prizemnice, jednokatnice i pravokutne jednokatnice L-tlocrta. Grujić ovaj potonji tip naziva „specifičnim arhitektonskim tipom“.³²² Na fasadama nalaze se otvori u tri, četiri ili pet osi, balkoni, lođe, konzole, kao i ukrasna arhitektonska plastika. Ukrasni su elementi životinjske glave i lišće, cvjetovi, denti, uši, polustupovi, ukrasi izgleda konopa, vijenci itd. Fasade krase i grbovi obitelji i/ili znak IHS³²³ u medaljonu. Obiteljski grbovi znali su krasiti kamine i umivaonike u unutrašnjosti kuće, kao i krune bunara u vrtovima, a nalazimo ih i danas sačuvane u pojedinim ljetnikovcima.

Osim glavne zgrade i vrta, ljetnikovci uz more imali su orsane koji su služili kao spremišta za brodove i ribarski pribor. Iznad orsana su terase do kojih vodi stubište iz vrta, a tu se nalazi i ulaz u jednu od soba prvoga kata. Ispod terase su trijemovi koji imaju lukove i prolaze. U vrtovima ili na terasi prvog kata nalaze se i kapelice, a danas ih ima oko stotinu, dakako onih koji čine cjelinu s ljetnikovcima.³²⁴

Kule s puškarnicama, cisterne uz kuću ili u samoj kući imaju uglavnom ljetnikovci na izvangradskom području, kao i gospodarske objekte, «stranjeve» (oni koji su imali gospodarske funkcije, a to su gotovo svi u Konavlima, mnogi na Pelješcu, Elafitima, u Primorju i neki u Župi), te prostore za poslugu u kući i radnike na imanju. Gospodarske zgrade i prostorije koje se nalaze uz ladanjsku kuću obuhvaćaju i mlinice s mlinskim kamenim kolima, spravama za tiještenje maslina i kamenicama gdje se držalo ulje, prostorije za prerađivanje i pohranu ljetine, ljetne kuhinje s krušnim pećima, magazine i «pojate».

³²¹ Fisković, C., Naši graditelji i kipari XV. i XVI. st. u Dubrovniku, Matica hrvatska Zagreb, Tipografija, grafičko-nakladni zavod, Zagreb, 1947., str. 70.

³²² Grujić, N., Vrijeme ladanja, Studije o ljetnikovcima Rijeke dubrovačke, op. cit., str. 15.

³²³ I.H.S. *kršć*. Monogram za ime Isusovo. „Isus Spasitelj ljudi, u ovom znaku (križu) pobijedit ćeš, u njemu (križu) je spasenje“ - Anić, V., Goldstein, I., Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb, 2007., str. 247.

³²⁴ Izuzete su kapelice koje su ostale bez ljetnikovca tijekom vremena, kao i kapelice koje su s vremenom nestale.

Unutarnji je izgled ljetnikovaca sljedeći: ladanjska kuća prizemno ima salu koja služi i kao prolaz za vrt, a lijevo i desno su po dvije prostorije od kojih je obično jedna kuhinja; stropovi s drvenim gredama podupiru drveni pod; stepenište s balustradom iz sale vodi na saloču koja je na 'podu', a lijevo i desno od saloče su po dvije prostorije koje su, većinom, služile kao spavaće sobe, (izuzetak je Sorkočevićev ljetnikovac u Rijeci koji ima četiri prostorije sa svake strane). Drvena balatura za svirače sačuvana je u ljetnikovcu Vice Skočibuhe na Suđurđu. Saloča na prvom katu predstavljala je reprezentativan prostor u kući u kojoj su se priređivale svečanosti i gdje su vlastela primala goste.

Ovaj opis odnosi se na reprezentativnija i veća zdanja, dok prizemnice i pravokutne jednokatnice imaju drugačiji raspored i više su dio ladanjske cjeline. S obzirom da su upravo ova dva tipa više imala gospodarsku namjenu, obično su uz njih ili u neposrednoj blizini gospodarski prostori. Prizemnice služe isključivo za stanovanje, a kod jednokatnica stambeni prostor je na katu, a gospodarski u prizemlju.

U nekim ljetnikovcima nalazili su se zidni oslici i kameni ukrasi, pa su se tako u ljetnikovcu Becadelli na Šipanu nalazili portreti suvremenika i poznatih ljudi klasičnog svijeta.³²⁵ Danas se u ljetnikovac ne može ući, a freske su u poprilično lošem stanju. Poprsja slavni ljudi krasila su i Đonovinu.³²⁶ Sorkočević i danas ima (doduše poprilično uništene) zidne slike, a izuzetno vrijedno zidno slikarstvo nalazimo na saloči u Gradićevom ljetnikovcu u Gružu, gdje se uz strop sale nalaze u kamenu izrađeni grbovi vlastelinskih porodica, a na zidovima i stropu saloče vrijedni i sačuvani oslici. Zahvaljujući vlasnicima, obitelji Kobencl, koja s puno ljubavi održava ovaj ljetnikovac, zidne slike i grbovi su u odličnom stanju. Svodne slike ima i Škaprlenda u Rijeci, a slikane oblike imaju i Pitarević u Lapadu i Gučetić u Trstenom.³²⁷

Mrzle i tople kupelji nalazimo u Sorkočeviću dvorcu u Komolcu, a nekad ih je imao i nadbiskupov na Pločama.³²⁸ U ljetnikovcima je bio kameni namještaj, a to podrazumijeva sjedala, naslone, klupe, stolove, niše, ormare, umivaonike, fontane, krune bunara, ispuste za vodu, škropionice, kamene vaze ili druge posude, ognjišta, kamene kamine, peći i sl. Ukrasi su na namještaju bili cvjetni ili biljni ornamenti, lišće, vijenci, ljudski ili životinjski likovi, a na namještaju se nalaze i medaljoni, grbovi i inicijali vlasnika.³²⁹

Kneževi dvorovi, iako izgrađeni na različitim lokacijama Republike, tipološki su slični zbog njihove specifične uloge i potrebe objedinjavanja posebnih funkcija. U istoj zgradi bili su uredi i zatvori (u prizemljima, a čije ostatke vidimo i danas) i rezidencijalan prostor na katu, koji je trebao biti i privatniji i reprezentativan. Fortifikacijski izgled imaju Knežev dvor u Pridvorju i Slanom. Karakteristikama okoline prilagođeni su dvorovi u Stonu i

³²⁵ Grujić, N., Ladanjsko-gospodarska arhitektura 15 i 16 stoljeća na otoku Šipanu, op. cit., str. 243.

³²⁶ Grujić, N., Dubrovački ljetnikovci, Hrvatska renesansa, op. cit., str. 128.

³²⁷ Marković, V., Ljetnikovac Bozdari u Rijeci dubrovačkoj i Marino Gropelli, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 30., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Split, 1990., str. 234.

³²⁸ Krespi, A., Rukovet dubrovačkih razgovora, Zagreb, 1894., str. 24.

³²⁹ Živanović, D., Kameni namještaj dubrovačkih kuća i palata, Anali zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, br. 28., Dubrovnik, 1990., str. 101.

Cavtatu.³³⁰ Na Elafitima se uzori za arhitektonsko oblikovanje biraju u najreprezentativnijoj arhitektonskoj vrsti na izvangradskom području, što se posebno odnosi na Knežev dvor na Lopudu.³³¹ Kneževi dvorovi poviše ulaznih vrata imaju u kamenu isklesan kip sv. Vlaha.

5.1.3. Život u ljetnikovcu

Za turističku valorizaciju, život u ljetnikovcu, kao nematerijalna kulturna baština, predstavlja turistički resurs destinacije i omogućava „dublje razumijevanje destinacije koja se posjećuje“.³³² Prema turističkoj teoriji turisti više teže „hedonističkom iskustvu nego učenju“.³³³ Klarić i Vince-Pallua ukazuju, kao uostalom i mnogi drugi autori, na potrebu doživljaja „duha mjesta“.³³⁴ Poria, Butler i Airey navode pak postojanje dvije vrste turista, onih koji su „turisti nasljeđa“ i onih koji su „turisti na baštinskom lokalitetu“.³³⁵

Ovih nekoliko navoda iz znanstvene turističke literature o nematerijalnoj kulturnoj baštini navedeno je samo da se ukaže na značaj upravo priče o životu u ljetnikovcima koja se *sine qua non* treba koristiti za turističku valorizaciju dubrovačkih ljetnikovaca. Navodi uključuju važnost razumijevanja prezentirane baštine kroz osobno iskustvo i doživljaj, osjećajući „duh mjesta“ koji mora biti kroz interpretaciju iznesen pred posjetitelja. Osim toga, priče o ljetnikovcima daju široku lepezu mogućnosti osmišljavanja interpretacije u koje posjetitelj može biti uključen.

Književnost, politika, običaji, umjetnost i javni život, veliki znanstvenici i mislioci pokazuju pravu sliku duhovnih sklonosti Dubrovnikana, a to se odražavalo i na život u ljetnikovcima. On je bio izrazito dinamičan i raznovrstan, ovisan prvenstveno o profesiji, afinitetima te financijskim mogućnostima samog vlasnika. U ljetnikovcima su priređivani književni susreti, sijela, zabave, kazališne predstave i igre, dogovarala su se vjenčanja i slavlja, vodili se razgovori o politici i upravljanju Gradom, ali i posjedom.

Ljetnikovci i njihovi vrtovi bili su omiljena mjesta sastajanja dubrovačkih humanista, filozofa, pisaca i pjesnika. Povjesničar i filozof Nicolo Vito di Gozze napisat će najviše svojih djela u svom ljetnikovcu u Trstenom, a i razgovarat će sa svojim učenim prijateljima tamo gdje su razgovor vodile i Cvijeta Zuzorić i Marija Gundulić.³³⁶ U Brsečinama su dva

³³⁰ Iako su na Pelješcu i u Cavtatu dužnosti kneza obavljali „kapetani“, s vremenom je lokalno stanovništvo, uz podršku struke, ova zdanja nazvalo „Kneževim dvorovima“. S obzirom na ulogu i značaj kapetana, ovo bi se moglo donekle prihvatiti kao točna formulacija, no zbog povijesnih činjenica u radu se za ova dva zdanja ostavlja samo riječ „dvor“.

³³¹ Grujić, N., Knežev dvor na Lopudu, Prilozi povijest umjetnosti u Dalmaciji, br. 41., Dalmacijapapir d.o.o., Split, 2005./2007., str. 262. – 264.

³³² McKercher, B., Du Cros, H., Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management, op. cit., str. 84.

³³³ Gonzalez, M.V., Intangible heritage tourism and identity, Tourism management, No. 28., Elsevier Ltd. GB., 2008., str. 807.

³³⁴ Klarić, V., Vince-Pallua, J., Spirit of the space – challenges of its contemporary use in cultural tourism, op. cit., str. 210.

³³⁵ Poria, Y., Butler, R., Airey, D., The core of heritage tourism, op. cit., str. 249.

³³⁶ Grujić, N., Dubrovački ljetnikovci, Hrvatska renesansa, op. cit., str. 135.

ljetnikovca obitelji Zuzorić, a u onom na samom moru često je boravila pjesnikinja Cvijeta Zuzorić. Inspiriran ljepotom konavoskog kraja, gledajući ga iz svog ljetnikovca u Konavlima, Gundulić je napisao „Dubravku“, a za „Osmana“ je dobio inspiraciju na terasi svog ljetnikovca u Rijeci dubrovačkoj. Slavno Vojnovićevo djelo „Na taraci“ nastalo je prema istinitom događaju koji se odvijao na terasi ljetnikovca „gospara Lukše“ (Bunićeva ljetnikovca u Gružu).

Pjesnik Maroje Mažibradić u svom je ljetnikovcu na Pelješcu pisao pjesme i primao u goste pjesnike Dominika (Dinka) Zlatarića, Dinka Ranjinu, Sava Bobaljevića, Frana Lukarevića–Burinu i s njima vodio duge razgovore o poeziji. Maroje se bavio cvjećarstvom, vrtlarstvom i voćarstvom, a na svom je imanju držao konje. Posebno je volio lov za koji je uzgajao sokolove, tako da je to bila omiljena zabava i njegovih gostiju. Bio je veliki prijatelj Ivana Martolice Kaboge koji ga je u testamentu nazvao svojim „dragim i poštovanim prijateljem“ te mu ostavio 100 talira u zlatu i svu „konjsku opremu“.³³⁷

U svoj „dvor na vodi“ poziva renesansni književnik Dinko Ranjina svog prijatelja Dinka Zlatarića. Odgojen na rasponima od Dubrovnika preko Orebića, od Messine do Firenze, navraćao je u brdovite krajeve svog poluotoka, pozivao prijatelje ili se sam u miru bavio književnim radom.³³⁸ U svoje „dvore“ u Konavlima, na Pelješcu, u Primorju, na Elafitima i u Gradu rado su išli i boravili članovi obitelji Sorkočević.

5.1.4. Događaji koji su utjecali na devastaciju ljetnikovaca

Nekoliko je velikih povijesnih događaja koji su od vremena Republike do danas doprinijeli devastaciji ljetnikovaca.

1. Za vrijeme postojanja Republike bilo je nekoliko potresa, no „Velika trešnja“ iz 1667. srušila je mnoge ljetnikovce³³⁹ koji su nakon toga dijelom obnovljeni, a dijelom zauvijek nestali.
2. Ulazak Francuza 27. svibnja 1806. bio je presudan za Dubrovačku Republiku pa tako i za ljetnikovce. Francusko-ruski sukobi u Boki uključili su i Crnogorce na ruskoj strani kojima su zauzvrat obećali slobodne ruke u pljački. Zajedničkim snagama opkolili su grad, paleći, rušeći i pljačkajući sve do Stona.

Ljetnikovci su od pada Republike do današnjih dana dijelili sudbinu Grada. O urbanističkom razvitku nema ni govora niti u razdoblju Austro-Ugarske niti za vrijeme obje Jugoslavije.³⁴⁰ Devastacije, nadogradnje te rušenja i sustavna uništavanja imala su svoju konstantu, no nakon pada Republike tri su događaja posebno pridonijela devastaciji ljetnikovaca:

³³⁷ Popović, P., Maroje Mažibradić, Beograd, 1933., str. 17.

³³⁸ Fisković, I., Kulturno umjetnička prošlost pelješkog kanala, op. cit., str. 58.

³³⁹ Potres, pa požar koji je uslijedio, odnio je i mnoge ljudske živote, koje je odnosila u više navrata i kuga, a posebno epidemija iz 1363. – Tenešek, I., Grujić, N., Domus illorum de Caboga, Institut za povijest umjetnosti, br. 25., Dubrovnik, 2001./2002., str. 101.

³⁴⁰ Beritić, L., Urbanistički razvitak Dubrovnika, op. cit., str. 37. – «stare» se odnosi na Jugoslaviju između dva rata.

- Austro-Ugarska Monarhija početkom 20. stoljeća gradi cestu uz Rijeku dubrovačku, pritom uništavajući ljetnikovce i odvajajući ih od prirodnog položaja uz samo more
- izgradnja Jadranske magistrale
- pljačka i palež tijekom Domovinskog rata

Tablica 11.: Udio spaljenih kuća u Dubrovačkoj Republici u ratu 1806. po područjima

PODRUČJE	KUĆE	CIJELE KUĆE	SPALJENE KUĆE	UDIO SPALJENIH KUĆA
DUBROVAČKA REPUBLIKA	6465	5790	666	10,32
Dubrovnik - Grad	763	763	-	0,00
Dubrovnik - Pile	281	147	134	47,69
Dubrovnik - Ploče	91	82	9	9,89
Rijeka dubrovačka sa Zatonom	256	205	51	19,92
Župska knežija	766	578	188	24,54
Cavtat	137	137	-	0,00
Obod	19	3	16	84,21
Konavoska knežija	945	710	235	24,87
Slanska knežija	1030	1000	30	2,91
Stonska knežija	443	440	3	0,68
Janjinska kapetanija	530	530	-	0,00
Trstenička kapetanija	475	475	-	0,00
Koločep	67	67	-	0,00
Lopud	104	104	-	0,00
Šipan	189	189	-	0,00
Mljet	165	165	-	0,00
Lastovo	195	195	-	0,00

Izvor: Kapetanić, N., Vekarić, N., Ratna šteta u Župi dubrovačkoj 1806. godine, Zbornik Župe dubrovačke, br. 3., Dubrovnik, 2000., str. 69. – Prema *Tavola statistica di Ragusa e delle Isole Ragusa* (1807.), Rukopis 44 (Državni arhiv Zadar)

Ljetnikovci su stradali i za vrijeme I. i II. svjetskog rata, kao i za vrijeme potresa 1979., no povjesničari spominju gore navedene događaje kao tri najvažnija 'krivca' za nestanak i devastaciju ljetnikovaca nakon pada Republike uz, naravno, opću nebrigu društva u cjelini. Preostali ljetnikovci su građevinskim zahvatima dovedeni gotovo do neprepoznatljivosti, neki su djelomično devastirani, a neki su renovirani po zahtjevima konzervatora pa su zadržali izvorni izgled. Još je uvijek veliki broj onih koji predstavljaju samo ruševine, no sretna okolnost je da su pri tom u svojim ostacima zadržali svoju izvornost i autohtonost.

Obnovu Dubrovnika poslije Domovinskog rata nadzire Odbor za obnovu Dubrovnika koji je državno tijelo. Prva velika akcija i pomoć koja je pomogla obnovi mnogih krovova, pa tako i onih na ljetnikovcima, bila je pomoć u kupi kanalice koju je u početku donirao sam UNESCO. Kasnije je organizirana proizvodnja na Bedekovčini u čijoj je okolini ilovača iste boje i kemijskog sastava kao i ona dubrovačka koja se nekad vadila u Kuparima, za što su sredstva pribavljena kreditima HKBO-a i iz državnog proračuna.³⁴¹

Tijekom Domovinskog rata u Rijeci dubrovačkoj oštećeno je 215 kuća, od čega tridesetak registriranih spomenika graditeljske baštine, pretežno ladanjske. 1995. izrađeni su elaborati za obnovu ljetnikovaca Martola Pozze na Tenturiji i Gradić u Mokošici, koji su obnovljeni. Konzervatorski se odjel očitovao i o ljetnikovcu Bizzaro-Façenda u Komolcu, no taj je objekt 2011. još uvijek ruševina.

Zavod za obnovu Dubrovnika u svojim je programima obnove spomeničke cjeline Dubrovnika imao stavku „Održavanje ljetnikovaca i arheoloških nalazišta“ koja je predviđala iznos od 210 000 kuna za razdoblje 2002. – 2004., no potrošen je samo dio tog novca i to za manje, 'kozmetičke' popravke na nekolicini ljetnikovaca u Rijeci dubrovačkoj. U programu za 2005. navode: „Iz razloga nemogućnosti osiguranja sredstava odustalo se od programa minimalnog održavanja ljetnikovaca“, i takvo stanje zadržano je sljedećih godina, uključujući i 2010., iako je Srednjoročni plan obnove spomenika kulture u spomeničkoj cjelini Dubrovnika za razdoblje 2006. – 2010. predvidio 500 000 kuna za gore navedenu stavku.³⁴²

5.2. Fizički izgled i uporaba dubrovačkih ljetnikovaca danas

U literaturi se navodi 300-tinjak ljetnikovaca građenih u vrijeme Republike, a primarnim istraživanjem na terenu utvrđeno je postojanje njih 278 koji će se u daljnjoj analizi razvrstati na pet područja: poluotok Pelješac (općine: Orebić, Trpanj, Ston), općina Dubrovačko primorje, općina Župa dubrovačka, općina Konavle te općina Dubrovnik.

S 67% ljetnikovaca općina Dubrovnik predstavlja područje najveće koncentracije ljetnikovaca. Razlog leži u činjenici da su najstariji posjedi Republike bili u Župi, Rijeci dubrovačkoj, Primorju, zaključno s Poljicem u Orašcu, te na Elafitima. Na užem području grada smješteno je 24% ljetnikovaca od ukupnog broja ljetnikovaca, a mikrolokacija s najviše ukupnih ladanjskih objekata otok je Šipán, oko 15%³⁴³ (Slika 11.).

³⁴¹ Nodari, M., Peković, Ž., Veramenta-Paviša, P., *Obnova ratom oštećene kulturne baštine dubrovačkog područja, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske*, 24/1998. - 25/1999., Ministarstvo kulture RH, Gipa d.o.o., Zagreb, 1999., str. 217.

³⁴² <http://www.zod.hr/hrvatski.shtml> 20. 7. 2010.

³⁴³ Nada Grujić, znanstvenica koja je jedina istražila ladanjsku arhitekturu Šipana, navodi ih 54 uključujući i kuće (Grujić, N., *Ladanjsko-gospodarska arhitektura 15 i 16 stoljeća na otoku Šipanu*, op. cit., str. 226.). S obzirom da ostali znanstvenici koji se bave ovom problematikom navode 42 ladanjska zdanja na Šipanu i ograđuju se od potpunog definiranja prvotne funkcije mnogih zdanja zbog povijesnog odmaka, i kako su tek neka zdanja imenovana, radi točnosti podataka zadržalo se na službenoj evidenciji koja je korištena za ovaj rad.

Najreprezentativniji ljetnikovci nalaze se na području Rijeke dubrovačke te grada Dubrovnika.

Slika 11.: Prostorna raspoređenost – broj ljetnikovaca po područjima

Izvor: Vlastita obrada

Ljetnikovci su podijeljeni u četiri osnovne grupacije:

- ljetnikovci u funkciji stanovanja
- ljetnikovci koji imaju javnu uporabu (bez turistički valoriziranih)
- turistički valorizirani ljetnikovci
- ruševine.

Slika 12.: Stupanj zaštite svih ljetnikovaca prema Narodnim novinama

Izvor: Vlastita obrada prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske: Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara i Liste zaštićenih kulturnih dobara, Ministarstvo kulture, Zagreb – Narodne novine br: 2/2002, 151/2002, 18/2003, 63/03, 2/04, 22/04, 80/04, 111/04, 18/05, 71/05, 109/05, 5/06, 28/06, 124/06, 23/07, 35/07 58/07, 111/07, 12/08, 87/08, 145/08, 34/09, 61/09, 110/09, 142/09, 17/10, 115/10.

Od ukupno 278 ljetnikovaca, 63% ljetnikovaca je bez ikakve zaštite. Pod trajnom je zaštitom 18% ljetnikovaca, a pod preventivnom 19%. Prema područjima najviše ih je zaštićeno u općini Dubrovnik, gdje je i najveća koncentracija ljetnikovaca, a posebno na

užem gradskom području, od Kantafiga do Sv. Jakova. Prema uporabi najviše ih je zaštićeno turistički valoriziranih, oko 70%.

Slika 13.: Ljetnikovci po uporabi u ukupnom broju ljetnikovaca

Izvor: Vlastita obrada

Slika predstavlja isključivu uporabnu funkciju ljetnikovaca pa tako od 11% turistički valoriziranih 2/3 imaju svoje stanare, a od 10% ljetnikovaca koji imaju druge uporabne funkcije 1/5 ima i funkciju stanovanja. Uzimajući u obzir da gotovo 10% ljetnikovaca ima dvojne funkcije, 46% ima isključivo rezidencijalnu funkciju, a 56% je ljetnikovaca u kojim se i/ili stanuje u ukupnom broju.

5.2.1. Ljetnikovci prema uporabnim funkcijama

Tijekom vremena ljetnikovci su mijenjali svoje vlasnike, a prema tome i svoje uporabne funkcije.

Slika 14.: Uporabne funkcije ljetnikovaca (bez stanovanja i turistički valoriziranih)

Izvor: Vlastita obrada

30% ljetnikovaca koriste se kao poslovni prostori. Obrazovne su ustanove u 22% ljetnikovaca, a isti postotak imaju i ljetnikovci koji su magazini ili staje. U 11% su državne službe. Udruge i crkva sudjeluju kao korisnici u ukupnom broju po 7%.

Slika 15.: Ljetnikovci u uporabi prema fizičkoj sačuvanosti (bez stanovanja i turistički valoriziranih)

Izvor: Vlastita obrada

61% ljetnikovaca fizički je osrednje sačuvano, iako svi imaju uporabnu funkciju. Kod mnogih radi se o neuređenim prostorima vrta i područja uz sam ljetnikovac, kao i o pojedinim dijelovima ljetnikovca koji su porušeni ili se koriste kao magazini. Mnogima treba veće renoviranje. U ovoj kategoriji su i ljetnikovci koji su devastirani raznim građevinskim zahvatima.

Slika 16.: Vrste vlasništva ljetnikovaca koji imaju uporabnu funkciju (bez stanovanja i turistički valoriziranih)

Izvor: Vlastita obrada

54% ljetnikovaca koji imaju neku uporabnu funkciju, a koja nije turistička, u vlasništvu je javnog sektora, što predstavlja izuzetak jer su turistički valorizirani ljetnikovci, ljetnikovci u kojima se stanuje, kao i ruševine ljetnikovaca, u većinskom privatnom vlasništvu. Kategorija «kombinirano» odnosi se dijelom i na neriješeno vlasništvo, a gdje je opet

većinski vlasnik javni sektor. Ljetnikovci u privatnom vlasništvu u ovoj grupaciji najlošije su fizički sačuvani.

5.2.2. Turistički valorizirani dubrovački ljetnikovci

Od 278 ljetnikovaca u 11% pružaju se usluge smještaja i/ili ugostiteljske usluge. 70% ljetnikovaca u ovoj grupi u privatnom je vlasništvu, 70% je na listama zaštićenih dobara od kojih su 37% pod trajnom zaštitom, a 33% pod preventivnom. Ostali su ljetnikovci evidentirana kulturna dobra. Park oko dvorca Skočibuhe u Suđurđu na otoku Šipanu, kao i perivoj Gjorgjić-Mayneri na otoku Lopudu uz istoimeni ljetnikovac, predloženi su za spomenik parkovne arhitekture u Programu zaštite okoliša DNŽ 2010. godine.³⁴⁴

40% ljetnikovaca koristi se za stanovanje i iznajmljivanje, a kapaciteta su do deset ležaja, osim kompleksa ljetnikovca Đanović-Savonara i ljetnikovca Bizzaro s kapelom Gospina Navještenja koji imaju preko deset ležaja. Potonji posluje pod imenom Villa Gorica. (Slika 17.)

Slika 17.: Ljetnikovci prema turističkoj djelatnosti

Izvor: Vlastita obrada

³⁴⁴ Program zaštite okoliša DNŽ, APO d.o.o., Zagreb, 2010. - http://www.dnz.hr/Program_zastite_okolisa.pdf 1. 10. 2010.

Dva su ljetnikovca hoteli: Hotel Kazbek u ljetnikovcu Zamagna i Hotel Lapad u ljetnikovcu Giorgi. Ljetnikovac Pitarević-Pucić trenutno nije u uporabi, no planiran je³⁴⁵ za recepciju buduće gruške marine.³⁴⁶ Usluge smještaja i ugostiteljske usluge pruža i ljetnikovac Rašica koji posluje pod imenom Villa Rašica. Kompleks ljetnikovca Vice Skočibuhe na Suđurđu u svom kompleksu ima i ugostiteljski objekt, a kao muzej otvoren je za vizitaciju. Ljetnikovac sjeverozapadno od Arboretuma u Trstenom, kao i ljetnikovac Zamagna u Malom Zatonu, ima autokamp.

Samo vizitacijsku uporabu imaju:

- Knežev dvor u Stonu koji je arheološki muzej
- ljetnikovac Gučetić s Arboretumom u Trstenom
- Knežev dvor u Cavtatu koji je domaćin zbirke Baltazara Bogišića.

Dvorac Sorkočević-Skala u Rijeci dubrovačkoj ima vizitacijsku uporabu u vanjskim prostorima, a razgledati se može i vrt ljetnikovca Crijević-Pucić („Nerun“) s kapelom sv. Elizabete na Gracu. Ljetnikovac Cvijete Zuzorić u Brsečinama, koji je bio u funkciji turizma još 2009., zatvoren je i prodaje se.

Slika 18.: Turistički valorizirani ljetnikovci prema fizičkoj sačuvanosti

Izvor: Vlastita obrada

40% ljetnikovaca fizički je dobro sačuvano, 50% ih je dijelom zapušteno, a 10% ih je dijelom ruševno/devastirano. Najsačuvaniji su u izvornom obliku, ujedno renovirani po konzervatorskim zahtjevima, ljetnikovac Zamagna u Gružu, ljetnikovac Bizzaro u Kupařima, ljetnikovac Đanović-Savonara u Orašcu, Knežev dvor u Stonu, Knežev dvor u Cavtatu te kompleks ljetnikovca Vice Skočibuhe u Suđurđu. U kategoriji dijelom sačuvanih prvenstveno je riječ o loše održavanim prostorima okućnice i o devastacijama.

³⁴⁵ Prijedlog urbanističkog plana uređenja gruškog akvatorija, čl. 34., URBOS, Split, kolovoz, 2010.

³⁴⁶ Atlant Bulletin, br. 18., Dubrovnik, 2006., str. 15. - http://www.atlant.hr/atlant_bulletin/br18_11_2006.pdf

1. 10. 2010.

5.3. Ruševni dubrovački ljetnikovci

Od 278 ljetnikovaca istraženih za ovaj rad, 33% ih je u kategoriji „ruševine“.

Slika 19.: Ruševni ljetnikovci po područjima

Izvor: Vlastita obrada

U ukupnom broju, najveći je broj ruševnih ljetnikovaca, 27%, na području Elafita, a većina ih je na otoku Šipanu. Slijedi Rijeka dubrovačka s 18% te općina Konavle s 14%.

Slika 20.: Broj ljetnikovaca po vrstama zaštite

Izvor: Vlastita obrada

62% ruševina nije zaštićeno i većinom su smještene izvan područja općine Dubrovnik. Samo po sebi nameće se pitanje kako izgledaju te ruševine. Prilikom istraživanja ruševine su prema zatečenom stanju podijeljene u četiri kategorije: ruševina s krovom, ruševina bez krova, samo dva zida, tek malo ostataka.

Slika 21.: Fizičko stanje ruševnih dubrovačkih ljetnikovaca

Izvor: Vlastita obrada

48% ruševina sačuvano je u osnovnoj konstrukciji, no bez krova i s nezaštićenim otvorima. Manje-više u interijeru, a posebno u eksterijeru, zarasle su u vegetaciju. 27% čine ruševine s krovom i zaštićenim otvorima. Unutrašnjost ovih ljetnikovaca i njihov okoliš ekološki su i kulturološki neprihvatljivi, prepuni manjeg i većeg otpada, a uz pojedine nalaze se i čitava odlagališta. 25% čine ljetnikovci gdje je sačuvano samo malo od osnovne konstrukcije. 2010. god. renoviraju se tri ljetnikovca, od kojih su dva u vlasništvu stranih državljana. 30% ruševnih ljetnikovaca ima kapelice od kojih je većina u fizički lošem stanju, samo s krovom i zatvorenim ulazima.

Slika 22.: Struktura vlasništva nad ruševnim ljetnikovcima

Izvor: Vlastita obrada

70% ruševina je u privatnom vlasništvu, 13% u vlasništvu javnog sektora, a vlasnici su za njih 17% nepoznati. Nepoznato vlasništvo podrazumijeva gotovo 100% vlasništvo više privatnih osoba neriješenih (su)vlasničkih odnosa. Podatak od 13% ljetnikovaca koji su u vlasništvu prvenstveno grada Dubrovnika ukazuje kakav je odnos, prvenstveno države i lokalne samouprave, prema ovim objektima.

5.4. Spomenička baština u osnovnim dokumentima razvoja Županije i smjernice u turističkom razvoju

DNŽ ima 20 muzeja i galerija koji su 2009. imali 118 641 posjetitelja. Arboretum Trsteno iste je godine imao 22 152 posjetitelja, kula Revelin 7 031, mauzolej obitelji Račić 4 450, a najposjećenije su bile gradske zidine sa 765 140 posjeta.³⁴⁷ Prema podacima i evidenciji Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, na području Županije nalazi se ukupno 2057 nepokretnih kulturnih dobara, od čega 448 zaštićenih, 425 preventivno zaštićenih te 1184 evidentiranih kulturnih dobara.³⁴⁸

Županijska je razvojna strategija temeljni, planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj regije te predstavlja dopunu i doradu Regionalnog operativnog programa Dubrovačko-neretvanske županije 2007. – 2013. Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije³⁴⁹ predstavljaju važan dokument za razvoj turizma u Županiji, tim više što ne postoji strategija razvoja turizma.

Županijska razvojna strategija³⁵⁰ navodi spomeničku baštinu kao jedan od ključnih razvojnih resursa Županije koja nije u dovoljnoj mjeri istražena niti valorizirana, a zaštita se navodi kao nedovoljna s obzirom na količinu i raznovrsnost baštine. Smatraju da je dio objekata zapušten i da najznačajnija kulturna baština nije adekvatno zastupljena u turističkoj ponudi DNŽ te da gotovo nema istraživanja, praćenja i vrjednovanja kulturne baštine. Naglašena je devastacija obale s ozbiljnim kulturnim i ekološkim posljedicama, kao i pretjerana koncentracija na sezonsku kulturnu ponudu.

Isti dokument, kao razvojne potrebe za spomeničku baštinu, navodi da je potrebno revidirati stupnjeve zaštite za pojedine objekte i zaštititi ih od daljnjeg propadanja te sustavno voditi brigu o njima i ulagati u razvoj ljudskih resursa na tom području. Smatraju da treba unaprijediti programe za uključivanje spomeničke baštine u turističku ponudu Županije, posebno u manje razvijenim područjima Županije. Treba i zadržati postojeće te privlačiti nove kvalitetne kadrove u svrhu podizanja kulturne svijesti i očuvanja kulturne baštine Županije te unaprijediti i produžiti kulturnu ponudu na cijelu godinu.

Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije³⁵¹ iznosi da današnja turistička ponuda i učinci turizma pokazuju određenu prostornu turističku polarizaciju u Županiji koju bi „u budućnosti trebalo nadograditi“. Naglašavaju se njena fizionomska heterogenost, ali i različitosti turističkih motiva i vrste turizma, kao i velike različitosti u iskorištenosti turističkih razvojnih potencijala. Kao „ključ za mikro-

³⁴⁷ Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u četvrtom tromjesečju 2009., op. cit.

³⁴⁸ Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije: prijedlog plana 25. veljače 2009., Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, str. 31. - http://edubrovnik.o19.rg/obrazlozenja/III_SAZETAK.pdf 20. 7. 2010.

³⁴⁹ 14. lipnja 2010. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje priopćenje o davanju suglasnosti za ovaj plan - <http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=9286> 20. 7. 2010.

³⁵⁰ Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije, 2007. – 2013., op. cit., str. 22.

³⁵¹ Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, op. cit., str. 17.

regionalizaciju područja Županije na načelima polarizirane, a ne homogene regije“, navode se destinacijski turistički proizvodi koji se razlikuju po turističkoj prepoznatljivosti.

Iz plana je razvidno da je turizam i dalje najvažnija grana gospodarstva i da se planira daljnji razvoj turizma, s naglaskom na razvoju selektivnih oblika turizma. Prema vrstama turizma i perspektivi daljnjeg razvoja, područje je Županije podijeljeno na 14 uvjetnih turističkih klastera i 7 karakterističnih tipova. Tako će sam Grad (tip 1., kl. 1.), u kojem dominira kulturni i kongresni turizam, razvijati proljetno-jesenski odmorišni i kongresni turizam radi produljenja sezone i optimalne valorizacije baštine.

Cavtat, Korčula, Orebić i Ston, (tip 2., kl. 2.,3.,4.), kao prostori maritimnog turizma s naznakama baštine svjetskog ili nacionalnog značenja, razvijat će kulturni turizam, proljetno-jesenski odmorišni, zdravstveni i kruzing turizam (Cavtat i Korčula), a za Ston s okolicom (i Malostonskim zaljevom) predviđa se viša kategorija zaštite radi bolje valorizacije baštine (solana, urbane jezgre i okolni prostor).

U Župi dubrovačkoj i regiji Dubrovnik-zapad, (tip 3., kl. 5.,6.), koje se intezivno koriste za kupališni turizam, nastojat će se produljiti sezona odmorišnim turizmom. Kao atraktivni ruralni prostori s malim udjelom morske obale pogodne za ljetni odmorišni turizam navode se Konavle i delta Neretve, (tip 4., kl. 7.,8.), gdje se planira razvoj ruralnog turizma u tradicionalnim seoskim naseljima. Deltu Neretve potrebno je turistički povezati i s Makarskim primorjem i Međugorjem.

Tipični su prostori ljetnog kupališnog turizma velikih maritimnih pogodnosti i relativno malih okolišnih ograničenja Pelješac i Korčula, u kojima će se i dalje razvijati kupališni, ruralni i nautički turizam, (tip 5., kl. 9.,10.). U Dubrovačkom primorju, (tip 6., kl. 11.), turistički slabo razvijenom prostoru s velikim maritimnim potencijalom i očuvanim ruralnim prostorom u zaleđu, planira se na seljačkim gospodarstvima razvoj seoskog turizma. Zadnje područje predstavlja atraktivne maritimne prostore s velikim okolišnim ograničenjima, a to su Mljet, Elafiti i Lastovo, (tip 7., kl. 12.,13.,14.). Osim ljetnog odmorišnog turizma planira se i razvoj ruralnog turizma, uvažavajući odredbe o zaštiti i očuvanju bogate prirodne baštine.

Iz Strategija i prostornog plana razvidno je, iako je navedeno da spomenička baština nije dovoljno istražena ni valorizirana, da se ne predviđa dovoljna aktivacija turističkih atrakcija i resursa iz domene prirodne i kulturne baštine. Ljetnikovci još uvijek nisu prepoznati kao važan turistički resurs čija bi valorizacija mogla pomoći i turističkom i općem razvoju mikrolokacija u Županiji, pojedinih područja, ali i Županije u cjelini. Čak i samo kao imenica „ljetnikovci“ zastupljeni su samo jednom i to u vrlo šturoj kontekstu.

U Izmjenama prostornog plana, na stranici br. 21, pod naslovom „Postojeće vrste turizma“ navodi se „veliki kulturni turizam, temeljen na privlačnosti vrlo vrijedne kulturno-povijesne baštine, poglavito one s popisa Unesco-a“, pa dalje piše „otok Šipan (ljetnikovci)“. U Regionalnom operativnom programu DNŽ, za razdoblje 2007. – 2013.

godine,³⁵² jedini je prijavljeni projekt koji se odnosi na ljetnikovce projekt „Ljetnikovac Rastić u Rijeci dubrovačkoj“, čiji je nositelj Grad i županijski Upravni odjel za gospodarenje nekretninama (neraliziran).

Kulturna baština nije u cijelosti turistički valorizirana niti je jednako valorizirana u svakom dijelu Županije. Najbolje su valorizirani Dubrovnik, Cavtat, Ston, Korčula i Orebić koji, kao centri područja, bilježe i najveći broj posjetitelja. Dok je u Dubrovniku evidentno postojanje kulturnog turizma kao najvažnijeg, te u Cavtatu, Korčuli, Stonu i Vidu kao dosta važnog, u drugim je područjima Županije ipak najvažniji ljetni kupališni turizam. Od nepokretne kulturne baštine turistički nisu valorizirana prapovijesna arheološka nalazišta, grčko i rimsko graditeljstvo, napoleonove ceste, austrijske ceste, tradicijsko ruralno graditeljstvo, ljetnikovci, ruralni stambeno–gospodarski kompleksi, stećci, groblja, sakralni objekti, ali i arhitektura 19. i 20. stoljeća.

6. MOGUĆNOSTI TURISTIČKE VALORIZACIJE DUBROVAČKIH LJETNIKOVACA

Globalizacijski procesi imaju duboke kulturne posljedice koje su evidentne u svakoj lokalnoj zajednici. Proces homogenizacije, koji prate globalizacijske procese, stimuliraju lokalne zajednice da rade na reformi identiteta temeljenog na baštini. Upravo su lokalni identitet i različitost ono što predstavlja novu bazu turističke ponude mnogih lokacija. U tom kontekstu treba promatrati revitalizaciju dvoraca, ljetnikovaca, zgrada i ruševina, crkvi i spomenika, starih industrijskih zgrada i sl.

Kulturni turizam dinamičan je proces s izrazitom socio-humanističkom notom i treba se sagledavati i kroz pojavnosti koje su deskriptivne i nisu mjerljive jer proizlaze iz osobne kulture, znatiželje, edukacije, odgoja, kreativnosti, ali i raspoloženja, karaktera, navika, interesa, životnog stila, motivacije, kao i trenutačnih odluka samog turista koje su determinirane ponudom u destinaciji. Turistička vrijednost ljetnikovaca temelji se: na svojstvima atraktivnosti (ljetnikovca i ambijenta), na stupnju atraktivnosti, povoljnosti geografskog položaja (prometna dostupnost), turističkoj ponudi u okruženju i turističkoj zanimljivosti namjene.

Da bi ljetnikovci iz pasivnog resursa postali aktivan i realan turistički resurs treba ih obnoviti poštujući konzervatorske zahtjeve, omogućiti im pristup te, posebno, oblikovati ponudu i sadržaje, uključujući nematerijalnu dimenziju, i kreirajući ih kao kulturno-turistički 'proizvod' koji će se uz određenu cijenu ponuditi na turističkom tržištu. Težak je zadatak utvrditi koje bi bilo ciljano tržište kojem bi se trebale usmjeriti marketinške aktivnosti za plasiranje dubrovačkih ljetnikovaca kao kulturno-turističkog 'proizvoda', no u tome veliku ulogu ima istraživanje tržišta s analizom marketinške situacije, rezultati dosadašnjih istraživanja potrošača i trendovi u turizmu koji ukazuju da mogućnosti za njihovu turističku valorizaciju postoje, a i da bi ciljano tržište mogli biti posjetitelji koji bi kombinirali odmor s kulturnim doživljajem.

³⁵² Regionalni operativni program Dubrovačko–neretvanske županije za 2007. – 2013., Zagreb, 2007. - http://edubrovnik.org/dokumenti/ROP_DNZ_KONACNO.pdf 20. 7. 2010.

Trendovi u turizmu – promjenljivi gospodarski uvjeti, izmijenjeno ponašanje potrošača, povećanje diferencijacije potražnje, povećanje broja stanovništva, kao i duža životna dob, migracije, drugačija preraspodjela dohotka i slobodnog vremena, promjene životnog stila, lakša prometna dostupnost uz opći napredak tehnologije te brži načini informiranja trendovi su u budućnosti koji će se odraziti i na turizam i omogućiti pojavu novih destinacija, specijaliziranih tržišta i tržišnih segmenata. Kultura stvara izvornost, prepoznatljivost na globalnom turističkom tržištu, a autentičnost i sačuvanost «proizvoda» postat će još važnija.

Potražnja modernog turista - turist današnjice na svom se putovanju želi zabaviti, razonoditi, obrazovati, relaksirati, rekreirati, doživjeti nešto posebno, upoznati drugačije kulture, osjetiti život drugih naroda, participirati u tom životu, ostvariti socijalne kontakte, stjecati iskustva, doživjeti uzbuđenje i ushit, osjetiti „duh mjesta“ i atmosferu, pobjeći od svakodnevnog života i biti u sačuvanoj prirodi. On cijeni izvornost i originalnost ponuđenog, želi vidjeti nešto posebno, inovativno, jedinstveno, ima potrebu upoznati umjetnost i arhitekturu, steći nove utiske, posjetiti kulturne atrakcije i pri tom se osjećati sigurno, opušteno i ugodno. U promijenjenim uvjetima turist će biti više srednje i starije dobi, educiraniji s više empatije za zdrav okoliš, težit će aktivnijem i kreativnijem odmoru, odmori će biti više individualni, okrenuti nadogradnji vlastitih saznanja i kulture, neovisni i zahtijevat će individualnu ponudu.

Sociodemografski profil posjetitelja ljetnikovaca - istraživanje iz 2006. o potencijalu venecijanskih vila kao turističke atrakcije³⁵³ može se komparirati s Tomas istraživanjima, Kulturni turizam 2008.³⁵⁴ Sociodemografski profil posjetitelja kulturnim atrakcijama i događajima u Hrvatskoj ukazuje da je 47% posjetitelja u dobi od 30. do 49. godine, a 49% posjetitelja venecijanskim vilama je u dobi od 31. do 50. godine. S višim i visokim stupnjem obrazovanja je 42% posjetitelja venecijanskih vila. Prema Tomas istraživanju, fakultetski je obrazovanih 38%, a sa završenim višim obrazovanjem 24%. To su turisti višeg dohotka, sami se informiraju preko interneta, a vile obilaze u sklopu kulturnih ruta za vrijeme kojih posjete više od pet povijesnih kuća i to u organizaciji turističkih agencija. Dvorce Velike Britanije najviše posjećuju Japanci, Argentinci, Novozelanci, slijede ih Meksikanci i Australci, a talijanske ljetnikovce najviše posjećuju Nijemci, Francuzi i Englezi, čiji je udio i inače dominantan u strukturi gostiju Italije.

Turistička valorizacija dubrovačkih ljetnikovaca nije cilj koji se mora ostvariti pod svaku cijenu, ali je moguća kroz dugotrajan proces gdje ključnu ulogu ima partnerstvo između kulture i turizma, a najvažnije u njihovim politikama trebala bi biti dugoročna vizija upravljanja ljetnikovcima, uključujući koncept marketinga, partnerske projekte te inovativne «proizvode» potrebne za uspjeh na visoko konkurentnom globalnom tržištu, a sve to uz podršku regionalne i lokalne samouprave te opću sinergiju, akceptirajući postulate o održivosti. S obzirom na osnovna prava, prava vlasništva nad ljetnikovcima, pri izradi

³⁵³ Istraživanje „Indagine sulla potenzialità delle ville come fattori di attrattiva turistica“, op. cit.

³⁵⁴ Marušić, Z., Tomljenović, R., Stavovi i potrošnja posjetitelja kulturnih atrakcija i događanja u Hrvatskoj, op. cit., str. 4.

strategija treba razmišljati o korisnosti koju će imati sami vlasnici da bi se dobila njihova suglasnost za bilo koju aktivnost.

6.1. Smjernice za upravljanje ljetnikovcima

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija,³⁵⁵ Ministarstvo kulture RH nadležno je za obavljanje „upravnih i drugih poslova“ (čl. 15.) u području kulture, a provedba na lokalnoj razini, u području zaštite kulturne baštine, u nadležnosti je konzervatorskih odjela. Obavljanje poslova ne podrazumijeva „upravljanje“ samim kulturnim dobrima, pa tako ni dubrovačkim ljetnikovcima.

S obzirom na nepostojanje pravne osobe koja bi upravljala ljetnikovcima, ovu zadaću trebalo bi povjeriti:

- a) posebnom institutu i/ili centru i/ili odjelu/službi/organizaciji unutar postojećih državnih službi i/ili na razinama regionalne i lokalne samouprave koji bi imali ingerencije nad upravljanjem ljetnikovcima
- b) posebnom partnerstvu javno-privatnih i nevladinih udruga
- c) posebnoj fondaciji, zakladi, ustanovi, društvu ili drugoj pravnoj osobi koja bi u suradnji s ostalim sektorima upravljala ljetnikovcima.

Novoosnovana ili 'stara' pravna osoba strategijsko bi planiranje i koncepciju marketinga trebala usmjeriti na ujedinjena dva temeljna cilja: očuvanje i revitalizaciju dubrovačkih ljetnikovaca kao kulturnog dobra i stvaranje novog turističkog 'proizvoda', pri tom sintetizirajući znanja iz kulture i turizma. Kadar za implementaciju strategije trebao bi biti stručan/kreativan/vizionarski sa znanjima iz područja ekonomije i turizma, povijesti umjetnosti, graditeljstva, kulturnog i destinacijskog menadžmenta, prevoditelji, umjetnici, dizajneri, konzervatori, restauratori i sl., a financiranje ove pravne osobe i njenih aktivnosti moglo bi biti iz posebnog fonda u kojem bi prihodovnu stranu punile spomeničke rente dubrovačkog područja, članarine, donacije, sponzorstva, prihodi od vlastitih aktivnosti, odobrena sredstva po natječajima, projektima i sl.

Za izradu strategije prvo bi trebalo identificirati ljetnikovce i evidentirati:

- a) s točno utvrđenom lokacijom: geografska širina, geografska dužina, nadmorska visina i sadašnja adresa
- b) s definiranjem uporabe kad je ljetnikovac sagrađen i koja je njegova namjena danas
- c) s kratkim prikazom konzervatorskih zahvata na ljetnikovcu i pripadajućim mu okolišem te vrjednovanjem stanja danas s točno navedenim elementima koji mu daju spomeničku vrijednost; zaštititi ih u stanju u kojem su danas pri čemu bi trebalo izostaviti ljetnikovce koji su većim dijelom devastirani

³⁵⁵ NN 199/03

- d) s točnim povijesnim slijedom vlasništva od samog početka gradnje do danas.

Opći geografski podaci potrebni su za izradu karti/mapa kulturnih resursa za potrebe kulture, turizma, urbanizma i sl., kao i za izrade raznoraznih strategija/planova razvoja čitavog istraživanog područja i mikrolokacija te za potrebe drugih evidencija. Promjene u konstrukciji nastale graditeljskim zahvatima kroz vrijeme potrebne su da bi se potvrdila i/ili revidirala spomenička vrijednost svakog pojedinog ljetnikovca danas i da bi se odredila njihova zaštita i namjena za budućnost te zbog mogućnosti komparacije (u istoj grupi, prema drugim grupama, prema područjima).

Za određivanje daljnjih aktivnosti, a u skladu s iznesenim, trebalo bi odrediti 'zbirnu' imenicu koja bi omogućila i pojednostavnila administrativne, zakonske i ine procese, a za tu je svrhu potrebno prvenstveno definirati namjenu za koju je ljetnikovac sagrađen. Točna i stručna evidencija, povijesni slijed vlasništva i graditeljski zahvati potrebni su i za izradu marketinških planova za potrebe turizma, a koliko i kako će se upotrijebiti ovisit će o ciljanoj skupini kojoj marketinške aktivnosti budu namjenjene.

Javni sektor trebao bi biti angažiran na nekoliko područja:

1. Na državnoj razini osmisliti prepoznatljivu oznaku (simbol, znak) za dubrovačke ljetnikovce, koji ne bi bio samo deklarativan, nego bi uključivao:
 - a) prava i obveze³⁵⁶ vlasnika/korisnika
 - b) prava i obveze države – prvenstveno u sferi zakonodavstva, financija i stručne pomoći
 - c) korištenje kao *trademark* u turizmu.
2. Iznaći načine rješavanja vlasničkih pitanja u što kraćem roku i provesti usklađivanje katastarske evidencije sa zemljišnim knjigama. Javni bi sektor trebao biti manje inertan i poraditi na jednostavnijem i bržem rješavanju uknjižbi i eventualnih sporova, a što bi motiviralo i same vlasnike da prije riješe pitanja vlasništva. To bi bilo moguće osnivanjem posebnih odjela unutar postojećih javnih službi samo za rješavanje ovog pitanja ili davanjem ovlasti, primjerice, javnim bilježnicima da rješavaju dogovorne podjele i jednostavnije sporove.
3. Objektivno, realno i jasno postaviti kriterije koji bi komparirali vrijednost graditeljske baštine prema pojedinim područjima Hrvatske, pa bi to moglo biti temeljeno na i/ili:
 - a) svjetskom i europskom značenju pripadnosti pojedinim kulturnim i povijesnim pojavama i sagledavanja lokalnih posebnosti u tom kontekstu - ljetnikovci pripadaju europskoj kulturi ladanja sa specifičnostima same Dubrovačke Republike, unikatnom graditeljskom i nematerijalnom vrijednošću
 - b) brojnosti očuvanih građevina na nekom području – dubrovačko je područje zasigurno područje s najvećim brojem sačuvanih ladanjskih zdanja u Hrvatskoj

³⁵⁶ Preciznije definirana prava i obveze iznesena u poglavlju IV. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 69/99

- c) pripadnosti određenom stilskom razdoblju
 - d) njihovoj atraktivnosti u sadašnjosti.
4. Spustiti 'nove' kriterije na mikrorazine pa uključiti ostalu graditeljsku baštinu u izradu planova gospodarskog/urbanističkog/kulturnog/turističkog/održivog razvoja.
 5. Zakonsku regulativu svesti na unificirani i jednostavni sustav zaštite baštine koji će biti transparentniji i odgovorniji.
 6. Poticati sektor gospodarstva da ulaže direktno u baštinu – donacijama, sponzorstvima, direktnim investicijama – ili indirektno – lobiranjima na raznim područjima za korist baštine, stručnom pomoći, pomoći u materijalu i sl.
 7. Potaknuti financijski sektor – banke da odobravaju kredite pod povoljnijim uvjetima ako zajmoprimac podnosi zahtjev za kredit za potrebe obnove/adaptacije, bez obzira je li se u dobru samo stanuje ili se adaptacija odnosi na dio dobra koji ima neku drugu uporabnu funkciju – osiguravajuća društva da donesu povoljnije uvjete za osiguranje kulturnog dobra.
 8. Regulirati i poticati sve oblike suradnje i partnerstava te kreirati sinergiju javnog, privatnog i nevladinog sektora, maksimizirati mogućnosti za uključivanje i sudjelovanje svih koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva.
 9. Senzibilizirati javnost, posebno mlađu populaciju, za značenje i vrijednost kulturne baštine za društvo kroz edukativne radionice, tribine, seminare, posebne programe upoznavanja s baštinom, tečajeve, prezentacije i kroz programe redovnog obrazovanja.
 10. Koristiti medije, posebno internet, za informiranje javnosti o konkretnim poduzetim akcijama te onima koje će se napraviti. Putem medija pokušati doći do donatora/sponzora, ali i putem javnog mnijenja nastojati postići svekolike promjene za dobrobit baštine.
 11. Povezivati projekte radi kreiranja jedinstvene ponude i zajednički ih promovirati na turističkom tržištu.
 12. Podržavati održivost zajednica stavljajući upravo baštinske lokalitete u centar razvojnih planova.

Niti jedno gospodarstvo nije toliko bogato da može održavati baštinu iz sredstava proračuna pa je naglasak na njihovoj samoodrživosti. Obnova ljetnikovaca u prvom je redu proces fizičke obnove koji bi trebao biti usmjeren prema budućoj uporabi i ekonomskoj isplativosti samog ljetnikovca za koje iskustva iz Velike Britanije i Italije pokazuju ekonomski isplativo rješenje u trojnoj namjeni: stanovanje/poslovna namjena/turistička namjena. Ova kombinacija s jedne strane donosi cjelogodišnju uporabu ljetnikovca, a s druge strane profit koji omogućava samoodržavanje. Problem je dubrovačkih ljetnikovaca u malim fizičkim kapacitetima pa za većinu nema prostora za razmišljanje o trojnoj uporabi, nego treba iznaći druga rješenja koja će omogućiti povrat na investiciju i kontinuirani prihod što je zadatak ograničen mnogim čimbenicima.

Upravljanje ljetnikovcima kontinuirani je proces s kojim bi se prvenstveno spriječilo daljnje propadanje i ugrožavanje istih i njihovog mikrokruženja sa sadašnjim i budućim pretpostavljenim intervencijama u prostor, brojem posjetitelja i zahtjevima potražnje. Istodobno bi se omogućila svekolika održivost, promicanje kulturnog identiteta, stvaranje

dodatne ekonomske i kulturne vrijednosti i za posjetitelje i za lokalitet u cijelosti, stvarajući dinamičniju destinaciju te raznovrsniju i bogatiju turističku ponudu temeljenu na lokalnim posebnostima.

„U menadžmentu kulturnih resursa potrebno je usklađivati obim potražnje s marketingom turističkog proizvoda, odnosno broj posjetitelja i trajanje njihova posjeta u odnosu na izdržljivost resursa.“³⁵⁷ U tom smislu marketing igra važnu ulogu jer može „uspostaviti suradnju između lokalnih vlasti i turističkih poduzeća, disperzirati posjetitelje prema atrakcijama izvan zidina grada, promocijom utjecati na potencijalne posjetitelje kako bi ih privukli na dolazak u vansezonskom razdoblju“.³⁵⁸ Marketinška koncepcija treba polaziti od zadovoljstva korisnika, a ono se postiže očuvanjem kvalitete kulturnih resursa. Negativne posljedice turizma mogu se spriječiti odgovarajućim planovima koji neće uključivati samo očuvanje baštine, nego i upravljanje turistima i turističkim gospodarstvom, tj. upravljanje održivim turizmom, a koje se može postići kontinuiranim monitoringom i evaluacijom svih segmenata procesa.

6.2. PEST analiza

„Temelj za valjano marketinško planiranje čini opsežna i sveobuhvatna analiza marketinške situacije.“³⁵⁹ Moguće razvijanje i oblikovanje strategije marketinga za 'ulaz' ljetnikovaca na turističko tržište treba sagledati kroz PEST i SWOT analizu. Analize obuhvaćaju vanjske činitelje: političko-pravne, ekonomske, društvene, tehnološke, kulturne, ekološke i sl., koji mogu biti pozitivni i negativni, te unutrašnje snage i slabosti s kojima se identificiraju mogućnosti, ali i problemi. PEST analiza je „analiza političkih, ekonomskih, društvenih i tehnoloških čimbenika iz okruženja. Predstavlja okvir za oblikovanje i kategoriziranje kako bi se menadžmentu pružio lakši uvid u problematiku“.³⁶⁰

Politički:

- ne postoji političko ozračje ni na državnoj ni na lokalnoj razini
- nedovoljan naglasak na lokalnom i regionalnom aspektu kulturnog/turističkog razvoja
- nebriga lokalne sredine – nedostatak investicija i znanja
- Ministarstvo kulture djeluje centralizirano i nema strategiju, programe ni planove koji uključuju graditeljsku baštinu, a tako ni ljetnikovce - monopol državnih institucija za pitanja očuvanja
- Ministarstvo turizma je uvođenjem kategorije „Hotel baština“ napravilo pozitivan pomak za obavljanje turističke djelatnosti u objektima koji pripadaju kulturnoj baštini, no po pitanju promocije istih nije napravljeno ništa

³⁵⁷ Pančić-Kombol, T., Kulturno naslijeđe i turizam, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 16 - 17, Varaždin, 2006., str. 220.

³⁵⁸ Vrtiprah, V., Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću, Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u Dubrovniku, god. 15, br. 2., Dubrovnik, 2006., str. 291.

³⁵⁹ Vrtiprah, V., Pavlič, I., Menadžerska ekonomija u hotelijerstvu, op. cit., str. 174.

³⁶⁰ Pavičić, J., Alfirević, N., Aleksić, Lj., Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedia, Zagreb, 2006., str. 24.

- Ministarstvo obrazovanja ne nalazi potrebnim educirati mlade o kulturi i baštini
- nepostojanje organiziranog obrazovanja u području umjetničkog i kulturnog menadžmenta
- ne postoje učinkovite marketinške strukture
- u Dubrovniku su glavni nositelji očuvanja i zaštite kulturnih dobara Zavod za obnovu Dubrovnika i Konzervatorski odjel koji ne posjeduju niti kompletiranu evidenciju niti konzervatorsku dokumentaciju o fizički postojećim ljetnikovcima na dubrovačkom području
- na razini Županije i Grada djeluju upravni odjeli koji reguliraju pojedina područja koja su u direktnoj i indirektnoj vezi s ljetnikovcima, no upravljanje kulturnom baštinom ne postoji
- Društvo prijatelja dubrovačkih starina i zaklada Blaga djela prvenstveno skrbe o nekretninama u svom vlasništvu i nisu poduzimali nikakve aktivnosti u vezi s ljetnikovcima
- prema Registru udruga RH, nekoliko udruga na području Županije i Grada među svojim djelatnostima navode „skrb o kulturnoj baštini“, no niti jedna nema ni projekt ni program koji bi uključivao ljetnikovce
- DuNea - županijska razvojna agencija ima zaprimljen jedan projekt za obnovu jednog ljetnikovca
- novoosnovano društvo (2009.) Dubrovačka baština d.o.o., kao jednu od svojih aktivnosti navodi „upravljanje spomeničkom baštinom“ i u daljnjem tekstu navedeni su i ljetnikovci, no zasad nemaju nikakvih planova u vezi s ljetnikovcima
- novoosnovana Dubrovačka razvojna agencija (2010.) nije zaprimila ni jedan projekt u vezi s ljetnikovcima
- novoosnovani Savjet za baštinu Grada Dubrovnika (2010.) trebao bi koordinirati prihodima i projektima od i u vezi sa spomeničkom baštinom, no hoće li i kako biti uključeni dubrovački ljetnikovci ne zna se
- novoorganizirani destinacijski menadžment (2010.) trebao bi upravljati destinacijom, no hoće li i kako biti uključeni dubrovački ljetnikovci ne zna se.

Ekonomski:

- gospodarstvo RH nije dovoljno snažno da podupre veće projekte iz područja zaštite kulturnih dobara
- mogućnosti su financiranja u međunarodnim fondovima i Fondu za svjetsku baštinu te u fondovima EU
- apliciranje je za financijska sredstava za obnovu kulturnih dobara u RH po jednakim uvjetima kao i za ostale aplikante u Programu kulture
- državne su investicije, donacije i subvencije zanemarive
- gospodarstvo DNŽ i grada Dubrovnika dovoljno je snažno da pokrene proces reforme dubrovačkih ljetnikovaca
- Zavod za obnovu Dubrovnika 2005. ukida financiranje održavanja ljetnikovaca³⁶¹

³⁶¹ Iako su izdaci predviđeni za razdoblje 2005. – 2010., Srednjoročnim planom obnove spomenika kulture u spomeničkoj cjelini Dubrovnika 2006. – 2010., Zavod za obnovu Dubrovnika, 2004. <http://www.zod.hr/hrvatski.shtml> 20. 7. 2010.

- porezne su olakšice i oslobođanja od carine stimulativni za razvoj kulturnih djelatnosti i zaštitu kulturnih dobara, no ne koriste se u dovoljnoj mjeri
- povoljniji uvjeti kreditiranja za obnovu kulturnih dobara ne postoje
- povrat od ulaganja u ljetnikovce moguć je u slučaju ekonomski isplative uporabe na dugi rok - rok za koncesiju nad kulturnim dobrom u trajanju od godine dana je kratak
- postoje poticaji za investiranje u slabije razvijena područja Županije
- porezne olakšice kod velikih investicija u ljetnikovac ne postoje, kao ni subvencije koje bi olakšale poslovanje makar prvih par godina
- diferencirana stopa poreza na dodanu vrijednost ako se obavlja turistička djelatnost u kulturnom dobru ne postoji - postoji dvostruko oporezivanje kroz direktnu i indirektnu spomeničku rentu
- plaćanje spomeničke rente za obavljanje djelatnosti iz područja tradicionalnih obrta trebalo bi ukinuti
- privatni sektor podnosi najveći financijski teret održavanja ljetnikovaca
- turizam kao glavna gospodarska grana predstavlja pozitivan čimbenik u obnovi i valorizaciji ljetnikovaca - smanjenje poreza na dodanu vrijednost u turizmu pojačalo bi konkurentnost.

Društveni:

- evidentna je potpuna nebriga za obnovu ljetnikovaca
- iako se u odgoju u obitelji i društvu njeguju tradicionalne društvene vrijednosti, svijest o važnosti kulturne baštine nije dovoljno razvijena
- u školama se uči o egipatskim piramidama, čudima svijeta i sl., no o dubrovačkim ljetnikovcima nema niti jedno poglavlje
- rijetki su primjeri, i malog obima, koji bi se mogli istaknuti u provođenju akcija za korist ljetnikovaca
- nepostojeća suradnja i koordinacija svih koji bi se mogli aktivirati da se ljetnikovci obnove, revitaliziraju i valoriziraju
- mediji zasad pokazuju zainteresiranost i informiraju javnost o aktivnostima koje se poduzimaju glede ljetnikovaca
- razina je ekološke svijesti u porastu.

Tehnološki:

- fizička i javna dostupnost većini ljetnikovca nije omogućena
- osnovna infrastruktura ne postoji u pojedinim ljetnikovcima niti u njihovoj blizini
- korištenje novih tehnologija i materijala smanjuje troškove obnove, posebno koordinirana obnova na jednom području
- tehnološki napredak omogućuje dostupnost informacija i promociju.

PEST analiza predstavlja analizu vanjskih činitelja, pozitivnih i negativnih, koji (ne)omogućavaju razvoj analiziranog subjekta u okruženju i ovdje ukazuje, komparacijom s istim elementima u Velikoj Britaniji i Italiji, da primarno treba postojati snažna i iskrena politička podrška za ideju i projekt koji bi bili usmjereni revitalizaciji i turističkoj

valorizaciji ljetnikovaca. Svakako ovoj analizi treba dodati i ekološko okruženje koje je danas ključni čimbenik vrijednosti turističke destinacije.

6.3. SWOT analiza

Pod već navedenom pretpostavkom postojanja organiziranog upravljanja ljetnikovcima kao kulturnom baštinom koja bi strategijsko planiranje i koncepciju marketinga usmjeravala na ujedinjena dva osnovna cilja: očuvanje i revitalizaciju dubrovačkih ljetnikovaca kao kulturnog dobra i stvaranje novog kulturno-turističkog 'proizvoda', nužno je koristiti i SWOT analizu koja je „konceptualni okvir za sustavnu analizu koja olakšava uspoređivanje vanjskih prijetnji i prilika s unutarnjim slabostima i snagama organizacije“.³⁶²

Snage:

- 26% posjetitelja DNŽ motivirano je upoznavanjem kulturnih znamenitosti i događanjima
- DNŽ etablirana je turistička destinacija s dugom tradicijom turizma
- bogatstvo kulturno-povijesnog nasljeđa i prirodnih ljepota
- autohton, originalan, nepotrošen i autentičan hrvatski proizvod
- turistički valorizirani ljetnikovci uklapaju se u turističku percepciju DNŽ
- smještaj većinom u zelenim područjima
- geografski položaj i povoljna klima
- prometna povezanost u odnosu na glavne prometnice
- visoki stupanj atraktivnosti
- kulturno-povijesni i umjetnički značaj
- očuvani prirodni resursi
- estetska, povijesna, znanstvena, društvena vrijednost ljetnikovaca za prošlost, sadašnjosti i budućnost,
- nepostojanje supstituta
- bogate mogućnosti interpretacije nematerijalne baštine.

Slabosti:

- 33% ljetnikovaca prazne su ruševine, a za 90% potrebna je veća ili manja obnova
- neriješeni vlasnički i korisnički odnosi
- neprikladna prometna infrastruktura
- fizička nepristupačnost pojedinim ljetnikovcima
- infrastrukturna neopremljenost nekih ljetnikovaca
- neprepoznatljivost mogućnosti turističke valorizacije dubrovačkih ljetnikovaca
- nepostojanje osnovnih putokaza ni informacija
- nepostojanje bilo kakve interpretacije
- visoki troškovi održavanja uz *ad hoc* pomoći
- potreba očuvanja spomenika ograničava mogućnosti njegove uporabe

³⁶² Weirich, H., Koontz, H., Menedžment, X. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 1994., str. 175.

- utjecaj vremena i klimatskih promjena
- ograničeni i mali fizički kapaciteti ljetnikovaca.

Prilike:

- razvoj novih, posebnih vrsta selektivnog turizma
- trendovi na turističkom tržištu
- profil i potražnja posjetitelja graditeljskoj baštini
- nova tržišta, novi tržišni segmenti
- demokratizacija kulture u cjelini
- globalizacija i tehnološki napredak
- vrjednovanje nematerijalnog
- povećanje potrošnje
- osigurano dugoročno financiranje održavanja baštine iz prihoda od turizma
- inovativnost i kreativnost.

Prijetnje:

- usporena i neučinkovita administracija
- opća pasivnost i letargija
- nepoticažno gospodarsko okruženje
- visoki troškovi investicija
- otežan postupak za dobivanje vlasništva/koncesija
- nepovoljni uvjeti kreditiranja
- nedostatak stručnog kadra za provedbu
- nepostojanje međusektorske suradnje
- nesenzibilizirana javnost
- nepostojanje razvojnih strategija ni operativnih planova³⁶³
- nedostatak kvalitetnih inicijativa/projekata u kojima bi ljetnikovci pronašli svoje mjesto
- nedostatak sportsko/kulturno/zabavnih sadržaja
- nedovoljna promocija kulturnih resursa.

Komparacijom varijabli iz ove SWOT analize s istim varijablama u Velikoj Britaniji i Italiji, neosporno je da dubrovački ljetnikovci, s obzirom na teritorij na kojem se nalaze i na svoju kulturno-povijesnu vrijednost, mogu biti uspješno turistički valorizirani, ali je nužna uska suradnja javnog, privatnog i nevladinog sektora, kao i snažno zajedničko djelovanje turističkih i kulturnih djelatnika, posebno na izradama strategijskih i marketinških planova koji moraju biti temeljeni na posebnom pristupu kulturnoj baštini.

³⁶³ Situacija 2010: GUP i PUP za DNŽ stalno je na nekim novim 'doradama', a Grad svoj UPU mora povući jer 'nije usuglašen' s GUP-om i PUP-om DNŽ; Županijska se razvojna strategija, donesena 2009., ne implementira, Grad svoju ni nema; 2010. je župan DNŽ najavio da će izradu strategije razvoja turizma povjeriti Županijskom zavodu za prostorno uređenje i Sveučilištu u Dubrovniku a Grad se još ne izjašnjava. Strategiju kulturnog razvitka Grada Dubrovnika trebali bi ove godine raditi Grad Dubrovnik i Upravni odjel za kulturu, u Županiji o tome ne razmišljaju. ROP donesen 2006. nije se 'pomaknuo s mrtve točke' i 2011. radit će se ponovo.

Upravljanje ljetnikovcima, kao i marketinške aktivnosti, neće biti dovoljne za kreiranje ponude koja uključuje ljetnikovce niti za njihovo pozicioniranje kao novog 'proizvoda', nove 'niše'. Važnu ulogu ima destinacijski menadžment³⁶⁴ koji mora znati maksimizirati potencijale koje imaju ljetnikovci za posjetitelje koji zaista žele naučiti i znati te omogućiti doživljaj povezan s ljetnikovcima za posjetitelje koji su manje motivirani kulturom i baštinom. Trebaju se poštovati vlasničke/korisničke aktivnosti u ljetnikovcu, a destinacijski menadžment ima i zadatak i odgovornost da uključi čitavu lokalnu zajednicu u razvoj destinacije kao 'kulturne' i 'baštinske' te da potakne obnovu vlastitog identiteta, tradicije i kreativnosti kroz obogaćenje ponude, bilo kroz tradicijske obrte ili rukotvorine, gastronomiju ili enologiju itd.

6.4. Mogućnosti za turističku valorizaciju

Dubrovnik je na turističkoj karti svijeta pozicioniran kao grad bogate kulturno-povijesne baštine. Prema Tomas istraživanju iz 2007., 26% posjetitelja motivirano je upoznavanjem kulturnih znamenitosti i događanjima za posjet DNŽ, a 88 eura dnevna je potrošnja *per capita* u Županiji. No, kulturna je ponuda čitave Hrvatske, pa tako i ovog područja, 'slaba karika' ponude, na što ukazuje i nizak stupanj zadovoljstva gostiju upravo s „bogatstvom sadržaja za zabavu“ i „raznolikosti kulturnih manifestacija“. Nizak stupanj zadovoljstva naveden je i za „kvalitetu označavanja znamenitosti“ i „prezentaciju kulturne baštine“.³⁶⁵ Kušen³⁶⁶ izdvaja uvjete koji moraju biti zadovoljeni da bi neka turistička atrakcija od 'potencijalne' postala 'realna', a to su: fizički i javni pristup; obilježene pristupne ceste, putovi, staze i sl., ali i sama atrakcija; stvoreni uvjeti za „turističko korištenje“ atrakcije ili njeno „turističko razgledanje“; postojanje informativnog punkta, tiskanih informacija i specifične opreme.

Uz sva iznesena ograničenja, ali i mogućnosti, turistička valorizacija dubrovačkih ljetnikovaca može se razmatrati:

- za ljetnikovce koji služe za stanovanje
- za ljetnikovce koji imaju neku drugu uporabnu funkciju
- za ljetnikovce koji su turistički valorizirani
- za ljetnikovce koji su u ruševnom stanju.

Ljetnikovci u kojima se stanuje, kao i ljetnikovci koji imaju neku drugu uporabnu funkciju, mogli bi postati realna atrakcija jer je kod većine zakonski riješeno vrlo važno pitanje vlasništva i fizičke dostupnosti. Nedostaje promidžbeni materijal da bi se zadovoljila turistička valorizacija na vizitacijskoj razini, a prenamjena i/ili nadopuna osnovne namjene ovisi o mnogim čimbenicima, prvenstveno o samim vlasnicima/korisnicima, njihovim financijama i potrebama. Terasa i vrtovi ovih ljetnikovaca mogli bi se koristiti i za,

³⁶⁴ Osti, L., Payne, D., Pechlaner, H., Plantation Homes and Veneto Villas in the United States and Europe: Between Tradition and Financial Opportunities, *International Journal of Hospitality&Tourism Administration*, Vol. 2, No. 2., The Haworth Press, Inc., Binghamton, NY, 2001., str. 37. – 38.

³⁶⁵ Tomas ljeta 2007. i Tomas 2008., *Kulturni turizam*, op. cit.,

³⁶⁶ Kušen, E., *Turistička atrakcijska osnova*, op. cit., str. 170.

primjerice, kulturna događanja, naravno u skladu s prostornim mogućnostima i u dogovoru s vlasnikom/korisnikom.

Vlasnici/korisnici ovih objekata mogu, primjerice, samoinicijativno dozvoliti pristup određenim dijelovima i/ili čitavom ljetnikovcu u određeno vrijeme, i/ili određenim danima uz najavu, i/ili određene grupe i sl. Ovo je uobičajena opcija u britanskim dvorcima i talijanskim ljetnikovcima koji inače imaju javnu uporabu, no vlasnici dvoraca i ljetnikovaca koji su u funkciji stanovanja uglavnom nisu voljni na ovakav način stjecati materijalnu dobit.³⁶⁷

Javni bi sektor mogao zainteresirati vlasnike/korisnike da dozvole razgledanje ljetnikovaca tako da izrade planove razvoja koje bi prezentirali vlasnicima/korisnicima ljetnikovaca i koji bi mogli u sklopu realizacije tih planova pronaći svoju korisnost. Zgodan poticaj postoji u Velikoj Britaniji gdje je porez na nasljeđenu baštinu ukinut za nekretnine od povijesnog ili arhitektonskog značaja ako se vlasnik obveže da će nekretninu održavati i makar dijelom držati otvorenom za javnost.

Ljetnikovci koji su turistički valorizirani, iako limitirani kapacitetima, mogu obogatiti svoju ponudu na više načina. Osim samog iznajmljivanja, mogu se pružati i usluge jela i pića, primjerice, doručak ili večera s tradicionalnim jelima od namirnica iz vlastitog bio uzgoja, gosti se mogu educirati o pripremanju jela, obradi zemlje i enologiji, zoologiji i botanici, gostu se može omogućiti iznajmljivanje prijevoznih sredstava ili opreme za more, pružiti usluga transfera ili biti informator za događanja u okruženju, organizirati manje programe samostalno ili u dogovoru s gostom. Kapelice uz ljetnikovce mogu se otvoriti gostima za vjerske obrede. Može se kreirati i potpuno novi vid boravka gosta u skladu s internim mogućnostima i u dogovoru s gostom. Ugostiteljska ponuda u DNŽ poprilično je unificirana, a uređenje interijera bez posebnog stila ili dizajna, pa je tako i s ugostiteljskim objektima u ljetnikovcima. Intervencija bi trebala biti usmjerena na dizajn interijera i na 'oplemenjenje' usluga koje pružaju.

Kod ruševina bi prvo trebalo raščistiti bujnu biljnu vegetaciju koja pokriva mnoge ljetnikovce i omogućiti fizički prilaz jer su mnogi potpuno odsječeni od glavnih prometnica, pa čak i seoskih putova i nemaju izgrađenu ni osnovnu infrastrukturu. Nakon toga bi se mogla kreirati turistička ponuda, svakako u vanjskim prostorima zbog opasnosti od urušavanja u unutarnjim prostorima.

Sa situacijom kakva je danas³⁶⁸ moguće je postići da dubrovački ljetnikovci dobiju vizibilitet i među samim stanovništvom i među posjetiteljima. Učestale akcije popraćene promocijom zasigurno bi izazvale reakcije kod domaćeg stanovništva, a i zanimanje kod posjetitelja.

Neke od aktivnosti koje bi se mogle poduzeti:

³⁶⁷ Prema istraživanju koje je provedeno među vlasnicima ljetnikovaca u Italiji, tek je oko 20% spremno ponekad otvoriti svoja vrata za razgledanje turistima.

³⁶⁸ Aktualno u prvoj polovini 2011.

- izrada turističke karte/mape/letaka/brošure/kataloga s ljetnikovcima i osnovnim podacima o njihovoj povijesti (graditeljskoj/kulturnoj/životu/običajima i sl.)
- napraviti izložbu i/ili dokumentarno-zabavan film, video prezentaciju o ljetnikovcima i prikazivati ga primjerice, u Divoni, ali i na turističkim sajmovima u svijetu, omogućiti prodaju filma, kataloga izložbe, promotivnog materijala i sl.
- izložbeno – prodajne manifestacije uz degustaciju autohtonih jela i pića, s glazbom i/ili plesom iz tog vremena, s kratkim scenskim izvedbama, prodajom domaćih poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina
- multimedijalne prezentacije koje se mogu održavati na trgovima, u povijesnim prostorima, muzejima i drugim ustanovama, u blizinama ljetnikovaca, a gdje je to moguće, i u samim ljetnikovcima
- napraviti makete ljetnikovaca i omogućiti njihovo razgledanje uz brošuru ili vodiča
- kreirati baze podataka na internetu
- organizirati radionice, seminare, izložbe, tribine, prezentacije i sl.

Navedene bi aktivnosti za prvi cilj imale upravo izazvati reakciju (stručne javnosti, posjetitelja), pri čemu bi najvažnije bilo ostvariti konverzaciju s posjetiteljima i saznati njihova razmišljanja, želje, potrebe, interese, (ne)zadovoljstvo ponuđenim i sl., tj. dobiti povratne informacije koje bi usmjerile druge aktivnosti u vezi s ljetnikovcima.

6.5. Uloga nematerijalne baštine u turističkoj valorizaciji dubrovačkih ljetnikovaca

„Kulturni resursi postaju turističke privlačnosti planiranim oblikovanjem, a proizvodom procesom interpretacije.“³⁶⁹ U procesu interpretacije važnu ulogu ima nematerijalna baština koja je heterogena i obuhvaća: jezik, narječja, govor, usmene predaje, narodne igre, pjesme, glazbu, ples, obrede, običaje, svjetovne i sakralne proslave, tradicijska umijeća, izraze popularne kulture i stvaralaštva, gastronomiju, vještine i tehnike potrebne za kreiranje kulturnih i umjetničkih događanja visoke povijesne i umjetničke vrijednosti, ali i mentalitet, gostoljubljivost, temperament i druge socijalne osobine naroda.

Tradiciju oblikuju:³⁷⁰ kontinuitet koji povezuje sadašnjost s prošlošću, variranje koje nastaje stvaralačkim impulsom pojedinca ili skupine i selekcija zajednice koja odabire jedan ili više oblika u kojima ta tradicija i dalje živi. Postoje mnogi elementi koji se mogu upotrijebiti za interpretaciju iz povijesti Dubrovačke Republike: bogat glazbeni život, svjetovna i sakralna glazba; instrumentalne ili *a capella* izvedbe; bio je „razvijen običaj i kućnog muziciranja, održavanja tzv. akademija, učenih sastanaka i zabavnih domijenaka“;³⁷¹ pjevale su se „himne, psalmi i popevke“; „od 13. stoljeća Dubrovčani pjevaju laude (pohvalnice) pri ustoličenju kneza, a od 1358. to čine u čast ugarsko-

³⁶⁹ Pančić-Kombol, T., Kulturno naslijeđe i turizam, op. cit., str. 216. – prema Burns, Peter M., Holden, A. 1995.

³⁷⁰ Muzička enciklopedija I, A – Goz, II. izdanje, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1971., str. 592.

³⁷¹ Stipčević, E., Hrvatska glazba, povijest hrvatske glazbe do 20. st., Školska knjiga, Zagreb, 1997., str. 134.-149.

hrvatskog kralja“.³⁷² Laude su se pjevale i na Božić, Uskrs i na Sv. Vlaha; vokalne polifonije izvodile su se svaki dan u crkvi jer „je bilo nezamislivo govorno bogoslužje“.³⁷³

Velike glazbene svečanosti održavale su se u vrijeme Sv. Vlaha, karnevala, kolende, pirskih svečanosti, kad su se izvodila i scenska djela.³⁷⁴ „Izvodile su se i 'bugaršnice', narodne pripovjedne pjesme, recitativnog karaktera, o junacima i znamenitim događajima iz narodne predaje“, a sviralo se na guslama, mješnici i lijerici. Dubrovnik je početkom 17. stoljeća imao razvijen glazbeno-kazališni život, postojala je „tradicija pastirskih igara, maškarata i komedija dubrovačkih pisaca“, a prikazivale su se i opere.³⁷⁵

Osim plesa i glazbe mogu se interpretirati i tradicijski obrti koji su nakon potresa, a i zbog otkrića Amerike i slabljenja trgovine, dobili novi zamah: koraljarstvo, brodogradnja, proizvodnja vapna, kupa, stakla, sukna i sapuna, krojački obrti, postolarski i pekarski, zlatarstvo, tipografija, graditeljstvo, trgovina i pomorstvo. Ali i sam život: bratovštine i društva; život u samom Gradu; pravo i diplomacija Republike; odnosi sa susjedima; dogovori i ratovanja; odnosi između same vlastele, njihove mržnje, urote, zavjere, intrige, preljubi i svađe; borba za vlast, ali i ljubav; međusobno razumijevanje i pomaganje; ustoličenje kneza, uloga Vijeća i donošenje odluka; život vlastele u samostanima, njihovo školovanje u inozemstvu; odnosi između vlastele i kmetova; život kmetova, život žena i odgoj djece i sl.

Svi su navodi obilježili i povijest ljetnikovaca, no ipak bi priče o ljetnikovcima prvenstveno trebale biti priče o bogatom kulturnom životu koji se u njima odvijao: književnim večerima, veselim sijelima, zabavama i plesovima, kazališnim predstavama i igrama, dogovorima o vjenčanjima i slavljima, učenim stanovnicima i njihovim gostima, filozofskim raspravama, razgovorima o politici i upravljanju Gradom, ali i posjedom, ljubavnim i novčanim problemima, čitanju, pisanju i molitvi. Ljetnikovci i njihovi vrtovi bili su omiljena mjesta sastajanja dubrovačkih humanista, filozofa, pisaca i pjesnika. U miru i tišini, uživajući u ljepotama pejzaža, dobivali su inspiraciju za svoja književna djela i filozofske rasprave, za pisma koja su pisali svojim voljenima, ali i prijateljima u inozemstvu.

Neki dubrovački renesansni pisci, primjerice, Nalješković, Zlatarić, Ranjina, Mažibradić, Gundulić, Sorkočević, filozof Nikola Gučetić i drugi, u svojim djelima opisuju užitak u prirodi, njegovanim i obrađivanim poljima, u svojim rustikalnim vrtovima i prostranim đardinima u Konavlima, Župi, Rijeci dubrovačkoj, Primorju, na Pelješcu i dubrovačkim otocima, u kojima se bave cvjećarstvom, vrtlarstvom, voćarstvom, obrađuju vinograde i bave se drugim poljodjeljskim radovima. Do ljetnikovaca se dolazilo morskim putem i na konjima. Lov je bio omiljena aktivnost vlastele i mnogi su uzgajali konje, a Maroje Mažibradić i sokolove, tako da je omiljena zabava, njega i njegovih gostiju, bio upravo lov sa sokolovima.

³⁷² Tuksar, S., *Kratka povijest hrvatske glazbe*, Matica hrvatska, Zagreb, 2000., str. 14. – 17.

³⁷³ Demović Miho, *Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća*, op.cit., str. 46.

³⁷⁴ Ibidem, str. 68.

³⁷⁵ Ibidem, str. 20.

S ljetnikovcima i životom u njima povezani su mnogi događaji, povijesno činjenično točni, no i mnogi mitovi i legende. Svakako je najzanimljivija, i povijesno važna, priča o Đurđevićevom³⁷⁶ ljetnikovcu u Rijeci dubrovačkoj jer se u njemu održalo posljednje zasjedanje Dubrovačke Republike na kojoj su bila 44 plemića, pokušavajući se dogovoriti (neuspješno) o obnovi Republike. Njegov je tadašnji vlasnik, ujedno i posljednji dubrovački knez, Sabo Girogi, odigrao neslavnu ulogu. Naime, u vrijeme dok su Francuzi dogovarali odlazak, dubrovački ih je narod, predvođen Đivom Natalijem, razoružao i objesio zastavu Republike na Orlandov stup, ali Sabo Đorđi nije im htio otvoriti vrata od Ploča i tako je propuštena prilika da Dubrovčani oslobode grad od Francuza.³⁷⁷

6.6. Valorizacija kroz kulturne rute

Za kreiranje imidža treba odabrati određenu temu koja prenosi doživljaj atrakcije i osnova je za pozicioniranje atrakcije,³⁷⁸ a moguće je promovirati kroz legende, znamenite osobe, tradiciju, lokalnu literaturu i književnost, tradicionalnu ili stilsku arhitekturu, sakralnu umjetnost, povijesne događaje i obljetnice, umjetnost i općekulturno stvaralaštvo. Tema se može razraditi kroz široku lepezu događanja koja će uključiti i posjetitelje, a u kulturne rute, uz stručno vođenje, treba uključiti i druge aspekte turističke ponude. Svakako treba uzeti u obzir da niti jedan posjetitelj nije zainteresiran samo za jednu temu, da su očekivanja heterogena, različitog intenziteta i promjenljiva, pa vodič/interpretator treba biti spreman na prilagodbe promjeni.

U skladu s iznesenim mogu se izraditi kulturne rute :

- obiteljske: za djecu od 4 do 14 godina koja su u pratnji roditelja, za sve tri generacije, i sl.
- prema starosnoj dobi: za đake, studente, +35, treću dob i sl.
- sezonske: jesenske (posjet ljetnikovcima koji su u blizini vinograda, učenje o enologiji), proljetne (organizacija sadnje ruža, radova u vrtu) i sl.
- prema uporabi: ljetnikovci s javnom uporabom; ruševni; turistički valorizirani; u kojima se stanuje; ljetnikovci koji su magazini i staje
- po geografskim područjima
- sa sakralnim elementima: ljetnikovci s kapelicama (i grobom) ili ljetnikovci u kojima su živjeli benediktinci, dominikanci, franjevci
- ljetnikovci s političko/obrambenim značenjem: Kneževi dvorovi, ljetnikovci s puškarnicama i/ili kulama
- putovima umjetnosti: ljetnikovci po stilu gradnje ili s oslicima, grbovima ili kolonadom, bogati kamenim namještajem i sl.
- literarni putovi po ljetnikovcima koji su bili vlasništvo književnika
- genealoški: obilasci ljetnikovaca grupiranih po obiteljima

³⁷⁶ Inače zaštićen kao ljetnikovac Gučetić-Vodnica po svojim prvim vlasnicima, a u literaturi se često navodi kao Đurđevićev upravo zbog posljednjeg vlasnika, ujedno i posljednjeg kneza Republike, Saba Giorgija

³⁷⁷ Ahmetović, S., Dubrovački kurizioteti iz dva minula tisućljeća, Alfa-2, Dubrovnik, 2006., str. 214.

³⁷⁸ Vrtiprah, V., Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću, op. cit., str. 290.

- prema namjeni: gospodarski (s mlinicama), uz more (s orsanima)
- dubrovački renesansni vrt i uloga vode
- ljetnikovci u vlasništvu građana Republike
- ljetnikovci duhova i mračnih strana života, utočišta
- važne obljetnice povezane s ljetnikovcima i povijesne ličnosti
- ljetnikovci nesretnih ljubavi
- 'top deset' najbolje sačuvanih ljetnikovaca
- 'top deset' devastiranih ljetnikovaca
- ljetnikovci zarasli u vegetaciju s, primjerice, akcijama čišćenja
- ljetnikovci kao posebne lokacije za snimanje filmova/serija/fotosessiona/modnih revija i slično uz prisustvo posjetitelja, itd.

U itinererima treba kombinirati zanimljivu interpretaciju, smještaj, uklopiti vinske ceste, seoska domaćinstva s autohtonom kuhinjom, razgledanje sakralnih objekata i druge materijalne baštine, uključiti goste u neke sportsko-rekreativne aktivnosti u skladu sa zahtjevima/mogućnostima ciljane grupe, ali i same lokacije i sl. Aktivna animacija gostiju i njihovo uključivanje u aktivnosti od izuzetnog je značaja jer suvremeni turist nije više izrazito osjetljiv na cijenu,³⁷⁹ nego ponudene proizvode i usluge ocjenjuje sa stajališta vlastitog doživljaja, zadovoljstva i osjeta koji će mu trajno ostati u sjećanju.

Osim rekreacijsko-sportskih aktivnosti, posjetitelja se može uključiti u razne zabavno-edukativne i kulturno-kreativne hobi programe koji mogu biti tečajevi: ručnih radova, slikarstva, izrade predmeta od stakla, drva, gline, kuharstva, slastičarstva, o načinima obrade vinove loze i procesima izrade vina i rakije, obrade maslina i mandarina, obrade vrta i uzgoja cvijeća, izrade cvjetnih aranžmana, ali i božićnih vijenaca, pačvorka, pjevanja ili glume, karaoka ili plesa, krpeljenja mreža, berbe grožđa, izrade džemova i marmelade i dr., a sve to ili u ljetnikovcu, gdje za to postoje uvjeti, ili u malim (hobi)dućanima u blizini, u hotelu/restoranu, ali i na ulici/trgu/prirodi.

Sve navedeno može se organizirati uz dobro razrađene planove provedbenih aktivnosti, pri čemu treba respektirati stručnost i vještinu te estetske i umjetničke kriterije, kao i turističku potražnju; kombinirati aktivnosti u skladu s temom; imati određeni cilj aktivnosti okarakteriziran korisnošću ne samo za sudionike nego i za zajednicu, određenu humanu 'crticu' koja će svima biti nadahnuće i inspiracija i koja će stvoriti osjećaj 'korisnosti' i ponosa.

6.7. Sinergija mogućnost pretvara u stvarnost

Navedene aktivnosti trebaju nadopuniti i poboljšati turističku ponudu u okruženju stvarajući pri tom dodanu vrijednost, stvoriti sinergiju koja povećava potražnju za svakim segmentom ponude i koja će privući druge segmente potrošača povećavajući tako ekonomski učinak i stvarajući od zajednice bolje mjesto za život, za posjet, pa samim tim i za investiranje. Svi stanovnici turističkog mjesta utječu na kvalitetu turističke ponude određene destinacije i treba razvijati dopunske sadržaje u destinaciji kako bi se obogatila

³⁷⁹ Gredičak, T., Kulturna baština u funkciji turizma, Acta turistica nova, vol. 2., br. 2., Prometej, Zagreb, 2008., str. 216.

turistička ponuda. Dopunski sadržaji u destinaciji omogućuju i razvoj selektivnih vrsta turizma: nautički, zdravstveni, tematski, fotografski, geografski, turizam mladih, turizam za 'treću dob' i široki spektar turizma specijalnih interesa (hobi-turizam). Područja suradnje sva tri sektora moguća su u sljedećim područjima:

- reguliranja zakonodavstva po pitanjima baštine i turizma te provedbi tih zakona i reformi
- suradnje pri lobiranju na svim područjima
- osiguranja imovine i ljudi
- edukacije i suradnje s obrazovnim centrima i međunarodnim studijima
- uspostavljanja sustava upravljanja informacijama i medijima
- tehničke i tehnološke suradnje
- izrade strategija i planova te zajedničkih projekata za restauraciju i konzervaciju baštine
- financija i investicija, s financijskim stručnjacima, bankama i osiguravajućim kućama
- održivog razvoja i zaštite okoliša
- suradnje s turističkim agencijama i turoperatorima, hotelskim grupacijama i profesionalnim udruženjima, marketinškim organizacijama u prodaji i promociji
- izrade kulturnih programa s kulturnim ustanovama i institucijama; udruženjima umjetnika i sa samostalnim umjetnicima
- izrade sportskih programa sa sportskim klubovima i udrugama
- zadovoljavanja posebnih interesa s udruženjima nastalim na zajedničkim hobijima, *fun* klubovima, lovačkim društvima, udrugama ronilaca, planinara, obožavatelja avanturističkih sportova
- uključivanja domaćih proizvoda i usluga na obostranu korist, obrtničkih udruga i seoskih zadruga, malih seoskih domaćinstava
- suradnje s prijevoznicima i njihovim udruženjima
- suradnje s udrugama za kontrolu kvalitete
- suradnje s grafičarima, informatičarima, medijima, itd.

Prema turističkoj teoriji turisti više teže „hedonističkom iskustvu nego učenju“,³⁸⁰ odmori postaju sve više individualizirani, okrenuti nadogradnji vlastitih saznanja i kulture te traganju za vlastitom osobnošću³⁸¹ - sloboda rada pruža slobodu odabira utroška novca i vremena te stvara sasvim drugačiju potražnju. Ponuda treba biti usmjerena na pojedinca i njegove individualne želje i potrebe, kreirana po mjeri pojedinca. U ljetnikovcima, koji su prvenstveno bili namijenjeni ugodni, odmoru, miru i spokoju, gdje je 'duh' dolazio u ravnotežu i sklad u vlastitoj osami, i u ambijentu koji je predstavljao sklad prirode i čovjeka, moglo bi se omogućiti kreiranje ponude koja bi zadovoljila upravo ovakvu potražnju.

Pametno i dugoročno vizinarsko promišljanje, postavljanje i implementiranje kulturnih, turističkih i inih politika koje bi uključile revitalizaciju i turističku valorizaciju dubrovačkih ljetnikovaca, rezultiralo bi:

- produženjem turističke sezone

³⁸⁰ Gonzalez, M.V., Intangible heritage tourism and identity, op. cit., str. 807.

³⁸¹ Gredičak, T., Kulturna baština u funkciji turizma, op. cit., str. 218.

- geografskom disperzijom turističkih aktivnosti u 'unutrašnjost' Županije
- privlačenjem potrošača veće platežne moći i povećanjem potrošnje, povećanjem profita
- oplemenjivanjem ukupne turističke ponude i unapređenjem kvalitete
- povećanjem broja smještajnih kapaciteta i njihovoj povećanoj iskorištenosti
- jačanjem pozicije i stvaranjem konkurentske prednosti na turističkom tržištu
- razvijanjem usmjerenih pilot-projekata intimnije inicijative
- povezivanjem i partnerstvom
- oživljavanjem imidža i identiteta
- formiranjem atraktivnih kulturno-turističkih 'proizvoda', diversifikacijom i diferencijacijom turističkog 'proizvoda' i ponude
- većim mogućnostima zapošljavanja i povećanjem životnog standarda
- razvojem ostalih gospodarskih grana u regiji i gospodarskim napretkom
- razvojem malog poduzetništva, posebno tradicijskih obrta
- održivosti baštine i određenih mikrolokacija
- ekonomskim rastom i razvojem
- gospodarskim i demografskim oporavkom te jačanjem turističkog potencijala mikrolokacija
- promocijom i drugih turističkih atrakcija, tradicijskih obrta, gastronomije i sl.
- stvaranjem kulturnih ambijenata te rekreativnih kapaciteta
- smanjenjem iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja te općem oživljavanju istih
- novim mogućnostima za turizam i povećanjem kvalitete i u turizmu i u kulturi
- razvojem selektivnih oblika turizma i stvaranjem 'niša'
- boljem općekulturnom razumijevanju i boljim društvenim odnosima i sl.

Dubrovački ljetnikovci mogu privući posjetitelje jer su unikatni i to im daje superiornost na turističkom tržištu, razlike u odnosu na konkurenciju su uočljive, lako se istaknu i ne mogu se kopirati. Treba napraviti dobar koncept marketinga za njihov proboj na turističko tržište kao novog 'proizvoda' već etablirane kulturno-povijesne destinacije, no pri tom taj 'proizvod' treba tretirati onakvim kakav jest, s mogućnostima i limitima koji su stvarnost ljetnikovaca. Za kreiranje strategije revlitalizacije i turističke valorizacije dubrovačkih ljetnikovaca, kao i za njenu implementaciju i kontinuiranu evaluaciju radi postizanja kvalitete ponuđenog i zadovoljstva potrošača, nužne su sinergije kulture i turizma, javnog, privatnog i nevladinog sektora - svih zajedno.

ZAKLJUČAK

Proces globalizacije može se sagledati u negativnom i pozitivnom kontekstu na odnose kulture i turizma, turizma i materijalne kulturne baštine, i kao takav i u odnosu na moguću turističku valorizaciju dubrovačkih ljetnikovaca. U pozitivnom smislu upravo kretanja i promjene na strani turističke potražnje, brži protok informacija, razvoj novih tehnologija i sl., stvaraju temelje za razvoj novih turističkih 'proizvoda', razvoj novih 'niša' te novih oblika selektivnog turizma koji se mogu jednostavnije, brže i učinkovitije približiti željama i interesima posjetitelja, zadovoljavajući potrebe 'modernih' turista te stvarajući pozitivne učinke na destinaciju i lokalnu zajednicu. Globalizacija se može promatrati u negativnom

kontekstu ako zatire regionalne i nacionalne kulturne vrijednosti te ako dovodi u pitanje održivost samog lokaliteta, za što se rješenje može iznaći kroz strategije za upravljanje svekolikom održivošću i njihovu implementaciju.

Neosporno je da je Europa, kolijevka civilizacije, prepoznala baštinjene vrijednosti i da, sa stajališta očuvanja, važnije pojedinačne zakonske regulative sežu u sam početak 20. stoljeća, dok se o pojačanom intenzitetu regulacije na međunarodnoj i europskoj razini može govoriti krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog stoljeća. Eskalacijom turizma u 80-im godinama 20. stoljeća počeli su i prvi međunarodni projekti koji povezuju turizam i kulturu. S obzirom da je tek Ugovorom o EU iz 1992. prvi put spomenuta nužnost osmišljavanja djelovanja EU na području kulture i predviđena izravna nadležnost EU u turizmu, o značajnim međunarodnim i europskim zakonskim regulativama za područje turizma i kulture, o financijskoj pomoći kroz projekte za očuvanje baštine kao kulturnog dobra, projekte u turizmu i kulturnom turizmu, može se govoriti za razdoblje nakon 90-ih prošlog stoljeća, s pojačanim intenzitetom u ovom mileniju.

Sagledavanjem situacije u Velikoj Britaniji neosporno se došlo do spoznaja da postoje kontinuirani procesi očuvanja baštine koji stalno evoluiraju i da je baština, kao nositelj nacionalnog identiteta, utkana u svijest javnosti kroz edukaciju, a što rezultira uključivanjem velikog dijela stanovništva u procese očuvanja baštine te adekvatnim vrjednovanjem graditeljske baštine uz suradnju sva tri sektora. U Italiji se, temeljem njenog regionalnog razvoja, različito pristupa vrjednovanju baštine, no pokrajina Veneto upravo je u novom mileniju, zbog velikog broja posjetitelja i kompleksnosti 'problematike' venecijanskih vila, uključila iste u projekte EU kako bi se iznašli načini za zadovoljenje korisnosti za vlasnika, za turizam i za održivost samog kulturnog dobra.

Iako sa stajališta očuvanja baštine Republika Hrvatska bilježi prve zakonske propise prije nekoliko stoljeća, poimanje interakcije između turizma i kulture seže u 70-e godine prošlog stoljeća, te je čitav proces imao tendenciju rasta do 90-ih godina prošlog stoljeća. Domovinski rat 'izbacio' je Hrvatsku iz turističkih tokova, zaustavio je procese svekolikog napretka te je Hrvatska bila prisiljena ponovo tražiti svoje 'mjesto pod suncem' na turističkoj karti svijeta. Zbog Domovinskog rata nastala je ratna šteta na 2 441 nepokretnom spomeniku kulture pa su poduzete akcije nakon Domovinskog rata prvenstveno bile usmjerene prema identifikaciji i evidenciji nastalih oštećenja. Otvaranjem predpristupnih fondova EU za Hrvatsku stvorila se mogućnost za njihovu obnovu i uključenje u gospodarski razvoj lokaliteta gdje se nalaze pa bi i, za sada zanemareni, dvorci Hrvatske i dubrovački ljetnikovci mogli imati 'šansu' za revitalizaciju i turističku valorizaciju.

Istraživanjem za potrebe testiranja prve hipoteze „Materijalna je kulturna baština prepoznata od međunarodnih organizacija kao svjetsko bogatstvo i financira se kroz razne inicijative, projekte i sl. Mnogi su dvorci, ljetnikovci i palače diljem svijeta restaurirani i imaju bogatu turističku ponudu u kojoj veliku ulogu igra i nematerijalna kulturna baština,“ dokazano je da je materijalna baština u svijetu prepoznata kao svjetsko bogatstvo. Međunarodne organizacije donijele su konvencije, deklaracije i druge zakonske propise kojima se regulira zakonodavstvo u sferi očuvanja baštine, a mnogobrojnim projektima,

već od 80-ih godina prošlog stoljeća, potpomažu njihovu revitalizaciju i turističku valorizaciju, posebno kroz projekte u domeni kulturnog turizma, uvažavajući sinergiju turizma i kulture kao važnih čimbenika, ne samo za ekonomski prosperitet određene destinacije nego održiv razvoj u cijelosti.

Velika Britanija već od 50-ih godina prošlog stoljeća, s pojačanim intezitetom u 80-ima, kontinuirano provodi akcije učuvanja baštine, a važnu ulogu imaju organizacije koje skrbe o baštini i članovi udruga kojih ima gotovo 6 milijuna u 28 000 različitih udruženja. Kvantitativni podaci ukazuju da su po broju posjetitelja baštinski centri na prvom mjestu, a dvorci na četvrtom, s tendencijom rasta. Najposjećeniji su dvorci u vlasništvu kraljevske obitelji i prema istraživanju turističke zajednice Velike Britanije 60% posjetitelja posjećuje ovaj segment baštine. Prosječna je potrošnja samo posjetitelja dvoraca u Walesu 3,74 funte *per capita*, tako da po ovoj osnovi prihodom od 23% participira u ukupnom prihodu od turizma u Walesu.³⁸²

Turistička je ponuda dvoraca, ljetnikovaca i palača u svijetu raznovrsna i u rasponu je od dvoraca u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja hotelijerstva i nositelji su visokih kategorija, preko muzeja i obrazovnih ustanova do ruševina koje se turistički valoriziraju prvenstveno kroz nematerijalnu dimenziju samih dvoraca, turističku ponudu u okolici te kroz kulturne, edukativne i sportske programe koje prvenstveno organiziraju mnogobrojne udruge. Uloga medija, posebno interneta, u čitavom je procesu značajna i dvosmjerna. S jedne se strane javnost, potencijalni investitori i posjetitelji, mogu informirati o procesima obnove pojedinog dvorca, troškovima obnove, radu organizacija koje skrbe o dvorcima, mogućnostima i uvjetima investiranja i akcijama u kojima mogu sudjelovati i, svakako, o samoj turističkoj ponudi. S druge strane, vlasnici/korisnici dvoraca mogu pronaći informacije o promjenama u zakonodavstvu, natječajima i mogućnostima financiranja, novim planiranim aktivnostima, programima i sl. Osim što postoji kultura informiranja, transparentnosti i ažuriranja podataka, visoka je kultura općeg poslovanja i komunikacije putem medija.

Italija pak, iako se još uvijek može govoriti o više stihijskoj nego organiziranoj skrbi za baštinu na državnoj razini, ima izražene specifičnosti po regijama, a kulturno-turistički projekti funkcioniraju kao mala poduzeća. Istraživano područje pokrajine Veneto potvrđuje da je ova pokrajina kroz mnoge projekte financijski pomogla revitalizaciju i turističku valorizaciju venecijanskih vila na svom teritoriju u zadnjem desetljeću. Provela su se istraživanja u vezi s uporabom vila i pokušava se pronaći prihvatljivo rješenje, kako s ekonomskog aspekta, tako i s aspekta korisnosti za vlasnike/korisnike vila. Trojna uporaba vila, stanovanje, poslovna i turistička uporaba, smatra se najprihvatljivijim rješenjem za vlasnike i za profit, ali i za održivost ne samo vila nego čitave pokrajine i to ne samo baštine nego i turističke održivosti. Za talijansku pokrajinu Veneto, kao i za Veliku Britaniju, može se zaključiti da postoji intezivna suradnja između sva tri sektora za svu problematiku glede dvoraca/ljetnikovaca.

³⁸² Podatak je za 2008. godinu (Cadw) - u RH je 3,4 eura prosječna potrošnja za kulturu i zabavu (Tomas 2008., Kulturni turizam)

U Hrvatskoj se o senzibilnosti za baštinu može govoriti i u 60-im godinama prošlog stoljeća, no 80-ih je taj intenzitet pojačan, iako prvenstveno sa stručnog povijesno/konzervatorskog stajališta. Strategije u kulturi i turizmu, donesene u ovom tisućljeću, nisu rezultirale strategijama na nižim razinama koje bi uključivale upravljanje baštinom, niti su napravljeni operativni planovi u tom smislu, a nema ni konkretnih akcija. U Domovinskom ratu uništen je veliki dio baštine na područjima gdje je intenzitet rata bio najjači, a posebno na dubrovačkom području gdje su oštećena 683 nepokretna spomenika kulture, a u Županiji 69% graditeljske baštine. Iako je 37% ljetnikovaca trajno ili preventivno zaštićeno, nije se prešlo na konkretne aktivnosti u vezi s njihovom potpunom revitalizacijom, napravljeni su tek manji 'kozmetički' zahvati, a u cijelosti je obnovljeno, ili je 2011. godine u fazi potpune obnove, oko 5% ljetnikovaca, i to prvenstveno privatnim sredstvima vlasnika.

Istraživanjem za potrebe testiranja druge hipoteze „U Hrvatskoj se dvorci, palače i ljetnikovci susreću s problemima financiranja održavanja i neadekvatne suradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora na planu očuvanja i njihove turističke valorizacije“, potvrdila se postavljena hipoteza. Rezultati provedene ankete upravo su ukazali da postoje problemi financiranja i da ne postoji suradnja s privatnim i nevladinim sektorom, a postojeća s javnim sektorom nije zadovoljavajuća. Zakonodavstvo u zadnjem desetljeću nije do kraja regulirano i nisu postavljeni adekvatni kriteriji za valorizaciju baštine. Financiranje iz fondova EU omogućilo je realizaciju mnogih projekata u sferi kulturnog turizma, no s nedovoljno uključenom baštinom, a što je evidentno iz provedenog istraživanja. S obzirom da čitav sektor kulture dobiva tek 1% državnog proračuna od kojeg gotovo 90% ide na održavanje samog sustava, u održavanje baštine ne ulaže se mnogo, a oko 70% sredstava, kojima se financira održavanje baštine, odvaja se za sakralne objekte. Ostala je graditeljska baština zapostavljena.

Gospodarstvo Hrvatske nije dovoljno snažno da se pristupi programima reforme baštine koja bi obuhvaćala svu graditeljsku baštinu. Na temelju iskustava i primjera dobre prakse u Velikoj Britaniji i Italiji moguće je pokrenuti aktivnosti na području raznih politika koje se donose na državnoj razini. U prvom redu potrebno je iskristalizirati komparativne kriterije u graditeljskoj baštini, ubrzati administraciju u svim područjima, smanjiti fiskalne izdatke, preusmjeriti ukupan prihod od spomeničke rente direktno u korist baštine područja gdje se ubire, potaknuti financijski sektor da aktivnije participira u rješavanju problema financiranja zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Na županijskoj/općinskoj/gradskoj razini treba izraditi strategije u koje bi bila uključena baština i dane smjernice na temelju kojih bi se prešlo na izradu operativnih planova na lokalnim razinama. S obzirom da su političke strukture u Hrvatskoj prvenstveno okrenute politici vlastite samoodrživosti, a svekolika javnost suočena s financijskim problemima i nezaposlenošću, još uvijek nisu sazreli uvjeti za veće senzibiliziranje javnosti spram baštine.

Korak naprijed za objekte kulturne baštine koji se žele staviti u funkciju turizma napravljen je 2007. godine kad se uvodi kategorija „Hotel baština“, što omogućuje poslovanje kulturnog dobra s intervencijama u interijeru, a koje su svakako nužne zbog potražnje 'modernog' turista. Turistička ponuda objekata kulturne baštine u funkciji turizma

kategoriziranih kao „Hotel“ i „Hotel baština“ djelomično je konkurentna u komparaciji s dvorcima Velike Britanije i ljetnikovcima talijanske pokrajine Veneto.

Elementi s kojima su konkurentni su dizajn interijera i kvaliteta osnovnih usluga s posebnim naglaskom na poštivanju standarda u hotelijerstvu, a konkurentna prednost spram komparirajućih je u nematerijalnoj dimenziji samih objekata. Neosporno je da svoju povijest i svoje 'priče pričaju' i dvorci i ljetnikovci, palače i vile diljem svijeta, no ovdje je riječ o prijateljskoj atmosferi, domaćem odnosu i brizi za svakog gosta, individualnom pristupu i suradnji s gostom, toplini, šarmu i ljubaznosti osoblja, a koje je determinirano i činjenicom da su objekti prvenstveno u vlasništvu obitelji koje u njima i rade. Elementi u kojima nisu konkurentni su prvenstveno u kulturno/zabavno/sportskoj ponudi, osim nekoliko izuzetaka, a razlog tome nalazi se dijelom u malim fizičkim kapacitetima samih objekata, a većim dijelom ponajprije u inertnosti javnog sektora da iznađe rješenje za probleme s kojima je opterećeno poslovanje u objektima kulturne baštine u funkciji turizma.

Dubrovački ljetnikovci svojom turističkom ponudom nisu konkurentni niti s objektima kulturne baštine u funkciji turizma u Hrvatskoj. Izuzeci su: ljetnikovac Bizzaro s kapelom Gospina Navještenja u Kugarima (vila Gorica), ljetnikovac Zamanja (Hotel Kazbek) i ljetnikovac Giorgi (u sklopu Hotela Lapad), te postoji mogućnost za kompleks ljetnikovca Đanović-Savonara u Orašcu u bliskoj budućnosti. U 56% dubrovačkih ljetnikovaca većinom stanuju sami vlasnici, a neke su obitelji u posjedu pojedinih ljetnikovaca i više od sto godina. Njihov trud i ljubav, te izdašna osobna financijska sredstva, spriječila su njihovo propadanje. Gotovo dvije stotine ljetnikovaca ima neku uporabnu funkciju, blizu stotinu ljetnikovaca su ruševine, dok gotovo 90% njih zahtijeva manju ili veću obnovu. Osnovni su problemi, koji se prvi primijete kad se posjeti neki ljetnikovac i koje bi prve bi trebalo rješavati, sljedeći:

- U nekim ljetnikovcima stanuju socijalno ugrožene obitelji koji nisu vlasnici, nego (ne)ostvaruju neki vid stanarskog prava pa bi im trebalo adekvatno riješiti stambeno pitanje, posebno u nekim ljetnikovcima na Gornjem konalu koji su gotovo ruševine, a u njima se ipak stanuje.
- Sami vlasnici mnogih ljetnikovaca također su u financijski nepovoljnoj situaciji pa bi u iznalaženju adekvatnog rješenja trebalo s malo više empatije ostvariti dogovor kojim bi vlasnici bili zadovoljni i koji bi u konačnici bio dobar i za sam ljetnikovac. Ovako, iako imaju vlasnike koji u njima stanuju ili povremeno dolaze, oni ipak propadaju.
- Bujna vegetacija i mali otpad 'krasi' gotovo sve ruševine. Veliki otpad također se udomaćio kod nekih ljetnikovaca u kojima se čak i stanuje i koji se nalaze čak i u samom Gradu. Uz neke su odlagališta i za čitavo susjedstvo. I gdje nema nabrojanog ne može se ne primijetiti da su vrtovi, dvorišta i okućnice puni divljeg bilja i nepotrebnih predmeta kojima je mjesto prije na odlagalištima otpada, nego tu gdje jesu. Ovom treba dodati i da se pojedinim ljetnikovcima može pristupiti samo uz pomoć i upotrebu poljoprivrednih ručnih alata.
- Pitanje samog vlasništva problem je ne samo zbog činjenice da su mnogi ljetnikovci u vlasništvu više fizičkih osoba za koje se ne zna gdje su nego je problem i u

sporosti sustava za rješavanje prava vlasništva koje je evidentno i kad je riječ o potpuno jasnom vlasništvu.

Istraživanje provedeno za potrebe testiranja treće hipoteze „U Dubrovačko-neretvanskoj županiji tek je oko 10% ljetnikovaca turistički valorizirano. Turistička valorizacija dubrovačkih ljetnikovaca moguća je uz vrlo aktivnu ulogu i suradnju javnog, privatnog i nevladinog sektora“, potvrdilo je postavljenu hipotezu. Ustanovljeno je postojanje 11% turistički valoriziranih dubrovačkih ljetnikovaca. Njihova ponuda je svedena na osnovne ugostiteljske usluge koje bi trebalo 'redizajnirati' i 'oplemeniti'. Posebno se može izdvojiti nedovoljna briga samih vlasnika, isključujući par svijetlih primjera, za okoliš ljetnikovaca. Turistička ponuda može biti obogaćena trudom samih vlasnika i uključivanjem nevladinog sektora. Turistički sektor može pomoći u povećanju vizibiliteta, makar turistički valoriziranih dubrovačkih ljetnikovaca, izradom mapa/katastara/atlasa ili zasebnom promidžbom gdje bi svakako bile uključene informacije o ljetnikovcima kao kulturnom dobru.

Dubrovački su ljetnikovci autentična, originalna, jedinstvena, povijesno-kulturna graditeljska hrvatska baština i treba ih tretirati kao takve. Nužno je izraditi gospodarske/turističke/kulturne/urbanističke/održive strategije razvoja na lokalnim razinama, postaviti jasnu viziju, ciljeve, izraditi planove i projekte koji bi uključili ljetnikovce, njihovu obnovu i razvoj kao novog kulturno-turističkog 'proizvoda'. Kulturni kapital daje konkurentsku prednost na današnjem, kompetitivnom, globalnom turističkom tržištu, a za destinaciju je važno ne samo da se promovira kao atraktivna za posjetitelje nego i kao ugodna za život, rad i investiranje.

Neupravljanje prostornim razvojem, neupravljanje resursima i neupravljanje turističkim razvojem vode i nestajanju atraktivnosti pa samim tim, u konačnici, i turista. Budućnost leži u kreativnom turizmu u kojem će postojati aktivna interakcija posjetitelja i lokalnog stanovništva te načinom života u lokalnoj zajednici, a što uključuje i spoznavanje kulture, i prošle i sadašnje, životnih navika, potreba, sustavnih vrijednosti te u održivom turizmu koji će omogućiti zaštitu prirodnih i kulturnih dobara destinacije. Obveza je prema prošlosti i budućnosti da se ljetnikovcima omogući opstanak, makar u stanju u kakvom jesu, da se ne dozvoli daljnje propadanje i devastacija, pa makar revitalizacija i turistička valorizacija ostala za neka 'bolja' vremena.

LITERATURA

Ahmetović, S., Dubrovački kurizioteti iz dva minula tisućljeća, Alfa-2, Dubrovnik, 2006.

Anić, V., Goldstein, I., Rječnik stranih riječi, Novi Liber, Zagreb, 2007.

Antolović, J., Ekonomsko vrednovanje graditeljske baštine, Mikrorad, Zagreb, 1998.

Antolović, J., Očuvajmo kulturnu baštinu, Hadrian, Zagreb, 2008.

Antolović, J., Spomenička renta od teorije do hrvatske prakse, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Kratis, Zagreb, 2006.

Bellemo, G., Prihodi od arhitektonskog i umjetničkog naslijeđa, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt «Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management» - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 127. – 130.

Beusan, M., Novi Dvori Cesargradski i Novi Dvori Jelačićevi u funkciji razvoja kulturnog turizma, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 219. – 223.

Beritić, L., Urbanistički razvitak Dubrovnika, Zavod za arhitekturu i urbanizam instituta za likovne umjetnosti JAZU, Odjel za likovne umjetnosti, Zagreb, 1958.

Božić, N., Proslov, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006.

Božić, N., Krajnik, D., Ivanković, V., Dvorci sjeverozapadne Hrvatske – mogući turistički itinereri, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 49. – 55.

Brautović, J., Brautović, M., Povijesno – umjetnička topografija Konavala i stanje očuvanosti spomeničke baštine, Omega 2, Dubrovnik, 2005.

Bressani, F., Preface, projekt „Villas, stately homes and castles; compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods; - Community initiative Interreg III B (2000. – 2006.) CADSES 38074; Edizioni Lunargento, Venezia, 2006.

Buchmann, A., Moore, K., Fisher D., Experiencing film tourism, Authenticity&Fellowship, Annals of Toursim Research, vol. 37, br. 1., Pegamon, GB., 2010., str. 229. – 248.

Chabbra, D., Healy, R., Sills, E., Staged Authenticity and heritage Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 3., Elsevier, Ltd., GB., 2003., str. 702. – 719.

Ćosić, S., Slom Dubrovačke Republike prema iskustvima suvremenika, Kolo, Matica hrvatska, vol. 18, br. 2., Tisak Denona, Zagreb, 2008., str. 129. – 147.

Ćosić, S., Vekarić, N., Dubrovačka vlastela između roda i države: Salamankezi i sorbonezi, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb – Dubrovnik, 2005.

Černjar, M., Uroda, G., Kulturno–povijesno naslijeđe – pokretač gospodarskog (turističkog) razvoja, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 89. – 97.

Demović Miho, Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća, JAZU, razred za muzičku umjetnost, Zagreb, 1981.

Fisković, C., Kultura dubrovačkog ladanja: Sorkočevićev ljetnikovac na Lapadu, JAZU, Split, 1966.

Fisković, C., Naši graditelji i kipari XV. i XVI. st. u Dubrovniku, Matica hrvatska Zagreb, Tipografija, grafičko-nakladni zavod, Zagreb, 1947.

Fisković, I., Kulturno umjetnička prošlost pelješkog kanala, Mogućnosti, Split, 1972.

Flögel, M., Dvorci Hrvatskog zagorja: uzor domoljublja i rasadište kulture, Hrvatsko zagorje: časopis za kulturu, vol. 13, br. 1-2, Donja Stubica, 2007., str. 156. – 174.

Galli, R., The Historical context of the Venetian villas and their current status, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 47. – 69.

Geić, S., Turizam i kulturno–civilizacijsko naslijeđe, Veleučilište u Splitu, Split, 2002.

Glavina, F., Trpanj – prošlost, sadašnjost, spomenici, Turističko društvo Trpanj, Trpanj, 1989.

Gonzalez, M.V., Intangible heritage tourism and identity, Tourism management, No. 28., Elsevier, Ltd. GB., 2008., str. 807. – 810.

Gović, T., Šetnja kroz stare dubrovačke vrtove, Turističko društvo „Rijeka dubrovačka“ Komolac, Mokošica, Dubrovnik, 1989.

Gredičak, T., Kulturna baština u funkciji turizma, Acta turistica nova, vol. 2, br. 2., Prometej, Zagreb, 2008., str. 205. – 232.

Grujić, N., Dubrovačka ladanjska arhitektura 15. st. i Gučetićev ljetnikovac u Trstenom (1494. - 1502.), prilozi Povijesti umjetnosti u Dalmaciji, br. 34., Split, 1994., str. 141. – 168.

Grujić, N., Dubrovački ljetnikovci, Hrvatska renesansa, Katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2004., str. 111. – 134.

Grujić, N., Knežev dvor na Lopudu, Prilozi povijesi umjetnosti u Dalmaciji, br. 41., Dalmacijapapir d.o.o., Split, 2005./2007., str. 237. – 267.

Grujić, N., Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja, Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1991.

Grujić, N., Ladanjsko-gospodarska arhitektura 15. i 16. stoljeća na otoku Šipanu, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka II, izdavač „Primorac“, znanstveno, kulturno–prosvjetno društvo Dubrovnik, Dubrovnik 1988., str. 223. – 273.

Grujić, N., Vrijeme ladanja, Studije o ljetnikovcima Rijeke dubrovačke, Matica hrvatska Dubrovnik, Dubrovnik, 2003.

Grujić, N., predgovor, Kultura ladanja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2001. i 2002. god., ur. Nada Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.

Guadalupi, G., Reina, G., Dvorci svijeta, Stanek, Varaždin, 2006.

Hitrec, T., Europski turizam na prijelazu tisućljeća: tržišni izazovi i predvidiva kretanja; Acta turistica, vol. 11, br. 1., Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1999., str. 3. – 22.

Hitrec, T., Kultura – oslonac turističke politike Europske Unije, Tourism and hospitality management, god. 1, br. 2., Hotelijerski fakultet Opatija, Opatija, 1998., str. 325. – 335.

Hitrec, T., Hendija, Z., Novi pomaci u turističkoj politici Europske unije, Ekonomska misao i praksa, Sveučilište u Dubrovniku, vol.9, br.1., Dubrovnik, 2000., str. 63.-77.

Horvat Levaj, K., Između ljetnikovaca i palača – reprezentativna stambena arhitektura dubrovačkog predgrađa Pila u 18. stoljeću, Kultura ladanja, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2001. i 2002., Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 203. – 218.

Inglis, D., Holmes, M., Highland and other hounts, Ghosts in Scottish Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 30, No. 1., Elsevier, Ltd. GB., 2003., str. 50. – 63.

Jačmenica Zubić, N., Križanić, M., Križanić, B., Evidencija i zaštita kurija, dvoraca i ljetnikovaca u Hrvatskoj, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 221. – 227.

Jelinčić, D.A., Abeceda kulturnog turizma, Meandarmedia i Meandar, Zagreb, 2008.

Kapetanić, N., Vekarić, N., Ratna šteta u Župi dubrovačkoj 1806. godine, Zbornik Župe dubrovačke, br. 3., Dubrovnik, 2000., str. 61.-92.

Klarić, V., Vince – Pallua, J., Spirit of the space – challenges of its contemporary use in cultural tourism, Etnološka tribina: godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, Trib. 29, Vol. 36., Zagreb, 2006., str. 207.-222.

Krespi, A., Rukovet dubrovačkih razgovora, Zagreb, 1894.

Kušen, E., Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam, Zagreb, 2002.

Lioce, R., The spatial and economic development through the enhancement of the Villas of Veneto, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 171. – 177.

Lioce, R., Venetian Villas, economic potential and expression of historic – cultural and landscape values, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 237. – 249.

Lioce, R., Galli, S., Villas, stately homes and castles: Compatible use valorisation and creative management. Project aims and results, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 23. – 27.

Marasović, K., Viculin, S., Kašel Vitturi i program revitalizacije kaštelanskih utvrda, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 225. – 231.

Marković, K., Drveni dvorci kao arhitektonsko-kulturno-povijesno naslijeđe – mogući pokretači gospodarskog razvoja, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 65. – 73.

Marković, V., Ljetnikovac Bozdari u Rijeci dubrovačkoj i Marino Gropelli, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, urednik J. Belamarić, br. 30., Konzervatorski odjel Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Split, 1990., str. 231. – 265.

Maroević, I., Koncept održivog razvoja u zaštiti kulturne baštine, Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, vol. 10, br. 4, Hrvatsko

sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001., str. 235.-246.

Maroević, I., Održiva namjena dvoraca u odnosu na prepoznavanje i zaštitu njihovih spomeničkih svojstava, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 165. – 172.

Marušić, M., Prebežac, D., Istraživanje turističkih tržišta, Adeco, Zagreb, 2004.

Mavar, Z., Prilog evidenciji, istraživanju i obradi dvoraca, kurija i ljetnikovaca u Hrvatskoj, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 209. – 219.

McKercher, B., Du Cros, H., Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural heritage Management, The Haworth Press, Inc., Binghamton, UK, 2002.

Nodari, M., Peković, Ž., Veramenta-Paviša, P., Obnova ratom oštećene kulturne baštine dubrovačkog područja, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 24/1998 - 25/1999, Ministarstvo kulture RH, Gipa d.o.o., Zagreb, 1999., str. 217. – 225.

Nodari, M., Sanader, M., Žile, I., Dubrovačka služba zaštite spomenika od Statuta do Konzervatorskoga odjela, Časopis Dubrovnik, Matica hrvatska, Vol. 4., br. 16, 2005., str. 218. - 225.

Nuryanti, W., Heritage and Postmodern tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 2, Elsevier, Ltd., GB., 1996., str. 249. – 260.

Obad Šćitaroci, M., Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, 2. izdanje, Školska knjiga, 1993.

Obad Šćitaroci, M., Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja, 3. izdanje, Školska knjiga, 2005.

Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Dva tisućljeća dvoraca, vila i zankova na tlu Hrvatske, Zbornik radova: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 17. – 38.

Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Kriteriji vrjednovanja dvoraca, Zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 143. – 158.

Obad Šćitaroci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B., Two millenia long tradition of manors, burgs, villas and summer houses on the teritory of Croatia, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools

and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 135. – 150.

Osti, L., Payne, D., Pechlaner, H., Plantation Homes and Veneto Villas in the United States and Europe: Between Tradition and Financial Opportunities, *International Journal of Hospitality&Tourism Administration*, Vol. 2, No. 2., The Haworth Press, Inc., Binghamton, NY, 2001., str. 35. – 55.

Pančić-Kombol, T., *Kulturno naslijeđe i turizam*, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 16- 17, Varaždin, 2006., str. 211. – 226.

Pavičić, J., Alfirević, N., Aleksić, Lj., *Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti*, Masmedia, Zagreb, 2006.

Pederin, I., *Ladanje u doba etatizme i kapitalizma (19. i 20. stoljeće)*, *Kultura ladanja*, Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Dani Cvita Fiskovića“ održanog 2001. i 2002. god., ur. Nada Grujić, Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., str. 331. – 339.

Peškan, I., *Dvorci Varaždinske županije – suvremena namjena i prilagodba suvremenim zahtjevima*, Zbornik radova: *Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima*, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 175. – 179.

Pirjevec, B., *Turizam – jučer, danas, sutra...*, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2008.

Planić-Lončarić, M., *Suđurađ i Luka na otoku Šipanu*, Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka III, izdavač „Primorac“, znanstveno, kulturno–prosvjetno društvo Dubrovnik, Dubrovnik, 1991., str. 113. – 127.

Pleština, L., *Obnova dvoraca kroz promjenu i rast*, Zbornik radova: *Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima*, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 131. – 138.

Popović, P., *Maroje Mažibradić*, Beograd, 1933.

Poria, Y., Butler, R., Airey, D., *The core of heritage tourism*, *Annals of Tourism Research*, Vol. 30, No. 1., Elsevier, Ltd., GB., 2003., str. 238. – 254.

Poria, Y., Reichel, A., Biran, A., *Heritage site management*, *Annals of Tourism Research*, Vol. 33, No. 1., Elsevier, Ltd., GB., 2006., str. 162. – 178.

Prentice, R., *Tourism and Heritage Attractions*, Routledge, London, New York, 1993.

Richards, G., *Cultural Tourism: Global and Local Perspectives*, The Haworth Press, Inc, New York, 2007.

Richards, G., *Culture Tourism in Europe*; CABI, Wallingford, 1996.

Richards, G., Production and consumption of European cultural tourism, *Annals of Tourism Research*, Vol. 23, No. 2, Elsevier, Ltd., GB., 1996., str. 261. – 283.

Richards, G., The European Cultural Capital Event: Strategic Weapon in The Cultural Arms Race, *Journal of Cultural Policy*, Vol. 6, No.2., str. 159. – 181.

Rizzo, I., Throsby, D., *Cultural heritage: economic analysis and public policy*, Handbook of the economics of art and culture, Elsevier, Ltd. GB, 2006., str. 984. – 1013.

Rotaris, L., Rosato, P., An econometric survey of the factors which affect the reuse of historical buildings, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Evaluation criteria and pilot projects - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 33. – 42.

Ryan, C., Tourism and Cultural proximity, Examples from New Zeland, *Annals of Tourism Research*, Vol. 29, No. 4., Elsevier, ltd. GB., 2002., str. 952. – 971.

Stipčević, E., *Hrvatska glazba, povijest hrvatske glazbe do 20. st., Školska knjiga, Zagreb, 1997.*

Šišić, B., *Obnova dubrovačkog renesansnog vrta*, Izdavački centar Split, Split, 1981.

Šišić, B., Vrt renesansnog ljetnikovca Vice Stjepovića Skočibuhe u Suđurđu na Šipanu, *Časopis Dubrovnik*, br.3., Dubrovnik, 1973., str. 139. – 151.

Šišić, B., *Vrtni prostori povijesnog predgrađa Dubrovnika: od Pila do Boninova*, HAZU, Dubrovnik, 2003.

Tenešek, I., Grujić, N., *Domus illorum de Caboga*, Institut za povijest umjetnosti, br. 25., Dubrovnik, 2001./2002., str. 101. – 118.

Tomašević, A., *Europski dvorci kao selektivna hotelska ponuda*, zbornik radova: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, Arhitektonski fakultet Zagreb, Zagreb, 2006., str. 65. – 70.

Toniolo, C., *From an Agency to the Regional institute of Venetian Villas (1958. – 2004.)*, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Experiences, tools and methods - Community initiative INTERREG IIIB (2000. – 2006.), CADSES 38074, Edizione Lunargento, Venezia, 2006., str. 29. – 34.

Tuksar, S., *Kratka povijest hrvatske glazbe*, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.

Vahtar-Jurković, K., *Vile i ljetnikovci Opatijske rivijere*, Zbornik radova: *Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima*, projekt «Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management» - Interreg IIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 225. – 231.

Vrtiprah, V., *Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću*, *Ekonomski misao i praksa*, Sveučilište u Dubrovniku, god. 15, br. 2., Dubrovnik, 2006., str. 279. – 296.

Vrtiprah, V., Pavlić, I., *Menadžerska ekonomija u hotelijerstvu*, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2005.

Vukonić, B., Čavlek, N., *Rječnik turizma*, Masmedia, Zagreb, 2001.

Wall, G., Mathieson, A., *Tourism change, impacts and opportunities*, Prentice Hall, Harlow, England, 2006.

Weirich, H., Koontz, H., *Menedžment*, X. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 1994.

Xie, P. F., *Developing industrial heritage tourism: A case Study of the proposed jeep museum in Toledo, Ohio*, *Tourism management*, No. 27., Elsevier, 2006., str. 1321. – 1330.

Živanović, D., *Kameni namještaj dubrovačkih kuća i palata*, *Anali zavoda za povijesne znanosti istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku*, br. 28., Dubrovnik, 1990., str. 99. – 144.

Žmegač, A., *Stavovi o prenamjeni dvoraca 1970. godine i danas*, Zbornik radova: *Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima*, projekt „Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management“ - Interreg IIB Cadses, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2005., str. 117. – 120.

OSTALI IZVORI

2008. Corporate Annual Report, ENIT -
http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2009-06-01_02078.pdf

A position paper on Cultural and Heritage Tourism in the United States, U.S. Department of Commerce and President's Committee on the Arts and the Humanities for U.S. Cultural & Heritage Tourism Summit 2005. -
<http://www.pcah.gov/pdf/05WhitePaperCultHeritTourism.pdf>

Annual Report 2008./2009., Time well spent, The National Trust -
<http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-access-annual-report-09.pdf>

Annual Report and Accounts 2008./09., English Heritage, July, 2009., The Stationery Office London, UK - http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/English_Heritage_Annual_Report_and_Accounts_0809.pdf?1269511245

Annual Report and Accounts 2008/09, English Heritage, July, 2009., The Stationery Office London, UK, uvodna riječ predsjednika Sir Barry Cunliffe - http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/English_Heritage_Annual_Report_and_Accounts_0809.pdf?1269511245

Annual report 2007./2008., HHA - <http://www.hha.org.uk/metadot/index.pl?id=24156&isa=Category&op=show>

Atlant Bulletin, Br. 18., Dubrovnik, 2006. - http://www.atlant.hr/atlant_bulletin/br18_11_2006.pdf

ATLAS cultural tourism Survey – Summary report 2007. – <http://www.tram-research.com/atlas/ATLAS%20Cultural%20Tourism%20Survey%202007.PDF>

Brošura i karta „Terre si Venezia - Riviera del Brenta“, Azienda di promozione turistica della Venezia – ambito turistico di Venezia, 2006. i 2008.

Brošura „Turizam“, Hrvatska gospodarska komora, Sektor za turizam, 2009. - http://www2.hgk.hr/en/depts/tourism/Turizam_brosura_2009.pdf

Built Heritage, Visit Britain - http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Built%20Heritage_tcm139-184569.pdf 9.6.2010.

Clark, A., The Cultural Tourism Dynamic, izlaganje Profesora Alana Clarka prezentirano na konferenciji „Developing Cultural Tourism“, održanoj na Sveučilištu u Nottinghamu, prosinac, 2003. - <http://www.linkbc.ca/torc/downs1/TheCulturalTourismDynamic.pdf>

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Pariz, 1972., objava u RH, NN MU 12/93

Cultural heritage, Visit Britain, veljača, 2010. - http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Cultural%20Heritage_tcm139-184570.pdf .

Cultural Statistics 2007., Eurostat Pocketbook, edition 2007., Europska komisija i Eurostat, - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-77-07-296/EN/KS-77-07-296-EN.PDF

Culture 2007. – 2013. - <http://www.culture.org.mt/page.asp?id=49>

Dallen J. T., Boyd, S., Heritage Tourism, Pearson Education, 2003. Pp. 327. ISBN 0 582 36970 3

Draft Heritage Protection Bill, Department for Culture, Media and Sport, UK, 2008. - http://www.culture.gov.uk/reference_library/publications/5075.aspx

Dubrovačka baština, d.o.o., Javnobilježnički akt, otpravak I, Posl. Br. OU – 365/09. – 1, Dubrovnik, 18.12. 2009.

England Attractions Monitor, BDRC za VisitEngland, - http://www.enjoyengland.com/Images/2009%20Q4%20Report%20v1_tcm21-183431.pdf

European Capitals of Culture: The road to success, from 1985. to 2010., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2009. - http://www.european-capital-culture-25years.eu/files/ecoc_25years.pdf

Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana), NN MU 4/04 i 9/04

Europska kulturna konvencija, Pariz - <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.htm>

Flash Statistiche, Regione Del Veneto, god. 9. veljače 2009. – http://www.veneto.to/web/guest;jsessionid=EC0D0B146C19D1CC1A2C2F8EE0E4761F_liferay2

Gruški akavatorij - Dubrovnik, Konzervatorski elaborat, Omega Engineering d.o.o., Dubrovnik, Zagreb, lipanj/srpanj, 2009.

Heritage Protection for the 21st Century, Department for Culture, Media and Sport, UK, 2007. - <http://www.official-documents.gov.uk/document/cm70/7057/7057.asp>

Historic Buildings and Ancient Monuments Act, 1953. - <http://cultivate-cier.nl/wp-content/uploads/2010/08/Historic-Buildings-and-Ancient-Monuments-Act-1953.pdf>

Historic Scotland Annual report and Accounts 2008./2009., Historic Scotland, studeni, 2009. – <http://www.historic-scotland.gov.uk/annualreport2009.pdf>

INTERREG IIIb CADSES, Neighbourhood programme 2000. - 2006. - http://www.cadses.net/media/files/Downloads/Programme_Documents/2006-06-27_pcomplement_website.pdf?PHPSESSID=0e

Istarska graditeljska baština venecijanskog razdoblja, INTERREG IIIA, Program za susjedstvo Slovenija – Mađarska – Hrvatska 2004. – 2006. - <http://heartofistria.org/index.php?id=62>

Istraživanje «Indagine sulla potenzialità delle ville come fattori di attrattiva turistica», prof. Francesco di Cesare za potrebe međuregionalnog projekta „Valorizzazione di un prodotto culturale: le ville“, 29. listopada 2009. - http://villevenete.org/filedownload/VilleVenete_diCesare_%5Bpresentazione%5D.pdf

Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije: prijedlog plana 25. veljače 2009., Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik - http://edubrovnik.o19.rg/obrazlozenja/III_SAZETAK.pdf

Izvjestaji Državnog zavoda za statistiku Italije - www.istat.it

Izvjestaj Europske komisije: Europe, the world's No. 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Izvjestaj „Key tourism facts“, Visit Britain, svibanj, 2010. - http://www.visitbritain.org/Images/Key%20Tourism%20Facts%20May10_tcm139-168291.pdf

Izvjestaj Tourism Advisory Council, DCMS - http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.culture.gov.uk/images/publications/TAC_TOR.pdf

Izvjestaj Visit Britain za UK za 2009. - http://www.enjoyengland.com/Images/UK%20-%202008%20vs%202009%20Annual%20data_tcm21-190418.pdf

Kazneni zakon RH, NN 110/97, 27/08, 128/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07

Konvencija o europskim krajobrazima, 2000., NN MU 12/02

Konvencija o kulturnoj raznolikosti, Pariz, 2001. - <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf>

Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, Pariz, 14. studenog 1970., NN MU 12/93

Konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo, NN MU 05/07

Konvencija o zaštiti graditeljske baštine Europe, Vijeće Europe, 1985., NN MU 6/94

Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, 1954., NN MU 12/93, 06/02

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine, Pariz, 2001., NN MU 10/04

Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, 1972., NN MU 12/93

Mali Zaton, Konzervatorski elaborat, 2009.

Marušić, Z., Tomljenović, R., Stavovi i potrošnja posjetitelja kulturnih atrakcija i događanja u Hrvatskoj, Tomas 2008 Kulturni turizam, Institut za turizam, Zagreb - http://www.iztg.hr/UserFiles/File/novosti/2009_TOMAS_Kulturni_turizam_2008_Sazetak_i_Prezentacija.pdf

Muzička enciklopedija I A – Goz, II izdanje, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1971.

Narodne novine: 12/93, 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 1/09, 21/86, 33/89, 29/93, 128/99, 175/03, 100/04, 76/07, 38/09, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/011, 110/97, 27/08, 128/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, 91/96, NN 129/08, 177/04, 83/02, 78/99, 05/07, NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 68/07, 88/10, 88/07, 88/07; 58/08, 62/09, 10/97, 78/08, 199/03, 110/97, 27/08, 128/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, 83/02, 100/04

Narodne novine, Međunarodni ugovori: 12/93, 6/94, 06/02, 11/05, 10/04, 5/00, 6/02, 6/94, 1/9, 4/04, 9/04, 12/02, 5/07, 12/02, 05/07, 6/94, 06/02, 10/04

Northern Ireland Tourism Strategy - http://www.detini.gov.uk/final_supporting_evidence_260210.pdf

Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN MU 12/93

Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN MU 6/94

Okvirna Konvencija o vrijednosti kulturne baštine za društvo, 2005., Zakon o potvrđivanju ove konvencije donesen 2007., NN MU 5/07

Pod stoljetnim krovovima, Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu „Poticaj za uspjeh“, pročišćeni tekst/4.2007. - <http://www.mint.hr/UserDocsImages/070504-poticaj-07.pdf>

Posjetitelji važnijih turističkih znamenitosti i atrakcija u četvrtom tromjesečju 2009., Priopćenje 4.4.6/4., Državni zavod za statistiku, 2. ožujka 2010., Zagreb, - <http://www.dzs.hr/>

Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, NN 78/08

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, pročišćeni tekst Pravilnika NN 88/07, 58/08, 62/09

Preserving our heritage, improving our environment, 20 years of EU research into cultural heritage, Vol. 1., European Commission, Brussels, 2008. -

http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/20years_cultural_heritage_vol1_en.pdf#view=fit&pagemode=none

Prijedlog urbanističkog plana uređenja gruškog akvatorija, URBOS, Split, kolovoz, 2010.

Priručnik „Prekogranična suradnja Slovenija-Mađarska-Hrvatska“, Phare, 2006., izdavač Služba Vlade Republike Hrvatske za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, Ljubljana, 2008.

Program Europske unije za kulturu, Program kultura, 2007. - <http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/kkc/Program%20Europske%20unije%20za%20kulturu.pdf>

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011. - http://www.vlada.hr/preuzimanja/publikacije/program_vlade_republike_hrvatske_u_mandatnom_razdoblju_2008_2011

Program zaštite okoliša DNŽ, APO d.o.o., Zagreb, 2010. - http://www.dnz.hr/Program_zastite_okolisa.pdf

Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika – Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, RH Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, 1999.

Protecting our historic environment: Making the System Work better, DCMS - http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.culture.gov.uk/what_we_do/historic_environment/5635.aspx

Regionalni operativni program Dubrovačko–neretvanske županije za 2007. – 2013. Zagreb, 2007. - http://edubrovnik.org/dokumenti/ROP_DNZ_KONACNO.pdf

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske: Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara i Lista zaštićenih kulturnih dobara, Ministarstvo kulture, Zagreb – po Narodnim novinama br: 2/2002, 151/2002, 18/2003, 63/03, 2/04, 22/04, 80/04, 111/04, 18/05, 71/05, 109/05, 5/06, 28/06, 124/06, 23/07, 35/07 58/07, 111/07, 12/08, 87/08, 145/08, 34/09, 61/09, 110/09, 142/09, 17/10, 115/10.

Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 7, Dubrovnik, 15.rujna 2010.

Srednjoročni plan obnove spomenika kulture u spomeničkoj cjelini Dubrovnika od 2006. – 2010., Zavod za obnovu Dubrovnik, 2004.

Sršen, M., Arhivi, knjižnice, muzeji „Kulturni turizam – poticaji i promocija kulturne baštine“, HTZ, prezentacija, Poreč, 26.-28.11.2008.

Stanje u gospodarstvu, Sektor za turizam, Obrada HGK prema DZS RH - <http://hgk.biznet.hr/hgk/tekst.php?a=b&page=tekst&id=1200>

Statut Društva prijatelja dubrovačkih starina, Dubrovnik, 1999.

Statut Grada Dubrovnika, sastavljen godine 1272, priredili i na hrvatski jezik preveli: Šoljić, A., Šundrica, Z., Veselić, I., Izdavač: Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik, 2002.

Strategija Hrvatska u 21. stoljeću: Strategija kulturnog razvitka, Ministarstvo kulture, RH, 2003. - <http://www.culturelink.org/news/publics/2009/strategy.pdf>

Strategija razvoja kulturnog turizma „Od turizma i kulture do kulturnog turizma“, Ministarstvo turizma, RH, 2003. - <http://web.efzg.hr/dok/TUR//Strategija%20Razvoja%20Kulturnog%20Turizma.pdf>

Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010 g., Ministarstvo turizma, RH, 2003 - <http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija%20hrvatskog%20turizma%20-%20finalna%20verzija.pdf>

Strateški plan Ministarstva turizma za razdoblje 2011. – 2013., Ministarstvo turizma, Zagreb, kolovoz, 2010.

Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, Analytical report, Flash Eurobarometar 258, za Europsku komisiju, The Gallup organisation, Mađarska, ožujak, 2009. - http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_258_en.pdf

The Council of Europe's cultural heritage conventions, Europe's heritage – a shared asset http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Resources/Conventions/Conventions_Heritage_EN.pdf

The Impact of Culture on Creativity, European Commission, lipanj, 2009. - http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf

The Impact of Culture on Tourism, Secretary General of OECD, 2009.

The National Heritage Act, 1980., 1983., 1985., 1997., 1998., 2002. - <http://www.statutelaw.gov.uk>

Tomas ljeta 07, Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, Institut za Turizam, Zagreb, 2008. - http://www.iztg.hr/UserFiles/Pdf/Tomas/2007_Tomas-Ljeta_2007.pdf

Tomorrow's Tourism: A growth industry for the new Millennium - Department for Culture, Media and Sport, UK, 1999. - <http://www.culture.gov.uk/images/publications/tomorrowstourism.pdf>

UNWTO, Tourism 2020 Vision, Europe, Vol. 4., Madrid, Španjolska

UNWTO, Tourism Highlights, Edition 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., Madrid, Španjolska

Ugovor o osnivanju Europske zajednice, nadopuna Ugovorom iz Maastrichta (Ugovor o EU ili *Treaty on European Union*) koji je stupio na snagu 1993. godine - http://ec.europa.eu/culture/portal/activities/heritage/cultural_heritage_en.htm

UNIDROIT-ova konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, 1995., NN MU 5/00, 6/02

Upute za vrjednovanje kulturnih dobara predloženih za upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture RH, klasa: 612-08/04-01-06/03, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-5, Zagreb, 21.5.2004.

Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine, NN 05/07

Visits to tourist attractions 2008., Report for Visit Wales, 2009. - <http://www.tpnw.org/docs/strategies/Visits%20To%20Tourist%20Attractions%202008%20Report%20for%20Visit%20Wales.pdf>

Zakon o carini, NN 05/07

Zakon o gradnji, NN 175/03, 100/04

Zakon o igrama na sreću i nagradnim igrama, NN 83/02

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 103/03

Zakon o javno-privatnom partnerstvu, NN 129/08

Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, NN 21/86, 33/89, 29/93, 128/99

Zakon o PDV-u, NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00

Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH, NN 10/97

Zakon o porezu na dohodak, NN 177/04

Zakon o potvrđivanju drugog Protokola uz Konvenciju za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, NN MU 11/04

Zakon o potvrđivanju UNIDROIT-ove konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, NN MU 5/00, 6/02

Zakon o potvrđivanju Okvirne Konvencije o vrijednosti kulturne baštine za društvo, NN MU 5/07

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, 38/09

Zakon o pružanju usluga u turizmu, NN 68/07

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/011

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, NN 69/99; Izmjene i dopune: NN 151/03, NN 157/03, NN 87/09, NN 88/10

Zaštićene povijesne cjeline i dijelovi cjelina, popis po županijama, Odsjek za kulturno-povijesne cjeline Ministarstva kulture RH, 2005. - http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/popis_zasticenih_povijesnih_cjelina.pdf

Zaštićena prirodna područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji - http://www.edubrovnik.org/prirodna_bastina.php

Zemljišne knjige RH - <http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm>

Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2007. – 2013., Revizija dokumenta, ožujak, 2008., veljača, 2009. - <http://www.dunea.hr/rop/ZRS.pdf>

Internetske stranice

<http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3640>

<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011#results>

<http://whc.unesco.org/en/list/>

<http://whc.unesco.org/en/134/>

<http://www.zod.hr/programi.htm>

<http://www.eumonitor.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=147119>

www.labforculture.com

http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en

[European Heritage Days](http://www.european-heritage-days.com)

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/EHD/default_en.asp

http://ec.europa.eu/culture/portal/activities/heritage/cultural_heritage_en.htm

<http://www.culture.org.mt/page.asp?id=49>

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

<http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=1892>

<http://www.strategija.hr/hr/fondovi/dosadasnji-programi?sid=dec5f92af1cc3572ea8eca62b814fc11>

http://www.cadses.net/media/files/Downloads/Programme_Documents/2006-06-27_pcomplement_website.pdf?PHPSESSID=0e

<http://www.hbor.hr/Default.aspx?sec=1632>

<http://www.dvorci.hr/>

<http://www.english-heritage.org.uk/>

<http://www.hlf.org.uk/English/AboutUs/OurBackground/HowWeWork.htm>

<http://www.heritage.co.uk/apavilions/glstb.html#n>
<http://www.english-heritage.org.uk/>
<http://www.heritagegateway.org.uk/gateway/>
http://www.culture.gov.uk/reference_library/media_releases/5065.aspx/
http://www.nts.org.uk/About/annual_home.php
<http://www.ntsusa.org/>
<http://www.historic-scotland.gov.uk/>
<http://www.historic-scotland.gov.uk/index/heritage/scottishcastleinitiative/aboutscottishcastleinitiative.htm>
<http://www.hha.org.uk/metadot/index.pl>
<http://www.climatechangeandyourhome.org.uk/live/>
<http://www.eon-uk.com/about/>
<http://www.heritagelink.org.uk/>
http://www.enjoyengland.com/Images/2010%20Q1%20Report%20v1_tcm21-190163.pdf
http://www.visitbritain.org/Images/Culture%20%26%20Heritage%20Topic%20Profile%20Cultural%20Heritage_tcm139-184570.pdf
<http://whc.unesco.org/en/list/34>
<http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/apa/cycle01/section2/661-summary.pdf>
<http://whc.unesco.org/en/list/933>
http://www.chenonceau.com/media/fr/index_fr.php
<http://www.neuschwanstein.de/>
http://canmore.rcahms.gov.uk/en/results/?site_country=1&site_type_code=295&submit=Resubmit+Using+This+Term&sort_typ=siteNumber&sort_ord=asc&z=480
<http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html/>
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm
<http://www.villevete.net/portalVV/faces/public/viven/home/ville>
<http://www.villevete.net/portalVV/faces/public/viven/home/descrizione-progetto>
<http://villas.unife.it/>
<http://www.villevetecastelli.com/it.html>
http://www.villevetecastelli.com/images/stories/utilizzo_turistico_delle_dimore_storiche.pdf
<http://www.culturalheritagetourism.org/howToGetStarted.htm>
http://www.hgk.hr/wps/portal!/ut/p/s.7_0_A/7_0_P8
<http://www.croatia.hr/hr-HR/Otkrij-Hrvatsku?cFwzOTg%3d>
<http://www.hgk.hr/wps/portal!/ut/p/cmd/cl/.1/hr>
<http://www.safu.hr/hr/primjeri-uspjesnih-eu-projekata-u-rh>
<http://www.dunea.hr/projekti/medjunarodni.php#16>
<http://heartofistria.org/index.php?id=37>
<http://www.dvorci.hr/page.aspx?PageID=86>
http://www.og-list.hr/kronika.php?subaction=showfull&id=1226598634&archive=&start_from=&ucat=1&
<http://www.mint.hr/UserDocsImages/070504-poticaj-07.pdf>
<http://www.zod.hr/hrvatski.shtml>
<http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=9286>

POPIS TABLICA

Br. tablice	Naziv tablice	Str.
Tablica 1.	Top 10 dvoraca Škotske po broju posjetitelja i po zaradi 2008./2009.	46.
Tablica 2.	Dvorci Velike Britanije, koji nisu u funkciji hotela, prema osnovnoj ponudi i prema osnovnim organizacijama koje o njima skrbe	52.
Tablica 3.	Osnovna turistička ponuda objekata iz Projekta „Viven Open Net“	59.
Tablica 4.	Komparacija turističke ponude dvoraca-hotela Velike Britanije i venecijanskih vila prema projektu „Viven Open Net“	60.
Tablica 5.	Prostorna raspoređenost – broj i vrsta objekata u kojim je provedena anketa po županijama	84.
Tablica 6.	Važnost uloge pojedinog sektora u obnovi/održavanju objekta	89.

Tablica 7.	Oblici suradnje s javnim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje	90.
Tablica 8.	Oblici suradnje s privatnim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje	90.
Tablica 9.	Oblici suradnje s nevladinim sektorom prema zadanim mogućnostima suradnje	91.
Tablica 10.	Zadovoljstvo suradnjom s pojedinim sektorom	91.
Tablica 11.	Udio spaljenih kuća u Dubrovačkoj Republici u ratu 1806. po područjima	105.

POPIS SLIKA

Broj slike	Naziv slike	Str.
Slika 1.	Uporaba dvoraca o kojim skrbi šest najvažnijih organizacija za očuvanje baštine u Velikoj Britaniji	49.
Slika 2.	Uporaba venecijanskih vila u regiji Veneto	61.
Slika 3.	Struktura ispitanika	84.
Slika 4.	Struktura turističke ponude u objektima kulturne baštine u funkciji turizma	86.
Slika 5.	Broj ležajeva u objektima kulturne baštine u funkciji turizma	86.
Slika 6.	Broj sjedećih mjesta u restoranima u objektima kulturne baštine u funkciji turizma	87.
	Zastupljenost u promotivnim materijalima TZ	

Slika 7.	županije/općine/grada	87.
Slika 8.	Subvencije od države za održavanje objekta	88.
Slika 9.	Bankarski krediti za održavanje objekta	88.
Slika 10.	Razlozi za neapliciranje na EU fondove	89.
Slika 11.	Prostorna raspoređenost – broj ljetnikovaca po područjima	107.
Slika 12.	Stupanj zaštite svih ljetnikovaca prema Narodnim novinama	107.
Slika 13.	Ljetnikovci po uporabi u ukupnom broju ljetnikovaca	108.
Slika 14.	Uporabne funkcije ljetnikovaca (bez stanovanja i turistički valoriziranih)	108.
Slika 15.	Ljetnikovci u uporabi prema fizičkoj sačuvanosti (bez stanovanja i turistički valoriziranih)	109.
Slika 16.	Vrste vlasništva ljetnikovaca koji imaju uporabnu funkciju (bez stanovanja i turistički valoriziranih)	109.
Slika 17.	Ljetnikovci prema turističkoj djelatnosti	110.
Slika 18.	Turistički valorizirani ljetnikovci prema fizičkoj sačuvanosti	111.
Slika 19.	Ruševni ljetnikovci po područjima	112.
Slika 20.	Broj ljetnikovaca po vrstama zaštite	112.
Slika 21.	Fizičko stanje ruševnih dubrovačkih ljetnikovaca	113.
Slika 22.	Struktura vlasništva nad ruševnim ljetnikovcima	113.

PRILOZI

Prilog Br. 1: Anketa

ANKETA

Zovem se Deša Karamehmedović i postdiplomantica sam na PDS-u Sveučilišta u Dubrovniku. Cilj je istraživanja, zbog kojeg se vrši ova anketa, analizirati turističku ponudu dvoraca, financiranje održavanja, te suradnju s privatnim, javnim i nevladinim sektorom u procesu očuvanja objekta. O samom objektu traže se samo opći podaci zbog točne evidencije po županijama i bit će upotrijebljeni isključivo za potrebe magistarskog rada za koji se vrši istraživanje.

OPĆI PODACI

Naziv dvorca/ljetnikovca/kulturnog dobra (u nastavku „objekt“):

Stoljeće nastanka: _____

Naselje: _____

Općina: _____

Županija: _____

Zamoljeni ste da odgovore označite sa slovom X u odgovarajuću kućicu.

Sadašnji vlasnik/korisnik objekta je

- | | |
|---|--------------------------|
| a) 100% vlasnik dvorca
(privatno vlasništvo) | <input type="checkbox"/> |
| b) Država | <input type="checkbox"/> |
| c) Nevladin sektor | <input type="checkbox"/> |
| d) U suvlasništvu | <input type="checkbox"/> |
| e) Dioničar | <input type="checkbox"/> |
| f) Vlasnik koncesije | <input type="checkbox"/> |
| g) U najmu za obavljanje
djelatnosti | <input type="checkbox"/> |
| h) Ostalo _____ | <input type="checkbox"/> |

Sadašnje održavanje/obnova

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a) Osnovno održavanje | <input type="checkbox"/> |
| b) Intezivno održavanje | <input type="checkbox"/> |
| c) Planirana veća obnova | <input type="checkbox"/> |

A GRUPA – turistička ponuda

1. Turistička ponuda Vašeg objekta uključuje (mogućnost više odgovora)

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Smještaj | <input type="checkbox"/> |
| b) Posebna gastronomska ponuda
(internacionalna kuhinja,
vegetarijanska i sl.) | <input type="checkbox"/> |
| c) Kavana | <input type="checkbox"/> |
| d) Sport/Fitness | <input type="checkbox"/> |
| e) Prodavaonica/Suvernirnica | <input type="checkbox"/> |
| f) Spa&Wellness | <input type="checkbox"/> |
| g) Klub/Noćni bar | <input type="checkbox"/> |

- h) Društvene igre
- i) „Team building“
- j) Vjenčanja
- k) Organizacija seminara/kongresa
- l) Organizacija edukativnih tečajeva
- m) Kulturno-umjetnički eventi
- n) Mogućnost za boravak s malim kućnim ljubimcima
- o) Dostupnost svih sadržaja invalidnim osobama
- p) Ostalo _____

2. Kapacitet Vašeg objekta izražen u brojkama (mogućnost više odgovora i nadopune)

- a) Do 10 ležajeva
- b) 10 - 20 ležajeva
- c) 20 - 50 ležajeva
- d) 50 - 100 ležajeva
- e) 100 - _____ ležajeva
- f) Do 50 sjedećih mjesta
- g) 50 - 100 sjedećih mjesta
- h) 100 - 200 sjedećih mjesta
- i) 200 - _____ sj. mjesta

3. Je li Vaš objekt zastupljen u promotivnim materijalima TZ Vaše županije/općine/grada?

- a) Da
- b) Ne

B GRUPA – financiranje održavanja

4. Primate li subvencije od države za održavanje objekta?

- a) Da
- b) Ne

5. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje bio DA odgovorite jesu li one:

- a) Jednokratne

- b) Povremene
- c) Redovne

6. Imate li porezne olakšice jer održavate objekt?

- a) Da
- b) Ne

7. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje bio DA odgovorite u čemu se očituju te olakšice.

8. Imate li povoljnije bankarske kredite za održavanje objekta?

- a) Da
- b) Ne

9. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje bio DA odgovorite koje su to povoljnosti.

10. Koristite li sredstva međunarodnih finansijskih institucija za održavanje objekta?

1.) DA – iz fond(ov)a (navedite ime fonda)

a) Sredstva ste dobili

- a) Jednom
- b) 2 - 5 puta
- c) Više od 5 puta

b) Sredstava su bila namijenjena za (mogućnost više odgovora i nadopune)

- | | |
|---|--------------------------|
| a) Adaptaciju zgrade | <input type="checkbox"/> |
| b) Adaptaciju i uređenje okoliša | <input type="checkbox"/> |
| c) Opremanje interijera | <input type="checkbox"/> |
| d) Poticaji za malo poduzetništvo | <input type="checkbox"/> |
| e) Posebni projekti povezani s uporabom objekta | <input type="checkbox"/> |
| f) Ostalo _____ | <input type="checkbox"/> |

2.) NE

- | | |
|--|--------------------------|
| a) Niste bili obaviješteni | <input type="checkbox"/> |
| b) Bili ste obaviješteni, ali niste htjeli konkurirati | <input type="checkbox"/> |
| c) Bili ste obaviješteni, ali niste znali napisati projekt | <input type="checkbox"/> |
| d) Htjeli ste i znali ste napisati projekt, ali niste imali partnera | <input type="checkbox"/> |
| e) Poslali ste projekt, ali Vam nije odobren | <input type="checkbox"/> |

C GRUPA – suradnja s javnim, privatnim i nevladinim sektorom

11. Kolika je uloga pojedinog sektora u obnovi/održavanju Vašeg objekta? (označite s X za svaku stavku veličinu uloge)

	Beznačajna	Ne tako značajna	Prilično značajna	Vrlo značajna
a. Javnog sektora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Privatnog sektora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Nevladinog sektora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Iz Vašeg iskustva održavanja/poslovanja objekta, uloga javnog sektora očituje se u
(mogućnost više odgovora i nadopune)

- a) Preciznom kulturno - povijesnom i estetskom vrjednovanju
- b) Preciznoj procjeni arhitektonsko-graditeljsko-urbanističke važnosti
- c) Smjernicama o uporabi i održivosti
- d) Pravilnoj turističkoj valorizaciji
- e) Financiranju
- f) Stručna pomoć u restauraciji dvorca
- g) Stručna pomoć za pitanja u vezi s održavanjem dvorca kao baštine
- h) Marketinškim aktivnostima
- i) Ostalo _____

13. Iz Vašeg iskustva održavanja/poslovanja objekta, uloga privatnog sektora očituje se:
(mogućnost više odgovora i nadopune)

- a) u zajedničkim ulaganjima u dvorac
- b) u zajedničkim marketinškim aktivnostima
- c) u zajedničkoj ponudi usluga i proizvoda u zajedničkom nastupu prema
- d) dobavljačima i kooperantima
- e) u zajedničkom djelovanju spram države za rješavanje problema
- f) u društvenoj odgovornosti spram zajednice
- g) u poboljšanju kvalitete života
- h) u razvoju novih proizvoda i usluga
- i) Ostalo _____

14. Iz Vašeg iskustva održavanja/poslovanja objekta, uloga nevladinog sektora očituje se:
(mogućnost više odgovora i nadopune)

- a) u pomoći pri izradi projekta za financiranje obnove/održavanja
- b) u pomoći za izradu dokumentacije i usklađivanja sa zakonodavstvom te utjecaja na regulaciju istih
- c) u stručnoj pomoći za pitanja konzervacije/restauracije
- d) u pomoći pri marketinškim aktivnostima
- e) u osmišljavanju//organiziranju turističke ponude i poboljšanju kvalitete ponuđenog
- f) u organizaciji sportskih događanja

- g) u organizaciji kulturno-umjetničkih događanja
- h) u organizaciji drugih turističkih sadržaja
- i) Ostalo _____

15. Koliko ste zadovoljni sa suradnjom s pojedinim sektorima (označite stupanj zadovoljstva s X za svaki sektor)

	Nezadovoljni	Zadovoljni	Vrlo zadovoljni
a. Javnog sektora	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Privatnog sektora	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Nevladinog sektora	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dubrovnik, veljača, 2010.

Anketar: Deša Karamehmedović,dipl.oec.

**VELIKA HVALA NA VAŠEM VREMENU I TRUDU!
ŽELIM VAM USPJEŠNO POSLOVANJE!**

